

ISSN: 2789-455X

Revista científica
Kavenye

n.º **8**/2022

Universidade Save

FICHA TÉCNICA

Direcção

Directora - Ana David Verdial, Universidade Save, Moçambique

Editor - Nelpódio Anselmo Miranda - Universidade Save, Moçambique

Conselho Editorial

Alberto Marcos Halar - Universidade Save, Moçambique

Carlitos Luís Sitoie – Universidade Save, Moçambique

Crisalita Funes Jeco – Universidade Save, Moçambique

Daniel Dinis da Costa - Universidade Pedagógica de Maputo

Ernesto Daniel Chambisse – Universidade Save, Moçambique

Tomás Manuel Nhabetse - Universidade Save, Moçambique

Hans Saar – Universidade Pedagógica de Maputo, Moçambique

Leonilda Sanveca - Universidade Pedagógica de Maputo, Moçambique

Felix Singo - Universidade Pedagógica de Maputo, Moçambique

Manuel Zunguze - Universidade Pedagógica de Maputo, Moçambique

Lucas Atanásio Catsossa – Universidade Púnguè, Moçambique

João Carlos Mendes Lima – Universidade Licungo, Moçambique

Sérgio Mulema – Universidade Licungo, Moçambique

David Mudzengerere – Universidade Licungo, Moçambique

Luís Alfredo Chambal – Universidade Save, Moçambique

Manuel Minez Tábuá – Universidade Save, Moçambique

Rosária Ilgenfritz Sperotto – Universidade Federal de Pelotas, Brasil

Maria Verónica Francisco Mapatse - Universidade Save, Moçambique

José Creissac Campos – Universidade Minho, Portugal

Rodolfo Cipriano João Salgado - Universidade Save

Albino Alves Simione - Instituto Superior Politécnico de Gaza

Equipe Técnica

Sérgio Cumbucane Estefâneo Witimisse

Título: Revista Científica Kavenye

Publicação: Semestral

Propriedade: Universidade Save (UniSave), DISP. REGº Nº 147/GABINFO-DEC/2015

ISSN: 2789-455X

NOTA EDITORIAL

Caros leitores, eis a oitava edição da Revista Científica Kavenye. Esta edição tem onze (11) artigos das áreas de letras e ciências sociais, ciências naturais e exactas e educação. Os mesmos correspondem às comunicações feitas na Conferência Nacional por ocasião da passagem dos 60 anos do Ensino Superior em Moçambique, nos dias 22 e 23 de Junho de 2022 e outros são do âmbito do fluxo normal da Revista Científica Kavenye.

No primeiro artigo, *Educação Inclusiva no Ensino Superior em Moçambique: um estudo Envolvendo a Universidade Púnguè*, Anfíbio Zacarias Huo e Rogério Filipe Mário, analisam os desafios e possibilidades da educação inclusiva no Ensino Superior em Moçambique a partir de experiências vivenciadas por estudantes com necessidades educativas especiais que apresentam dificuldades no uso e acesso das tecnologias educativas e a questão relativa à desigualdade de género nos cursos das áreas de Ciências Naturais e Matemática, na Universidade Púnguè. Trata-se de uma pesquisa de carácter exploratório, descritivo, com cunho quali-quantitativo, tendo como amostra estudantes e gestores dos Departamentos de Serviços Sociais, das TIC's e da Faculdade de Ciências Naturais e Matemática. O estudo demonstrou que no que se refere a questão dos estudantes com necessidades educativas especiais, a universidade tem mobilizado acções com vista a inclui-los no PEA, a título de exemplo é a capacitação de docentes em matérias de inclusão de alunos com NEE e também o melhoramento das infra-estruturas físicas da instituição. No que concerne ao uso e acesso das tecnologias educativas, ficou claro que existem dificuldades de várias ordens relacionadas com o uso das TIC's no PEA no seio dos estudantes da UniPúnguè. Finalmente, no que diz respeito à desigualdade de género nos cursos ofertados pela Faculdade de Ciências Naturais e Matemática, resulta da fraca inscrição de mulheres para os exames de admissão e a desistência das mesmas ao longo do curso.

No segundo artigo, Délio Xavier José Chemane e António Elísio José Chivite, em *Qualidade Físico-Química e Sensorial de Oreochromis Niloticus Defumado (Tilápia Nilótica)*, apresentam resultados de uma pesquisa em avaliaram as qualidades físico-químicas e sensorial de defumado de Oreochromis niloticus (tilápia nilótica), buscando conhecer (i) constituição físico-química determinando o teor de humidade por dessecação em estufa à 105oC, das cinzas através da incineração em mufla a 550oC e do teor de gordura através do método de extração Soxhlet e (ii) avaliação da qualidade sensorial, através dos métodos afectivos com base nos testes de aceitação e de preferência. Os resultados físico-químicos

obtidos mostraram teor de humidade variando de $54\pm 0,34$ a $64\pm 0,73$, teor de gordura na faixa de $1\pm 0,60$ a $7\pm 0,90$ e teor de cinzas em torno de $3\pm 0,42$ a $5\pm 0,68$. Diante destes parâmetros, constatou-se que os defumados não apresentaram diferenças significativas ($p>0,05$) quanto ao teor de gordura e cinzas. Diferenças foram observadas quanto ao teor de humidade. Sensorialmente, o defumado C incorporado por 5% de sal e 12% de coentro, obteve melhor notas nos atributos (aparência, aroma, textura, sabor e sabor residual, odor e avaliação global), e o teste de intenção de compra e/ou preferência mostrou que 73% dos provadores revelaram que “comprariam”, e foi a formulação C incorporado por 5% de sal e 12% de coentro e 83 de peixe que atingiu o índice de aceitação sensorial $\geq 70\%$ com 89,07%. 22% dos provadores evidenciou que compraria o defumado A e 5% reportaram que comprariam o defumado B. Os defumados B e C obtiveram índice de aceitabilidade em torno de 68,15% e 62,41%, respectivamente. Diante dos resultados, presume-se que o emprego de defumadores artesanais na defumação de tilápia nilótica apresenta-se como uma técnica ótima na caracterização e extensão da vida de prateleira dos produtos.

Gustavo Sobrinho Dgedge, Ernesto Wiliamo Sambo e Mussá Abdul Remane, no artigo intitulado *Percepção do Risco Natural pelos Munícipes da Maxixe*, apresentam resultados de uma pesquisa realizada nos bairros Rumbana, Chambone-5 e Malalane, no Município da Maxixe. O estudo teve cunho bibliográfico e trabalho do campo nos três bairros. Os dados que foram analisados e manipulados em SPSS, levaram à conclusão de que os residentes da área de estudo percebem os riscos a partir das seguintes variáveis: i) conhecimento dos fenómenos perigosos como ciclone e tempestade/marés e sua magnitude, ii) os factores de exposição como a localização e existência de protecção natural (cobertura vegetal); ii) os efeitos desses eventos como vítimas mortais e destruições de habitação; iv) a disponibilidade e mobilização dos recursos locais para enfrentamento dos perigos como o acesso ao sistema de aviso prévio meteorológico e organização interna colectiva. Esses resultados reforçam que o risco se estrutura ao longo do tempo, do quotidiano, podendo ser cumulativo, corrigível, minimizável, evitável, compensável, tolerável e situacional.

De seguida, em *Como Desenvolver Pensamento Crítico no Ensino das Disciplinas CTEM*, Tatiana Kuleshova, Marta Mendonça e Xavier Muianga, partindo da constatação de que um dos cursos relacionado com as competências genéricas oferecidos aos estudantes da pós-graduação na UEM é o Pensamento Crítico (PC), discutem alguns conceitos teóricos sobre o desenvolvimento do Pensamento Crítico e sugerem algumas formas de abordagem e sua promoção no processo de ensino e aprendizagem, de modo a despertar nos estudan-

tes a necessidade de analisar criticamente os conteúdos abordados nas aulas, os materiais usados, os métodos propostos, bem como a aplicação na prática das propostas curriculares dos diferentes cursos. O estudo baseou-se na revisão bibliográfica do tema em estudo e na análise dos conteúdos dos inquéritos. Os resultados mostram-se muito valiosos para a tomada de decisões sobre os conteúdos a serem propostos na elaboração do manual do curso de Pensamento Crítico, oferecido aos estudantes da Pós-graduação da UEM, bem como provocar debate e discussão, testar genuinamente as ideias e estar preparado para mudar de ideias sempre que necessário, dar espaço para interação e adaptação baseada em evidências, usando várias técnicas de Pensamento Crítico.

No artigo intitulado *Estudo da Qualidade de Água Subterrânea e Superficial dos Distritos de Manhiça e Matutuine*, para Fins de Consumo Humano, Avelino Uamusse, Armindo Elias Comé, Tatiana Kuleshova e Roda Nuvunga Luís, apresentam resultados da avaliação da qualidade da água dos furos canalizados para o consumo humano, nas principais fontes de abastecimento do Bairro Dluana, no Posto Administrativo de Maluana, no Distrito da Manhiça e no Posto Administrativo de Bela-Vista, no Distrito de Matutuine. O estudo teve duração de 6 meses e as análises foram efectuadas no Laboratório de Higiene de Águas e Alimentos e Instituto de Investigação em Águas. As análises laboratoriais consistiram na determinação de parâmetros físico-químicos e microbiológicos. Após as análises os resultados mostraram que os valores situam-se dentro dos limites permitidos pelo MISAU, com excepção dos parâmetros: matéria orgânica com valores acima do estabelecido nos pontos de amostragem A4 (2.80mg/L), B1 (12.80mg/L) e B2 (3.92mg/L). Os resultados do estudo mostraram que a água é imprópria para o consumo humano. Por via disto, a DNGRH interveio e pretende melhorar a qualidade da água nestes pontos.

Em *Potencialidades de Coagulantes Vegetais no Tratamento de Água de Poço para Consumo Humano*, Argentina Elias Mungumo e Tatiana Kuleshova apresentam processos de tratamento de água. O objectivo do estudo é averiguar a capacidade coagulante dos taninos vegetais (na forma de extracto) da casca de *Leucaena leucocéfala*, de coco verde (*Cocus nucífera* L.), no tratamento da água do rio com turvação artificial e do poço para obtenção de água potável. Inicialmente, caracterizou-se a água do poço, tendo-se determinado o pH, cor, turvação, dureza total, cálcio, nitratos, nitritos, amónia, fosfatos, sulfatos, matéria orgânica, TDS, alcalinidade, cheiro, sabor, coliformes totais e coliformes fecais. A caracterização da água do poço mostraram que ela é de turvação baixa (máxima observada de 44,33 NTU no poço 2) e de cor elevada (máxima observada de 353,56 mg/L de Pt-Co no poço

2). Os estudos através dos ensaios de coagulação com variação de pH realizados usando taninos vegetais na forma de extractos obtiveram-se 15,3% com a casca de coco e 6,5% com a leucaena a pH 11 na amostra da água do rio com turvação artificial. Os resultados emergentes apontam que o tratamento da água natural incluindo a do poço usando taninos vegetais não é viável pois as eficiências obtidas não se podem considerar relevantes para o efeito.

José Albertina Munguambe apresenta os resultados da análise do *Contributo dos Programas de Iniciação Científica para a Pesquisa dos Estudantes do Ensino Superior em Moçambique (2016 -2021)*. Trata-se de uma pesquisa mista, de um estudo exploratório, realizado através de entrevistas semi-estruturadas por Google Form a vinte (20) participantes. Conclui-se que os Programas de Iniciação Científica contribuem para a pesquisa dos estudantes do Ensino Superior na pesquisa em Moçambique. Para tal, recomenda-se que as Instituições de Ensino Superior introduzam, internamente, os Programas de Iniciação Científica e que é importante que o Governo continue a oferecer as Bolsas de Iniciação Científica, envolvendo mais estudantes.

O artigo *Aprendizagem baseada em problemas e sua constituição* de Ana David Verdial, resulta da constatação de que apesar de a Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP) ser um método eficaz no Processo de Ensino e Aprendizagem (PEA) continua a ser conduzido na perspectiva tradicional, não obstante a existência de novos enfoques didáctico-metodológicos, trazidos pela pedagogia moderna. Assim, faz-se uma descrição bibliográfica da constituição da ABP de modo que a sua composição seja reconhecida. Deste modo, ABP é apresentada em dois tópicos nomeadamente: da conceitualização e das etapas para o desenvolvimento.

Em *Levantamento do Estado de Conservação da Arborização Urbana no Bairro do Alto Maé: Estudo de caso da Avenida: 24 de Julho*, Sabil Damião Mandala, Ali José Santos Caetano, Dércia Enoque Siteo, Eza Bento Uiliamo, Fabião Zefanias Massango, Khen Luís Huo e Silvino Vicente Sambo apresentam o estado de conservação da arborização urbana no Bairro Alto Maé B, procurando formas de reverter a presente situação de degradação do parque arbóreo da Cidade de Maputo. Com base da pesquisa bibliográfica, observação directa, através do método cartográfico, com auxílio de um GPS, fizeram-se 144 observações. No estudo recomenda-se a reposição sistemática de árvores mortas ou caídas devido ao envelhecimento ou mesmo devido aos eventos extremos assim como a consciencialização dos munícipes no cuidado com as plantas. Recomenda-se ainda a implementação dos

dispositivos legais existentes de modo que os municípios não possam substituir as acácias utilizadas na ornamentação inicial das avenidas/ruas

Seguidamente, em *Emissões de Gases de Efeito Estufa e Potencial de Mitigação em Moçambique*, Giselda José Luís Siteo e José Mingos David Malunga, através da Revisão da Literatura e do software de inventário do IPCC, 2006, descrevem os subsectores do AFOLU, de um modo geral e, com mais ênfase para Moçambique, identificam as principais fontes de emissão de Gases de Efeito Estufa (GEE) neste sector e o potencial de mitigação que o país tem face as mudanças climáticas. O estudo toma como pressuposto o facto de, em Moçambique, o sector AFOLU ser apontado como sendo dos que mais emitem como resultado do desmatamento na exploração de madeira bem como pela transformação de áreas de floresta em machambas atendendo a crescente demanda populacional, mas, ao mesmo tempo, ser é um sector que múltiplas oportunidades oferece para a mitigação. Sendo assim, para a mitigação dos Gases de Efeito Estufa, apontam-se algumas estratégias como o desenvolvimento de práticas agrárias de baixo carbono, o que inclui, redução da taxa de desmatamento e de queimadas descontroladas e planeamento e gestão da biodiversidade e os ecossistemas costeiros.

Finalmente, em *Arborização Urbana e Percepção Ambiental da População: caso do Distrito Municipal KaMpfumu*, Finiasse Belo Arnaldo Michaque apresenta definições de arborização urbana, aceites cientificamente na literatura e também, noções construídas efectivamente pelo autor. Trata-se de um estudo cujo objectivo principal é aferir a percepção ambiental da população sobre a importância da arborização do Distrito Municipal KaMpfumu, na Cidade de Maputo. É de carácter qualitativo e com paradigma interpretativo. O trabalho de campo, incidiu mais sobre as Avenidas, Eduardo Mondlane, Albert Lithulli, Filipe Samuel Magaia, 24 de Julho, Samora Machel. Concluiu-se que, apesar da falta de conhecimento profundo sobre os benefícios ambientais da arborização urbana, as pessoas têm noção sobre a sua importância, reconhecendo mais os benefícios sociais como a sombra, a fruta, a estética. Sendo assim, recomenda-se que o município o use de técnicas viáveis para a arborização nas vias públicas e a consciencialização da população através do seu envolvimento nas campanhas de plantio e manutenção.

ÍNDICE

EDUCAÇÃO INCLUSIVA NO ENSINO SUPERIOR EM MOÇAMBIQUE: UM ESTUDO ENVOLVENDO A UNIVERSIDADE PÚNGUÈ.....10

Anfíbio Zacarias Huo & Rogério Filipe Mário

QUALIDADE FÍSICO-QUÍMICA E SENSORIAL DE **OREOCHROMIS NILOTICUS** DEFUMADO (TILÁPIA NILÓTICA)28

Délio Xavier José Chemane & António Elísio José Chivite

PERCEÇÃO DO RISCO NATURAL PELOS MUNÍCIPES DA MAXIXE47

Ernesto Wiliamo Sambo, Mussa Abdul Remane e Gustavo Sobrinho Dgedge

COMO DESENVOLVER PENSAMENTO CRÍTICO NO ENSINO DAS DISCIPLINAS CTEM65

Tatiana Kuleshova, Marta Mendonça e Xavier Muianga

ESTUDO DA QUALIDADE DE ÁGUA SUBTERRÂNEA E SUPERFICIAL DOS DISTRITOS DE MANHIÇA E MATUTUINE - PARA FINS DE CONSUMO HUMANO79

Avelino Uamusse, Armindo Elias Comé, Tatiana Kuleshova e Roda Nuvunga Luis

POTENCIALIDADES DE COAGULANTES VEGETAIS NO TRATAMENTO DE ÁGUA DE POÇO PARA CONSUMO HUMANO93

Argentina Elias Munguno & Tatiana Kuleshova

O CONTRIBUTO DOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA PARA A PESQUISA DOS ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR EM MOÇAMBIQUE (2016 -2021)...114

José Albertina Munguambe

APRENDIZAGEM BASEADA EM PROBLEMAS E SUA CONSTITUIÇÃO.....133

Ana David Verdial

LEVANTAMENTO DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DA ARBORIZAÇÃO URBANA. BAIRRO DO ALTO MAÉ: Estudo de caso da Avenida 24 de Julho146

Sabil Damião Mandala, Ali José Santos Caetano, Dércia Enoque Siteo, Eza Bento Uiliamo, Fabião Zefanias Massango, Khen Luís Huo & Silvino Vicente Sambo

EMISSÕES DE GASES DE EFEITO ESTUFA E POTENCIAL DE MITIGAÇÃO EM MOÇAMBIQUE.....161

Giselda José Luís Siteo & José Mingos David Malunga

ARBORIZAÇÃO URBANA E PERCEPÇÃO AMBIENTAL DA POPULAÇÃO: CASO DO DISTRITO MUNICIPAL KAMPFUMU.....175

Finiasse Belo Arnaldo Michaque

EDUCAÇÃO INCLUSIVA NO ENSINO SUPERIOR EM MOÇAMBIQUE: UM ESTUDO ENVOLVENDO A UNIVERSIDADE PÚNGUÈ

Anfíbio Zacarias Huo¹ & Rogério Filipe Mário²

RESUMO

A Educação é um direito assegurado na Constituição da República de Moçambique e indispensável a necessidade de educar para heterogeneidade. Neste sentido, o objectivo deste estudo foi analisar os desafios e possibilidades da educação inclusiva no ensino superior em Moçambique vivenciadas por estudantes com necessidades educativas especiais, que apresentam dificuldades no uso e acesso das tecnologias educativas e a questão relativa à desigualdade de género nos cursos das áreas de ciências naturais e matemática na Universidade Púnguè. A pesquisa foi de carácter exploratória, descritiva com cunho quali-quantitativo, tendo como amostra estudantes e gestores dos departamentos de serviço social, das TIC's e da Faculdade de ciências naturais e matemática. O estudo demonstrou que no que se refere a questão dos estudantes com necessidades educativas especiais, a universidade tem mobilizado ações com vista a inclui-los no PEA, a título de exemplo é a capacitação de docentes em matérias de inclusão de alunos com NEE e também o melhoramento das estruturas físicas da instituição. No que concerne ao uso e acesso das tecnologias educativas ficou claro que existem dificuldades de várias ordens relacionadas com o uso das TIC's no PEA no seio dos estudantes da UniPúnguè. E por fim no que diz respeito a desigualdade de género nos cursos ofertados pelo FCNM aferiu-se que são factores que proporcionam a desigualdade nos cursos, a questão da fraca inscrição de mulheres para os exames de admissão e a desistência das mesmas ao longo do curso.

Palavras – Chave: Educação, Inclusão, Ensino, Superior

ABSTRACT

Education is a right guaranteed in the Constitution of the Republic of Mozambique as a fundamental right, being indispensable the need to educate for heterogeneity. In this sense, the aim of this study was to analyse the challenges and possibilities of inclusive education in higher education in Mozambique experienced by students with special educational needs, who have difficulties in the use and access to educational technologies and the issue of gender inequality in the courses offered in the areas of natural sciences and mathematics. The research is exploratory, descriptive and qualitative-quantitative in nature, with students and managers of the departments of social services, ICTs and the Faculty of Natural Sciences and Mathematics as the target public. The study showed that with regard to the issue of students with special educational needs, the university has done its utmost with a view to including them in the PEA, by way of example is the training of lecturers in matters of inclusion of students with SEN and also the improvement of the physical structure of the institution. For the point referring to the use and access of the educational technologies it was clear that there are difficulties of several

orders related to the use of the ICTs in the SAP within the students of UniPúnguè. And finally, with regard to gender inequality in the courses offered by the FCNM, it was found that the factors that cause inequality in the courses are the issue of low enrolment of women for the admission exams and the withdrawal of women throughout the course.

Keywords: Education, Inclusion, Teaching, Higher Education

INTRODUÇÃO

A Educação é assegurado na Constituição da República de Moçambique como um direito social e dever do estado promover a extensão da educação, à formação profissional contínua e a igualdade de acesso de todos os cidadãos ao gozo deste direito. A Lei nº 18/2018 estabelece as Diretrizes e Bases para Educação Nacional, onde a educação abrange todos os processos formativos desenvolvidos na vida familiar, no convívio humano, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais.

Nesta acepção, a Educação Inclusiva tem sido tema de reflexão para professores em vários níveis de ensino incluindo o ensino universitário, suscitando discussões que ressaltam na necessidade de elaboração de políticas públicas que visem a inclusão de todo tipo de estudantes e com destaque aos que apresentam necessidades educativas especiais em espaços universitários. Na mesma senda, a educação inclusiva para efeitos dessa pesquisa passa por um ensino que deve também olhar para o processo de criação de condições que favorece o acesso e o uso das tecnologias educacionais, o acesso dos mais pobres e a questão da desigualdade de género nos cursos ofertados nas áreas de ciências naturais e matemática nas universidades. Pensar em Educação Inclusiva significa buscar meios de incluir todos os indivíduos no processo de ensino-aprendizagem, com o intuito de possibilitar uma educação libertadora, conscientizadora e comprometida tanto com a formação quanto a transformação do homem perante sua realidade e o seu mundo.

Estudos apontam que são muitas dificuldades e inoperância no atendimento dos alunos que apresentam algumas necessidades educativas especiais, pois que, as instituições educativas ainda demandam de conhecimentos específicos e recursos tecnológicos acessíveis à todos para promover a autonomia, o desenvolvimento intelectual, social e profissional necessário para uma formação de qualidade (Domingos, Almeida & Barreto, 2014).

Tornou-se relevante pesquisar a situação das políticas que são adoptadas para a inclusão de estudantes que apresentam algumas necessidade educativa especiais, dificuldades no acesso e ao uso das Tecnologias Educacionais, dificuldades no acesso aos cursos das ciências naturais e matemáticas e engenharias a nível da Universidade Púnguè, uma instituição pública de ensino superior, que é uma pessoa colectiva de direito público dotada de personalidade

jurídica e goza de autonomia estatutária e regulamentar, científica, pedagógica, administrativa, financeira, patrimonial e disciplinar. Dessa forma, a pesquisa buscou compreender que políticas a universidade tem adoptado para o processo de educação inclusiva.

Entretanto a pesquisa teve uma abordagem mista e foi usado o método dedutivo. Realizou-se um estudo de caso, cuja a amostra foram os estudantes e gestores da Universidade Púnguè-sede. Com isso a pesquisa orientou-se na seguinte questão de partida: *Que políticas a Universidade Púnguè tem adoptado para incluir os estudantes com necessidades educativas especiais; que apresentam dificuldades no uso e acesso as tecnologias educativas e na questão referente à desigualdade de género nos cursos das áreas de ciências naturais e matemática e nos cursos de engenharias?*

METODOLOGIA

A proposta metodológica adoptada para o procedimento deste estudo é de carácter quali-quantitativo e foi desenvolvida por meio de um estudo de campo de natureza exploratória (Gil, 2002).

Tanto a pesquisa qualitativa quanto a quantitativa têm por preocupação o ponto de vista do indivíduo: a primeira considera a proximidade do sujeito, por exemplo, por meio da entrevista; na segunda, essa proximidade é medida por meio de materiais e métodos empíricos (Knechtel, 2014). A pesquisa qualitativa está mais ligada à essência e descrição do objecto, do que à sua quantificação, ou seja, faz referência à dimensão da intensidade, sem grande ênfase à extensão, se preocupando mais com a qualidade, o melhor, e não com a quantidade, o maior.

Nesse sentido, segundo Knechtel (2014), a pesquisa qualitativa é complexa, permite diversidade e flexibilidade, abrigando tendências diversas apoiadas também em raízes filosóficas. Quando um pesquisador se interessa por dimensionar, avaliar determinada aplicação de uma técnica ou ainda introduzir uma variável, ele recorre ao estudo quantitativo. Ao passo que, se deseja observar o fenómeno, buscando entendê-lo de forma completa e integral, o pesquisador recorre à pesquisa qualitativa.

A modalidade de pesquisa quali-quantitativa “interpreta as informações quantitativas por meio de símbolos numéricos e os dados qualitativos mediante a observação, a interação participativa e a interpretação do discurso dos sujeitos (semântica)” (Knechtel, 2014, P. 106).

Os procedimentos de nossa pesquisa ocorreram por meio da colecta de dados; a primeira etapa foi realizada através de um questionário e, a segunda, ocorreu por meio de uma entrevista que adensou a compreensão dos achados iniciais do questionário. Estes dois instrumentos conjugados de colecta de dados se deram por meio de questionamentos que

objectivaram compreender e diagnosticar se há inclusão ou exclusão dos aspectos referentes a estudantes com necessidades educativas especiais, que apresentam dificuldades no uso e acesso das tecnologias educativas e na questão relativa à **desigualdade** de gênero nos cursos ofertados nas **áreas de** ciências naturais e matemática na instituição em estudo.

MARCO TEÓRICO

Educação Inclusiva

A educação inclusiva pode ser entendida como uma concepção de ensino contemporânea que tem como objetivo garantir o direito de todos à educação. Ela pressupõe a igualdade de oportunidades e a valorização das diferenças humanas, contemplando, assim, as diversidades étnicas, sociais, culturais, intelectuais, físicas, sensoriais e de gênero dos seres humanos. Implica a transformação da cultura, das práticas e das políticas vigentes na escola e nos sistemas de ensino, de modo a garantir o acesso, a participação e a aprendizagem de todos, sem exceção.

A educação inclusiva está intimamente ligada ao desempenho e capacidade humana em lidar com as diferenças apresentadas por cada sujeito. A escola inclusiva, portanto, deve apresentar características eficazes através de um currículo flexível que consiga atender às necessidades individuais de cada aluno. Pois segundo Sánchez (2005, p.11):

[...] a educação inclusiva deve ser entendida como uma tentativa a mais de atender as dificuldades de aprendizagem de qualquer aluno no sistema educacional e um meio de assegurar que os alunos, que apresentam alguma deficiência, tenham os mesmos direitos que os outros.

Desta forma, a inclusão necessita ocorrer em todo espaço ao qual a criança tenha contato, seja sua casa, escola ou qualquer outro ambiente social. Diante disso, Sasaki (1997), discute que a inclusão social é importante para que a sociedade possa aprender a lidar, respeitar e conviver com as diferenças entre pessoas. A inclusão social é um processo pelo qual a sociedade se adapta para poder incluir, em seus sistemas sociais, cidadãos que dela foram excluídos, no sentido de terem acesso a seus direitos fundamentais.

Segundo este autor, existem barreiras que as pessoas com necessidade especiais se deparam, e a sociedade precisa ser modificada para incluir estas pessoas. A inclusão social, é também um processo que contribui para a construção de um novo tipo de sociedade, através de transformações, nos espaços e ambientes. Para tanto, as transformações cabíveis para que ocorra tanto a aprendizagem quanto a inclusão não está somente voltada para a escola. A criança em sua totalidade aprende em vários espaços, e esta já nasce com algumas

potencialidades, no entanto a mesma precisa ser instigada para que o seu desenvolvimento ocorra, caso não, esta potencialidade não será visível.

Educação Inclusiva no Ensino Superior em Moçambique

A DUDH (1948) representa recurso e apoio à Constituição da República de Moçambique fundamentando-se pela garantia da igualdade de direitos e deveres a todos os cidadãos, e a responsabilidade do Estado em assegurar iguais oportunidades de acesso à educação (República de Moçambique, 2004), mas a educação inclusiva neste contexto vive sem recurso a uma legislação própria que dê suporte e orientações concretas sobre a sua implementação nas escolas inclusivas. Na realidade, a implementação da educação inclusiva é feita no quadro das leis mais avulsas que regem o sistema educacional.

No que concerne *ao primeiro aspecto da educação especial*, como um dos direitos fundamentais em Moçambique, esta é assegurada para todos os educandos. O Art. 518º da Lei do SNE estabelece que “a Educação Especial é um conjunto de serviços pedagógicos educativos, transversais a todos os subsistemas de educação, de apoio e facilitação da aprendizagem de todo o aluno, incluindo daquele que tem necessidades educativas especiais de natureza física, sensorial, mental múltiplas e outras, com base nas suas características individuais com o fim de maximizar o seu potencial”.

Dados da Organização das Nações Unidas – ONU destacam que aproximadamente 15% da população mundial apresenta algum tipo de deficiência. Em Moçambique existem cerca de 475.011 pessoa com deficiência, equivalente a 2% do total da população moçambicana estimada em 23.700.715 habitantes em 2012.

Com o expressivo quantitativo apresentado pela ONU, torna-se ainda mais relevante que as instituições de ensino e pesquisa sejam inclusivas no sentido de fazer valer o que existe nas Legislações, sendo uma educação com assistência não apenas aos indivíduos com necessidades especiais, mas também aos seus pais e familiares.

A questão do *ponto dois referente ao acesso a tecnologia no ensino superior* em Moçambique, ainda continua um grande desafio. Por razões históricas, o país acumulou diversas desigualdades sociais no que se refere à distribuição de renda, ao acesso aos bens materiais e culturais, bem como à aquisição de conhecimentos científicos e tecnológicos. Assim, a inclusão social pode ser percebida como forma de proporcionar oportunidades às populações excluídas do acesso a educação, emprego, bens e serviços, segurança, justiça e cidadania, terra, entre outros. Importa salientar que é na educação que o indivíduo adquire conhecimento básico, científico e tecnológico, fundamental para a sua integração na sociedade.

Para o *ponto três que diz respeito a questão da igualdade de género* nos cursos ofertados

nas áreas de ciências naturais e matemática do ensino superior, nota-se ainda a existência de disparidade de estudantes cursando, portanto, segundo a Política Nacional de Educação a participação da rapariga nos cursos técnicos e de engenharias é baixa, com percentagens inferiores às que se registam nos níveis do ensino secundário geral. Portanto, as raparigas constituem 20% dos efectivos que frequentam essas áreas (MINED,1999)

Aliás, o MINED (1998:35) dentro da sua política de educação e estratégias de implementação refere a necessidade de se tomarem medidas globais que estimulem a participação e a promoção da rapariga em particular, nas especialidades tradicionalmente “reservadas” para o sexo masculino.

ANALISE E DISCUSSÃO DE RESULTADOS

Primeira Categoria: Educação inclusiva de alunos com necessidades especiais

Ponto um: a questão da educação inclusiva de alunos com necessidades especiais. De acordo com os dados e informações fornecidos pela universidade, inserimos a tabela abaixo com os tipos de deficiência dos estudantes mencionados:

Tabela 1: Quantidade de alunos conforme o tipo de deficiência:

Tipo de deficiência	Número de alunos
Visual	3
Múltipla	1
Física	4
Auditiva	3
Cegueira	2
Tipos de deficiência: 5 (cinco)	Total: 13 (Treze)

Fonte: Autores

Para o presente ponto, retirou-se uma amostra de 10 estudantes pelo facto dos mesmos estarem matriculados na sede onde decorreu a recolha de dados. Portanto no que concerne ao género e idade foi possível constatar que a maioria são do género masculino, com idades compreendidas entre 18-30 anos, como demonstram os gráficos 1 e 2 a seguir:

Gráfico 1: Género dos estudantes com NEE [Autores]

Gráfico 2: Idade dos estudantes com NEE [Autores]

Questionados sobre quais necessidades estes portavam foi possível verificar que a maioria apresenta *deficiência visual em contrapartida, um apresenta deficiência física*. Para Cidade & Freitas (1997) destacam que no caso de deficiência visual assegure-se de que ele está familiarizado com o espaço físico, percursos, inclinações do terreno e diferenças de piso, estas informações são úteis, pois previnem acidentes, lesões e quedas. É importante que toda a instrução seja verbalizada, dando possibilidade para o que o aluno com deficiência visual entenda a actividade proposta. No banheiro ou vestiário mostre-lhe onde está o vaso sanitário, o papel, a pia, etc. Cuidados especiais com os alunos de visão subnormal, com patologia de deslocamento de retina, não deverão fazer atividade física onde haja possibilidade de traumatismo na cabeça.

Perguntados sobre o *relacionamento com os colegas, colaboradores e docentes da Universidade*, dois participantes admitem ter mais facilidade de se relacionar com os colegas; outro afirmou que no caso dele foi mais fácil com os colaboradores e a última participante afirma que construiu amizade tanto com os colegas, como com os docentes e também com os colaboradores. Pelas respostas dos participantes, observa-se que na Universidade há uma interação entre os alunos com necessidades especiais e os colegas ou vice-versa, pois a maioria aponta ter tido facilidade neste relacionamento.

Entre os *principais desafios no dia a dia na Universidade*, metade dos participantes afirmam que é a acessibilidade e outra parte afirma que é o relacionamento com os docentes. Percebemos que as barreiras arquitetônicas ainda fazem parte do dia a dia dos estudantes com deficiência e a interação com o professor ainda é preocupante, pois se esta relação não for aberta, isso dificulta muito para o aluno. Para alguns professores o relacionamento com o estudante com deficiência seja uma barreira muito difícil por não saberem lidar com situação.

A maioria dos participantes demonstrou que não se sente excluído dentro da Universidade, há apenas um caso em que o aluno afirmou que foi excluído por ser mais velho e por não ter o mesmo ritmo dos demais. Neste caso, observamos que a exclusão do aluno está mais relacionada à idade do que a própria deficiência. Cabe lembrar que o aluno tem 50 anos,

isto é, ele ainda não é idoso, mas se sente rejeitado pela idade dando a impressão de se sentir estereotipado pela faixa etária. Assim, surge no estigmatizado “a sensação de não saber aquilo que os outros estão “realmente” pensando dele”. (Goffman, 1989, p. 16).

Conforme o documento Marcos Políticos e Legais da Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (2008), “o movimento mundial pela educação inclusiva é uma ação política, cultural, social e pedagógica, desencadeada em defesa do direito de todos os alunos de estarem juntos, aprendendo e participando, sem nenhum tipo de discriminação” (p. 72). Mesmo com a existência destas políticas, há diversos posicionamentos com relação à presença das pessoas com deficiência nas escolas e nas instituições. Em situações como estas entendemos que a:

(...) razão principal por que pessoas não estigmatizadas evitam os que são estigmatizados não é devido a um forte desagrado, mas sim porque eles ficam confusos em relação a seus próprios sentimentos. A confusão se origina do fato de que as pessoas não estigmatizadas mantêm sentimentos tanto negativos quanto positivos em relação aos que são estigmatizados. (Gibbons, 1986 apud Glat, 2006, p. 37).

De fato, isso pode influenciar no momento da interação com o estudante com deficiência causando desconforto; talvez, para alguns deles, este convívio seja considerado como uma situação difícil e complicada, isto é, este desconforto é causado pelos velhos estigmas sociais que ainda não foram quebrados.

Questionados que *tipo de concepção de inclusão os estudantes apresentam e se esta política realmente acontece na Universidade*, a maioria dos alunos deixou claro que se sente incluído na Universidade; algumas respostas ficaram vagas, mas percebe-se que não há descontentamentos significativos com relação ao processo de inclusão que vivenciam. Dentre os princípios fundamentais da Declaração de Salamanca (1994), defende-se que “todos os alunos devem aprender juntos, sempre que possível, independentemente das dificuldades e diferenças que apresentem”. Acreditamos que este princípio esteja acontecendo na instituição investigada mesmo que haja controvérsias e ações a implementar.

Na opinião dos participantes da pesquisa não há discriminação e preconceito dentro da Universidade com relação à deficiência. Esse é um dos dados que consideramos essencial, pois estas respostas surgem a partir do ponto de vista do aluno deficiente e não da opinião dos outros. Por isso é muito importante ouvir e dar voz as pessoas ou aos grupos que são ou que já foram estigmatizados, ouvindo suas experiências, avaliando suas ideias para que assim haja melhoria no processo de inclusão e também nas políticas que defendem esta temática.

E por fim no que se refere as *melhorias que a instituição deve tomar para que eles se sintam inclusos*, uma parte acredita que quanto maior for o número de alunos com deficiência matriculada no ensino superior, maior possibilidade dos diferentes tipos de deficiências será reconhecida. Outra parte defende a ideia de que a iniciativa deve partir das pessoas, neste

caso entendemos que seja de todos incluindo docentes, alunos e colaboradores. Outro ponto comentado foi o fato da instituição ter estudantes matriculados com diferentes tipos de deficiência, o que pode ser uma situação favorecedora para tais estudantes exporem suas vivências.

De acordo com alguns estudantes, quanto à inclusão na Universidade, entende que as medidas estão sendo tomadas, ou seja, a Universidade está se adaptando conforme pode. Já uma outra parte acredita que para que melhore a inclusão na Universidade é preciso melhorar a questão da sensibilidade que envolve as partituras em braile e a identificação nas salas de aula e, ainda, a acessibilidade envolvendo o deslocamento de casa até a Universidade.

Na *entrevista com os gestores da área da instituição* foi possível aferir que a universidade tem feito o seu máximo com vista a incluir os estudantes com NEE no PEA, a título de exemplo a universidade tem lhes beneficiado bolsas de isenção de propinas com vista a lhes motivar a dar continuidade com o estudo, numa outra vertente a mesma desenvolve capacitações e formações para docentes em matérias ligados a inclusão de estudantes nas aulas. Ainda mais, uma parte da estrutura física da escola apresenta condições físicas para atender esses alunos. Olhando para essa perspectiva, cabe aos profissionais da educação estarem preparados para lidar com a heterogeneidade entre os alunos, principalmente quando se trata do Ensino Superior, que deve propor aos educandos uma formação capaz de torná-los competentes e ativos na sociedade.

Mantoan (2004), afirma que a inclusão escolar envolve basicamente, uma mudança de atitude face ao outro: que não é mais um indivíduo qualquer, com o qual topamos simplesmente na nossa existência e com o qual convivemos um certo tempo, maior ou menor de nossas vidas. O Outro é alguém que é essencial para nossa constituição como pessoa e dessa Alteridade é que subsistimos, e é dela que emana a Justiça, a garantia da vida compartilhada.

No que concerne as *dificuldades que a mesma vem enfrentado com estes estudantes*, uma das maiores dificuldades é a presença de docentes sem formação específica para atender os mesmos, fala-se da maioria de docentes contratados para monitorar algumas disciplinas em que a universidade não tem recurso humano formado na área. Outra dificuldade são os materiais necessários para estes como por exemplo (Sistema Braille, Sorobã, orientação e mobilidade, utilização de recursos ópticos e não ópticos, atividades de vida autônoma; software de ampliação de tela e de leitura de texto, com ampliação flexível em vários, tamanhos e sem distorção, ajuste de cores, otimização de foco, ponteiro e cursos; entre outros.) na qual a universidade não possui. Contudo tem reunido esforços com parceiros para poder proporcionar melhores condições a esses alunos.

Desta forma, o processo de Educação Inclusiva implica em mudanças de comportamentos tanto na escola quanto no sistema, além de exigir uma nova visão das pessoas, de modo a

mudar a mentalidade, buscando com isso respeitar as limitações e diferenças de cada indivíduo. Sob essa vertente Mittler (2003) diz que a inclusão implica uma reforma radical nas escolas em termos de currículo, avaliação, pedagogia e formas de agrupamento dos alunos nas atividades de avaliação, pedagogia e formas de agrupamento dos alunos nas atividades de sala de aula. Ela é baseada em um sistema de valores que faz com que todos se sintam bem-vindos e celebra a diversidade que tem como base o gênero, a nacionalidade, a raça, a linguagem de origem, background social, o nível de aquisição educacional ou a deficiência.

Segunda Categoria: Dificuldades no uso e acesso das tecnologias educativas,

No que concerne ao ponto dois, referente aos estudantes que apresentam dificuldades no uso e acesso das tecnologias educativas, foi aplicado um questionário online aos estudantes inscritos nos cursos da Universidade Púnguè Sede, e 112 dos estudantes submeteram os formulários devidamente preenchidos. Iniciou-se com a questão que procurava saber o gênero dos participantes do estudo, onde constatou-se que há um equilíbrio de gênero como se pode notar no gráfico 3, ou seja a frequência de mulheres nos cursos é equitativa com a de homens, o que é um indicador positivo, tendo em consideração que no geral existe um desnível entre o número de estudantes do sexo feminino e masculino a frequentarem o ensino superior, onde a tendência é de haver mais homens que mulheres.

Gráfico 3: Género dos estudantes

Olhando para as estatísticas referentes ao ES em Moçambique, apesar de os homens ainda dominarem o Ensino Superior, pode-se notar um aumento considerável no número de mulheres que ingressa nesta área de ensino. Se em 2012 a taxa de matrícula era de 32.3%, em 2018 essa taxa passou para 43.6 % situando o crescimento em cerca de 11%.

No que concerne ao acesso as TIC's na instituição, foi questionado aos estudantes se tinham acesso aos aparelhos tecnológicos com vista a manter a interação virtual durante o tempo de suspensão de aulas presenciais ocasionada pelo agravamento de casos da Covid 19, e uma parte significativa afirmou que sim. No que concerne aos aparelhos que estes utilizavam,

constatou-se que o telemóvel era o principal meio tecnológico usado para manter a interação virtual, como podemos ler no gráfico a seguir:

Gráfico 4: Acesso e meios tecnológicos [Fonte: Autotes]

Segundo Campos (2006), actualmente a tecnologia está tão evoluída que o telefone celular que antes era usado somente para a comunicação oral, já é usado para enviar mensagens eletrônicas, tirar fotos, filmar, gravar lembretes, jogar, ouvir músicas e até mesmo como despertador, mas não para por aí, nos últimos anos, tem ganhado recursos surpreendentes até então não disponíveis para aparelhos portáteis, como GPS, videoconferências e instalação de programas variados, que vão desde ler e-book (livro eletrônico) a usar remotamente um computador qualquer, quando devidamente configurado.

Olhando para as dificuldades no uso das tecnologias por parte dos estudantes, notou-se que a falta de conhecimento de como usar as TIC's e o elevado custo da internet constituem os principais entraves no processo de ensino online usando as tecnologias (gráfico 5).

Gráfico 5: Dificuldades no uso das TIC's [fonte: Autores]

Como salientam Moran; Behrens & Maseto, (2006), o não uso de equipamentos tecnológicos se deve também a falta de formação sobre o assunto para os estudantes, gerando ainda mais dificuldades no ensino virtual que necessariamente se utilizam dela para propagar o

processo de ensino-aprendizagem. Já para RESES (2010), as dificuldades se iniciam por os professores não saberem manusear a tecnologia e seus aplicativos de ensino e parte disso se deve a falta de formação sobre o assunto.

Outro dado que interessa destacar é que um número significativo dos inqueridos indicou a má qualidade como sendo um dos constrangimentos que tem enfrentado. Por outra uma pequena parte afirma que a falta de recursos tecnológicos (computador, *tablet*, celular) torna-se uma dificuldade. Chega-se a conclusão de que a ocorrência desses constrangimentos em simultâneo torna as aulas virtuais mais difícil pois no atual contexto, o PEA é suportado por essas tecnologias.

No que concerne as estratégias que a universidade tem criado foram entrevistados os responsáveis pela área das TIC's na universidade no qual foi lhes questionado na primeira questão, o *grau de acessibilidade e utilização das TIC's por parte dos estudantes*. Onde estes afirmaram que “Não é satisfatória uma vez que nota-se haver ainda uma certa resistência para o uso das novas tecnologias disponibilizadas e que facilitam o processo de comunicação”. Ainda foram longe afirmando que neste momento o grau de acessibilidade tem sido por volta dos 65%, no caso concreto da UniPúnguè, sendo um dos maiores constrangimentos a pouca ou falta de prática e/ou experiência no uso das TIC's.

Solicitado para elucidar algumas sugestões de melhoria por parte dos gestores, estes indicaram a formação como aspeto fundamental. Como nota-se: “formação básica no uso do computador é essencial; Formação dos docentes e estudantes da universidade sobre o uso da plataforma institucional; a Criação e/ou disponibilização de salas para pratica e uso das tecnologias é importante”.

A julgar pelo depoimento dos gestores ficou claro que existem dificuldades de várias ordens relacionadas com o uso das novas tecnologias de informação e comunicação no processo de ensino e aprendizagem no seio dos estudantes da UniPúnguè.

Categoria Três: Desigualdade de gênero nas Ciências Naturais e

Matemática

Discutindo sobre a desigualdade de gênero nos cursos ofertados pela faculdade de ciências naturais e matemática, a mesma é derivada da missão geral da UP e conjugada com a conjuntura socioeconómica, cultural e técnico-científica do país em constante dinâmica, a *Faculdade de Ciências Naturais e Matemática* tem como missão, formar profissionais de nível superior dentro dos padrões modernos, levando à sociedade, de forma interactiva, serviços aplicados e diferenciados, enquanto incentiva a pesquisa e o desenvolvimento. A mesma oferece cursos de licenciatura em Ensino de Química; Ensino de Física e Licenciatura em Ensino de Matemática.

Portanto, através dos dados fornecidos pela faculdade indicam que esta conta com 420 estudantes inscritos nos vários cursos que a mesma oferece dos quais 22 são do gênero feminino, como podemos ver nos dados abaixo:

Tabela 2: estudantes inscritos nos vários cursos fornecidos pela faculdade de Ciências Naturais e Matemática

Gênero	Masculino	Feminino	Total:
Taxa	398	22	420

Fonte: Autores

Com os dados fornecidos pela faculdade, nota-se a existência de desigualdade de gênero nos cursos ofertados pela mesma, observando e tentando analisar as concepções normalizadas, Bourdieu (2002) nos diz que, a divisão entre os sexos parece estar “na ordem das coisas”, como se diz por vezes para falar do que é normal, natural, a ponto de ser inevitável: ela está presente, ao mesmo tempo, em estado objetivado nas coisas (na casa, por exemplo cujo as partes são todas “sexuadas”), em todo o mundo social e, em estado incorporado, nos corpos e nos hábitos dos agentes, funcionando como sistemas de esquemas de percepção, de pensamento e de ação.

Schiebinger (2001) aponta a crença de que as áreas de ciências naturais e matemática é mais difícil do que outros campos de estudo, inclusive porque envolve matemática. É uma área dura que produz resultados firmes, exigindo alto grau de “pensamento abstrato, forte aptidão analítica, trabalho árduo e longas horas” (Schiebinger, 2001, p.296). Essa representação cultural pode, portanto, resultar no desinteresse das mulheres por essa carreira, por não gostarem ou acharem difícil o cálculo ou ainda por não terem sido estimuladas a gostar.

Questionados sobre as motivações para cursar uma das áreas a maioria dos entrevistados afirmaram que a “*experiência escolar do ensino secundário foi decisiva*”, Olinto (2012, p. 76) assegura que “a experiência escolar é decisiva: ela pode contribuir tanto para a reprodução de valores e atitudes que reduzem as oportunidades das meninas quanto para a mudança decisiva em suas perspectivas profissionais”. As alunas precisam ser incentivadas à prática científica na educação básica, com métodos pedagógicos e práticas de ensino que as motivem a interessar-se por ciência e, superando as desigualdades existentes. Essa constatação é refutada pelos sujeitos desta pesquisa.

Conforme aponta o estudo de Gardiner (2013), uma das entrevistadas salienta o papel dos/as professores/as no ensino primário, sobretudo no ensino secundário, sugerindo que as meninas precisam ser estimuladas a gostarem de disciplinas de cálculo, para se sentirem capazes de ingressar em cursos das Ciências Exatas, Naturais e Tecnológicas.

Por outro lado, uma das entrevistadas afirmou que: “*Tinha dúvida se eu não deveria escolher*

um curso que eu tivesse mais facilidade, só que a Física era mais desafiadora e eu não queria escolher um curso por ser fácil.” corroborando a pesquisa de Cartaxo (2012) ao verificar que as mulheres geralmente enfrentam grandes dificuldades de cunho sexista durante a formação acadêmica em cursos masculinizados.

Questionadas sobre as dificuldades que estas tem enfrentado na turma, afirmam que *uma das primeiras dificuldades é não sentir-se à vontade em meio a tantos homens*. De acordo com Preston (1994) esse é o motivo pelo qual muitas alunas desistem logo no começo do curso. Sobre isso uma entrevistada revelou que *primeiro largou e retornou ao curso após ter se afastado no início*, ou seja, resistiu no início, porém acabou desistindo quando já tinha cursado parte do curso.

Para outra o *afastamento foi por não se sentir confortável em meio a tantos homens*, por se sentir isolada, não incluída, já outra justificou sua desistência pela *falta de aptidão para cálculo*. Diana Leonard introduziu o conceito de homo-sociabilidade para criticar a cultura dominante da homo-sociabilidade masculina na academia, que impõe obstáculos para as mulheres terem sucesso (Leonard, 2001), e a literatura feminista destaca a importância das redes de apoio femininas (Öhrn Et Al., 2009; Burger Et Al., 2010). A facilidade ou dificuldade de inclusão nas relações sociais quotidianas tem a ver com a socialização de gênero desde a infância em mundos separados, que criam culturas distintas e padrões de homo-sociabilidade, com repercussões no desenvolvimento humano e participação social, inclusão ou exclusão, ao longo da vida.

Pesquisas revelam que as mulheres “tendem a seguir, em todos os níveis de ensino, cursos impregnados de conteúdo humanístico” (Rosemberg & Amado, 1992, P. 65), pois são pouco estimuladas a gostarem de disciplinas duras/“hard” na escola básica. Elas são culturalmente ensinadas a lidar com situações flexíveis e gostar de conhecimentos associados ao cuidado, à sensibilidade e a flexibilidade, por conseguinte, se identificam mais com disciplinas moles/“soft”. Quando mulheres e homens aprendem a dicotomizar suas qualidades e habilidades, as desigualdades de gênero tendem a se reproduzir, inclusive, nas preferências disciplinares e cursos superiores.

Coimbra (2010) destaca que as meninas, mesmo quando têm bons resultados em disciplinas exatas, predominam em cursos que conduzem a profissões menos prestigiadas, a exemplo, dos cursos de licenciatura. Os meninos, por sua vez, gostando ou não de disciplinas escolares exatas, escolhem cursos com caráter científico e tecnológico, que têm melhores perspectivas profissionais e remuneração mais vantajosa. Assim sendo, mesmo que o nível socioeconômico reflita as desigualdades entre as próprias mulheres ou entre os próprios homens, as relações de gênero são fortemente condicionantes na escolarização básica e nas futuras profissões.

Foram entrevistados os gestores do departamento para entender o nível de inscrição feminino nas áreas de ciências naturais e matemática e as causas para um número maior de desigualdade. Questionados estes responderam afirmando que: *São dois factores primeiramente que proporcionam a desigualdade nos cursos, o primeiro é a questão da fraca inscrição de mulheres para os exames de admissão e a outra é a desistência das mesmas ao longo do curso, factor este que tem decorrido maioritariamente nos primeiros e segundos anos. Ainda foram longe afirmando que a eficácia nas tentativas de acesso, que é medida pelo espaço temporal entre a conclusão da formação pré-universitária e a admissão à universidade ou pelo número de tentativas efectuadas (exames de admissão) até à admissão efectiva, é baixa. Apenas 35% dos estudantes são admitidos na primeira tentativa. A maior parte consegue a admissão no ano seguinte à primeira tentativa, e, 10% precisam de 2 a 3 anos. A baixa eficácia nas tentativas de escolha maioritariamente associada ao baixo rendimento nos exames.*

Quanto às limitações de sexo, associadas aos estereótipos de género, que apontam os estudantes do sexo feminino como menos aptas para a frequência dos cursos, nota-se na sociedade que emitem a opinião de que os indivíduos do sexo feminino se sentem, muitas vezes, inibidos a se inscrever aos cursos nessas áreas, quando o fazem, fazem-no com pouca expectativa de sucesso. Contudo, mesmo que insignificante, há uma parte que discorda que a aptidão para a frequência dos cursos esteja associada ao sexo.

Tendo em conta os dados recolhidos, nota-se que quando a escolha é extrinsecamente motivada, isto é, não se baseia na motivação e interesses pessoais, aumenta o risco de uma escolha não adequada e das disparidades de género, na medida em que, socialmente, a visão sobre os papéis sexuais de género conduz a uma percepção de que os cursos de engenharia são adequados aos indivíduos de sexo masculino.

A eficácia nas tentativas de acesso, que é medida pelo espaço temporal entre a conclusão da formação pré-universitária e a admissão ou pelo número de tentativas efectuadas (exames de admissão) até a admissão efectiva, parece ser baixa, o que pode ser associado à fraca qualidade de preparação nas áreas de Ciências Naturais e matemáticas, áreas das quais depende o ingresso aos cursos. Neste contexto, exigir-se-ia uma boa reflexão, tanto por parte dos docentes assim como por parte dos gestores do sistema de educação.

As ciências físicas são tidas como epistemologicamente hard. Como disciplinas, elas são consideradas matemáticas, produzindo resultados “duros e firmes” (também conhecidos como “robustos”) e alicerçadas em fatos estritamente reproduzíveis (até o oitavo dígito), enquanto as ciências soft e as humanidades são caracterizadas como tendo considerável liberalidade, limites permeáveis e estrutura epistemológica aberta. (...) A física, a química e as outras ciências físicas são vistas como didaticamente hard, isto é, difíceis, exigindo um alto grau de pensamento abstrato, forte aptidão analítica, trabalho árduo e longas horas

(Schiebinger, 2001, p. 296).

Uma reflexão relevante seria também sobre os procedimentos de elaboração dos exames de admissão, por outro lado, os baixos índices de eficácia nas tentativas de acesso podem estar associados à exiguidade das vagas disponíveis para os cursos; o que também se pode associar à própria política institucional no que diz respeito à promoção do acesso ao ensino superior.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este artigo objectivou compreender que políticas a universidade tem adoptado para o processo de educação inclusiva dos estudantes em três pontos, no qual foi possível aferir que no que se refere a questão dos estudantes com necessidades educativas especiais, a universidade pese embora tenha falta de alguns recursos para facilitar o processo de ensino destes estudantes, tem feito o seu máximo com vista a inclui-los no PEA, a título de exemplo é a capacitação de docentes em matérias de inclusão de alunos com NEE e também o melhoramento da estrutura física da instituição e a atribuição de bolsas de isenção de propinas. Para o ponto referente ao uso e acesso das tecnologias educativas ficou claro que existem dificuldades de várias ordens relacionadas com o uso das TIC's no PEA no seio dos estudantes da UniPúnguè, como é o caso da falta de conhecimento do uso destes meios tecnológicos, a questão da falta dos próprios meios e a má qualidade de Internet na própria instituição, com tudo a instituição tem buscado meios com vista a potencializar a internet na instituição. E por fim no que diz respeito a desigualdade de género nos cursos ofertados pelo FCNM aferiu-se que são factores que proporcionam a desigualdade nos cursos, a questão da fraca inscrição de mulheres para os exames de admissão e a desistência das mesmas ao longo do curso. Contudo, a exiguidade das vagas disponíveis para os cursos pode também ser um factor que tem contribuído para tal.

REFERÊNCIAS

- Bourdieu, P. (2002). *A dominação masculina*. Rio de Janeiro, Bertrand Brasil.
- Campos, M. C. (2006). *uma anamnese da história da escrita*. Dissertação de mestrado UFMT, 2006.
- Burger, C.; Abbott, G.; Tobias, S.; Koch, J.; Vogt, C.; Sosa, T. (2010) Gender equity in science, engineering, and technology. In: KLEIN, Susan S. (Gen. Ed.). Handbook for Achieving Gender Equity through Education. 2. ed. New York and London: Routledge, p. 255-279.

- Cartaxo, S. M. C. (2012) *Gênero e Ciência: um estudo sobre as mulheres na Física.*, 126f. Dissertação (Mestrado em Política Científica e Tecnologia) – Universidade Estadual de Campinas, Campinas.
- Cidade, R. E.; Freitas, P. S. (1997) *Noções sobre Educação Física e Esporte para Pessoas Portadoras de deficiência.* Uberlândia.
- Declaração de Salamanca e Educação Inclusiva. ed. Internacional. 3º Simpósio de Educação e Comunicação, 2012.
- Domingos, R., Almeida, G. B. S., Barreto, S. M. C. (2014) *O papel das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) na inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais no Centro Universitário do Espírito Santo – UNESC.* Educação Por Escrito, Porto Alegre, v. 5, n. 1, p. 98-110, jan.-jun.
- Gardiner, B. (2013) *Mulheres são minoria em segmento que muda o mundo: a computação.* Folha de São Paulo, 18 mar.
- Gil, A. C. (2002) *Como elaborar projetos de pesquisa.* São Paulo: Atlas.
- Glat, R. (2004). *A interação social dos portadores de deficiência: uma reflexão.* 3 ed. Rio de Janeiro: Sette Letras.
- Goffman, E. (1988) *Estigma: Notas sobre a manipulação da identidade deteriorada.* 4 ed. Rio de Janeiro: LTC Editora.
- Knechtel, M. R. (2014). *Metodologia da pesquisa em educação: uma abordagem teórico-prática dialogada.* Curitiba: Intersaberes.
- Leonard, D. (2001) *A woman's guide to doctoral studies.* Maidenhead: Open University Press.
- Mantoan, M. T. E. (2006). *Inclusão escolar: o que é? Por quê? Como fazer?* São Paulo: Moderna.
- MINED (1999). *Política Nacional de Educação.* Maputo.
- MINED. (2006). *Estratégias para a equidade de Género no sector de educação.* Maputo.
- Mittler, P. (2003). *Educação inclusiva: contextos sociais.* Trad.: Windyz Brazão Ferreira. Porto Alegre: Artmed.
- Moran, J. M.; Masetto, M. T.; Behrens, M. A. (2006) *Novas tecnologias e mediação pedagógica.* 10.ed.Campinas, SP: Papirus.

- Olinto, G. (2011). *A inclusão das mulheres nas carreiras de ciência e tecnologia no Brasil. Inc. Soc.*, Brasília, DF, v. 5 n. 1, p.68-77, jul./dez.
- Öhrn, E.; Angervall, P.; Gustafsson, J.; Lundahl, L.; Nyström, E. (2009) *Gender and career in academia. Paper presented at the NERA Congress in Trondheim, Norway, March 5-7.*
- Preston, A. E. (1994) *Why have all the women gone? A study of exit of women from the science and engineering professions.* The American Economic Review, v.84, n.5, p.1446-1462.
- Reses, G. D. L. N. (2010) *Didática e Avaliação no Ensino de Ciências Biológicas.* Indaial: Centro Universitário Leonardo da Vinci I.
- Rosemberg, F. (2001) *Educação formal, mulher e gênero no Brasil contemporâneo.* Revista Estudos Feministas, São Paulo, v.9, n.2, jul./dez, p.515-540.
- Sánchez, P. A. (2005). *A educação inclusiva: um meio de construir escolas para todos os no século XXI.* BRASIL, Ministério da Educação. Secretaria da Educação Especial. Inclusão: Revista da Educação Especial. Ano I. nº 01. Outubro.Brasília: MEC/SEESP.
- Sasaki, R.K. (1997) *Inclusão: Construindo uma sociedade.* Rio de Janeiro, WVA.
- Schiebinger, L. (2001) *O feminismo mudou a ciência?* Bauru: EDUSC.

QUALIDADE FÍSICO-QUÍMICA E SENSORIAL DE *OREOCHROMIS NILOTICUS* DEFUMADO (TILÁPIA NILÓTICA)

Délio Xavier José Chemane¹ & António Elísio José Chivite²

RESUMO

A Tilápia nilótica é um alimento de excelente valor nutricional, com proteínas de alto valor biológico e lipídeos insaturados, além de vitaminas e sais minerais que complementam uma dieta saudável. Muitos estudos são feitos para reduzir perdas usando conservação neste caso a defumação e conhecer seu valor nutricional para atender a um público-alvo. A presente pesquisa teve como objectivo avaliar as qualidades físico-químicas e sensorial de defumado de *Oreochromis niloticus* (tilápia nilótica), buscando conhecer (i) constituição físico-química determinando o teor de humidade por dessecação em estufa à 105°C, das cinzas através da incineração em mufla a 550°C e do teor de gordura através do método de extração Soxhlet e (ii) avaliação da qualidade sensorial, através dos métodos afectivos com base nos testes de aceitação e de preferência. Para o efeito foram preparadas 3 formulações: A (5% de sal, 95 de peixe e sem condimentos), B (com adição de 5% de sal, 12 % de gengibre e 83% de peixe) e C (com adição de 5% de sal, 12% de coentro e 83% de peixe). Os dados foram avaliados usando o pacote estatístico Minitab versão 18 em esquema de Delineamento Inteiramente Causalizado (DIC), defumadas empregando defumador construídos a base de blocos de porte portland em triplicatas a nível de significância de 5%. Os resultados físico-químicos obtidos mostraram teor de humidade variando de 54±0,34 a 64±0,73, teor de gordura na faixa de 1±0,60 a 7±0,90 e teor de cinzas em torno de 3±0,42 a 5±0,68. Diante destes parâmetros, constatou-se que os defumados não apresentaram diferenças significativas ($p > 0,05$) quanto ao teor de gordura e cinzas. Diferenças foram observadas quanto ao teor de humidade. Sensorialmente, o defumado C incorporado por 5% de sal e 12% de coentro, obteve melhor notas nos atributos (aparência, aroma, textura, sabor e sabor residual, odor e avaliação global), e o teste de intenção de compra e/ou preferência mostrou que 73% dos provadores revelaram que “comprariam”, e foi a formulação C incorporado por 5% de sal e 12% de coentro e 83 de peixe que atingiu o índice de aceitação sensorial $\geq 70\%$ com 89,07%. Por outro lado, o defumado A evidenciou que 22% dos provadores comprariam, e 5% dos provadores reportaram que comprariam o defumado B, e os defumados B e C obtiveram índice de aceitabilidade em torno de 68,15% e 62,41%, respectivamente. Diante dos resultados, presume-se que o emprego de defumadores artesanais na defumação de tilápia nilótica, apresentaram-se como uma técnica óptima na caracterização e extensão da vida de prateleira dos produtos.

Palavras-chaves: Conservação, defumação, análise sensorial, análise físico-químico.

1 Instituto Superior Politécnico de Gaza, Moçambique, Email: deliochemane67@gmail.com

2 Instituto Superior Politécnico de Gaza, Moçambique

ABSTRACT

Nile tilapia is a food with excellent nutritional value, with high biological value proteins and unsaturated lipids, in addition to vitamins and minerals that complement a healthy diet. Many studies are done to reduce losses using conservation, in this case, smoking and to know its nutritional value to serve a target audience. This research aimed to evaluate the physicochemical and sensory qualities of smoked *Oreochromis niloticus* (nilotic tilapia), seeking to know (i) physicochemical constitution by determining the moisture content by desiccation in an oven at 105°C, of the ashes through incineration in muffle at 550°C and fat content through the Soxhlet extraction method and (ii) evaluation of sensory quality through affective methods based on acceptance and preference tests. For this purpose, 3 formulations were prepared: A (5% salt, 95 fish and no spices), B (with the addition of 5% salt, 12% ginger and 83% fish) and C (with the addition of 5% of salt, 12% of coriander and 83% of fish). Data were evaluated using the Minitab version 18 statistical package in a Fully Causalized Design (DIC) scheme, smoked using smokers constructed on the basis of portland blocks in triplicates at a significance level of 5%. The physicochemical results obtained showed moisture content ranging from 54 ± 0.34 to 64 ± 0.73 , fat content in the range of 1 ± 0.60 to 7 ± 0.90 and ash content around 3 ± 0.42 to 5 ± 0.68 . Given these parameters, it was found that the smoked did not show significant differences ($p > 0.05$) in terms of fat and ash content. Differences were noted in moisture content. Sensorially, smoked C incorporated by 5% salt and 12% coriander, obtained better marks in the attributes (appearance, aroma, texture, flavor and aftertaste, odor and global evaluation), and the purchase intention test and/or preference showed that 73% of the tasters said they would “buy”, and it was the C formulation incorporated by 5% salt and 12% coriander and 83 fish that reached the sensory acceptance index $\geq 70\%$ with 89.07%. On the other hand, smoked A showed that 22% of the tasters would buy, and 5% of the tasters reported that they would buy smoked B, and smoked B and C had an acceptability index of around 68.15% and 62.41%, respectively. In view of the results, it is assumed that the use of artisan smokers in the smoking of Nile tilapia was an excellent technique in the characterization and extension of the shelf life of the products.

Keywords: Conservation, smoking, sensory analysis, physicochemical analysis.

INTRODUÇÃO

A tilápia do Nilo ou tilápia do Nilo é um peixe de maior valor nutricional, com proteínas de alto valor biológico e gorduras insaturadas, além de vitaminas e minerais, complementando a dieta saudável. Sua alta atividade de água (Aa), sua composição química, seu conteúdo de gorduras insaturadas facilmente oxidáveis e, acima de tudo, seu ponto de íon hidrogênio (pH) próximo da neutralidade, fazem do peixe um dos alimentos mais apreciados no mundo (TEIXEIRA, 2009).

O processo de defumação do pescado é utilizado para fins de preservação, devido ao efeito sinérgico da salga, cozimento, secagem e deposição dos produtos químicos biocidas presentes na fumaça, como fenóis, aldeídos e ácidos orgânicos. Para além destas vantagens, a fumagem confere ao peixe qualidades organolépticas como aroma, sabor, cor e também

aumenta o valor do produto, uma vez que o peixe fumado é um produto muito fácil de preparar e utilizar e que a encontramos no mercado de varias formas (KRONKA, 2013).

O peixe defumado facilita o preparo e o uso do produto, podendo ser encontrado no mercado de diversas formas. Os peixes pequenos são geralmente peixes fumados inteiros ou maiores, em filetes, pedaços ou partes, borboletas ou pratos, rodela ou corpos limpos, cortados com ou sem pele. Assim, defumar peixes pode favorecer o consumo de pescado, além de oferecer uma nova alternativa em termos de sabor, cor, aroma e textura agradável ao pescado (BOHNENBERGER, 2005).

Objetivos

Geral

- Avaliar a qualidade físico-química e sensorial de *Oreochromis nilótica* defumado (Tilápia nilótica)

Específicos

- Produzir defumados à base de tilápia;
- Quantificar a constituição físico-química de defumados de tilápia nilótica;
- Determinar a aceitabilidade sensorial de defumados de tilápia;
- Destacar o rendimento de *Oreochromis nilótica* defumados (tilápia nilótica).

MATÉRIAS E MÉTODOS

O experimento foi conduzido no Laboratório de processamento de alimentos do ISPG no posto administrativo de Lionde no campos politécnico, distrito de Chókwè, situado a sul da província de Gaza, ao longo do curso do rio Limpopo, tendo como limites a Norte o rio Limpo que os separa dos distritos de Massingir, Mabalane e Guija, a sul o distrito de Bilene e o Mazimuchope que o separa do distrito de Magude, a este confina com os distrito de Bilene e Chibuto e a Oeste com os distritos de Magude e Massingir, ver figura 1 (MAE, 2014).

Figura 1: Mapa do distrito de Chókwe. [Fonte: (Autor)]

Procedimento experimental

Obtenção da matéria-prima

10kg de pescado (tilápia nilótica) (Apêndice E), foram adquiridos no Centro de Pesquisa em Aquacultura (CEPAQ) de Chókwe, acondicionados numa caixa isotérmica, contendo cubos de gelo, com ênfase a inibir o extravio das características organolépticas do peixe através da actividade enzimática e/ou crescimento microbiano. Para o efeito, foi aplicado o método de amostragem por acessibilidade, e levados ao Laboratório de Agro-Processamento do Instituto Superior Politécnico de Gaza, para a produção de defumado e determinação das qualidades físico-química e sensorial.

Beneficiamento do pescado

Para o efeito, os peixes foram inicialmente lavados com água corrente, seguidamente prosseguiu-se com as operações de descamação, que consistiu na remoção das escamas e das nadadeiras com o auxílio de uma faca, em seguida realizou-se a evisceração e o descabeçamento

dos mesmos. Prosseguindo com a segunda lavagem, através de água corrente na perspectiva de remover os resíduos, evitando a contaminação do músculo nas etapas subsequentes.

Formulações de defumado de tilápia nilótica

Após às operações de beneficiamento, os peixes foram divididos (tabela 2), à uma quantidade de 8,28kg por tratamento. Neste âmbito, três (3) formulações de peixe defumado, foram preparados mediante a diferentes concentrações de condimentos, e submersos a diferentes defumadores de tijolos, tambor a chapa de zinco e blocos.

Tabela 2: Quantidades das componentes para a preparação das formulações de defumado de tilápia nilótica.

Ingredientes (%)	Formulações		
	A	B	C
Peixe	95	83	83
Salmoura	5	5	5
Gengibre	0	12	0
Coentro	0	0	12

Fonte: (Autor).

Etapas de produção do defumado

Para a obtenção do defumado de tilápia nilótica, foram realizadas etapas de beneficiamento, até a defumação, minuciosamente descritos a seguir.

Preparação da salmoura

A preparação da salmoura, prosseguiu com a pesagem de 20 gramas de sal (NaCl) em uma bacia de aço inoxidável, com posterior adição de 1,8 mililitros de água previamente aquecida à temperatura de (60°C), homogeneizando constantemente durante 30 minutos até atingir o ponto de dissolução completa da solução.

Marinação

Os peixes previamente eviscerados foram submersos à solução de salmoura preparada de antemão no ponto 3.3.1 durante 15 minutos, com posterior adição de condimentos (Apêndice F) conforme-a tabela anterior.

Drenagem

O processo de drenagem, foi efectuado após à etapa de marinação, com ênfase na remoção

parcial da quantidade de água contida na superfície dos peixes, colocando-os em uma grelha metálica durante 1 hora.

Defumação

Após a marinação e drenagem, prosseguiu-se para a etapa de defumação do pescado, onde foram usados 3 defumadores artesanais construídos à base de bloco de adobe, tambor a chapa de zinco e porte portland que compreendiam de 1,30 metro de altura e 65 cm de largura e comprimento (Apêndice G). A defumação foi feita por emprego de calor da fumaça promovida pelos comburentes de *Citrus limonium* (lenha de limoeiro), e folhas de *Saccharum officinarum* (cana-de-açúcar) e mesocarpo do fruto de *Cocos mucifera* (coqueiro), defumando durante 3 horas a temperatura de (75°C) (Apêndice H)

Determinação da qualidade do defumado

Após à defumação, amostras de defumado de tilápia foram submetidas ao processo de análise de qualidade físico-química e sensorial.

Análises físico-químicas

A composição físico-química dos produtos foi determinada através de métodos descritos pelo Normas Analíticas segundo Carvalho e Jong (2002), Carvalho et al. (2004) e Instituto Adolfo Lutz (2008) constituído respectivamente por:

Humidade

A determinação do teor de humidade foi realizada do método gravimétrico por emprego de calor. Para o efeito, 5 gramas da amostra foram trituradas em um Almofarix e posteriormente pesadas em placas de Petri e colocadas em uma estufa com ar circulante 105°C por 2 horas, após as quais foram retiradas com auxílio de uma pinça, deixadas arrefecer a temperatura ambiente ($\pm 25^\circ\text{C}$) e novamente pesadas. A fórmula 1 indica a determinação do percentual de humidade

$$\text{Gordura}\% = \frac{(\text{Peso do bal\~ao} + \text{gordura}) - \text{Peso do Bal\~ao}}{\text{Peso da amostra}} * 100 \quad (1)$$

Gordura

O teor de gordura foi determinado através do método Soxhlet, onde 5g da amostra previamente triturada em um Almofarix, foram pesadas em uma balança analítica, colocadas em papel de filtro sob forma de cone e introduzidas no tubo extrator de gordura. Seguidamente, adicionou-se Éter de petróleo em balões volumétricos de 500mL previamente secos a 105oC durante 30 minutos e esfriados a temperatura ambiente, posteriormente colocadas em capela de aquecimento (55oC) para facilitar na extração da gordura contida na amostra por 4

horas. A gordura extraída da amostra, depositava-se no balão volumétrico, que após a extração foi novamente dessecada e seu peso aferido. A equação 2 foi usada para a determinação do percentual de gordura.

$$\text{Cinzas\%} = \frac{(\text{peso do cadinho} + \text{cinzas}) - \text{peso do cadinho}}{\text{peso da amostra}} * 100 \quad (2)$$

Cinzas

Para a determinação de cinzas pesou-se 5 gramas da amostra previamente triturada em cadinhos de porcelana numa balança analítica que, com a amostra com auxílio de uma pinça, foram colocados em uma mufla a temperatura de 550°C para a incineração. Após a incineração, os cadinhos foram então transferidos para uma estufa a 105oC durante 30 minutos com ênfase a baixar a temperatura, seguindo-se a pesagem dos mesmos com a amostra incinerada em matéria inorgânica. A expressão 3 foi usada para a determinação do percentual da amostra incinerada.

$$\text{IA(\%)} = \frac{A * 100}{B} \quad (3)$$

Análise sensorial

A análise sensorial prosseguiu através do emprego dos métodos afectivos assentadas no teste de aceitação e preferência, mediante a uma escala hedônica de 9 pontos ancorada com termos verbais nos extremos “desgostei extremamente (1) e gostei extremamente (9)” (Apêndice A). 60 provadores não treinados, com idade compreendida entre 20 a 35 anos foram seleccionados aleatoriamente no Instituto Superior Politécnico de Gaza, com ênfase a avaliar a aceitação das características organolépticas do defumado de tilápia nilótica quanto ao aroma, sabor, textura e cor, colocando em evidência eventuais preferências. O teste foi conduzido em regime laboral em cabines individuais, com a luz do dia, à temperatura ambiente, no Laboratório do ISPG. Os provadores foram informados para provar uma amostra em cada vez e solicitados a beber água nos intervalos entre uma amostra e outra, e que preenchessem a ficha de avaliação sensorial.

O Índice de Aceitabilidade (IA) foi estabelecido considerando-se a nota máxima alcançada pelo produto analisado como 100% e a pontuação média, em %, o defumado com IA igual ou superior a 70% foi considerado aceite, atendendo Teixeira et al. (2009). A expressão 4 foi usada para a determinação do percentual do índice de aceitabilidade.

$$\text{IA(\%)} = \frac{A * 100}{B} \quad (4)$$

Onde:

A- Nota média obtida para o produto;

B- Nota máxima dada ao produto.

Rendimento do defumado de tilápia nilótica

O rendimento obtido, foi baseado na diferença do peso do defumado produzido e do peso inicial do peixe inteiro. A partir destes dados foi calculado o rendimento por kg, através da equação 5, atendendo a metodologia descrita por Santos et al., (2007).

$$\text{Rendimento (Kg)} = [\text{peso do peixe defumado} - \text{peso do peixe inteiro}] \quad (5)$$

Análise estatística

Para a análise dos dados, o experimento foi assente num Delineamento Inteiramente Casualizado (DIC) para 3 formulações, A (5% de sal, 95% de peixe e sem condimentos), B (com adição de 5% de sal, 12 % de gengibre e 83% de peixe) e C (com adição de 5% de sal, 12% de coentro e 83% de peixe). Os dados foram submetidos à análise de variância (ANOVA) através do modelo linear geral (GLM), no caso de efeitos significativos das médias das unidades experimentais foram avaliados através do teste de Tukey à nível de significância de 5%, usando o pacote estatístico Minitab versão 18.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Análise físico-química

Os componentes físico-químicos estudados no presente trabalho estão apresentados nas figuras abaixo quanto aos teores de humidade, gordura e cinzas, respectivamente.

Teor de humidade

A variação de percentual de humidade das formulações de defumado de tilápia nilótica está apresentada na figura 2.

Médias ± desvio padrão seguidas da mesma letra no mesmo gráfico por defumado, não possuem diferenças significativas entre si ao nível de 5% de significância. A – 5% de sal, 95 de peixe e sem condimentos; B – com a adição de salmoura 5% de sal, 12 % de gengibre e 83 de peixe; C – com a adição de salmoura 5% de sal, 12% de coentro e 83 de peixe).

Figura 2: Percentual de humidade de 3 formulações de tilápia nilótica [Fonte: (Autor)]

Os resultados demonstram que o teor de humidade variou de 54±0,34 a 64±0,73% para as formulações de defumados obtidos à base de formulação de salmoura, gengibre e coentro. Variações significativas foram verificadas para os defumados obtidos na formulação de salmoura, os defumados A e B não apresentaram diferenças significativas ($p \geq 0,05$) entre si. Por outro lado, os defumados A e C incorporados de coentro não apresentaram diferenças significativas, onde maior teor de humidade foi verificado no defumado C com 64%, seguido pelo defumado A na faixa de 57% e 54% de humidade para o defumado B. Por conseguinte, no peixe defumado usando-se a formulação de gengibre, o defumado A destacou-se por apresentar maior teor de humidade na faixa de 57%, diferenciando-se significativamente das demais (B e C) com 56% de humidade, respectivamente. Esta diferenciação observada em relação aos defumados de tilápia nilótica, possivelmente correlaciona-se com o processo de defumagem e pelo processo osmótico promovido pelas concentrações de salmoura acrescidas em cada formulação.

Os resultados de teor de humidade obtidos no presente estudo, encontraram-se na faixa próxima aos obtidos na avaliação feita por Cardinal et al. (2001) usando um defumador semi-industrial, onde obtiveram teor de humidade em torno de 65%. Resultados inferiores aos obtidos no presente estudo, foram reportados por Bastos (2014) em seu estudo acerca do processamento e conservação do pescado, em que obteve teor de humidade no intervalo de 35 a 40%, e dos encontrados por Nunes (2011), estudando amostras de pirarucu salgado seco comercializado em Belém, na faixa de 45,29%, resultados semelhantes obtidos por Salgado (2005), no valor de 52,99, diferenciando a dos resultados obtidos no presente estudo

nas faixas entre 54 a 64%.

Gordura

Estão apresentados na figura 3, os resultados obtidos para o teor de gordura das 3 formulações de defumado de tilápia nilótica.

Médias ± desvio padrão seguidas da mesma letra no mesmo gráfico por defumado, não possuem diferenças significativas entre si ao nível de 5% de significância. A –5% de sal, 95 de peixe e sem condimentos; B –com a adição de salmoura 5% de sal, 12 % de gengibre e 83 de peixe; C – com a adição de salmoura 5% de sal, 12% de coentro e 83 de peixe).

Figura 3: Variação do teor de gordura de 3 formulações de tilápia nilótica. [Fonte: (Autor)].

Os resultados do teor de gordura variaram de 1±0,60 a 7±0,90%. Estatisticamente, verificou-se que os defumados A e C, preparados mediante a formulação de salmoura e de gengibre, não apresentaram diferenças significativas ($p \geq 0,05$) entre si. Em seguida, os defumados B e C obtidos usando a formulação de coentro não apresentaram diferenças significativas ($p \geq 0,05$) entre si. Porém, as variações observadas perante os teores de gordura dos defumados, justifica-se pela perda de teor de humidade durante a defumação, atendendo que Souza et al. (2004) consideram que o teor de gordura possui maior concentração em pescado defumado causada pela perda de humidade do pescado.

Na avaliação feita por Souza et al. (2004) em seu trabalho que objectivava-se na defumação da Tilápia do Nilo (*Oreochromis Niloticus*), obtiveram gordura na faixa de 2,55 e 4,47%, assimilando aos resultados obtidos no presente estudo. Manske et al. (2011) em seu trabalho que objectivava-se na avaliação da composição centesimal, microbiológica e sensorial do jundiá (*Rhamdia quelen*) submetido ao processo de defumação encontraram gordura

em torno de 7,09%, conforme relatado por Gonçalves e Cesarini (2008) em seu trabalho ao realizar a defumação de filés de jundiá em aroma de fumaça, e encontram valores médios de lipídios de 2,73%, resultados concordantes aos obtidos no presente estudo.

Cinzas

A figura 4, demonstra os resultados obtidos na determinação de cinzas em três formulações de defumado de tilápia nilótica.

Médias ± desvio padrão seguidas da mesma letra no mesmo gráfico por defumado, não possuem diferenças significativas entre si ao nível de 5% de significância. A – 5% de sal, 95 de peixe e sem condimentos; B – com a adição de salmoura 5% de sal, 12 % de gengibre e 83 de peixe; C – com a adição de salmoura 5% de sal, 12% de coentro e 83 de peixe).

Figura 4: Teor de cinzas de 3 formulações de tilápia nilótica [Fonte: (Autor)]

Os resultados demonstram que o teor de cinzas variou de 3±0,42 a 5±0,68%. Estatisticamente, os defumados obtidos usando 3 formulações de salmoura, gengibre e coentro, evidenciaram que os defumados B e C, produzidos com formulação de salmoura não apresentaram variações significativas entre si, diferindo do defumado A. Por outro lado, verificou-se que todos defumados (A, B e C), obtidos com adição de diferentes concentrações de gengibre e coentro, não apresentaram diferenças significativas ($p \geq 0,05$) entre si, respectivamente. A variação do teor de cinzas destes defumados, Souza et al. (2004) consideram que está aliada com a capacidade de dessorção e/ou adsorção de cloreto de sódio (NaCl) pelo músculo, durante o processo de salmouragem.

Resultados semelhantes aos obtidos no presente estudo na faixa de 3 a 5%, foram reportados na avaliação feita por Alberto (2014) em sua pesquisa que objetivava-se na produção de filetes e patê de carapau defumado, obteve valores variando entre 3,10 e 3,39% de cinzas, mesmos valores foram reportados por Gonçalves e Cesarini (2008) que realizaram a defumação de filés de jundiá em aroma de fumaça, e obtiveram valores médios de cinzas de 3,58 %.

Análise sensorial

Os resultados do teste de aceitação realizado com base na escala hedônica de 1 a 9 pontos nos defumados de tilápia nilótica estão apresentados na figura 5, quanto a aparência, sabor, aroma, textura, sabor residual, odor e avaliação global.

Médias ± desvio padrão seguidas da mesma letra no mesmo gráfico por defumado, não possuem diferenças significativas entre si ao nível de 5% de significância. A – 5% de sal, 95 de peixe e sem condimentos; B – com a adição de salmoura 5% de sal, 12 % de gengibre e 83 de peixe; C – com a adição de salmoura 5% de sal, 12% de coentro e 83 de peixe).

Figura 5: Avaliação da aceitação de 3 formulações de tilápia nilótica defumada. [fonte: (Autor)].

Aparência

Os resultados obtidos para o atributo aparência variaram de $5,73 \pm 2,2$ a $7,05 \pm 1,7$. O defumado C com maior nota no extremo “gostei moderadamente”, seguidamente, notas classificadas em “nem gostei & nem desgostei” foram observadas nos defumados A e B, respectivamente. Estatisticamente, não foram verificadas diferenças significativas ($p \geq 0,05$) perante aos defumados (A e B). Por outro lado, o defumado C mostrou efeitos significativos das demais.

Os resultados obtidos neste estudo quanto ao atributo aparência, vão de acordo com os obtidos por carvalho (2018) em seu trabalho sobre desenvolvimento e análise sensorial de produto derivado à base de peixe defumado e seco, em que obteve nota média de 6,36, resultados similares ao encontrados no presente estudo, foram reportados por Ribeiro et al. (2010) ao realizar análise sensorial de músculo de mapará com e sem tratamento osmótico, obtiveram nota para o atributo aparência em torno de 7,30. Por sua vez Alves et al. (2010) ao realizarem a avaliação físico-química, microbiológica e sensorial de tilápia do Nilo (*Oreochromis niloticus*) submetidos em diferente tratamentos, obtiveram notas em

torno de 7,0 e 8,0 para o atributo aparência, classificados na escala hedônica nos extremos “gostei moderadamente & gostei muito”.

Sabor

Quanto ao sabor das formulações de defumados avaliados variaram de $4,75 \pm 2,2$ a $6,93 \pm 2,1$. O defumado C incorporado por 5% de sal e 12% de coentro e 83 de peixe, obteve maior nota no extremo “gostei levemente”, em seguida os defumados A e B obtiveram notas na escala hedônica classificada em desgostei levemente e gostei moderadamente. Estatisticamente, todos defumados apresentaram diferenças significativas ($p < 0,05$) entre si.

Resultados superiores aos encontrados no presente estudo, foram relatados por Alves et al. (2010) ao realizarem a avaliação físico-química, microbiológica e sensorial de tilápia do Nilo (*Oreochromis niloticus*) submetidos em diferente tratamentos, tendo obtido médias entre 7,0 e 8,0, classificados nos extremos “gostei moderadamente & gostei muito”. Na avaliação realizada por Souza et al. (2019) obtiveram notas em torno de 8,1 a 8,2 em sua pesquisa acerca filé de tilápia submetido à defumação e diferentes temperos. Por sua vez Dias et al. (2018) obtiveram 7,94, em sua pesquisa que objectivava o uso de alecrim (*rosmarinus officinalis*) no processo de defumação de peixes continentais, resultados superiores dos encontrados neste estudo.

Aroma

Em relação ao atributo aroma das formulações de defumados avaliados variaram de $5,35 \pm 1,8$ a $7,25 \pm 2,2$. Os resultados do defumado C incorporado por 5% de sal e 12% de coentro e 83 de peixe, obteve maior nota no extremo “gostei moderadamente”, posteriormente os defumados A e B com notas na escala “nem gostei & nem desgostei a gostei levemente”. Estatisticamente, os defumados A e B não apresentaram diferenças significativas ($p \geq 0,05$) entre si. Por outro lado, diferenças estatísticas foram observadas no defumado C em relação a (A e B).

Ribeiro et al. (2010) reportaram que obtiveram valores de aroma na faixa de 7,41, resultados similares foram verificados no presente estudo em relação ao defumado C com nota em torno de 7,25. Resultados inferiores aos encontrados no presente estudo foram reportados por Carvalho (2018), em que obteve valores na faixa de 5,78 classificados nos extremos “nem gostei e nem desgostei”, em seu estudo acerca de desenvolvimento e análise sensorial de produto derivado à base de peixe defumado e seco. Souza et al. (2019), obtiveram notas em torno de 7,8 a 8,0, assimilando aos resultados obtidos por Dias et al. (2018) ao efectuar o uso de alecrim (*rosmarinus officinalis*) no processo de defumação de peixes continentais, obtiveram médias na faixa de 7,0 a 7,60, valores próximos aos obtidos no presente estudo.

Textura

Quanto aos resultados do atributo textura dos defumados avaliados variaram de $5,37 \pm 2,1$ a $6,78 \pm 1,9$. O defumado C obteve maior nota. Por outro lado, os defumados A e B obtiveram notas com classificação nos extremos “nem gostei & nem desgostei”. Estatisticamente, os defumados A e B não apresentaram diferenças significativas ($p \geq 0,05$) entre si. Diferenças estatísticas foram observadas no defumado C em relação a (A e B).

Na avaliação feita por Ribeiro *et al.* (2010), obtiveram valores na faixa de 6,98, assemelhando aos resultados encontrados por Carvalho (2018) em seu estudo que objectivava no desenvolvimento e análise sensorial de produto derivado à base de peixe defumado e seco, na faixa de 6,0, resultados concordantes aos obtidos no presente estudo em torno de 5,35 a 6,78. Resultados superiores foram relatados por Souza *et al.* (2019) em seu estudo acerca de filé de tilápia submetido à defumação e diferentes temperos, obtiveram notas em torno de 7,6 a 7,9.

Sabor residual

Os resultados do sabor residual variaram de $5,55 \pm 2,0$ a $7,12 \pm 1,8$. Maior nota foi atribuída ao defumado incorporado por 5% de sal e 12% de coentro e 83 de peixe, com uma classificação de “gostei moderadamente”, em seguida os defumados A e B obtiveram notas na escala hedônica classificada em desgostei levemente e nem gostei & nem desgostei. Estatisticamente, os defumados A e B não apresentaram efeitos significativos ($p \geq 0,05$) entre si. Diferença estatística foi evidente no defumado C em relação aos demais.

Na avaliação feita por Angelini (2010), ao desenvolver produto de conveniência Quenelle de tilápia (*Oreochromis niloticus*), obteve sabor residual com notas em torno de 1,90 a 1,86, assemelhando com os resultados obtidos por Jamilah *et al.* (2001), em seu estudo sobre identificação do aroma e odor da tilápia usando uma evolução tecnológica, na qual obtiveram uma nota na faixa de 3,0 resultados inferiores aos obtidos no presente estudo.

Odor

Os resultados do atributo odor variaram em torno de $5,23 \pm 2,0$ a $7,22 \pm 1,8$. O defumado C destacou-se por apresentar, em seguida os defumados A e B obtiveram notas na escala hedônica classificada em “nem gostei & nem desgostei”. Estatisticamente, os defumados A e B não apresentaram diferenças significativas ($p \geq 0,05$) entre si. Diferença estatística foi evidente no defumado C em relação aos defumados (A e B).

Rebouças *et al.* (2017) ao desenvolver sua pesquisa acerca da qualidade física e sensorial da tilápia (*Oreochromis niloticus*) cultivada em ambiente de água doce e salgada, obtiveram média em torno de 5,90 para o atributo odor, resultados concordantes aos obtidos no

presente estudo. Resultados inferiores aos obtidos no presente estudo, foram reportados por Biato (2005)

Avaliação global

Os resultados da avaliação global variaram em torno de $5,62 \pm 1,5$ a $8,02 \pm 1,6$. Maior nota foi verificada no defumado C no extremo “gostei muito”, posteriormente verificou-se que os defumados A e B obtiveram notas na escala hedônica classificada em “gostei levemente e nem gostei & nem desgostei”, respectivamente. Estatisticamente, os defumados A e B não apresentaram diferenças significativas ($p \geq 0,05$) entre si. Diferenças foram verificadas no defumado C em relação aos defumados (A e B).

Na pesquisa feita por Ribeiro *et al.* (2010), obtiveram nota de avaliação global de 7,33 ao efectuar análise sensorial de músculo de mapará com e sem tratamento osmótico, assimilando ao resultado obtido por Carvalho (2018) ao realizar o desenvolvimento e análise sensorial de produto derivado à base de peixe defumado e seco, foi de 6,0, concordando com os resultados obtidos no presente estudo em torno de 5,35 a 8,02, respectivamente. Por sua vez, Souza *et al.* (2019) ao desenvolver seu estudo sobre filé de tilápia submetido à defumação à diferentes concentrações de condimentos, obtiveram notas em torno de 8,0 a 8,2, resultados similares foram encontrados no presente estudo.

Teste de intenção de compra

Os resultados do teste de intenção de compra das 3 formulações de defumados de tilápia nilótica, estão devidamente apresentados na figura 6

A – 5% de sal, 95 de peixe e sem condimentos; B – com a adição de salmoura 5% de sal, 12 % de gengibre e 83 de peixe; C – com a adição de salmoura 5% de sal, 12% de coentro e 83 de peixe).

Figura 6: Teste de intenção de compra de três formulações de defumados de tilápia nilótica [Fonte: (Autor)].

De acordo com a avaliação realizada por Alberto (2014) em seu estudo acerca de produção de filetes e patê de carapau defumado, observou que a maioria (74%) dos provadores revelaram favoravelmente que comprariam e/ou preferem o defumado, resultados na mesma faixa foram encontrados no presente estudo em que (73%) dos provadores evidenciaram que comprariam o defumado adicionado de salmoura a 5% de sal e 12% de coentro e 83 de peixe.

Resultados superiores, foram encontrados por Carvalho (2015), ao analisar a intenção de compra da costela de pirarucu defumada e muxama de pirarucu curada, obteve evidencia de que 93% dos provadores comprariam o defumado de pirarucu.

Índice de aceitabilidade

O índice de aceitabilidade das amostras dos três defumados de Tilápia nilótica está representado na (Figura 7).

A –5% de sal, 95 de peixe e sem condimentos; B –com a adição de salmoura 5% de sal, 12 % de gengibre e 83 de peixe; C – com a adição de salmoura 5% de sal, 12% de coentro e 83 de peixe).

Figura 7: Índice de aceitabilidade do defumado de tilápia nilótica [Fonte: (Autor)]

Alberto (2014), obteve índice de aceitação de 83%, em seu trabalho acerca da produção de filetes e patê de carapau fumado, assemelhando aos resultados obtidos por Souza et al. (2008) em seu estudo sobre uso de coentro na melhoria das características sensoriais de defumado de filé de tilápia nilótica para fins comerciais, com índice de aceitação em torno de 72.1%, 75.3% e 82.4% respectivamente, resultados concordantes aos obtidos no presente estudo no defumado C incorporado por 5% de sal e 12% de coentro e 83 de peixe, com índice de aceitação de 89,07%. Noronha (2003), estabelece que produtos cujo índice de aceitabilidade é superior ou igual a 70% são considerados aceites.

Rendimento do defumado de *Oreochromis niloticus*

Os resultados do rendimento pescado do defumado de tilápia nilótica preparado a base de diferentes concentrações de condimentos, estão apresentados na figura 8.

Médias \pm desvio padrão seguidas da mesma letra no mesmo gráfico por defumado, não possuem diferenças significativas entre si ao nível de 5% de significância. A – 5% de sal, 95 de peixe e sem condimentos; B – com a adição de salmoura 5% de sal, 12 % de gengibre e 83 de peixe; C – com a adição de salmoura 5% de sal, 12% de coentro e 83 de peixe).

Figura 8: Rendimento obtido do defumado de tilápia.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALBERTO, C. N 2014, Produção de filetes e paté de carapau fumado.

ALVES, G; ZABINE, L; BANTLE, J. F; RODRIGUES, L. C. S; PASQUALI, R; NASCIMENTO, I. A 2010, Avaliação físico-química, microbiológica e sensorial de tilápias do nilo (*Oreochromis niloticus*) inteiras evisceradas submetidas a salga e secagem natural. UNIPAR, Umuarama

ALVES, H. N, et al 2010, Avaliação físico-química, microbiológica e sensorial de Tilápiado Nilo (*Oreochromis niloticus*) inteiras evisceradas submetidas a salga e secagem natural.

ANGELINI, M. F. C 2010, Desenvolvimento do produto de conveniência Quenelle de tilápia (*Oreochromis niloticus*).Piracicaba.

BASTOS, J. R 2014, Processamento e Conservação do Pescado. Brasil.

BIATO, D. O 2005, Detecção e controle do off flavor em tilápia do Nilo (*Oreochromis niloticus*), por meio de depuração e defumação.

- BORDIGNON, A. C., HILBIG, C. C., BOHNENBERGER, L., MANSKE, C., BOSCOLO, W. R., MALUF, M. L 2005, Avaliação da composição química de croquete de peixe a partir de carcaças moídas e polpa de tilápias do nilo (*Oreochromis niloticus*).
- CARDINAL, M.; KAERT, C. K.; TORRISSEN, O.; SIGURGISLADOTTIR, S.; MØRKØRE, T.; THOMASSEN, M.; VALLET, J. L 2001, Relation of smoking parameters to the yield, colour and sensory quality of smoked Atlantic salmon (*Salmo salar*). Food Research International, Chicago, volume. 34.
- CARVALHO, J. S 2018, Desenvolvimento e análise sensorial de produto derivado à base de peixem defumado e seco.
- DIAS, J. A. R.; ABREU, A. S ; SILVEIRA, D. S ; SILVA, A. S 2018, Uso de alecrim (*rosmarinus officinalis* L.) No processo de defumação de peixes continentais. Rev. Bras.
- DIAS, J. A. R.; ABREU, A. S ; SILVEIRA, D. S ; SILVA, A. S 2018, Uso de alecrim (*rosmarinus officinalis* L.) No processo de defumação de peixes continentais. Rev. Bras.
- GONÇALVES, A. A.; CEZARINI, R 2008, Agregando valor ao pescado de água doce: defumação de filés de jundiá (*Rhamdia quelen*). Revista Brasileira de Engenharia de Pesca, volume.3, no2.
- JAMIAH, B.; IZZAH, A.; YUSOFF, S 2001, Identification of Aroma, Earthy Flavour and Mtertaste in Tilapia Using Sensory Evaluation Technique. Pertanlkaj, volume. 24 no.2.
- KRONKA, S. N. et al 2013, Microbiological quality and shelf life of smoked fillets of Nile tilapia under refrigeration or freezing, Pesq. agropec, Brasília, volume.48, no8.
- MANSKE, C; MALUF, M. L. F.; SOUZA, B. E.; SIGNOR, A. A.; BOSCOLO, W. R 2011, Composição centesimal, microbiológica e sensorial do jundiá (*Rhamdia quelen*) submetido ao processo de defumação. Semina: Ciências Agrárias, Londrina, volume. 32, n.o1.
- NORONHA, J. F. D 2003, Análise Sensorial–Metodologia. Escola Superior Agrária de Coimbra. Disponível em: <http://www.esac.pt/noronha/A.S/Apontamentos/sebenta>, volume.
- NUNES, E. S.C. L 2011, Avaliação da qualidade físico-química e microbiológica do pirarucu (*Arapaima gigas schinz*) salgado seco comercializado na cidade de Belém, Pará.
- REBOUÇAS, L. O. S, FIGUEIREDO, J. P. V; MESQUITA, A. C. N.; ASSIS, A. P. P 2017, Qualidade física e sensorial da tilápia (*oreochromis niloticus*) cultivada em ambiente de água doce e salgada, Bol. Ind. Anim., Nova Odessa, volume.74, no2

- RIBEIRO, S.C.A; PARK, K.J; HUBINGER, M.D; RIBEIRO, C.F.A; ARAUJO, E.A.F.A; TOBINAGA, S 2010, Análise sensorial de músculo de mapará com e sem tratamento osmótico. Ciênc. Tecnol. Alimento., Campinas.
- SANTOS, D. M, & SILVA, T. M. O 2016, Aceitação sensorial de doce de leite pastoso comercializado em embalagens de vidro e plástico, Nossa senhora da glória.
- SOUZA, M. L. R.; BACCARIN, A. E.; VIEGAS, E. M. M. KRONKA, S. N 2004, Defumação da Tilápia do Nilo (*Oreochromis niloticus*) Inteira Eviscerada e Filé: Aspectos Referentes às Características Organolépticas, Composição Centesimal e Perdas Ocorridas no Processamento.
- SOUZA, S. L. S; PAETZOLD, R. J.; MAQUEA, F; BUDACH, T 2019 , Filé de tilápia submetido à defumação e diferentes temperos.
- TEIXEIRA, L. V 2009, Análise sensorial na indústria de alimentos.

PERCEÇÃO DO RISCO NATURAL PELOS MUNICÍPIES DA MAXIXE

Ernesto Wiliamo Sambo¹, Mussa Abdul Remane² e Gustavo Sobrinho Dgedge³

RESUMO

Mozambique é um dos países mais vulneráveis às alterações climáticas e/ou ao risco de desastres do mundo. Nas últimas duas décadas, a elevada frequência, alternância e intensidade dos eventos climáticos extremos (cheias, ciclones e secas) passou a constituir uma ameaça crescente ao desenvolvimento do país. A vulnerabilidade face aos desastres resulta principalmente da sua localização geográfica, características físicos-naturais e nível de pobreza do país. A presente pesquisa tem como objectivo de analisar a percepção do risco natural pelos municípios da Maxixe”. O estudo teve como base a pesquisa bibliográfica e trabalho do campo nos três bairros nomeadamente Rumbana, Chambone-5 e Malalane que em 2017 foram afectados severamente pelo ciclone *Dineo*. Através da análise (de depoimentos) e discussão dos dados manipulados em *SPSS* resultou no seguinte: os residentes da área de estudo percebem os riscos a partir das seguintes variáveis: conhecimento dos fenómenos perigosos como ciclone e tempestade/marés e sua magnitude; factores de exposição como a localização e existência de protecção natural (cobertura vegetal); efeitos desses eventos como vítimas mortais e destruições de habitação; disponibilidade e mobilização dos recursos locais para enfrentamento dos perigos como o acesso ao sistema de aviso prévio meteorológico e organização interna colectiva. A percepção dos municípios foi diferenciada, a nível individual e colectiva. A percepção resultou a partir da noção da experiência vivida, atributos psicossociais, culturais, nível de vida, idade, sexo, educação, condição física e das particularidades da organização social das comunidades. Esses resultados reforçam a ideia de que o risco se estrutura ao longo do tempo e do quotidiano. O risco pode ser cumulativo, corrigível, minimizável, evitável, compensável, tolerável e situacional. E as pessoas têm tendência de sobrestimar os riscos com grande potencial catastrófico e menosprezar os de menor potencial.

Palavras-chave: Catástrofe, Risco ambiental, Percepção do risco natural e Vulnerabilidade.

ABSTRACT

Mozambique is one of the countries most vulnerable to climate change and/or disaster risk in the world. In the last two decades, the high frequency, alternation and intensity of extreme weather events (floods, cyclones and droughts) has become a growing threat to the country's

1 Assistente Universitário da Universidade Save – Extensão de Maxixe e Doutorando em Geografia na Universidade Pedagógica de Maputo. sambolasneto@gmail.com

2 Assistente Universitário da Universidade Save – Extensão de Maxixe e Doutorando em Geografia na Universidade Pedagógica de Maputo. mareman2@gmail.com

3 Doutor em Ciências Ambientais. Faculdade de Ciências da Terra e Ambiente, Universidade Pedagógica de Maputo. email:gudgedge@gmail.com

development. The vulnerability to disasters results mainly from its geographical location, physical-natural characteristics and the poverty level of the country. This research aims to analyze the perception of natural risk by Maxixe citizens”. The study was based on bibliographical research and field work in the three neighborhoods namely: Rumbana, Chambone-5 and Malalane, which in 2017 were severely affected by the Cyclone Dineo. Through the analysis (of statements) and discussion of the data manipulated in SPSS resulted in the following: residents of the study area perceive the risks from the following variables: knowledge of dangerous phenomena such as cyclone and storm/tides and their magnitude; exposure factors such as the location and existence of natural protection (vegetation cover); effects of these events such as fatalities and housing destruction; availability and mobilization of local resources to cope with hazards such as access to the meteorological early warning system and collective internal organization. The perception of citizens was differentiated, at the individual and collective level. The perception resulted from the notion of lived experience, psychosocial, cultural attributes, standard of living, age, sex, education, physical condition and the particularities of the social organization of communities. These results reinforce the idea that risk is structured over time and in everyday life. The risk can be cumulative, correctable, minimized, avoidable, compensable, tolerable, and situational. And people tend to overtake risks with great catastrophic potential and underestimate those of lower potential.

Keywords: Catastrophe, Environmental Risk, Natural Risk Perception and Vulnerability.

INTRODUÇÃO

Nos dias de hoje, a humanidade ainda continua com grandes desafios para alcançar os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável. Esta nova agenda mundial dos povos, não será, integral e facilmente bem-sucedida se os povos, deste planeta Terra, não sejam consciencializados e assumam o compromisso com a prevenção, controle e mitigação das enfermidades ambientais. Urge a necessidade de cada indivíduo e todas de pessoas adquirirem e aprimorarem novas atitudes (pro-postura) em relação à minimização das catástrofes naturais ou induzidos pelo homem, como por exemplo: inundações, poluição, seca, ciclones, furacões, terremotos, incêndios

O triunfo da precaução e controle dos riscos ambientais passa, necessariamente, pelo envolvimento dos stakeholders (peritos e leigos incluindo as instituições quer públicas quer as Não-governamentais) em todas principais etapas seguintes: concepção, identificação, análise e gestão dos riscos. Esse envolvimento, significa que os peritos em matéria ambiental levem também em consideração o conhecimento do domínio público.

Os enfoques epistemológicos humanistas reconhecem que deve-se promover a valorização das percepções das comunidades na abordagem dos riscos ambientais. O estudo das percepções dos riscos em Ciências Sociais destaca a pertinência crescente da sua integração nas políticas públicas concretamente, no planeamento territorial e gestão dos riscos (CLAVAL, 2006 & CASTRO, PEIXOTO & RIO, 2005.) E isto constitui um metamorfismo modelar na minimização das causas e efeitos das catástrofes ambientais.

Muitos estudos consideram a identificação de um risco como primeiro passo no complexo processo de prevenção e controle dos riscos ambientais. Entretanto, para a identificação de um risco num determinado território, implica cada indivíduo e/ou as pessoas da comunidade desenvolvam, previamente, um processo de concepção, percepção e consciência plena do significado risco ambiental.

O presente artigo desenvolve-se no desígnio de que o conhecimento, embora não científico dos leigos/comunidades, fruto de várias e longas experiências, uma vez valorizado nas questões ambientais, pode contribuir, sobremaneira na consciência dos riscos ambientais e desta feita minimizando suas causas e consequências. Dai que, o artigo tem como objetivo, analisar a percepção do risco natural pelos Municípios da Cidade de Maxixe, a partir do conhecimento e entendimento dos fenómenos naturais perigosos, dos factores de exposição, dos impactos dos fenómenos perigosos e da sua capacidade de enfrentar os efeitos desses fenómenos da catástrofe (risco).

No mundo pós-moderno, o papel da Geografia é de preferência, escutar as pessoas, debruçar-se sobre as suas aspirações, fazer o inventário da sua diversidade e ver como esta pode desenvolver-se sem criar choques nem tensões. A abordagem humanista é indispensável para perceber as diferentes dinâmicas em curso nas sociedades constantemente em risco que partilham a Terra (CLAVAL, 2006 & ROSA, 2000 apud JÚNIOR & HOGAN, 2004). A percepção do risco é fundamental na resposta que as populações darão ao perigo (JÚNIOR & HOGAN, 2005).

O risco e sua percepção é situacional. Wamsley (2012) apud Ombe (2014) avança que o paradigma da diversidade visa enfatizar a variabilidade quase ilimitada de possibilidades dos resultados das interações dos homens entre si e com o meio, incluindo as do meio para com o meio. Quanto maior for o interesse da consideração desta diversidade maior será a probabilidade de encontrar respostas mais adequadas para a solução dos problemas.

As identidades de cada território podem ditar a probabilidade, a exposição e o grau de vulnerabilidade dos riscos ou situações catastróficas que possam atingir esses locais. Por um lado, são as peculiaridades territoriais que influenciam, para além do grau de consideração dos prováveis riscos relevantes para a área como determinam o grau de percepção desses eventos extremos (catástrofes). Os territórios, as comunidades e a sua dinâmica ou convivência incluindo a relação que essas pessoas têm com seu meio é uma construção social que desassemelha de um local para outro. Nesta ordem de ideia, a percepção sobre risco ambiental varia de comunidade em comunidade e até de indivíduo em indivíduo. Dagnino & Júnior (2007) enfatizam que a população que convive com as situações de risco ambiental é tão indicada para identificar tais situações quanto os técnicos e pesquisadores que as estudam cientificamente.

O estudo justifica-se pelo facto de o Município da Maxixe fazer parte de conjunto de territórios da Província de Inhambane situados na zona costeira e são vulneráveis aos efeitos dos fenómenos naturais perigosos como ciclones, tempestades de mares, erosão, inundações e mais. O ciclone Dineo que ocorreu no dia 15 de Fevereiro de 2017 com ventos entre 150 e 160Km/h e chuvas acima de 100mm em 24h, é um dos exemplos dos fenómenos que afectou severamente a província de Inhambane, incluindo o distrito municipalizado da Maxixe, nos bairros costeiros nomeadamente Rumbana, Chambone-5 (vulgo Mafalala) e Malalane

Para esta reflexão parte-se da formulação da seguinte questão central: Em que medida os Municípios da Cidade de Maxixe percebem o risco natural? Como forma de responder esta questão central, são levantadas as seguintes questões específicas:

- Que relação existe entre o perfil socioeconómico dos Municípios da Maxixe e a percepção do risco natural?
- Qual a influência do conhecimento dos fenómenos perigosos na percepção do risco natural dos Municípios da maxixe?
- Como os factores de exposição se associam a percepção do risco natural pelos Municípios da Maxixe?
- Que relação se estabelece entre a capacidade adaptativa dos Municípios da Maxixe e a sua percepção sobre o risco natural?

EMBASAMENTO TEÓRICO SOBRE PERCEÇÃO DO RISCO NATURAL

Nos dias actuais, embora ainda com relativa subestimação, é difícil ignorar o ambiente, principalmente, quando as mudanças climáticas e seus efeitos negativos nas pessoas ou grupos populacionais são distintamente questionados espaço-temporalmente.

Júnior & Hogan, (2005) versam que para os geógrafos, há preocupação com a situação ambiental das populações em seus diferentes contextos geográficos. O interesse parte do próprio espaço, que numa perspectiva holística inclui as pessoas. Os geógrafos já há algum tempo vêm trabalhando com abordagens culturais e humanistas que enfocam as relações de envolvimento, pertencimento e identidade de pessoas e colectividades.

Castro, Peixoto & Rio (2005, p.27) advogam que, a existência de um risco só se constitui quando há a valorização de algum bem, material ou imaterial, pois não há risco sem a noção de que se pode perder alguma coisa. Portanto, não se pode pensar em risco sem considerar alguém que corre risco, ou seja, a sociedade. E também, como afirma Veyret (2007, p.11) citada por Dagnino & Júnior (2007), não há risco sem uma população [ser social] ou

indivíduo [ser biológico] que o perceba e que poderia sofrer seus efeitos.

O risco pode assim ser visto como a interação entre um fenómeno do perigo, as coisas que sejam expostas a esse perigo, tal como povos, casas e outros bens, e o grau a que estão mais ou mais menos vulneráveis ao impacto (GONÇALVES, 2005, p. 3). De acordo com Dagnino & Júnior (2007), a definição de risco ambiental mais adequada é formada por uma fusão das noções aceites popularmente, em que se une a percepção das pessoas com os conceitos já estabelecidos na literatura sobre o tema. Assim, abre-se espaço para aplicar e adaptar os conceitos conforme as características de cada pesquisa e/ou dos objetivos pedagógicos de cada actividade, bem como para a aplicação dos conceitos de riscos, de acordo com a área estudada e a população envolvida.

Uma das primeiras críticas às análises técnicas sobre riscos foi estabelecimento das bases do que passou a identificar-se como Teoria cultural dos riscos, centrada numa visão socio-constructivista segundo a qual os indivíduos são organizadores activos de suas percepções, impondo seus próprios significados aos fenómenos (WILDAVSKY, 1991 apud GUIVANT, 1998).

Consoante Queirós, Vaz & Palma (2006, p.11) duas tendências dominam o campo da percepção do risco: (1) “o paradigma psicométrico” relacionado com a psicologia e uma escala ao nível do indivíduo: “o risco é subjectivo e definido por indivíduos que podem ser influenciados por grande número de factores psicológicos, sociais, institucionais e culturais” e (2) a Teoria cultural do risco desenvolvida por sociólogos e antropólogos e a sua escala ao colectivo: “baseia-se nas respostas dos grupos, o risco é uma construção social e cultural e não uma entidade objectiva a medir independentemente do contexto em que os perigos ocorrem”.

Dagnino & Júnior (2007, p.82) enfatiza que a população que convive com as situações de risco ambiental é tão indicada para identificar tais situações quanto os técnicos e pesquisadores que as estudam cientificamente. Assim, essa abordagem de riscos só poderá ser considerada bem-sucedida, na medida em que for colocado em primeiro plano, o respeito e a valorização da percepção e as formas pelas quais os diferentes sectores da sociedade podem contribuir para a identificação das situações de risco e prevenção aos danos a elas associados.

De acordo com Guivant (1998), ao considerar-se que os riscos são percebidos e administrados de acordo com princípios inerentes que reforçam formas particulares de organização social, deixa de ser possível tratar os riscos de forma neutra. Júnior (1995, p.138), adianta que, deve-se considerar a percepção pública no gerenciamento de riscos, mas, não deve ser a mesma para todos os grupos.

Segundo Silva (2002); Navarro e Cardoso (2005) apud Queirós, Vaz & Palma (2006, p.10) a percepção do risco é produto do cruzamento da perigosidade dos elementos naturais com

as experiências vividas, e depende da inserção dos indivíduos num dado evento (quotidiano ou esporádico), da função que ocupam em determinado contexto social, dos aspectos culturais, das histórias de vida e das pressões ambientais. E conforme Queirós, Vaz & Palma (2006, p.2) percepção dos riscos está profundamente enraizada nas emoções pessoais e, em sentido mais amplo, na envolvente cultural. Isto significa que os indivíduos constroem a sua própria realidade e avaliam o risco de acordo com as suas percepções subjectivas, ou seja, as populações interpretam os riscos, são construtoras activas do seu significado no quotidiano, e estruturam o seu pensamento e a sua (re)acção perante o risco.

Cada pessoa (indivíduo), ou uma comunidade no seu conjunto, tem uma noção subjectiva de risco, que envolve as noções de receio e de perigo, o grau de possibilidade de ocorrência do evento desfavorável e a avaliação de perdas ou prejuízos. A percepção do risco depende, a nível individual, da experiência vivida e da postura perante a vida e, ainda de factores tais como a idade, o sexo, a educação e a condição física e psicológica. A possibilidade de opção voluntária relativamente à exposição do perigo em causa é um factor determinante na valorização subjectiva do risco. Um risco voluntário é mais aceitável psicologicamente do que um risco imposto, como é o caso, na generalidade, dos habitantes das áreas sujeitas a processos geológicos activos (PEREIRA, 2006).

Pereira (2006) citando Carpi Júnior (2001, p.71) ressalta que os impactos ou alterações do ambiente passam a se configurarem como formas de risco ambiental, que ao ser percebido ou conhecido pelo homem, pode-se transformar como ponto de partida para as acções que visem a melhoria da qualidade de vida, juntando esforços dos diversos sectores da sociedade. Como já disse Queirós, Vaz & Palma (2006, p.12) as pessoas tendem a sobrestimação de riscos conhecidos [vivenciados] com grande potencial catastrófico e a subestimação de riscos que não conhecem.

A percepção do risco é fundamental na resposta [resiliência ambiental comunitária] que as populações dão ao perigo. Portanto, essa resposta implica a capacidade de diminuir as perdas e salvar vidas (JÚNIOR & HOGAN, 2005). Em um contexto mais amplo, pode se relacionar a percepção do risco ambiental com a percepção do território. Neste contexto, a percepção do território é a percepção de eventuais catástrofes, isto é, percepção de prováveis riscos naturais dessa área geográfica. Quem participa na gestão do seu território, explicita ou implicitamente participa na gestão dos riscos ambientais desse espaço socialmente construído.

Nesta ordem de ideia, a percepção sobre catástrofe e/ou risco ambiental varia de comunidade em comunidade e até de indivíduo em indivíduo. O risco é socialmente construído. O risco é mutante, isto é, não actua, não acontece, não manifesta, não é concebido da mesma maneira em diferentes espaços geográficos. Dai que, não se pode usar uma concepção de risco para diversas realidades, isto é, o risco não pode ter significado similar em vários

contextos espaciais.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A pesquisa foi feita em três bairros do Município da Maxixe, nomeadamente: Bairro Malalane, Bairro Rumbana e Bairro Chambone. De acordo com a figura 1, os três bairros localizam-se na faixa costeira do Município e limitam-se Este com o Município de Inhambane através da baía do mesmo nome, a Oeste com os bairros Bembe e Bato, a Noroeste com o bairro Nhamaxaxa e a Sul com o bairro Macupula.

Antes da realização do trabalho de campo, fez-se uma profunda revisão bibliográfica no sentido de entender teoricamente o conceito de risco e a percepção do risco natural. Depois de um levantamento minucioso das fontes bibliográficas com esses conceitos, fez-se a análise que culminou com a elaboração do embasamento teórico dos mesmos conceitos que consta neste artigo.

Para os riscos naturais, Deyle et al. (1998) consideram três níveis de avaliação: a identificação dos perigos; a avaliação da vulnerabilidade e a análise de risco. O primeiro nível de investigação (identificação dos perigos) pode ser entendido como o processo de estimar a extensão geográfica do perigo, sua magnitude (intensidade – dano que pode ser gerado pelos atributos do perigo natural) e probabilidade (intervalo de recorrência do evento – mapas de perigo) de ameaça aos interesses humanos (CASTRO, PEIXOTO & RIO, 2005).

Feita a revisão bibliográfica, seguiu-se ao trabalho de campo. Este trabalho foi realizado no II Semestre do ano 2021 e envolveu as comunidades dos três bairros destacados. Para tal, foram realizadas entrevistas a 37 residentes dos bairros, representantes dos agregados familiares. Para o registo dos dados durante as entrevistas, foram produzidos e usados formulários de entrevista contendo questões abertas, fechadas de múltipla escolha e com escalas de medidas tipo pouco, médio e alto & baixo, médio ou alto.

Os trabalhos pioneiros da antropóloga Mary Douglas, já na década de 1960, procuravam, romper com o realismo e o objetivismo das análises de risco, trazendo à tona o caráter construcionista do risco, como uma produção social (DOUGLAS, 1966, 1985, 1992 apud JÚNIOR & HOGAN, 2004:33).

Finalmente, os dados foram processados usando o pacote SPSS 21.0 e o Microsoft Office Excel versão 13.0. Privilegiou-se, neste sentido, a análise descritiva das frequências e suas percentagens, na busca de respostas repetidas mais e menos vezes. Foram igualmente, selecionadas as imagens que melhor ilustram o fenómeno em estudo. Posteriormente, foram produzidas as tabelas e os gráficos que permitiram a interpretação dos dados recolhidos, confrontando-os com a informação teórica obtida.

O método mais utilizado para a avaliação de riscos, segundo Adams, é uma medida indirecta, de referências aos resultados (ocorrências) de acidentes. A escola ortodoxa de avaliação de risco seria uma das principais correntes de avaliação de risco, que Adams (1995) citando Beer (1967) intitula de objetivista ou kelvinista, termo com origem no trabalho de Lord Kelvin, a partir de sua máxima de que tudo pode ser medido: “anything that exists, exists in some quantity and can therefore be measured”. Esta corrente utiliza-se de métodos estatísticos, medindo o risco a partir de registros de casos, ou seja, de reais acidentes. Hewitt (1997) secunda está intimamente ligada ao cálculo da probabilidade de ocorrência de eventos adversos com propósito de prever a frequência de mortes, prejuízos econômicos, perdas materiais no tempo e no espaço (CASTRO, PEIXOTO & RIO, 2005). No seu livro mais recente de 2021 intitulado Eventos Hidroclimatológicos Extremos. Métodos de Análise e Previsão, Agostinho C. F. Vilanculos propõe essencialmente métodos Geoestatísticos para a previsão e análise de eventos de riscos de cheias e secas. A participação das comunidades é enaltecida nos modelos de gestão dos eventos.

Figura 1: Mapa de localização dos bairros Malalane, Bairro Rumbana e Bairro Chambone

Os bairros são imediatamente adjacentes ao centro da cidade, que agregam actividades como pesca artesanal, horticultura e turismo e, servem de escape das águas pluviais.

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

A percepção dos riscos em geral, e os riscos naturais de forma específica, é subjectiva e mutável. Neste contexto, foram seleccionadas algumas variáveis que permitem compreender a forma como a população residente na faixa costeira do Município da Maxixe percebe os riscos naturais. A literatura mostra que a experiência com um evento desastrosos aumenta o nível de percepção dos riscos, sobretudo quando experimenta-se um desastre como a morte de um familiar.

A província de Inhambane e o Município da Maxixe em particular, vem experienciando, desde o ano 2000, os efeitos da ocorrência dos diversos fenómenos naturais. As inundações, as tempestades de mares, os ciclones, os ventos fortes, a erosão, os relâmpagos e as trovoadas, fazem parte do conjunto dos fenómenos que tem atingido a Província e o Município e, dependendo da sua intensidade ou magnitude, os danos gerados são enormes.

Figura 2. Número de fenómenos desastrosos na Província de Inhambane, 2000-2022 [Fonte: Autores com base nos dados do EM-DAT]

A figura 2 apresenta o número dos fenómenos desastrosos que ocorreram na província de Inhambane, distribuídos em distritos, durante o período de 2000 ao primeiro semestre de 2022. Como pode-se ver na figura, os distritos de Govuro, Panda e Vilankulo possuem maior registo de ocorrência dos fenómenos desastrosos. Maxixe, faz parte dos distritos e municípios com registo de 19 fenómenos que geraram desastres. O mais recente fenómeno que atingiu o distrito foi o ciclone Dineo que, segundo FEWS NET (2017) afectou cerca de 80.3% pessoas e destruiu totalmente 763 casas. A intensidade dos ciclones, a falta de preparação das pessoas vivendo na faixa costeira em condições de vulnerabilidade e a localização do distrito na zona costeira da Província, são alguns dos factores que favoreceram

os efeitos do ciclone.

Neste contexto, a percepção da população diante da ocorrência desses fenômenos e da sua condição como factor de vulnerabilidade constitui elemento fundamental na gestão dos riscos. Daí que o seu perfil socioeconômico, o conhecimento dos fenômenos perigosos, dos factores de exposição, dos efeitos dos fenômenos perigosos e da disponibilidade e mobilização dos recursos para o enfrentamento dos perigos, são conteúdos analisados para entender a percepção da população sobre os riscos naturais.

Perfil socioeconômico dos residentes entrevistados

O perfil socioeconômico dos residentes constitui um elemento fundamental que explica a percepção da população sobre os riscos. Sobre isso, Pereira (2006) afirma que percepção do risco depende, a nível individual, da experiência vivida e da postura perante a vida e, ainda de factores tais como a idade, o sexo, a educação e a condição física e psicológica.

Tabela 1: Variáveis do perfil socioeconômico dos entrevistados

Variável	Freq.	%
Idade		
18 – 35 anos	16	43.2
35 – 60 anos	16	43.2
Sexo		
Masculino	18	48.6
Feminino	19	51.4
Caract. Habitação		
Básica	16	43.2
Actividade económica		
Pesca	5	13.5
Funcionários	8	21.6
Outras	19	51.4
Tempo vive no bairro		
11 e + anos	26	70.3
Nível de escolaridade		
Secundário	17	45.9

Fonte: Autores

De acordo com a tabela 1, a idade mais predominante dos respondentes varia dos 18 aos 60 anos. Isso significa que, os mesmos estão na faixa etária que lhes possibilita entender melhor os riscos naturais quando ocorrem. Associada ao tempo de residência no bairro que é, na sua predominância, de 11 e mais anos, pode-se considerar que os mesmos possui uma

certa experiência no que diz respeito a ocorrência dos fenômenos perigosos e aos efeitos deflagrados pelos mesmos. O nível de escolaridade também constitui um elemento fundamental registrado. Os entrevistados, na sua maioria, possuem o nível secundário, que pode-se considerar um nível aceitável para a percepção dos riscos naturais. Portanto, julga-se que os residentes dos bairros estudados possuem um perfil socioeconômico que lhes permite perceber o risco natural.

Conhecimento dos fenômenos naturais perigosos

O conhecimento e, mais, o reconhecimento dos tipos de perigo pelos entrevistados (Silveira; Santos; Balter, s/d:78) constitui também um elemento que pode aumentar ou diminuir o nível de percepção das pessoas sobre os riscos naturais, principalmente quando citam os fenômenos mais frequentes nas suas áreas residências. A figura 3 ilustra os fenômenos perigosos mais conhecidos pelos entrevistados residentes nos bairros estudados. A erosão e as tempestades de marés são os fenômenos mais conhecidos pelos residentes dado que são os mais frequentes e atingem, sobremaneira, os bairros. Entretanto, os relâmpagos, as trovoadas, as inundações, os deslizamentos e os ciclones, são menos conhecidos devido a sua baixa frequência nos bairros.

Desta forma, o conhecimento que os residentes entrevistados dos bairros costeiros do Município da Maxixe possuem sobre os fenômenos desastrosos ou perigosos, permite considerar que os mesmos percebem os riscos a partir dos fenômenos mais frequentes na sua realidade, como se verificou no estudo efectuado também por Silveira; Santos; Balter (s/d:78) no Município de Arraial de Cabo.

Figura 3: Percentagem conhecimento dos fenômenos desastrosos pelos entrevistados [Fonte: Autores]

Conhecimento dos factores de exposição

Os factores de exposição a um fenómeno perigoso são descritos como todos os elementos que potencialmente podem ser afectados como a população, as infraestruturas, as habitações, as actividades económicas e os recursos ambientais (ARISTIZABAL & BETANCOURT, 2018; YAMIN et al, 2013). A percepção dos riscos naturais pelos indivíduos e colectividades pode ser explicado também pelo conhecimento desse conjunto de elementos que compõe os factores de exposição.

A figura 4 representa o conhecimento que os entrevistados possuem sobre os factores de exposição. No figura está evidente que os residentes possuem conhecimento alto sobre o desordenamento dos bairros como factor que torna-os vulneráveis aos potenciais efeitos dos fenómenos perigosos. Os residentes também revelaram um conhecimento médio sobre a localização das habitações, a densidade populacional e a existência de proteção natural, como factores de exposição a ocorrência dos fenómenos perigosos. Entretanto, os mesmos revelaram baixo conhecimento em relação a localização dos empreendimentos, população total e existência de barreira construída pelo homem.

Figura 4: Percentagem das respostas sobre o conhecimento dos factores de exposição [Fonte: Autores]

Deste modo, a forma como os bairros estão organizados (que é predominantemente uma desorganização) constitui o factor mais predominante que no conhecimento dos residentes, o que significa que a sua percepção sobre os riscos naturais é mais explicada por este factor. Este factor pode ser associado a localização das habitações nas áreas próximas aos locais de ocorrência frequente das tempestades, ciclones, erosão e outros fenómenos naturais perigosos.

Efeito dos fenômenos perigosos

O conhecimento dos efeitos dos fenômenos perigosos pode-se manifestar através da identificação das mortes, dos afectados e dos danos materiais. Foi assim que se procurou enten-

Figura 5. Percentagem sobre o conhecimento dos efeitos dos fenômenos naturais perigosos [Fonte: Autores]

Com base na figura 5, entende-se que os entrevistados possuem conhecimento sobre existência dos afectados e deslocados devido a ocorrência dos fenômenos naturais perigosos. Porém, muitos referiram não ter conhecimento sobre a ocorrência de mortes resultantes fenômenos naturais. A outra variável sobre feitos dos fenômenos naturais perigosos mais conhecida pelos entrevistados é a destruição das habitações. As habitações são elementos físicos mais afectados pelos fenômenos naturais, basta recordar que a FEWS NET (2017) registou, com base nos dados do INGC, 763 casas destruídas totalmente no Município da Maxixe apenas pelo ciclone Dineo. O material de construção destas habitações constitui, principalmente, o factor que as torna mais vulneráveis. Daí que os residentes, por tanto experimentarem esses efeitos, percebem melhor os riscos a partir do seu registo ao longo do tempo.

Disponibilidade e mobilização dos recursos locais para enfrentamento do perigo

Quando se fala da disponibilidade e mobilização dos recursos locais para o enfrentamento do perigo refere-se, igualmente, a capacidade adaptativa dos residentes face a ocorrência dos perigos naturais. Neste sentido, as respostas dadas pelos entrevistados, conforme a figura 6, mostram uma variação considerável. Os entrevistados revelaram conhecimento alto em relação ao acesso ao sistema de aviso prévio meteorológico, sobretudo, por meios como televisão e rádio. Entretanto, os mesmos revelaram baixo conhecimento sobre o acesso ao material de construção resistente para a reconstrução das suas residências pois-ocorrência dos fenômenos desastrosos. O que lhes permitiria maior enfrentamento dos perigos

em caso de sua ocorrência seria a sua organização interna cujas respostas revelaram um conhecimento médio.

Figura 6: Percentagem das respostas sobre a disponibilidade e mobilização dos recursos para o enfrentamento dos perigos [Fontes: Autores]

Burton, et al. (1993) reforçam a ideia de que uma das actividades para reduzir as perdas é o recurso aos sistemas de aviso, incluindo previsões, disseminação de avisos, evacuação de emergência e preparação para tomar medidas efectivas após o recebimento do aviso. Igualmente, Adger, et al. (2004) afirmam que as sociedades possuem capacidades para se adaptarem face as mudanças climáticas. Neste sentido, consideram a necessidade de inserção do capital social nos processos de adaptação, que engloba características da organização social, como confiança, normas e redes. Daí que, o aumento da percepção dos riscos naturais também é explicado, na sua maioria, pelo conhecimento dos sistemas de aviso prévio e da organização social das comunidades

Na única pergunta aberta do questionário sobre o ponto 4.5., os entrevistados codificados por F (Formulário), ou seja, F14 – significa entrevistado número catorze, do bairro Chambone ou Malalane ou ainda Rumbana, obteve-se as seguintes respostas:

F10 e F12 – Chambone – colocamos blocos, pedras e estacas em cima das chapas e depois cada um se vira; F14 – Rumbana – plantamos arvores e mudamos na obra para ser resistente. F16 – Rumbana – colocamos pneus, abrimos valas de drenagens, colocamos sacos de areia e plantamos arvores. F21 – Rumbana – se ajudamos todos para colocar os postos de energia que caíram; Depois cortamos os coqueiros que estão perto para não caírem nas nossas casas e agora amaramos bem as lalacas e macute (cobertura da palha de coqueiro).

F1 – Malalane – amaro o barco e não vou ao mar e volto depois ao mar. F24 – Malalane – cada um poe barreiras ao lado do seu quintal, mas também enchemos areias tipo montanha; F25 – Malalane – colocamos estacas e sacos de areia para evitar erosão causada pelas

águas das praias; F26 – Malalane – os jovens deste bairro poem barreiras usando plantas ao lado dos seus quintais evitando cheias e erosão; F27 – Malalane – as pessoas deste quarteirão constroem muros para proteger água das chuvas que tem incomodado; F28 – Malalane – nos dias de chuva e depois das chuvas plantamos relva aqui dentro do quintal e fora do quintal; F23 – Malalane – depois da chuva, tentamos abrir caminhos para quando voltar a chover a água apanhar caminho para ir para o mar.

A erosão pluvial e as tempestades/ciclones são fenómenos que mais merecem atenção em acções de resistência e enfrentamento. São acções mais correctivas do que preventivas. Mais evidentes um pouco antes, durante ou imediatamente depois da ocorrência dos eventos do que em outro momento. São acções mais de adaptação do que de resiliência devido ao grau vulnerabilidade que possui em todos os bairros. São medidas não coordenadas que podem trazer implicações agravantes para as outras áreas a médio ou longo prazo. O bairro de Malalane tende a plantar mais árvores devido a mobilização promovida pela Green Anglican, uma ONG da Igreja Anglicana.

F3 – Malalane – confio em Deus e ficamos sempre atentos. Depois conto com recursos próprios e também da ajuda; F7 – Chambone – não tenho feito nada porque minha casa está preparada; Forneci material de apoio aos vizinhos e F32 – Rumbana – aqueles que tem casas boas ajudam aos afectados. F08 e 09 – Chambone – nada se faz, só no momento. F20 – Chambone – eu continuo aqui no mesmo sítio com minha casa destruída porque não tenho onde ir.

Nem todos moradores encontram-se no mesmo grau de vulnerabilidade. Os mais vulneráveis desejam mudança de local de residência. A entreaajuda não se estende por longos períodos, somente nos momentos críticos.

F17, 18 e 19 – Chambone – antes não tinha cheias nem ventos grandes. Na praia tinha árvores. Hoje por causa da água mar que chega nas casas muitas pessoas abandonaram foram para outras zonas. Mesmo com esses problemas ainda temos muita gente a viver no bairro e outros ainda vem ocupar aqueles sítios abandonados.

O número da população, a ocupação desordenada dos espaços e destruição do mangal são aqui enaltecidas como factores que contribuem para exposição dos moradores aos eventos.

CONCLUSÃO

Os dados analisados sobre a percepção do risco natural pelos Munícipes da Maxixe revelaram, de uma forma geral, o seguinte:

- O perfil socioeconómico (a idade, as características de habitação, o tempo que vivem no local e a escolaridade) permitiu entender que os Munícipes da Maxixe tem uma certa percepção do risco natural que se pode considerar positiva.
- Entretanto, essa percepção manifesta-se pelo alto conhecimento que tem sobre as tempestades de marés e a erosão, que são os fenómenos que ocorrem frequentemente

nos seus bairros.

- Igualmente, o entendimento médio que as mesmas tem dos factores de exposição, precisamente, da concentração maior da população, da sua localização nas áreas próximas do mar e com uma inclinação ligeiramente acentuada, da existência ou não da protecção natural e da desorganização dos seus bairros, expressam o seu grau de percepção sobre o risco natural.
- As respostas sobre as consequências dos fenómenos naturais que se registaram nos bairros, permitem também considerar que as comunidades tem certo entendimento sobre os riscos naturais, tanto que algumas pessoas manifestaram o desejo de abandonar os lugares se as condições estiverem disponíveis
- A variação nas respostas sobre a mobilização dos recursos leva a consideração que ainda enfrenta dificuldade na percepção sobre a sua capacidade adaptativa e resiliência aos efeitos dos fenómenos desastrosos.

Com estes resultados analisados, fica evidente que a percepção dos indivíduos e das comunidades sobre os riscos naturais constitui um elemento fundamental a ser considerado em todas as etapas do processo de gestão dos riscos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ADGER, W. Neil, et al. New Indicators of Vulnerability and Adaptive Capacity. Tyndall Centre for Climate Change Research. Technical Report 7. Norwich. 2004;
- ARISTIZÁBAL, Gloria León & BETANCOURT, Joana Pérez. Metodologías para Evaluar la Amenaza, Vulnerabilidad, Exposición y Riesgo por Ciclones Tropicales. Colombia. Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. 2018;
- BURTON, Ian, et al. The Environment as Hazard. Second Edition. New York/London. The Guilford Press. 1993;
- CASTRO, Cléber M.; PEIXOTO, Maria N. de O. & RIO, Gisela A. P. *Riscos Ambientais e Geografia: Conceituações, Abordagens e Escalas*. Anuário do Instituto de Geociências – UFRJ ISSN 0101-9759 Vol. 28-2, 2005 p. 11-30. Disponível em http://www.anuario.igeo.ufrj.br/anuario_2005/Anuario_2005_11_30.pdf acesso em 25/07/16
- CLAVAL, Paul. História da Geografia. Lisboa, Edições 70 LDA, 2006.
- CRUZ Maury Rodrigues da. Concepção, percepção e consciência. Extractos de aula. FALEC, 2010. Disponível em http://www.falec.br/dev/pdf/artigo_concepcao.pdf acesso em 24/07/16

- DAGNINO, Ricardo de Sampaio & JÚNIOR, Salvador Carpi. RISCO AMBIENTAL: CONCEITOS E APLICAÇÕES. Rio Claro, 2007. Disponível em www.labogef.iesa.ufg.br/labogef/arquivos/downloads/Riscos_Ambientais_Conceitos_e_Aplicacoes_31884.pdf acesso em 15/07/16;
- FEWS NET. Moçambique: Perspectiva de Segurança Alimentar. Fevereiro a Setembro de 2017;
- GANDRA, Leonor. Resiliência comunitária. Uma aplicação prática para a protecção civil. 32º GeoForum, TERCUD ULHT, 2009. Disponível em <http://tercud.ulusofona.pt/index.php/pt/documentos-on-line/category/52009?Download=271:gandra-2009> acesso em 18/07/16.
- GONÇALVES, M.^a da Glória Salgado. Reflexões em torno do conceito do risco natural e da dimensão do risco. Universidade do Porto, 2005. Disponível em <https://digitalis.uc.pt/pt-pt/node/106201?hdl=36025https://digitalis.uc.pt/pt-pt/node/106201?hdl=36025> aos 23/07/16
- GUIVANT, Júlia S. A trajectória das análises de risco: da periferia ao centro da teoria social. Artigo publicado na Revista Brasileira de Informações Bibliográficas - ANPOCS. Nº 46, 1998. Disponível em www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-753X2011000200010 acesso em 19/07/16
- _____. Riscos Alimentares: Novos Desafios para a Sociologia Ambiental ea Teoria Social. No prelo em Revista Desenvolvimento e Meio Ambiente. n. 5/2o Semestre 2002. Brasil, Curitiba, Editora da UFPR. Disponível em <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/brasil/cpda/estudos/dezesseis/julia16.htm> acesso em 23/07/16.
- JÚNIOR, Eduardo Marandola & HOGAN, Daniel Joseph. Vulnerabilidades e riscos: entre geografia e demografia. São Paulo, 2005. Disponível em www.nepo.unicamp.br/vulnerabilidade/.../vulnerabilidade%20e%20riscos_geog%20e acesso em 20/07/16.
- _____. O risco em perspectiva: tendências e abordagens. Geosul, Florianópolis, v. 19, n. 38, p 25-58, 2004a. Disponível em <http://morrodo Bau.ufsc.br/files/2011/03/O-risco-em-perspectiva-tend%C3%Aancias-e-abordagens.pdf> acesso em 20/07/16
- _____. Natural Hazards: o estudo geográfico dos riscos e perigos. São Paulo, 2004b. Disponível em <http://morrodo Bau.ufsc.br/files/2011/03/O-risco-em-perspectiva-tend%C3%Aancias-e-abordagens.pdf> acesso em 20/07/16
- JÚNIOR, Luiz Carlos de Marítini. Comunicação de Riscos Tecnológicos Ambientais. Brasil, 1995. Disponível em www.scielo.br/pdf/prod/v5n2/v5n2a02.pdf acesso em 20/07/16

- MINISTÉRIO DA SAÚDE. Glossário Temático. Promoção da Saúde. Projecto de Terminologia da Saúde. Brasília – DF, 2012.
- MIRANDA, J. M & BAPTISTA, M. A. *Riscos naturais*. Lisboa, Instituto Dom Luiz, 2006. Disponível em <https://www.google.co.mz/#q=%E2%80%A2%09MIRANDA%2C+J.+M+%26+BAPTISTA%2C+M.+A.+Riscos+naturais> acesso em 20/07/16
- MITJAVILA, Myriam R. & GRAH, Bruno. *A ideia de risco nos estudos sobre a problemática da água no Brasil*. Santa Catarina – Brasil, 2011. Disponível em www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-753X2011000200010 acesso em 05/08/16.
- MONTEIRO, A., PEDROSA, A. & PEDROSA, F. A vulnerabilidade da sociedade às catástrofes naturais: uma visão integrada dos riscos naturais. Uma carta aberta aos estudantes do curso 2002/2003. Coimbra, FLUP, S/D. Disponível em [web.lettras.up.pt/.../A%20vulnerabilidade%20da%20sociedade%20às%20catástrofes%](http://web.lettras.up.pt/.../A%20vulnerabilidade%20da%20sociedade%20às%20catástrofes%20) acesso em 15/07/16.
- OMBE, Zacarias Alexandre. Moçambique Geodiverso: Por uma Geografia inclusiva no Ensino de Pesquisa. Revista Tamoios, São Gonçalo (RJ), ano 10, n. 1, págs. 02-16, 2014.
- PEREIRA, Manuel Francisco Costa. Riscos Naturais e Geológicos. Breve Introdução. Seminário em Ciências de Engenharia da Terra, 2006. Disponível em [https://fenix.tecnico.ulisboa.pt/disciplinas/\\$43/.../1.../riscos-naturais-e-riscos-geologicos](https://fenix.tecnico.ulisboa.pt/disciplinas/$43/.../1.../riscos-naturais-e-riscos-geologicos) acesso em 02/08/16.
- QUEIRÓS, Margarida; VAZ, Teresa & PALMA, Pedro. Uma reflexão a propósito do risco. Lisboa, Universidade de Lisboa (2006, p.1). Disponível em http://www.ceg.ul.pt/ERSTA/..%5CDescarga%5CERSTA%5CMQ_TV_PP.pdf acesso em 10/08/16.
- SILVEIRA, P. G. Da; SANTOS, A. C. F. Dos; BALTER, T. S. Percepção dos Riscos em Áreas Costeiras: Um Estudo do Município de Arraial do Cabo. Caderno: Percebendo os riscos, reduzindo perdas. s/d.
- VILANCULOS, Agostinho C. F. Eventos Hidroclimatológicos Extremos. Métodos de Análise e Previsão. Maputo, Inter Escolas Editores, 2021
- YAMIN, L. E., et al. Modelación probabilista para la gestión del riesgo de desastre El caso de Bogotá, Colombia. Banco Mundial; Universidad de Los Andes. Colombia. 2013.

COMO DESENVOLVER PENSAMENTO CRÍTICO NO ENSINO DAS DISCIPLINAS CTEM

Tatiana Kuleshova¹, Marta Mendonça² e Xavier Muianga³

RESUMO

O desenvolvimento de competências genéricas no Ensino Superior tem sido imprescindível numa sociedade cada vez mais exigente nos padrões de formação dos estudantes, que são os potenciais colaboradores dos empregadores por um lado, e por outro, os promotores do auto emprego, considerando que o empreendedorismo social tem sido encorajado nas últimas décadas, devido a incapacidade de os governos fornecerem emprego a todos os necessitados. Um dos cursos relacionado com as competências genéricas oferecidos aos estudantes da pós-graduação na UEM é o Pensamento Crítico (PC). Este estudo discute alguns conceitos teóricos sobre o desenvolvimento do PC e sugere algumas formas de abordagem e sua promoção no processo de ensino e aprendizagem, de modo a despertar nos estudantes a necessidade de analisar criticamente os conteúdos abordados nas aulas, os materiais usados, os métodos propostos, bem como a aplicação na prática das propostas curriculares dos diferentes cursos. O estudo baseou-se na revisão bibliográfica do tema em estudo e na análise dos conteúdos dos inquéritos elaborados e distribuídos aos estudantes da pós-graduação da UEM, com o objetivo de recolher informações sobre o uso do PC na sala de aulas das disciplinas de Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática (CTEM), bem como o nível de aplicação do PC nas atividades profissionais dos estudantes. As contribuições feitas pelos mestrandos foram muito valiosas para a tomada de decisões sobre os conteúdos a serem propostos na elaboração do manual do curso de pensamento crítico, oferecido aos estudantes da Pós-graduação da UEM, bem como provocar debate e discussão, testar genuinamente as ideias e estar preparado para mudar de ideias sempre que necessário, dar espaço para interação e adaptação baseada em evidências, usando várias técnicas de PC.

Palavras-chave: Pensamento crítico, ensino, disciplinas CTEM

ABSTRACT

The development of generic competences in Higher Education has been indispensable in a society that is increasingly demanding in the training standards of students, who are the potential collaborators of employers on the one hand, and promoters of self-employment on the other, considering that social entrepreneurship has been encouraged in recent decades, due to the inability of governments to provide employment to all those in need. One of the courses related to generic skills offered to graduate students at UEM is Critical Thinking (PC). This study discusses some theoretical concepts about the development of PC and suggests some forms of

1 Universidade Eduardo Mondlane, Faculdade de Ciências

2 Universidade Eduardo Mondlane, Faculdade de Educação

3 Universidade Eduardo Mondlane, Faculdade de Educação

approach and its promotion in the teaching and learning process, in order to awaken in students, the need to critically analyze the contents covered in classes, the materials used, the methods proposed, as well as the application in practice of the curricular proposals of the different courses. The study was based on a bibliographic review of the subject under study and on the analysis of the contents of the surveys prepared and distributed to post-graduation students at UEM, with the objective of collecting information about the use of PC in the classrooms of Science, Technology, Engineering and Mathematics (CTEM) courses, as well as the level of application of PC in the students' professional activities. The contributions made by the master students were very valuable for making decisions about the contents to be proposed in the elaboration of the critical thinking course manual, offered to UEM graduate students, as well as provoking debate and discussion, genuinely testing ideas and being prepared to change ideas whenever necessary, giving room for interaction and evidence-based adaptation, using various PC techniques.

Keywords: Critical thinking, teaching, CTEM disciplines

INTRODUÇÃO

O pensamento crítico (PC) é uma parte essencial da criatividade, porque precisamos para avaliar e melhorar as nossas ideias criativas, motivo pelo qual ele deve estar enquadrado nas actividades pedagógicas. De acordo com Paul e Fisher (2012) e White (2017), o desenvolvimento de competências genéricas no Ensino Superior tem sido imprescindível numa sociedade cada vez mais exigente nos padrões de formação dos estudantes, que são os potenciais colaboradores dos empregadores por um lado, e por outro, os promotores do autoemprego, considerando que o empreendedorismo social tem sido encorajado nas últimas décadas, devido a incapacidade de os governos fornecerem emprego à todos os necessitados.

Duron, Limbach e Waugh (2006) definem PC como não sendo apenas um processo de acumular informações. Os autores referem que, uma pessoa com boa memória e que conhece muitos factos não é necessariamente boa em PC. Um pensador crítico é capaz de deduzir consequências e sabe como usar dados para resolver problemas e buscar fontes relevantes para se informar. O Ensino Superior tem o papel de promover nos seus estudantes o desenvolvimento do PC. E este processo não deve ser confundido com argumentar ou criticar outras pessoas. Embora as habilidades de PC possam ser usadas para expor falácias e raciocínios maus, também podem desempenhar um papel importante no raciocínio cooperativo e em tarefas construtivas. Inclusive, ao explorar o PC, Ensino Superior permite aos seus estudantes adquirir conhecimentos, aprimorar teorias e fortalecer argumentos, que são essenciais ao seu futuro profissional.

Objectivo geral:

Realizar o estudo diagnóstico de uso do conceito de Pensamento Crítico na sala de aulas das disciplinas de CTEM e propor algumas formas de desenvolvimento do PC no

processo de ensino e aprendizagem.

Objectivos específicos:

Identificar, caracterizar, discutir e reflectir criticamente sobre o conceito de PC nas actividades profissionais dos estudantes de forma a ajudar a resolver os problemas manifestados pelos mesmos na aplicação e desenvolvimento dos conceitos de PC nas disciplinas de CTEM.

METODOLOGIA

Na busca de compreender os factos colocados pelos participantes da pesquisa empregamos abordagens qualitativas e quantitativas. A pesquisa qualitativa, é utilizada para a compreensão de fenómenos identificados, que conforme Minayo e Sanches (1993, p. 245) “uma das indagações mais frequentes no campo da pesquisa qualitativa é a que se refere à representatividade da fala individual em relação à um colectivo maior.” Denscombe (2007) refere também que na análise e interpretação de dados qualitativos, o pesquisador produz um significado dos dados recolhidos. A pesquisa quantitativa foi usada para mensurar os dados de múltipla escolha que compunham o questionário. Para a realização da pesquisa foram escolhidas turmas do primeiro ano do Mestrado, porque os mesmos já vinham com informações do ensino universitário e já tinham tido um grande número de professores.

Instrumentos para a colecta de dados

Os dados foram colectados através de questionários: com perguntas discursivas e múltipla escolha. Os questionários foram compostos por vinte questões, sendo questões mistas e questões objectivas. Escolhemos esse tipo de questionário para que o estudante possa justificar sua opinião, dando mais informações para uma análise do instrumento.

Amostra

Para a realização do questionário, foram entrevistados 28 estudantes de três turmas do primeiro ano do Mestrado, da Universidade Eduardo Mondlane localizada na cidade de Maputo.

Procedimentos de colecta de dados

Para a recolha de dados, foi solicitada autorização da Direcção do Mestrado e apresentou-se o questionário a ser aplicado aos estudantes participantes na pesquisa. Após a aceitação pela Faculdade, foi esclarecido ao público-alvo o motivo da pesquisa. O questionário foi anónimo de forma a proteger a identidade dos respondentes e foi-lhe informado que apenas seria usado para o presente estudo. Assim, participaram da pesquisa somente estudantes

maiores de 22 anos.

Procedimentos para a análise de dados

O questionário era constituído por questões fechadas e abertas. Para as questões fechadas, os resultados foram analisados quantitativamente e apresentados através de gráficos. As questões abertas exigiram respostas mais completas, e para tal, foram separadas em grupos, pois alguns participantes “fugiram” do tema abordado, outros deixaram em branco, e outros responderam de acordo com a pergunta.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Algumas considerações sobre pensamento crítico

A revisão da literatura foi um grande suporte para a análise e discussão dos conceitos de PC. Conforme Carnelli e Epstein (2009), uma pessoa tem habilidade quando é capaz de realizar algo de maneira eficaz. Assim, a habilidade pode ser entendida como a destreza ou disposição para executar uma acção correctamente. Se aplicarmos esta definição à razão humana, poderemos falar sobre a habilidade ou habilidades de pensamento, que seriam processos mentais que nos permitem adaptar à realidade ou capacidade de solucionar problemas.

O que é pensamento crítico

O pensamento crítico se refere ao facto de pensar através de um conjunto de julgamentos que provêm de uma análise. Como dizem nas suas obras Chatfield, (s.d.) e Brookfield (2012), pensamento crítico é um julgamento propositado e reflexivo sobre o que acreditar ou o que fazer em resposta a uma observação, experiência, expressão verbal, escrita, ou argumentos. O pensamento crítico pode envolver e determinar o significado e significância do que está sendo observado ou expresso, ou, em relação a uma dada inferência ou argumento, determinar se há justificativa adequada para aceitar a conclusão como sendo verdadeira. Moore e Parker (2009) definem PC mais precisamente como sendo a determinação cuidadosa e deliberada sobre aceitar, rejeitar ou suspender o julgamento acerca de uma dada afirmação e o grau de confiança que alguém deve aceitar ou rejeitá-lo.

Conforme Association of American Colleges and Universities (2009), o pensamento crítico envolve um juízo intencional, no sentido de reflectir sobre em que se deve crer ou de como reagir a um exame minucioso, a uma vivência, a uma manifestação oral ou textual, e até mesmo a proposições alheias. Ele também está ligado à definição do conteúdo e do valor do objecto da observação.

Relativamente a certa conclusão ou raciocínio, este pensamento avalia se há uma razão apropriada para acatar a tese como algo autêntico. Os estudos de Fisher e Scriven (1997) defendem que o pensamento crítico é uma compreensão competente e ágil das observações, exposições, conhecimentos e discussões.

O pensamento crítico possui um enfoque na consideração das evidências, no contexto do julgamento, e a relevância do critério para se fazer o julgamento, os métodos e técnicas aplicáveis para formar a opinião, e os constructos teóricos aplicáveis para entender a natureza do problema e da questão. Segundo Carnielli (2009), o pensamento crítico traz grandes vantagens competitivas no mundo contemporâneo, no qual todos são submetidos a pressões de argumentos falaciosos que inundam a internet, a publicidade e o jornalismo, por exemplo. Além disso, ele garante uma orientação racional para que se possa tomar posição sobre os debates sociais polémicos, que passam por temas como aborto, criacionismo ou direitos humanos.

Conceitos e princípios

O pensamento crítico é baseado em conceitos e princípios rigorosos, não em procedimentos rígidos e rápidos, ou passo-a-passo. O pensamento crítico emprega não apenas lógica (formal ou, mais frequentemente, informal) mas critérios intelectuais amplos como clareza, credibilidade, precisão, relevância, significância.

Para além da noção puramente lógica de argumento válido, as noções de bom argumento, argumento forte e argumento fraco são essenciais à prática da argumentação.

O adjectivo crítico se refere a julgamento ou opiniões que são consequência de uma análise. Desta maneira, o pensamento crítico se refere ao facto de pensar através de um conjunto de julgamentos que provêm de uma análise. (Fisher & Scriven, 1997).

Conforme Carnielli e Epstein (2011), o pensamento crítico pressupõe que a actividade mental é gerada a partir da imparcialidade. Em outras palavras, pensar criticamente é sair do assunto que se analisa para reflectir através de uma perspectiva diferente a fim de encontrar uma solução para a questão ou problema a ser analisado. Neste tipo de desenvolvimento do raciocínio o difícil não é o acto de pensar, mas sim encontrar a posição de imparcialidade e intelectual. Assim, o pensamento crítico consiste em analisar e avaliar a consistência dos raciocínios, em especial as afirmações que a sociedade considera verdadeiras no contexto da vida quotidiana. Essa avaliação pode realizar-se através da observação, da experiência, do raciocínio ou do método científico. Carnielli e Epstein (2011) o pensamento crítico exige clareza, precisão, equidade e evidências, já que visa evitar as impressões particulares.

Paul e Elder (2012), consideram que através do processo que implica o pensamento crítico,

recorre-se ao conhecimento e à inteligência para alcançar uma posição razoável e justificada sobre um determinado tema ou assunto. A premissa do pensamento crítico é duvidar de tudo aquilo que se lê ou ouve e aproximar-se dos dados objectivos com maior precisão. Logo, o uso do pensamento crítico implica analisar uma situação de forma racional e distante. Os autores realçam que no ambiente de trabalho, por exemplo, o pensamento crítico ajuda os líderes a serem imparciais na hora de resolverem problemas entre os seus funcionários. Nesse caso também, o pensamento crítico se desvia das opiniões pessoais e mantém o foco nos factos, entre outros elementos. Uma pessoa que possui um pensamento crítico acaba também por adquirir mais criatividade, conseguindo desenvolver ideias que ajudarão tanto a ele (a) quanto as pessoas à sua volta. Refira-se que questionar a outros e a si mesmo ajuda no desenrolar de novas ideias e também para ampliar o seu conhecimento. Nos dias actuais, o termo “crítico” está amplamente associado ao criticar uma opinião, ideia ou mesmo alguém. No entanto, no tocante ao pensamento crítico, isso nem sempre é verdade. Esse tipo de pensamento é usado, muitas das vezes, para analisar se uma ideia ou argumento são viáveis.

Habilidades básicas e superiores

Nossa mente é capaz de desenvolver uma inteligência desde que haja duas circunstâncias: o cérebro desenvolver-se em um indivíduo sadio e uma aprendizagem adequada (<https://conceitos.com/individuo/>). Com estas duas premissas, é possível activar as habilidades básicas e aos poucos as habilidades mais complexas ou superiores. As habilidades básicas fundamentais são as seguintes: a capacidade de observação, a identificação da informação, a distinção entre o semelhante e o diferente, entre outras. Aos poucos, o indivíduo vai incorporando habilidades superiores e mais sofisticadas como a elaboração de hipóteses, estratégias para resolver situações complexas, abordagens críticas ou a autoavaliação do próprio indivíduo (<https://conceitos.com/individuo/>).

De acordo com a literatura, o facto de pensar e as habilidades associadas a cada indivíduo dependem de várias formas de entender o pensamento humano. Assim existe o pensamento crítico divergente, convergente e criativo e cada um deles vai acompanhado de uma série de habilidades. Por exemplo, o pensamento crítico implica usar a inteligência de maneira autónoma além das opiniões do contexto social; O pensamento divergente consiste na habilidade de criar alternativas para a resolução dos problemas; O pensamento convergente está baseado na capacidade de dar a resposta mais idónea em uma situação normalizada; O pensamento criativo é aquele diferente do comum e capaz de elaborar soluções anormais e distintas das convencionais. As diversas formas de pensamento servem como estratégias mentais, mas podem ser insuficientes se não forem acompanhadas por uma inteligência emocional, ou seja, a habilidade de gerenciar adequadamente as emoções pessoais. Uma

pessoa com inteligência emocional é aquela que sabe como encontrar a melhor estratégia para resolver uma situação (<https://consitos.com/informacao>).

APRESENTAÇÃO, ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Resultados do questionário dos estudantes de pós-graduação sobre PC

O questionário abordou quatro principais áreas relativas ao perfil do estudante de pós-graduação, nomeadamente (A) o background profissional (B) as habilidades e capacidades, (C) os conhecimentos e estilos de aprendizagem e (D) as atitudes, motivações e expectativas.

A. Background

Em relação à pergunta se ao longo da sua carreira académica já elaborou um trabalho de culminação de estudos, todos os estudantes responderam que sim.

Em relação à pergunta se ao longo da sua carreira académica já escreveu um artigo científico, a maioria, o correspondente a 64,3%, respondeu que não, de acordo com o gráfico abaixo indicado.

Figura 1: *background*

Questionados se em que disciplinas abordaram as questões relacionadas com PC, todos disseram que em nenhuma delas.

Questionados como entendem o conceito de PC e seu significado, os mestrandos relacionaram com a sua área de especialidade. Por exemplo, uma das respostas foi de que o PC é uma área dedicada à análise de projectos das Ciências e Tecnologias desenvolvidos por um grupo de pessoas com objectivo de trazer melhorias a sociedade no mundo das Ciências.

Questionados sobre a utilidade do PC durante a realização da pesquisa, 57,5% acha que

permite estudar muito mais e 42.8% acha que é muito importante.

Figura 2: utilização de...

B. Habilidades e capacidades

Em relação a esta dimensão, foram questionados se têm acesso às bases dos dados de informação científica e todos responderam que sim.

Em relação se fazem análise crítica ao realizar um trabalho académico, todos os 28 estudantes disseram que sim.

Em relação com quem habitualmente discutem as questões de acesso e uso apropriado da informação ligada aos seus trabalhos académicos, a maioria (64%), referiu que discute com o supervisor e uma minoria (36%) disse que partilha com colegas.

Figura 3: Com quem se discute as questões de acesso e uso apropriado da informação ligada aos seus trabalhos académicos

Os respondentes foram solicitados a assinalar todos os critérios de uso apropriado da informação que achassem importante quando se faz a crítica da informação na pesquisa. Assim, 15 respondentes, o equivalente a 54% indicou “oportunidade”, “eficiência”, “objectividade”, e “relevância” e 13 respostas (46%) indicaram “autoridade”, “credibilidade” e “confiabilidade”.

Figura 4: critérios de uso da informação ao fazer crítica da mesma na pesquisa

Questionados como monitoram a aplicação dos critérios de uso apropriado de informação de pesquisa, 71.4% teve dificuldade em responder.

Figura 5: Aplicação dos critérios de uso apropriado de informação de pesquisa

C. Conhecimentos e estilos de aprendizagem

Em relação à esta dimensão, foram questionados se já participaram em alguma formação sobre PC, a resposta foi negativa. E na pergunta como avalia as suas competências na generalidade sobre pensamento crítico, 89.3% respondeu insuficiente de acordo com o gráfico abaixo indicado.

Figura 6: Participação em formação sobre Pensamento Crítico

Também foram questionados como acham que a formação em PC na pesquisa deve ser

realizada e em que forma? Todos foram unânimes que deve ser em forma combinada online e presencial. Questionados de já foram confrontados(as) sobre assuntos de PC num trabalho realizado, a maioria respondeu que sim de acordo com o gráfico abaixo.

Figura 7: Formação em Pensamento Crítico na pesquisa

Questionados, de onde o estudante ganhou a visão de PC (por exemplo, no programa de graduação, outras fontes / lugares) as respostas foram díspares, por exemplo, muitos estudantes ganharam essa visão durante sua carreira profissional. Por exemplo, a partir da Internet, 62%; redes sociais, 12%; diálogo com professores da Universidade Eduardo Mondlane 16%; e outras instituições tais como MCTESTP (Ministério de Ciência e Tecnologia Ensino Superior e Técnico Profissional) 10%.

Figura 8: Ganho da visão de Pensamento Crítico

Questionados como o estudante aprendeu sobre o PC durante o seu tempo no ensino superior, os estudantes responderam que aprenderam sobre pensamento crítico durante o seu tempo no Ensino Superior mencionando três aspectos importantes: curiosidade, compreensão e lógica.

Curiosidade, para realização dos trabalhos laboratoriais das disciplinas de Química, o estudante deve ser curioso, não ter medo de fazer as perguntas, saber analisar os resultados obtidos durante os ensaios e buscar mais conhecimentos para a elaboração de relatório do trabalho laboratorial feito. Compreensão, para sucesso na carreira académica, o estudante deve demonstrar a capacidade de compreender muitas tarefas, saber resolver muitos

problemas para se tornar compreendido. Lógica, porque hoje em dia os estudantes estudam as disciplinas em forma de contacto directo com o professor e na forma de estudo independente como forma individual. Também foi realçado que, o estudante precisa ter lógica para estimular o seu raciocínio lógico e estudar a disciplina com sucesso.

D. Atitude, motivação e expectativas.

Para esta dimensão, foram questionados a assinalar até que ponto se sentem motivados(as) ou supermotivados(as) para participar num curso de PC, tendo a maioria (82%) ter assinalado que se sentem supermotivados.

Figura 9: Motivação para participação de um curso de Pensamento Crítico

Os estudantes foram questionados o que é que a UEM pode fazer para elevar a sua motivação de modo a fazer uso apropriado das fontes da informação com base no PC, as respostas também foram várias. Por exemplo, realizar os cursos de capacitação e formação (82,2%) *eworkshop* (17.8%) para divulgação das fontes da informação com base no PC.

Figura 10: Acções para elevar a motivação

Questionados se fosse convidado(a) participar num programa de formação em PC aceitaria,

todos os 28 estudantes (100%) disseram que sim. Em relação, se o mestrando considera que ele/ela tem o conhecimento do que ele/ela precisa e se não, o que ele gostariam de ter, lamentaram que durante a formação acadêmica apenas têm a componente teórica no uso dos conceitos fundamentais e básicos mais do que a prática, e em termos de conhecimento baseado na prática, eles precisam de mais orientações trabalhando com formadores qualificados e experientes no campo, porque o que tem acontecido é que eles estão muito focados na teoria o que não lhes ajuda no mundo profissional. Sublinharam que, muitos estudantes não se dão conta de que possuem este pensamento, mas que, entretanto, eles usam sempre no seu dia a dia e precisam para poder ter uma ideia real das coisas no cotidiano.

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Análise dos conteúdos dos inquéritos distribuídos aos estudantes do Mestrado das disciplinas de Ciências, Tecnologias, Engenharias e Matemática (CTEM) da UEM demonstrou que eles têm noções sobre PC (12%), mas têm dificuldades na sua aplicação durante o processo de ensino e aprendizagem e precisam de treinamento para isso (88%). Os resultados dos inquéritos estão em concordância com as observações feitas por Duron e Sendag (2012), que no caso das disciplinas CTEM, os alunos precisam de treinamento adicional. Em relação ao ensino reflexivo, Biggs e Tang (2011) apontam que, para que um ensino seja sensato e eficaz precisa de ser adoptado às características individuais dos professores, aos seus pontos fortes e contexto de ensino. Os autores acrescentam ainda que receber o feedback dos estudantes é essencial para correções nas abordagens metodológicas. Estas correções requerem uma teoria explícita de ensino. Esta constatação é confirmada neste estudo, porque as contribuições feitas pelos estudantes de pós-graduação, foram muito valiosas para a tomada de decisões, bem informadas sobre a elaboração dos materiais didáticos para o curso PC agora oferecido na UEM. Brookfield (2012) refere também, que o PC é um processo social de aprendizagem. Por exemplo, através de trabalhos em grupo, os estudantes engajam-se em momentos de aprendizagem e pensamento crítico. Relatos de estudantes mostram que discussões em grupo despertam questionamentos nunca antes imaginados que induzem a um profundo auto-exame. Por exemplo, questões e observações colocadas entre os estudantes têm um impacto diferente quando essas questões ou perspectivas vêm da parte do docente (Brookfield, 2012). O autor sublinha que as actividades em pequenos grupos devem ser cuidadosamente estruturadas, porque a aprendizagem social não é uma conversa confortável entre os estudantes, a aprendizagem social para o desenvolvimento do PC foca-se na escuta cuidadosa entre os pares, colocando questões uns aos outros, descobrir hipótese, e oferecer novas perspectivas e ideias.

CONCLUSÕES

Neste estudo descreveu-se alguns conceitos teóricos sobre o pensamento crítico (PC) e foi feita a análise dos inquéritos elaborados e distribuídos entre mestrandos da UEM e com base nos resultados obtidos sugeriram algumas formas de abordagem e promoção do PC no processo de ensino e aprendizagem, de modo a despertar nos estudantes a necessidade de analisar criticamente os conteúdos abordados nas aulas, os materiais usados, os métodos propostos, bem como a aplicação na prática das propostas curriculares dos diferentes cursos. O estudo concluiu que para desenvolver o PC pode ser feito começando o processo de ensino - aprendizagem com perguntas básicas, reservar tempo para reflexão, incentivar a tomada de decisão, promover actividades em grupo, conectar ideias diferentes, inspirar a criatividade, usar a fluência das informações, reunir estudantes de diferentes personalidades para trabalharem juntos. Estas tentativas contribuem para o desenvolvimento e orientam os estudantes que estudam as disciplinas de CTEM no desenvolvimento do PC, utilizando metodologias activas de ensino-aprendizagem.

Recomendações

Este estudo tinha como finalidade recolher as percepções dos estudantes da pós-graduação em relação ao pensamento crítico para ajudar na elaboração dos materiais do curso de PC a ser oferecido pela UEM. O estudo foi muito proveitoso, porque ajudou na planificação e concepção dos materiais instrucionais ora em uso na formação dos estudantes da pós-graduação em PC. Assim, recomenda-se a dar continuidade a estudos semelhantes para a obtenção de mais contribuições para a elaboração dos materiais do curso de PC para estudantes de cursos de Doutoramento da UEM. Recomenda-se também que estudos semelhantes sejam realizados noutras instituições do Ensino Superior em Moçambique, porque o desenvolvimento do PC é um dos pontos-chave para a formação de profissionais competentes com capacidade de solucionar os diversos problemas que enfermam a sociedade moçambicana em particular.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Association of American Colleges and Universities (AAC&U) (2009). *Critical Thinking VALUE rubric*. Retrieved from <https://www.aacu.org/value/rubrics/critical-thinking>.
- Biggs, J., & Tang, C. (2011). *Teaching for Quality Learning at University*. Maidenhead, UK: Open University Press.
- Brookfield, S. D. (2012). *Teaching for Critical Thinking: Tools and techniques to help students question their assumptions*. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
- Carnelli, W., & Epstein R., L. (2011). *Pensamento crítico: O poder da lógica e da argumentação*.

Editora Rideel. 3º edição, Editora Rideel

Chatfield, T. (s.d.). Critical Thinking. Sage Publications Ltd.

Denscombe, M. (2007). The Good Research Guide for small-scale social research projects (3rd ed.). Open University Press.

Duron M., &Sendag, S. (2012). Preliminary Investigation into Critical Thinking skills of urban High School student: Role of an IT/STEM Program. Journal Creative Education, 3(2).

Fisher, A., & Scriven, M. (1997). Critical Thinking: Its Definition and Assessment. University of East Anglia, Centre for Research in Critical Thinking.

Minayo M., S., C. & Sanches O. (1993). Trabalho com a diversidade metodológica. Cadernos de Saúde Pública. Rio de Janeiro, 9(3).

Moore, B.N. & Parker, R. (2009) Critical Thinking. 9th Edition, California State University, McGraw-Hill Higher Education, New York, 1-17

Paul, R., & Elder L. (2012). Critical Thinking Sonoma State University

Santille, D. (2015). O pensamento crítico nas organizações. Disponível em <https://administradores.com.br/artigos/o-pensamento-critico-nas-organizacoes>.

White, S. (2017). “The Impact of Instructional Coaching on the Self-Efficacy of Beginning Teachers in the Facilitation of Student Learning” Education Dissertations and Projects. 249. https://digitalcommons.gardner-webb.edu/education_etd/249

<https://conceitos.com/informacao>.

SITES: <https://conceitos.com/individuo/> ;

<https://conceitos.com/informacao>;

ESTUDO DA QUALIDADE DE ÁGUA SUBTERRÂNEA E SUPERFICIAL DOS DISTRITOS DE MANHIÇA E MATUTUINE - PARA FINS DE CONSUMO HUMANO

Avelino Uamusse, Armindo Elias Comé, Tatiana Kuleshova e Roda Nuvunga Luis

RESUMO

Os distritos de Matutuine situado a Sul da província de Maputo e de Manhiça situado a Norte da província de Maputo, são duas regiões onde se registam momentos de extrema escassez de água. As águas dos furos canalizadas nestes pontos nunca foram submetidas a nenhum tipo de tratamento e si desconhece a qualidade da mesma. O presente trabalho tem como objectivo avaliar a qualidade da água para o consumo humano, nas principais fontes de abastecimento do bairro Dluana no posto administrativo de Maluana-distrito da Manhiça e no posto administrativo de Bela-Vista, distrito de Matutuine. O trabalho foi realizado durante o estágio de 6 meses no Laboratório de Higiene de águas e alimentos e Instituto de investigação em águas. As amostras foram colhidas em alguns bairros próximos ao posto administrativo de Maluana distritos da Manhiça e no posto administrativo de Bela Vista. Foram realizadas análises laboratoriais que consistiram na determinação de parâmetros físico-químicos e microbiológicos. Após as análises os resultados mostraram que os valores situam-se dentro dos limites permitidos pelo MISAU, com excepção dos parâmetros: Matéria orgânica com valores acima do estabelecido nos pontos de amostragem A_4 (2.80mg/L), B_1 (12.80mg/L) e B_2 (3.92mg/L). O Fe total apresentou valores acima do estabelecido nos pontos de amostragem A_2 (17.24mg/L), A_4 (5.6mg/L) e B_1 (83.34mg/L). Condutividade (7600 μ S/cm), turvação (180NTU), dureza total (546.18mg/L), Ca^{2+} (56.49mg/L), Mg^{2+} (131.82mg/L), Cl^- (2312.03mg/L), sólidos totais (5200mg/L), NO_3^- (51.52mg/L), NH_4^+ (1.67mg/L), SO_4^{2-} (370.21mg/L), Na^+ (783.12mg/L), e K^+ (83.75mg/L), com valores acima do estabelecido no ponto de amostragem B_1 . A concentração de Cl_2 total apresentou valores abaixo do recomendável para fontes de abastecimento A_1 (0.04mg/L), A_2 (0.01mg/L), A_3 (0.01mg/L), A_4 (0.02mg/L), B_1 (0.15mg/L), B_2 (0.05mg/L), B_3 (0.01mg/L), e baixos teores de Cl_2 indicam a presença de coliformes totais na água. Com base nos resultados deste estudo a água é imprópria para o consumo humano, e a DNGRH interveio e pretende melhorar a qualidade da água nestes pontos.

Palavras – chave: Água, Matutuine, Manhiça, Qualidade

ABSTRACT

The districts of Matutuine located in the south of the province of Maputo and of Manhiça located in the north of the province of Maputo, are two regions where there are moments of extreme water scarcity. The water from the boreholes channeled at these points has never been subjected to any type of treatment and it is not known its quality. The present work aims to evaluate the quality of water for human consumption, in the main sources of supply of the Dluana neighborhood in the administrative post of Maluana-district of Manhiça and in the administrative post of Bela-Vista, district of Matutuine. The work was carried out during a 6-month internship at the Water and Food Hygiene Laboratory and Water Research Institute. The samples were collected in some neighborhoods close to the administrative post of Maluana, districts of Manhiça and in the administrative post of Bela-Vista. Laboratory analyzes were performed, which consisted in the determination of physical-chemical and microbiological parameters. After the analysis, the results showed that the values are within the limits allowed by MISAU, with the exception of the parameters: Organic matter with values above those established at sampling points A4 (2.80mg/L), B1 (12.80mg/L) and B2 (3.92mg/L). Total Fe presented values above those established at sampling points A2 (17.24mg/L), A4 (5.6mg/L) and B1 (83.34mg/L). Conductivity (7600 μ S/cm), turbidity (180NTU), total hardness (546.18mg/L), Ca²⁺ (56.49mg/L), Mg²⁺ (131.82mg/L), Cl⁻ (2312.03mg/L), total solids (5200mg/L), NO₃⁻ (51.52mg/L), NH₄⁺ (1.67mg/L), SO₄²⁻ (370.21mg/L), Na⁺ (783.12mg/L), and K⁺ (83.75mg/L), with values above that established at sampling point B1. The total Cl₂ concentration showed values below the recommended for supply sources A1 (0.04mg/L), A2 (0.01mg/L), A3 (0.01mg/L), A4 (0.02mg/L), B1 (0.15mg/L), B2 (0.05mg/L), B3 (0.01mg/L), and low levels of Cl₂ indicate the presence of total coliforms in the water. Based on the results of this study, the water is unsuitable for human consumption, and the DNGRH intervened and intends to improve the water quality at these points.

Keywords: Water, Matutuine, Manhiça, Quality

INTRODUÇÃO

A água é um recurso natural essencial para o desenvolvimento de todas as espécies que habitam na terra. A água ocupa aproximadamente 70 % da superfície do planeta. É responsável pelo equilíbrio da vida na terra, actua como meio de vida de várias espécies vegetais e animais. A água é usada na indústria para a produção da maioria dos materiais que ajudam no desenvolvimento socioeconômico, indispensável no abastecimento humano, higiene pessoal e domestica, irrigação, geração de energia eléctrica, navegação, preservação da flora e fauna, aquacultura e recreação, e muitos outros usos (WHO, 2009). Desses usos, o abastecimento humano é considerado prioritário.

Cerca de 80% da massa corporal do organismo humano é constituído por água, actua como solvente transportador de sais e de outras substâncias para dentro e fora das células (Riveros-Peres e Riveros, 2018). Nos últimos 50 anos, verifica-se um consumo crescente de água potável, e em simultâneo regista-se uma diminuição na sua quantidade e qualidade, colocando em risco o saneamento seguro das populações. O acesso a água potável e ao

saneamento seguro continua a ser um dos maiores desafios em África, e em Moçambique em particular desenvolvem-se esforços para que a população tenha acesso a água potável, embora as medidas sejam encorajadoras, o seu progresso continua lento, principalmente nas zonas rurais (Costa, 1987 citado por Uamusse. 2015). Segundo Costa et al., (2011) o consumo da água contaminada por agentes biológicos e físico-químicos têm levado a diversos problemas de saúde, tais como, diarreia, disenterias bacterianas, febre tifóide, hepatite A, poliomielite, amebíase, leptospirose e cólera. A qualidade de água para o consumo humano é a característica dada pelo conjunto de valores de parâmetros microbiológicos e físico-químicos fixados que permitem avaliar se a água é potável ou não. Em suma, a qualidade da água é definida em função dos seus usos, das condições climáticas, geográficas e geológicas (Omonona et al., 2014; Verma et al., 2015; Ramkumar et al., 2013). Nas zonas rurais, as principais fontes de abastecimento de água são os poços rasos e nascentes, fontes bastante susceptíveis a contaminação. Toda a região Sul do país, incluindo Sofala e Manica, apresentam fontes seguras de água para consumo humano acima de 60%, enquanto as províncias da região Norte, incluindo Zambézia e Tete, apresentam fontes seguras abaixo de 50% (Rosc, 2013). A água subterrânea encontra-se sob a superfície do solo e constitui uma das principais fontes de toda água utilizável pela população. Geralmente a água subterrânea proveniente de poços é menos contaminada por factores biológicos e químicos do que as águas provenientes de fontes superficiais. Porém, a diversificada utilização das águas é crescente e com isso aumenta a importância da qualidade dessas águas (Bob et al., 2016).

O presente estudo foca-se na avaliação da qualidade de água para o consumo nos distritos de Manhiça e Matutuine, de modo a conhecer as suas condições actuais e principais fontes de contaminação, visando dispor dados aos órgãos competentes para a conservação e implementação de técnicas de tratamento, assegurando desta forma o consumo seguro de água. O desenvolvimento deste trabalho foi motivado pela entrevista feita nos distritos em estudo, que dão conta da escassez da água para o consumo.

DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO

Classificação de águas

Águas superficiais – constituem todas as águas que estão em contacto directo com a atmosfera, podendo estar distribuída em rios, oceanos e lagos que colectam as águas pluviais originadas pelas chuvas. A concentração de sais faz com que estas águas sejam divididas em duas categorias: a água doce, que se distingue da água salina pelo seu baixo teor de sais, que são as águas dos rios e lagos. Estas águas apresentam alta capacidade de depuração, alta actividade biológica, relevantes na preservação da vida aquática, são os principais fornecedores de água para a população e para a agricultura, assim como para diferentes fins.

A água salina apresenta altos níveis de sais, cerca de 35 g/l de espécies dissolvidas, entre as quais as predominantes são iões de cloreto e de sódio (Nebel e Wright, 2000). As águas superficiais são mais afectadas pelos efluentes da rede de esgotos e dos resíduos sólidos ou líquidos das industriais.

As águas subterrâneas - são aquelas que se encontram sob a superfície da Terra, preenchendo espaços vazios existentes entre os grãos do solo, rochas ou espaços vazios. Estas águas infiltram e percolam no solo ou nas rochas podendo formar aquíferos. Por isso consistem em maior quantidade de catiões e aniões, nomeadamente; Ca^{2+} , Mg^{2+} , Na^+ , K^+ , Cl^- , SO_4^{2-} , HCO_3^- e outros que influenciam na qualidade destas águas (Bob et al., 2016). As águas subterrâneas encontram-se em maior quantidade que as superficiais e apresentam elevado padrão de qualidade físico-químico e bacteriológico, e também apresentam pequenos impactos ambientais (Casali, 2008).

O acesso dos seres humanos às águas subterrâneas normalmente se dá por meio da perfuração de poços ou furos, podem ser escavados manualmente ou perfurados com equipamentos, caso dos poços tubulares profundos. A quantidade de água subterrânea nos aquíferos é dependente da quantidade da chuva e do equilíbrio que se estabelece entre a infiltração, escoamento e evaporação (Kumar et al., 2011).

Em Moçambique existem cerca de 20 mil fontes de água subterrânea (poços e furos), em locais como Pemba, Quelimane, Tete e Xai-Xai, que dependem quase exclusivamente das águas subterrâneas. O abastecimento a partir destas fontes é feito por pequenos operadores privados, cujo número tende a crescer e registam-se casos de poluição dos aquíferos, resultante da ocupação desordenada do solo, fossas sépticas mal construídas, a sobre exploração dos aquíferos costeiros e lixeiras a céu aberto. E também a falta de uma lei que regulasse as actividades de pesquisa e captação de águas subterrâneas nos anos de 1975 – 2011, contribuiu para uma gestão inadequada dessas águas, e ainda continua mesmo com a implementação dessas leis (Aboo, 2013).

Tabela 1: Limites recomendáveis de parâmetros físico-químicos referentes à qualidade da água para o consumo humano.

Característica	Limite		Unidades
	Mínimo	Máximo	
pH	6,5	8,5	-
Condutividade eléctrica	50	2000	$\mu\text{S}/\text{cm}$
Turvação	0,5	5	NTU
Deposito	-	Ausente	-
Cor	-	15	TCU

Nitratos (NO ₃ -)	-	50	mg/L NO ₃ -
Nitritos (NO ₂ -)	-	3	mg/L NO ₂ -
Cloretos (Cl-)	-	250	mg/L Cl-
Amoníaco como NH ₄ ⁺	-	1,5	mg/L NH ₄ ⁺
Dureza Total (CaCO ₃)	-	500	mg/L CaCO ₃
Sulfatos (SO ₄ ²⁻)	-	400	mg/L SO ₄
SDT	-	1000	mg/L
Sódio (Na ⁺)	-	200	mg/L Na ⁺
Potássio (K ⁺)	-	50	mg/L K ⁺
Cálcio (Ca ²⁺)	-	200	mg/L Ca
Magnésio (Mg ²⁺)	-	150	mg/L Mg
Matéria orgânica	-	2.5	mg/L O ₂
Ferro Total	-	0,3	mg/L Fe
Coliformes totais e fecais	Ausente		NMP*/100 mL No de colónias/100 mL

Fonte: BR (2004).

Segundo Land & Wbc (2003), para melhorar a qualidade da água subterrânea, o furo deve ser constituído de Coluna de revestimento: para evitar a penetração da água superficial contaminada. Tampa: para proteger o interior do furo da entrada de qualquer material, incluindo a água. Instalação do filtro: que remove o material fino das formações geológicas, ou correcção de qualquer dano ou obstrução da formação aquífera, causados pela perfuração.

Cimentação do furo após a sua construção: enchimento dos espaços vazios entre o tubo de revestimento e a parede de formação, com pasta de água, cimento e areia. A cimentação visa evitar a penetração da água superficial contaminada ao longo da face externa do revestimento, isolar a água de qualidade indesejável contida em camada situada acima da formação aquífera, etc. Para minimizar a contaminação da água dos furos ou poços, devem ser instalados distantes das zonas propensas a intrusão salina, áreas próximas de aterros sanitários, zonas de descarga de águas residuais domésticas ou industriais, zonas de acumulação ou despejo de resíduos de actividades mineiras, zonas de densidade elevada de latrinas ou zonas com actividade pecuária intensiva.

Descrição da área do estudo

Distrito de Manhiça

O distrito da Manhiça, localizado na parte norte da província de Maputo, tem limites a Norte com o Distrito da Macia (Província de Gaza), a Sul com o Distrito de Marracuene,

a Oeste os Distritos de Moamba e de Maputo e, a Este banhado pelo Oceano Indico. Tem uma superfície de 2373 Km² e uma população de cerca de 192.638 habitantes, com uma densidade populacional de 81,5 hab/km², segundo o recenseamento geral da população de 2005 (MAE, 2005). Os mapas na Figura 1 ilustram os Distrito de Manhiça e Matutuine.

O distrito da Manhiça apresenta um clima tropical húmido no litoral e tropical seco, á medida que se entra no interior com temperatura média anual de 23oC, e é atravessado pelo rio Incomáti e possui a lagoa de Chuáli. O distrito possui solos de fertilidade média com uma zona alta de sedimentos arenosos eólicos e uma zona de dunas costeiras e uma planície aluvionar, com menos de 100 m ao longo do Incomáti com solos argilosos, de textura estratificada (MAE, 2005). Este distrito compreende o posto administrativo da Manhiça, Calanga, Ilha Josina Machel, 3 de Fevereiro, Maluana e Xinavane. A vila de Xinavane e da Manhiça possuem pequenos sistemas de abastecimento de água (10%) e as zonas rurais são abastecidas por uma rede de 153 furos equipados com bombas manuais e 32 poços a céu aberto (71%) que garantem o abastecimento a cerca de 85 % da população rural (MAE, 2005). Devido a alta densidade populacional o distrito da Manhiça tem recuperado o ritmo da actividade agrícola familiar apos as cheias de 2000, na qual o distrito foi afectado pela seca e estiagem (MAE, 2005).

Distrito de Matutuine

O distrito de Matutuine localiza-se no extremo Sul da Província de Maputo, sendo a Norte limitado pela baía e a Cidade de Maputo, a Sul pela República da África do Sul, com a Província de Kuazulo – Natal, a Este é banhado pelo Oceano Indico, e a Oeste confina com os distritos de Namaacha e Boane e com o Reino da Swazilândia. Este Distrito apresenta uma superfície de 5.387 km² e cerca de 52.161 habitantes, com uma densidade populacional de 10 hab/km². O distrito de Matutuine possui como principais rios: Maputo, Tembé, Futi, Nsele e Chilichili, e conta com as seguintes lagoas: Phiti, Chunguti, Sotiva, Malongane, Mandlene, Tsebjane, Gamane e Mangalipse (MAE, 2014). Os solos deste distrito são maioritariamente arenosos que se caracterizam pela fraca capacidade de retenção de água e consequentemente uma taxa elevada de infiltração, ao longo dos principais vales fluviais ocorrem solos aluvionares com elevadas concentrações de argilas, o que determina uma significativa capacidade de retenção de água. Nas porções mais próximas ao sistema oceânico, os índices de intrusão salina são de certo modo consideráveis nestes vales fluviais o que determina a ocorrência de solos salinizados (MAE, 2014). O distrito de Matutuine conta com cinco postos administrativos, dentre eles o posto administrativo de Bela-Vista, Catembe, Catuane, Machangulo e Zitundo. O posto administrativo de Bela-Vista (Missevene), conta com 21.392 habitantes segundo o senso de 2005 e cerca de 86% da população tem acesso a água a partir de poços e furos (48%) ou do rio (38%) (MAE, 2014).

Figura 1: (a) Localização do distrito da Manhiça, (b) Localização do distrito de Matutuine

PARTE EXPERIMENTAL

As análises físico-químicas e microbiológicas das amostras de água foram realizadas no Laboratório de Higiene de águas e alimentos, segundo os métodos padronizados pelo Standard Methods for Examination of Water and Wasterwater (2005) e pelo LNHAA (1997). Para a realização das análises laboratoriais foram usados métodos como Volumetria, Fotometria de Chama, Espectrofotometria UV-Visível (Espectrofotómetro de absorção molecular), Turbidimetria, Condutimetria, Potenciometria (pH metro) e Gravimetria para a determinação dos parâmetros físico-químicos e método por tubos múltiplos para a determinação dos parâmetros microbiológicos.

Amostragem

A primeira amostragem deste trabalho foi realizado no dia 19 de Outubro de 2018, no posto administrativo de Maluana, Distrito da Manhiça e a segunda amostragem no dia 15 de Novembro de 2018, no posto administrativo da Bela-Vista, Distrito de Matutuine.

A amostragem consistiu na recolha de amostras em 4 (quatro) principais fontes de abastecimento de água do bairro Dluana, no posto administrativo de Maluana, e em 3 (três) principais fontes de abastecimento do posto administrativo da Bela-Vista. A realização da amostragem foi segundo os métodos de amostragem estabelecidos pelo LNHAA (1997).

As amostras para a realização das análises físico-químicas foram conservadas em garrafas de Tereftalato de Polietileno de 5000 ml previamente lavadas com água destilada e em

frascos de vidro esterilizados de 1000 ml as amostras para as análises microbiológicas. Todas as amostras foram conservadas em uma caixa térmica contendo gelo e transportadas ao laboratório.

Local de amostragem 1: As amostras de água foram retiradas no bairro Dluana do posto administrativo de Maluana, Distrito de Manhica. O bairro Dluana tem uma população de 3222 habitantes.

Figura 2: Recolha de água no primeiro local de amostragem.

(A1) Um furo com bomba manual, (A2) pequeno sistema de abastecimento de água, que foi construído por agentes económicos locais para ajudar a população no acesso à água potável, (A3) Poço sem tampa, com 30 metros de profundidade, (A4) Poço com tampa estragada.

Local de amostragem 2: As amostras foram retiradas no Posto Administrativo da Bela-Vista, Distrito de Matutuine,.

Figura 3: Retirada de água no segundo local de amostragem

(B1) Rio Maputo, (B2) um furo, (B3) tanque na Zona de Missão Roque – Bela-Vista

O rio Maputo (B1), com latitude 26.34o e longitude 32.67o é afectado pelo fenómeno de intrusão salina e a água deste rio é impropria para consumo humano, a população recorre a furos para aquisição de água do consumo. No ponto B2 retirou-se a amostra de água de um pequeno sistema de abastecimento na vila da Bela-Vista, canalizada de um furo que abastece mais de 50 % da população desta vila, localizado a 70 metros do rio Maputo (Amostra

B1). B3, com latitude 26.32° e longitude 32.62° é a principal fonte que a população do bairro de Missão Roque utiliza para a busca de água para o consumo e é abastecido por 2 furos, o primeiro encontra-se a 100 metros e o segundo a 200 metros.

RESULTADOS, ANÁLISE E DISCUSSÃO

Os resultados obtidos na determinação dos parâmetros físico-químicos, para as amostras colhidas no tempo seco (amostras A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3) são apresentados na forma de Tabelas, com indicação do valor médio e desvio padrão, obtidos a partir de 3 réplicas.

Os limites de confiança foram determinados a um nível de confiança de 95%. t_{crit} ($P=0.05$; $2T$; $v=2$; $n=3$)=4.30 (Kin, 1996).

Resultados

As Tabelas 2 e 3, apresentam os resultados obtidos para os parâmetros físicos e químicos das 7 amostras analisadas.

Tabela 2: Resultados de parâmetros físicos e químicos das 4 amostras colhidas em Maluana no bairro Dluana.

Parâmetro (Unidades)	Amostras			
	A1	A2	A3	A4
pH	7.30±0.00	7.10±0.00	7.32±0.17	7.15±0.17
Turvação (NTU)	0.00±0.00	0.00±0.00	0.00±0.00	0.00±0.00
Condutividade (µS/cm)	264.00±0.00	419.00±0.00	495.00±0.00	247.00±0.00
Cloretos (mg/L)	62.62±9.16	51.99±5.06	108.71±5.06	158.93±2.53
Cloro total (mg/L)	0.04	0.01	0.01	0.02
Temperatura (°C)	26.8	26.1	26.4	26.3
(STD) (mg/L)	100.00±0.00	400.00±0.00	700.00±0.00	600.00±0.00
Dureza total (mg/L)	33.37±7.59	56.90±0.64	59.73±3.79	100.66±2.85
Cálcio: Ca ²⁺ (mg/L)	2.40±0.00	19.23±0.00	11.22±0.00	16.83±0.00
Magnésio: Mg ²⁺ (mg/L)	7.55±1.83	9.79±2.43	11.83±0.91	18.08±5.43
Alcalinidade:(mg/LCaCO ₃)	0.00±0.00	90.00±0.00	0.00±0.00	10.00±0.00
Sódio: Na ⁺ (mg/L)	46.96±0.00	72.30±1.48	79.59±1.48	49.04±0.00
Cor aparente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Potássio: K ⁺ (mg/L)	8.62±0.00	7.33±0.14	10.66±0.14	7.78±0.34
Nitritos: NO ₂ ⁻ (mg/L)	0.02±0.00	0.00±0.00	0.00±0.00	0.05±0.00
Nitratos: NO ₃ ⁻ (mg/L)	18.38±7.19	0.00±0.00	12.89±0.19	31.71±0.39
Amônio: NH ₄ ⁺ (mg/L)	0.00±0.00	0.00±0.00	0.00±0.00	0.00±0.00

Fe total (mg/L)	0.00±0.00	7.49±9.75	0.15±0.00	1.43±4.17
SO42- (mg/L)	4.53±1.31		0.00±0.00	11.02±1.24
	20.44±9.63			
Matéria orgânica (mg/L O2)	1.60	2.00	0.88	2.80
Depósitos	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente

Tabela 3: Resultados de parâmetros físicos e químicos das 3 amostras colhidas em Bela Vista

Parâmetro (Unidades)	B1	B2	B3
pH	7.18±0.00	7.32±0.00	7.96±0.00
Turvação (NTU)	180.00±0.00	0.00±0.00	0.0±0.00
Condutividade (µS/cm)	7600.00±0.00	1274.00±0.00	1465.00±0.00
Cloretos (mg/L)	2301.88±10.15	230.42±0.00	212.70±0.00
Cloro total (mg/L)	0.15	0.05	0.01
Temperatura (°C)	26.8	26.1	26.3
(STD) (mg/L)	5200.00±0.00	800.00±0.00	600.00±0.00
Dureza total (mg/L)	543.33±2.85	168.00±0.00	200.00±0.00
Cálcio: Ca ²⁺ (mg/L)	50.76±5.73	48.09±0.00	44.88±3.45
Magnésio: Mg ²⁺ (mg/L)	123.43±8.39	38.52±6.28	38.23±8.24
Alcalinidade:(mg/LCaCO3)	150.00±0.00	200.00±0.00	120.0±0.00
Sódio: Na ⁺ (mg/L)	768.20±14.92	93.83±0.00	95.91±0.00
Cor aparente	Corada	Ausente	Ausente
Potássio: K ⁺ (mg/L)	83.75±0.00	9.12±0.00	9.12±0.00
Nitritos: NO ₂ ⁻ (mg/L)	0.63±0.44	0.00±0.00	0.00±0.00
Nitratos: NO ₃ ⁻ (mg/L)	51.15±0.37	18.71±0.00	3.92±0.00
Amónio: NH ₄ ⁺ (mg/L)	0.78±0.89	0.00±0.00	0.00±0.00
Fe total (mg/L)	83.34±0.00	0.00±0.00	0.00±0.00
SO42- (mg/L)	368.33±1.88	94.08±3.78	113.78±0.00
Matéria orgânica (mg/L O2)	12.80	3.92	2.00
Depósitos	Presente	Ausente	Ausente

Análise e discussão

No geral os resultados das análises das amostras A1, A2, A3, A4, B2 e B3, encontram-se dentro dos limites estabelecidos de água para o consumo humano em quase todos os parâmetros, com excepção do ferro total, que se encontra fora dos limites prescrito nas amostras A2 e A4, este facto pode estar relacionada com diferença de composição química dos

solos por onde estão localizadas as fontes. Segundo Larcher (2004), o ferro é um micronutriente, constituinte dos minerais e da matéria orgânica e encontra-se dissolvido no solo.

As amostras A4 e B2 apresentam excesso de MO. Segundo Moreira e Siqueira (2003), as fracções da matéria orgânica estão continuamente sendo decompostas e renovadas com adição de materiais orgânicos no solo, e o tempo de reciclagem dessas fracções varia de poucos meses a vários séculos. Assim os teores mais elevados de MO observados em solos mais argilosos resultam da recalcitração das substâncias que o compõem, das transformações que elas sofrem e de mecanismos de protecção contra a decomposição, como formação de complexos com argílio-minerais. O valor de condutividade, dureza total, cálcio, magnésio, cloretos, sulfatos, sódio, potássio, e alcalinidade mostram um crescimento nas amostras B2 e B3. A amostra A3 apresenta valor de potássio superior, isso pode ser devido a presença de feldspatos no solo, e como nutriente ele está sempre presente no solo, de acordo com Larcher (2004). Todas amostras apresentam concentrações de cloro residual total muito abaixo do valor mínimo necessário para a desinfecção completa. O baixo teor de cloro pode estar a afectar outros parâmetros essenciais para a caracterização da água destinada ao consumo humano. Neste estudo verifica-se a correlação entre os teores dos sólidos totais dissolvidos e valores de condutividade, pois de acordo com De Campos (2015), amostras com teores elevados de STD também apresentarão um valor alto de condutividade.

A amostra do rio Maputo, B1 apresenta teores acima do limite máximo admissível em quase todos os parâmetros, com excepção do cloro residual total, pH e alcalinidade. Este comportamento é explicado pelo facto de esta amostra ser de um rio, pois é muito afectado pelos efluentes da rede de esgotos, fertilizantes agrícolas, microrganismos e provavelmente dos resíduos sólidos ou líquidos das industriais. É notório também o problema da intrusão salina que afecta este ponto, bem como as características geológicas do Distrito. E segundo Penn et al., (2004), as fontes de matéria orgânica em águas superficiais incluem MO da decomposição das plantas e de resíduos de animais, e as fontes humanas envolvem fezes, urina, detergentes, gorduras e óleos. Os resultados da análise microbiológica para amostra B1, apresentaram teores de coliformes totais e fecais acima dos limites máximos permitidos, devido presença de uma população elevada de microrganismos neste ponto que oxida a matéria orgânica. De acordo com Mantos (2008) as bactérias coliformes encontram-se presentes no solo ou na água exteriores ao sistema de abastecimento de água, podendo ocorrer a sua multiplicação dentro de filtros, reservatórios ou canalizações. Isso explica a presença elevada de coliformes fecais na amostra B3, colhida em um reservatório (tanque) construído no tempo colonial.

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

Conclusões

De acordo com os resultados obtidos, e tendo como base os objectivos do presente estudo, conclui-se que: os parâmetros físico-químicos analisados indicam que os valores obtidos encontram-se dentro dos limites máximos estabelecidos para águas do consumo humano com a excepção de: Ferro total que apresentou valores acima do estabelecido nos pontos de amostragem A2, A4 e B1 7.49 ± 9.75 ; 1.43 ± 4.17 ; 83.34 ± 0.00 mg/L. Matéria orgânica com valores acima do estabelecido nos pontos de amostragem A4, B1 e B2 2.80; 12.80; 3.92 mg/L.

Condutividade, turvação, dureza total, cálcio, magnésio, cloretos, sólidos totais dissolvidos, nitratos, amónio, sulfatos, sódio, e potássio, com valores acima do estabelecido no ponto de amostragem B1 7600.00 ± 0.00 ($\mu\text{S}/\text{cm}$); 180.00 ± 0.00 NTU; 543.33 ± 2.85 ; 50.76 ± 5.73 ; 123.43 ± 8.39 ; 2301.88 ± 10.15 ; 5200.00 ± 0.00 ; 51.15 ± 0.37 ; 0.78 ± 0.89 ; 368.33 ± 1.88 ; 768.20 ± 14.92 ; 83.75 ± 0.00 mg/L. Coliformes totais com valor acima do limite máximo estabelecido no ponto de amostragem B1, 2.4×10^5 NMP em 100 mL. Coliformes totais com valores acima do estabelecido para as amostras B1 e B3, 1.5×10^3 NMP; >100 NMP em 100 mL, estes valores indicam a contaminação da água por coliformes totais, fecais e escherichiacoli.

Todas as amostras apresentaram valores de cloro residual muito abaixo dos limites estabelecidos A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3 0.04; 0.01; 0.01; 0.02; 0.15; 0.05; 0.01 mg/L, a baixa concentração de cloro na água está associada à presença de coliformes totais na água.

No geral estas fontes são afectadas pelas suas características geológicas, pelo fenómeno de intrusão salina, falta de limpeza no reservatório tipo tanque no caso do local de amostragem B3 e também dos furos, furos construídos sem tampas, e também pelos efluentes líquidos domésticos, agrícolas.

5.2.Recomendações

Recomenda-se a adição do cloro na água antes da sua captação para a eliminação dos microrganismos.

Recomenda-se que se faça a limpeza dos reservatórios e dos furos, para minimizar a contaminação por microrganismos.

Recomenda-se que sejam colocadas tampas nos poços/furos das amostras A3 e A4, para proteger o interior do furo da entrada de qualquer material estranho.

Recomenda-se a instalação de um sistema de dessalinização para melhorar as condições de

acesso a água no posto administrativo da Bela-Vista, distrito de Matutuine.

Recomenda-se que se faça o controlo de qualidade da água no tempo chuvoso, para dados adicionais.

BIBLIOGRAFIA

Aboo, V. C. (2013). Consumo de águas minerais naturais e de nascente - causas e impacto para o meio ambiente: estudo de caso da cidade de Nampula, Mestrado em Ciências e Tecnologia do Ambiente, Departamento de Geociências, Ambiente e Ordenamento do Território, Faculdade de Ciências da Universidade do Porto. pp 17, 20.

Bob, M., Rahman, N.A., Elamin, A., Taher, S. (2016). Assessment of groundwater suitability for irrigation in Madinah City, Saudi Arabia. Arab. J. Geosci. Pp,9-38.

BR – Diploma Ministerial nº 180/2004 de Setembro. Boletim da República. (2004, 15 de Setembro). Regulamento sobre a qualidade da água para o consumo humano. nº 37. I Série.

De Campos, R. F. (2015). Análise da qualidade das águas subterrâneas e determinação do índice de vulnerabilidade do aquífero serra geral no município de medianeira– pr. Tese de Mestrado em Tecnologias Ambientais. Medianeira. pp.62-64.

Casali, A. C. (2008). Qualidade da água para o consumo humano ofertado em escolas e comunidades rurais da região central do rio grande do sul. Vol. 3.

Costa, O. L. et al. (2011). Análise da qualidade da água de quatro fontes naturais do vale do taquari/rs, revista destaques acadêmicos, Ano 3, N. 4,- Cetec/Univates. Disponível em: <<http://www.univates.br/revistas/index.php/destaques/article/view/247/204>>.

Kin, F.D. (1996). Estatística aplicada à química analítica. Universidade Eduardo Mondlane. Faculdade de Ciências. Departamento de Química. Maputo.

Kumar, M., Rao, M.S., Kumar, B., Ramanathan, A. (2011). Identification of aquifer-recharge zones and sources in an urban development area (Delhi, India), by correlating isotopic tracers with hydrological features. Hydrogeol. J. 19, 463–474.

Land & Water Biodiversity Committee-WBC (2003). Minimum Construction Requirements For Water Boles in Australia. Edition. pp,2-90.

Larcher, W. (2004). Ecofisiologia vegetal. São Carlos: RIMA. Pp.531 .

LNHAA – Laboratório Nacional de Higiene de Água e Alimentos. (1997). Métodos de análise de águas. Ministério da saúde. Direcção Nacional de Saúde. Moçambique.

- MAE - Ministério da Administração Estatal (2005). Perfil do distrito de Manhiça província de Maputo, pp 2-7.
- Mantos, A. (2008). Água destinada ao consumo humano. Riscos para a saúde humana resultantes da exposição a bactérias coliformes. Departamento de Saúde Pública. Portugal. pp.1-4.
- Moreira, F. M. S & Siqueira, J. O. (2003). Microbiologia e bioquímica do solo. Lavras: UFLA, pp,626.
- Nebel, B.J. e Wright, R.T. (2000). Environmental Science. New Jersey:Prentice Hall. 7a. edição.
- Omonona, O.V., Onwuka, O.S., Okogbue, C.O. (2014). Characterization of groundwater quality in three settlement areas of Enugu metropolis, southeastern Nigeria, using multivariate analysis. Environ. Monit. Assess. 186, 651–664.
- Penn, M., Pauer, J., Mihelcic, J. (2004). Environmental and Ecological Chemistry-Vol. II- Biochemical Oxygen Demand, Encyclopedia of Life Support Systems (EOLSS), Eolss Publishers, Oxford, ISBN: 978-1-84826-206
- Ramkumar, T., Venkatramanan, S., Anithamary, I., Ibrahim, S.M.S. (2013). Evaluation of hydrogeochemical parameters and quality assessment of the groundwater in Kottur blocks, Tiruvarur district, Tamilnadu, India. Arab. J. Geosci. 6, 101–108.
- Riveros-Perez, E & Riveros, R. (2018). Water in the human body:An anesthesiologist's perspective on the connection between physicochemical properties of water and physiologic relevance. USA. pp,1-8.
- ROSC- Forum da Sociedade Civil para os Direitos da Criança (2013). O direito á água e ao saneamento como um pilar chave para o desenvolvimento humano. Moçambique, pp 2-6
- Silva, A. E. P., Angelis, C. F., Machado, L. A. T., Waichaman, A. (2008). Influência da precipitação na qualidade da água do Rio Purus. Revista Acta Amazônica, 38 (4), pp.733-742
- Uamusse, A. J. (2015). Estudo da qualidade de água dos poços e furos para fins domésticos no distrito de Chigubo, província de Gaza. Trabalho de Licenciatura em Química. Faculdade de Ciências. Universidade Eduardo Mondlane. Maputo.
- WHO-World Health Organization (2009). Guidelines for drinking-water quality.Vol. 3, Second edition, WHO. Geneva

POTENCIALIDADES DE COAGULANTES VEGETAIS NO TRATAMENTO DE ÁGUA DE POÇO PARA CONSUMO HUMANO

Argentina Elias Munguno & Tatiana Kuleshova

RESUMO

Para o tratamento de água, a coagulação é a etapa crucial na maioria dos processos de tratamento sejam sistemas completos ou simples caseiros pois, ao remover-se a matéria orgânica esta auxilia na remoção de contaminantes como metais pesados, pesticidas e vírus, os quais são nocivos ao homem. Com o objetivo de averiguar a capacidade coagulante dos taninos vegetais (na forma de extracto) da casca de *Leucaena leucocéfala*, de coco verde (*Cocos nucifera* L.), no tratamento da água do rio com turvação artificial e do poço para obtenção de água potável, foi feita inicialmente a caracterização da água do poço, tendo-se determinado o pH, cor, turvação, dureza total, cálcio, nitratos, nitritos, amônia, fosfatos, sulfatos, matéria orgânica, TDS, alcalinidade, cheiro, sabor, coliformes totais e coliformes fecais. Para a determinação das condições de aplicação dos coagulantes foram analisados os parâmetros: pH, o grau de turvação, a concentração do coagulante e o tempo de sedimentação. Os resultados da caracterização da água do poço mostra que ela é de turvação baixa (máxima observada de 44,33 NTU no poço 2) e de cor elevada (máxima observada de 353,56 mg/L de Pt-Co no poço 2). Por estes dados e pelo facto de os coliformes fecais e totais, a matéria orgânica e os fosfatos (PO_4^{3-}) também encontraram-se acima do recomendado, estas águas não satisfazem as condições de potabilidade. Os estudos através dos ensaios de coagulação com variação de pH realizados usando taninos vegetais na forma de extractos obtiveram-se 15,3% com a casca de coco e 6,5% com a leucaena a pH 11 na amostra da água do rio com turvação artificial. Os restantes ensaios com os taninos também resultaram em curvas crescentes de turvação remanescente, sem nenhum ponto excepcional tanto para água de turvação artificial assim como a do poço usando taninos vegetais, enquanto os resultados aplicando o sulfato de alumínio na água do rio com turvação artificial, a eficiência foi de 90% em diante; na água do poço a eficiência foi de 63,1%; e na água de poço usando sulfato com alcalinidade corrigida a eficiência foi de 90,1%. Pelos resultados obtidos conclui-se que o tratamento da água natural incluindo a do poço usando taninos vegetais não é viável pois as eficiências obtidas não se podem considerar relevantes para o efeito.

Palavras chave: Coagulação, turvação, coagulantes naturais e químicos

ABSTRACT

On water treatment, coagulation is the crucial step in most treatment processes, whether complete systems or simple homemade ones, because, by removing the organic matter, it helps in the removal of contaminants such as heavy metals, pesticides and viruses, which are harmful to human. In order to investigate the coagulant capacity of

vegetable tannins (in the form of an extract) of the bark of *Leucaena leucocephala*, of green coconut (*Cocus nucifera* L.), in the treatment of artificially turbid river water and of the well to obtain drinking water, the well water was initially characterized, having determined the pH, color, turbidity, total hardness, calcium, nitrates, nitrites, ammonia, phosphates, sulfates, organic matter, TDS, alkalinity, smell, taste, total coliforms, and fecal coliforms. To determine the conditions of application of the coagulants, the following parameters were analyzed: pH, the degree of turbidity, the concentration of the coagulant and the sedimentation time. The results of the well water characterization show that it is of low turbidity (observed maximum of 44.33 NTU in well 2) and of high color (observed maximum of 353.56 mg/L of Pt-Co in well 2). Due to these data and the fact that fecal and total coliforms, organic matter and phosphates (PO_4^{3-}) were also found to be above the recommended levels, these waters do not satisfy the drinking conditions. Studies using coagulation tests with pH variation carried out using vegetable tannins in the form of extracts obtained 15.3% with coconut husk and 6.5% with leucaene at pH 11 in the artificial turbid river water sample. The remaining tests with tannins also resulted in increasing curves of remaining turbidity, with no exceptional points for both artificial turbidity and well water using vegetable tannins, while the results applying aluminum sulphate in river water with artificial turbidity, the efficiency was 90% onwards; in well water, the efficiency was 63.1%; and in well water using sulfate with corrected alkalinity, the efficiency was 90.1%. Based on the results obtained, it is concluded that the treatment of natural water, including that of the well, using vegetable tannins is not viable because the efficiencies obtained cannot be considered relevant for this purpose.

Keywords: Coagulation, turbidity, natural and chemical coagulants

INTRODUÇÃO

A coagulação é a etapa crucial na maioria dos processos de tratamento de água, seja sistemas completos ou simples caseiros que permitam obter água com características de potabilidade aceitáveis. A sua relevância cinge-se no facto de que ao remover-se a matéria orgânica, esta auxilia na remoção de contaminantes como metais pesados, pesticidas e vírus os quais podem encontrar-se associados á matéria particulada orgânica e inorgânicos originários de águas naturais incluindo as de alguns poços. A coagulação associada aos processos convencionais remove também cistos de protozoários (Leal & Libânio, 2002) o que garante água de qualidade para consumo.

As investigações actuais no campo de tratamento de água concernem no estudo da possível aplicação e potenciação do uso de polímeros naturais no tratamento da água, com o objectivo principal de encontrar alternativas ao uso sistemático do sulfato de alumínio, ferro e de polielectrólitos sintéticos como coagulantes para colmatar questões como custo, o Al e polímeros sintéticos (na forma monomérica) remanescentes na água após tratamento os quais são susceptíveis de ser cancerígenos (Okuda, Baes, Nishijima, & Okada, 1999), a diminuição de lixos e lamas resultantes do processo de tratamento as quais não são biodegradáveis,

sendo assim, o seu uso apresenta-se ser vantajoso.

Neste trabalho pretendeu-se testar o comportamento de taninos condensados da casca de coco verde e de *Leucaena* na forma de extracto aquoso e do sulfato de alumínio com alcalinidade corrigida no tratamento de 2 tipos de amostras de água de diferentes fontes nacionais (água do poço e água do rio com turvação artificial) quando expostos a variação dos factores de grau de turvação, concentração do coagulante, PH, e tempo de sedimentação.

PARTE EXPERIMENTAL

Na parte experimental foram usados seguintes equipamentos, materiais e reagentes. Equipamentos e materiais: Moinho IKA WERKE, frascos de vidro escuro, balança Denver instruments, erlenmeyers Boral Pura, uma tesoura, uma estufa Scientific Series 2000, balão de fundo chato pyrex de 500 ml, condensador de refluxo, manta de aquecimento universal, suporte universal, papel de filtro Watman, peneira de 170 mesh, pano de flanela, filtro de vidro sinterizado de porosidade 2, papel de alumínio, balão volumétrico de 1 L Normax.

Reagentes : Sulfato de Alumínio (BDH), Éter de petróleo L & T Diagnostics, Ácido acético 99,5% (BDH Chemicals).

Colheita e tratamento das amostras de cascas

A colheita das cascas de coco verde *Cocus Nucifera* L. foi feita uma vez; no bairro do Jardim em Maputo e as de *Leucaena leucocephala* no bairro da Matola-Rio também em Maputo. As cascas foram secas durante 2 semanas no ambiente laboratorial, a temperatura média entre 24 e 27 °C. A seguir foram desfiadas a mão e cortadas com uma tesoura em pequenas tiras para diminuir o tamanho de modo a facilitar a moagem. A moagem foi feita primeiro com velocidade de 4000 rpm e repetindo a 6000 rpm usando um moinho para obter amostra em pó. As amostras foram armazenadas em frascos de vidro escuro. O sulfato de alumínio foi obtido do Laboratório do Departamento de Química da UEM.

Extracção de taninos condensados

A extracção foi feita com base no procedimento descrito em (Bustos, 2012). Foram pesados $25 \pm 0,0004$ g de cada amostra (casca de *Cocus Nucifera* L. e casca de *Leucaena leucocéfala*), seguida da lavagem em solução (éter de petróleo e ácido acético na proporção de 99:1) por uma hora para retirada de gordura e pigmento. Seguiu-se a filtração e secagem da mesma na estufa por 30 min a 100°C para volatilizar o solvente remanescente. Depois a amostra foi introduzida num balão de fundo chato, à amostra no balão foi adicionada água destilada; depois foi acoplado ao balão contendo amostra e solvente um condensador de refluxo

e colocado sobre a manta de aquecimento. O conjunto foi colocado no suporte universal, ligou-se e ajustou-se o fluxo de água da torneira e iniciou-se a fervura para extração de taninos a quente na intensidade 3 por 2 horas a 100 0C. A seguir filtrou-se o extracto quente usando uma peneira de 170 mesh, depois por um pano de flanela dobrado uma vez e por fim num filtro de vidro sinterizado de porosidade 2. A operação de fervura e filtração (por 2 horas cada) foi feita duas vezes para a mesma amostra, no fim juntaram-se os extractos e levados a 1 L. Este extracto foi protegido usando papel de alumínio para minimizar a entrada de luz e foi conservada na geleira (Brígida & Rosa, 2003), (Paes, Diniz, Marinho, & Lima, 2006) a temperatura de 6 0C para ser usado no máximo até 2-3 dias.

Determinação de taninos condensados

Para a análise de taninos condensados foi adoptada a metodologia usada em (Brígida & Rosa, 2003; Paes, Diniz, Marinho, & Lima, 2006).

Colheita das amostras de água e sua caracterização

Uma das amostras foi colhida na estação de tratamento de água localizada no distrito de Boane (no local da captação da água do rio Umbelúzi para a ETA) na província de Maputo e outra na Vila do Millenium no distrito de Chibuto (água de poço). As amostras da água do poço foram colhidas em 3 poços diferentes; no período entre Outubro de 2014 a Dezembro de 2015; uma vez em cada dia 29/10/2014, 05/05/2015, 02/06/2015, 15/06/2015, 3/12/2015 e 12/01/2015 usando a técnica descrita por (Maraschin, 2003). A colheita de água de poço baseou-se em (Valias, et al., 2002), onde as amostras de água a serem analisadas foram coletadas em sacos de polietileno estéreis.

Caracterização da água

Na caracterização das amostras de água foram analisados os parâmetros alcalinidade total, fosfatos, nitratos, nitritos, amónio, sulfatos e cor, coliformes e coliformes fecais usando o Kit palientest e os parâmetros pH, TDS, condutividade foram medidos usando um aparelho pH metro de marca ELE instruments; a matéria orgânica foi determinada usando o método de oxi-redução de Kubel (Ministério de Saúde, 1984) a determinação de dureza total (iões cálcio e magnésio) foi feita pelo método complexométrico (Ministério de Saúde, 1984)

Ensaio de coagulação/floculação

Nos ensaios de coagulação foram feitos testes para efeito de pH, efeito do grau de turvação, efeito da concentração do coagulante, efeito do tempo de sedimentação e como complemento o efeito da alcalinidade, sendo que nos testes seguintes foram usados os pontos óptimos

de cada experiência anterior. O tratamento de dados foi considerado a 95% de confiança.

RESULTADOS E SUA DISCUSSÃO

Determinação de taninos condensados

Da extração dos taninos condensados, obteve-se uma solução límpida aquosa de cor castanha a 25 0C. Como mostra a Tabela 1, os teores de taninos condensados (TTC) foram determinados em 8,44 % para a amostra de casca de coco verde a qual corresponde a 2,11 g; e 5,75 % para a amostra da casca de *Leucaena* o que corresponde a 1,44 g. Os valores de RSD de TST e I são mínimo- 0,204 % e máximo- 1,51 %. Do estudo feito pela análise do RSD o qual não ultrapassou os 5 %, considera-se que a precisão dos resultados foi boa o que significa que pode se considerar que o conteúdo em taninos nas amostras não apresenta erro significativo em 95% de confiança.

Tabela 1. Resultados da determinação de taninos condensados pelo método de Stiasny

Amostra	Massa Amostra (g)	TST (%)	s	R S D (%)	I (%)	S	RSD (%)	TTC (%)
C. coco	25,0004	15,9840	0,0045	0,370	52,80	0,0048	0,66	8,44
C.leucaena	25,0003	21,5560	0,0031	0,204	26,56	0,0025	1,51	5,75

Legenda: C – casca

O valor do TTC na casca de coco verde é superior ao resultado obtido por (Brígida & Rosa, 2003), os quais citam ter encontrado 6,03 % de TTC na casca de coco verde usando o mesmo método; para *Leucaena leucocéfala* obteve-se 5,75 % correspondente a 1,44 g em TTC enquanto em (Longo, 2002) obteve-se 1,1 %. As causas destas diferenças podem residir na diferença de solo e clima de cultivo das plantas que serviram de fonte e a quantidade de taninos nas plantas que depende da idade da planta. A planta de *Leucaena* usada possui mais de 10 anos de idade, cresceu nos solos da Matola-Rio os quais são férteis e oferecem boas condições para sobrevivência e crescimento da planta, juntando-lhe o facto de esta ser uma planta pouco exigente e a colheita foi feita no tronco a mais ou menos 3,0 metros do solo. Para a amostra de casca de coco verde, o coqueiro nacional cresce no litoral e num clima tropical húmido em solo de boas condições para cultivo.

Colheita e caracterização das amostras de água do poço

Os resultados da caracterização da água dos poços e dos valores limites para consumo encontram-se na Tabela 1 em medianas. Do estudo dos resultados da caracterização da água

dos poços através dos testes ANOVA - uni modal e pelo teste de Fisher revelou-se que a recolha das amostras em dias diferentes influenciou os resultados nos diferentes parâmetros considerados. No geral os valores de P foram menores que p-crítico em 95 % de confiança.

Figura 1. Amostras dos poços 1, 2, e 3/4 respectivamente da esquerda para a direita.

O aspecto da água está mostrado na figura 1. Nota-se que se trata de uma água com cor e turvação exceptuando a água do poço 3/4 que tende a ser incolor.

Tabela 2. Resultados médios da caracterização das amostras de água do poço e respectivos limites previstos para água de consumo e água natural

	P1	P2	P3,4	Limites para água natural	Limites para água de consumo (Ministério de Saúde, 1997)	
Parâmetros	Mediana	Mediana	Mediana			Unidades
Turvação	25,33	44,33	8,84	1-1000	5	NTU
Cor	271,00	353,56	75,99	0-200	15	mg Pt-Co/ L
Cheiro	ND	ND	ND	ND	Inodoro	-
Condutividade	605,93	390,82	441,09	1000	50-2000	µs/cm
pH	7,11	6,99	6,91	4-9	6,5-8,5	-
Sabor	ND	ND	ND	ND	Ínsipido	-
Amónia	ND	ND	ND	0,2; 3-12i	1,5	mg/L
Nitrito	0,18	0,22	0,15	0,1-0,3i	3	mg/L
Nitrato	0,46	0,23	0,25	<3,3i	50	mg/L

Sulfato	26,25	13,25	7,75	0-230i	250	mg/L
Alcalinidade	87,26	51,88	42,98	10-350	600	mg/L
Cálcio	4,81	4,69	3,87	100-200i	50	mg/L
Dureza total	28,85	37,70	13,79	100-200i	500	mg/L
Fosfato	0,63	0,82	0,75	1,33i	0,1	mg/L
M a t é r i a Orgânica	37,25	37,97	32,07	12 e 30	2,5	mg O ₂ /L
TDS	293,13	198,25	218,52	30-6000i	50-500	mg /L
C. totais	24,00	25,00	37,00	-	Ausente	Colonias/L
C. fecais	17,00	16,00	14,50	0 -10	Ausente	Colonias/L
Temperatura	24,48	24,08	24,19	17-24ii	25	0C

X – para águas subterrâneas; Y- águas superficiais. P-poços; C-coliformes

Segundo (Ministério de Saúde, 1997) os parâmetros matéria orgânica, os nitrogenados (NO₃⁻, NO₂⁻, NH₄⁺), fosfatos (PO₄³⁻), coliformes fecais e totais são considerados indicadores de poluição.

Pela análise dos dados na tabela 3 o conteúdo em matéria orgânica foi de 37,25 mg O₂ /L no poço 1; 37,97 mg O₂ /L no poço2 e 32,07 mg O₂ /L no poço 3 e 4 os quais são altos para águas naturais. Os resultados obtidos em matéria orgânica na água dos poços ultrapassaram o limite estabelecido pelo (Ministério de Saúde, 1997) segundo o qual não se deve ultrapassar 2,5 mg O₂ /L numa água de consumo. Apesar de a matéria orgânica de origem natural não possuir efeitos negativos na saúde, ela dá um mau aspecto estético pela cor escura à água por isso não é desejável.

A concentração de nitrito (NO₂⁻) foi de 0,18 mg/L no poço1; 0,22 mg/L no poço 2; 0,15 mg/L no poço3/4. Para água de consumo o limite é de 3 mg/L (Ministério de Saúde, 1997), portanto não há possibilidade de intoxicações em caso de consumo destas águas pela concentração do NO₂⁻.

A concentração de nitratos (NO₃⁻) encontra-se em 0,46 mg/L no pocol; 0,23 mg/L no poço 2; 0,25 mg/L no poço ³/₄., assim pode se dizer que não há risco de intoxicação pela redução de O₂ no sangue pelo consumo destas águas pois as concentrações em NO₃⁻ nestes poços encontram-se abaixo do exigido pelas autoridades sanitárias.

Os fosfatos (PO₄³⁻) foram detectados em 0,63 mg/L no poço 1; 0,82 mg/L no poço 2; e 0,75 mg/L no poço 3. Esta concentração esta abaixo do valor esperado para águas naturais que é de 1,33 mg/ (World Health Organization, 1996). Estes valores indicam a ausência de possível contaminação por correntes de água de esgoto ou agrícola. Segundo o (Ministério de Saúde, 1997) o limite para água de consumo é de 0,1 mg/L em PO₄³⁻. Assim, estas águas apresentam indícios de perigo à saúde.

A condutividade encontrou-se entre 605,93 $\mu\text{S}/\text{cm}$ para poço 1; 390,82 $\mu\text{S}/\text{cm}$ para poço 2; 441,09 $\mu\text{S}/\text{cm}$ para poço 3, então estas águas não apresentam risco pelo nível de condutividade quando consumidas.

A análise por comparação com os limites fixados em (Ministério de Saúde, 1997) remete-nos à necessidade de tratamento desta água para torná-la potável. A presença de coliformes podem representar que esta água esteja carregada de outros microrganismos como E.coli que são causadores de diversas doenças gastro-entéricas, víricas e bacterianas sendo assim imprópria para consumo.

Ensaio de coagulação/floculação

Influência do pH

Os resultados dos ensaios do efeito do pH sobre a coagulação mostram-se no gráfico da Figura 2.

A Figura 2 mostra o comportamento da turvação em função do pH o qual representa uma curva crescente da turvação remanescente e um abaixamento notável a pH 11 com posterior subida imediata a pH 12; a eficiência do tanino neste ponto foi de 15,3 %.

Figura 2: Curva da influência de pH no tratamento da água do rio

Os flocos revelaram-se maiores e iam crescendo à medida que decorria a sedimentação por ação da corrente circular provocada pela agitação lenta e pela quantidade de íons totais na solução. Da Figura 2 constata-se que o abaixamento óptimo ocorreu a pH 8 e 11, estes pontos recaem na zona do mecanismo de coagulação por varredura. devido ao excesso de OH- os quais segundo este mesmo autor, foram adsorvidos na parede dos colóides passando a pertencer a sua nuvem iónica. Esta previsão está em concordância com a literatura pois segundo (Hendricks, 2006) o mecanismo de varredura é apropriada para águas de baixa turvação e adsorção e neutralização de cargas para águas de alta turvação.

Os resultados para poço 2 estão representados na Figura 3 a qual mostra a evolução da

turvação com a variação do pH.

Figura 3: Curvas da influência do pH no tratamento de água do poço.

Destas curvas nota-se um crescimento da turvação remanescente com o acréscimo de pH usando os extratos de cascas de Leucaena e de coco verde como coagulantes, onde não se observa nenhum ponto mínimo apreciável. Estes resultados revelam a fraca interação dos taninos com as impurezas originárias da água nestas condições, o aumento do pH favoreceu a coagulação por sulfato de alumínio para a água do rio de turvação artificial, mas não teve efeito apreciável para água do poço2 nem para o desempenho dos taninos para as duas amostras de água.

Influência da concentração do coagulante

As Figuras 4 (a e b) representam os resultados dos ensaios para este estudo. As curvas são de turvação remanescente versus concentração do coagulante. Para o extracto de casca de coco e da Leucaena (Figura 4a), as curvas revelam-se crescentes em todo domínio; á medida que a concentração do extrato aumentou, aumentou também a turvação remanescente, este aumento de turvação revela que não houve mudança na quantidade de espécies iónicas suficiente para baixar o potencial Zeta ao valor nulo originando assim moléculas estáveis e de peso suficiente capaz de sedimentar. Os resultados obtidos pelo uso de sulfato de alumínio (Figura 4b) a pH 8 verificou-se que neste pH foi possível obter um abaixamento de turvação excelente em todo o domínio sendo óptimo a 0,07 mg/L, ou seja é possível efectuar o tratamento desta água em qualquer uma das concentrações consideradas. (Ozacar & Sengil, 2002) obtiveram eficiências entre 96 a 99.

Figura 4: a) Curvas da influência da concentração de coagulante (tanino)- água do rio

Figura 4: b) Curvas da influência da concentração de coagulante (Al₂(SO₄)₃) - água do rio

Os resultados obtidos pelo uso de sulfato de alumínio para água do rio (Figura 4 b), indicam um decréscimo da turbidez (abaixo de 5NTU) com o aumento da concentração do coagulante em quase todo intervalo considerado tendo atingido o seu máximo a 0,1 mg/L com eficiência de 94,5 % a pH 11 ; o comportamento foi semelhante a PH 8 sendo ponto óptimo a 0,07 mg/L. Assim é possível efectuar o tratamento desta água em qualquer uma das concentrações consideradas.

Figura 5: Curvas da influência de concentração de coagulante - água de poço

Da Figura 5 observa-se que a turbidez remanescente mínima foi de 30 NTU, no tratamento da água do poço, atingida pelo uso do sulfato de alumínio sendo que esta turbidez está longe da requerida para água de consumo. Observa-se nesta experiência a possibilidade de ocorrência do fenômeno de ré-estabilização o que revela que não foi atingido o ponto de equilíbrio electrostático ou o ponto isoeléctrico na mistura.

Com uso da mistura $Al_2(SO_4)_3$ e $Ca(OH)_2$ a alcalinidade elevou-se para 100 mg/L de $CaCO_3$. Os resultados encontram-se representados na Figura 6.

Figura 6: Curva da influência da concentração do sulfato de alumínio com alcalinidade corrigida - água de poço

O ponto mínimo foi encontrado a concentração de 0,07 mg/L de sulfato de alumínio onde

a turvação final foi de 4,64 NTU. Esta turvação encontra-se abaixo de turvação aceitável para o consumo e a eficiência foi de 89,1 %. Neste ponto ocorreu o melhor desempenho do sulfato de alumínio para esta água onde suspeita-se que tenha havido um abaixamento do potencial Zeta até próximo de zero.

A tecnologia recomendada neste caso é a da filtração directa pois só se necessita de partículas desestabilizadas para que possam ser retidas pelos filtros e que as concentrações são bem inferiores às do mecanismo de dupla camada. As concentrações de sulfato de alumínio óptimas foram menores em relação as usadas no diagrama no intervalo dos mesmos mecanismos o que confere com a afirmação de (Edwards & Amirtharajah, 1985) segundo a qual quando se usa concentrações pequenas de sulfato de alumínio tratando águas de cor o pH óptimo recai no intervalo entre 4 e 5.

Influencia do grau de turvação

A Tabela 3 apresenta os resultados dos ensaios da elaboração das diferentes turvações. O procedimento aqui utilizado é semelhante ao utilizado pelos autores (Okuda, Baes, Nishijima, & Okada, 1999).

Tabela 3: Resultados de turvações obtidas após suspensão de areia em água do rio

Peso da areia(g)	188,7	377,4	943,4	1509,4	1886,8	5660,4	9434,96
Turvação(NTU)	24,2	42	52,2	54,3	105	105	105

Durante os ensaios constatou-se que as turvações cresceram com aumento da quantidade da areia suspensa até um valor constante que constitui o ponto estacionário. Este comportamento indica que as partículas finas existentes na amostra de areia aumentam até 105 NTU de turvação o que indica o conteúdo médio em termos de partículas finas nesta areia a 25 OC.

Na Figura 7 (a e b) estão apresentados os resultados do estudo do efeito da turvação.

Figura 7: Curvas da influência do grau de turvação - água do rio a) usando extrato de casca de coco e de

leucaena

b)

Figura 7 : Curvas da influência do grau de turvação - água do rio b) Usando o sulfato de alumínio

As curvas obtidas com cascas de coco e leucaena mostram - se com procedimento crescente em todo o domínio não havendo algum ponto excepcional - Figura 7 a , enquanto que com o sulfato de alumínio observa-se um abaixamento acentuado no ponto 42 NTU, sendo que em quase todo domínio o abaixamento foi abaixo de 5NTU que é o recomendado Figura 7 b, ultrapassando o limite a partir dos 424,2NTU.

Influência do tempo de sedimentação

Os dados obtidos estão mostrados nas curvas de tempo de sedimentação contra turvação remanescente representadas na Figura 8 para sulfato de alumínio, casca de coco e de leucaena respectivamente.

Figura 8: Curvas de influência de tempo de sedimentação em amostra de água do rio de turvação artificial

Na curva do sulfato de alumínio constata-se que há um decréscimo da turvação remanescente revelando que quanto maior o tempo de sedimentação melhora a eficiência do coagulante onde chegou a atingir-se turvação remanescente de 0,87 NTU, ou seja, uma eficiência de 96,6 %, tanto para Leucaena quanto para casca de coco não passou dos 10 % de eficiência sendo a mínima turvação remanescente de 21,5 NTU para o extracto de casca de coco e 27,2 NTU para o de Leucaena após 120 min.

Os resultados dos testes realizados para água de poço encontram-se na Figura 9. Pelas curvas obtidas constata-se que com o uso dos extractos não houve abaixamento significativo da turvação em nenhum ponto excepcional dentro do tempo considerado.

Figura 9: Curvas de influência do tempo de sedimentação para a água do poço com sulfato de alumínio de alcalinidade corrigida

Durante os testes, constatou-se que o tamanho dos flocos formados não foi significativo e, por conseguinte, a força de gravidade não pôde actuar de forma eficiente dentro do tempo em análise e por isso a turvação remanescente foi crescente revelando pouca ou nenhuma interação relevante entre as impurezas da água e os taninos do extracto.

Já com o sulfato de alumínio a eficiência foi alta, logo aos 20 minutos a turvação foi de 3,59 NTU, um valor muito abaixo da turvação exigida pelas autoridades moçambicanas para água de consumo, o que representa uma eficiência de 92,61 %.

A coagulação por polielectrólitos naturais ocorre pela acção de sítios activos contidos nestas moléculas através de forças com dimensão suficiente para manter a ligação coagulante - colóide de forma sucessiva até que se forme uma molécula pesada capaz de sedimentar deixando a água livre das partículas coloidais.

A diferença entre os taninos condensados reside na presença ou não de grupos hidroxilo e

da localização na estrutura dos monómeros de flavan-3-ol resultando em taninos condensados do tipo1 aqueles que apresentam um hidroxilo na posição C-5 do anel A e tipo2 os que não apresentam o hidroxilo na mesma posição (Costa C. , 2008).

Outra diferença reside no grau de repetição do grupo flavonoide. Por exemplo no tanino da Mimosa (acácia) a estrutura de um mesmo flavonoide pode repetir-se entre 2-11 vezes e para os taninos de pinhos este valor chega a 30 repetições da mesma unidade (Costa T. , 2013). Portanto o grupo funcional activo predominante na molécula global do tanino vegetal continua sendo o grupo hidroxilo.

Segundo o mencionado por (Maximo, 2007) as impurezas que constituem turvação nas águas naturais (o que inclui argilas), normalmente são de cargas negativas e portanto o fracasso abaixamento da turvação que se verifica quando aplicado o tanino vegetal condiz com uma possível repulsão entre coagulante-partícula coloidal (dando lugar ao fenómeno de ré-estabilização) pois, segundo (Cruz, 2004), a molécula de tanino condensado quando dissolvida em água, há uma dissociação dos iões hidrogénio ficando com gradientes de carga negativa, diferentemente das moléculas por exemplo de quitosana, do glicosinato extraído das sementes de Moringa e do tanino modificado as quais quando dissolvidas em água adquirem gradientes de carga total positiva; estas moléculas na maior parte dos estudos são efectivas em maior parte dos diferentes tipos de amostras de água.

Desta forma pode-se concluir que o fenómeno da coagulação para o tratamento de águas de origem natural é essencialmente regido pela interação química de moléculas com cargas contrárias o que esta em condiz com o mencionado por (Carvalho, 2008). Segundo o mesmo autor polímeros catiónicos têm sido usados com sucesso em alguns casos como coagulantes primários. Embora o custo destes polímeros seja maior que os do sulfato, o que se pensa ser devido ao processo de pré-concentração e transformação, mas, dado o facto de as concentrações requeridas serem reduzidas, o custo final torna-se igual ao tratamento usando coagulantes inorgânicos.

Segundo (Rita, 2002), os polielectrólitos aniónicos e os não-iónicos são geralmente utilizados com coagulantes inorgânicos para promover a ligação entre os colóides a fim de desenvolver flocos maiores e mais resistentes, no entanto para o caso dos taninos sem transformação, têm tendência a sofrer influência do pH assim, o seu uso para este fim deve ser previamente estudado para dada amostra de água.

Ensaio de alcalinidade

Os ensaios do efeito de alcalinidade foram feitos em virtude de se ter verificado na experiência acima o facto de que não houve um bom desempenho do sulfato de alumínio nas condições originais. Na Figura 10 estão apresentados os resultados dos ensaios para este estudo.

Figura 10: Curva de influência da alcalinidade no tratamento da água do poço usando sulfato de alumínio

Da Figura 10, observa-se que houve um máximo de eficiência em quase 90 % no ponto 2,2 g/L, o pH final foi de 5 e alcalinidade 20 mg/L de CaCO₃ na água tratada. A alcalinidade final da mistura de sulfato e hidróxido de cálcio foi de 100 mg/L de CaCO₃, partindo de 49,87 mg/L de CaCO₃ em média na água original.

Caracterização das amostras de águas antes e após tratamento

Os resultados obtidos encontram-se na Tabela 4. Da Tabela pode se constatar que houve abaixamento da turvação a valores abaixo do recomendado para água de consumo, tendo sido de 25,5 a 1,67 NTU para água do rio e de 48,6 a 4,64 NTU para água do poço de modo que no final seria necessária correção do PH o qual caiu para 5 na água de poço e 10,33 na água do rio.

Tabela 4 - Resultados de análises das amostras de água antes e após tratamento usando os parâmetros ótimos obtidos.

Parametros	Água artificial Preparada a 15/06/2015	Água artificial Tratada	Água de poço bruta de 15/06/2015	Água de poço Tratada
Turvação (NTU)	25,50	1,67	48,60	4,64
pH	7,41	10,33	7,32	5,00
Matéria orgânica (mg O ₂ /L)	76,40	35,84	37,00	36,72
Dureza total mg/L CaCO ₃	152,00	72,00	36,00	50,00
Cálcio (mg/L Ca ²⁺)	34,50	13,62	4,50	9,22

Condutividade (µs/cm)	358,20	15,37	342,20	1782,00
TDS (ppm)	179,00	8,16	171,20	239,90
Alcalinidade (mg/l)	155,00	240,00	60,00	20,00
Temperatura (°C)	21,90	21,90	21,20	21,70
Cor (mg/L Pt-Co)	25,00	-	340,00	-
Nitratos (mg/L)	0,12	0,06	0,12	0,10
Amónio (mg/L)	<<	<<	<<	<<
Nitritos (mg/L)	0,11	0,10	0,26	0,32
Sulfatos (mg/L)	2,00	45,00	25,00	35,00
Fosfatos (mg/L)	0,12	0,12	0,72	0,39
Cheiro	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Sabor	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Coliformes totais	>100	0	44	0
Coliformes fecais	>100	0	16	0

CONCLUSÃO

Realizada a caracterização da água do poço foi detectado que:

- A turvação média foi de 8,84 NTU para poço 3/4; 25,33 NTU e 44,33 NTU para os poços 1 e 2 respectivamente, estas turvações estão acima do limite exigido para água de consumo que é de 5NTU. A água de poço 3/4 possui cor de 75,99 mg/L de Pt-Co e os poços 1 e 2 contém 271 e 353,56 mg/L de Pt-Co respectivamente. Por estas colorações esta água é inadequada para consumo dado que os resultados ultrapassaram os 15 mg/L de Pt-Co. Os valores de matéria orgânica (37,25 mg O₂ /L no poço 1; 37,97 mg O₂ /L no poço 2; e 32,07 mg O₂ /L no poço 3/4). Estas concentrações estão acima dos limites recomendados para águas de consumo que são de 2,5 mg O₂ /L. A concentração de iões PO₄³⁻ encontrou-se em 0,63 mg/L no poço 1; 0,82 mg/L no poço 2; 0,75 mg/L no poço 3/4. Esta concentração esta acima do limite para água de consumo que é de 0,1 mg/L para PO₄³⁻. Do mesmo modo a análise microbiologica revelou presença de contaminação fecal pois o número de colónias no poço 1 é de 17 colonias/L; poço 2 é de 16 colonias/L de água; poço 3 é de 15 colonias/L de água; estes resultados estão acima do recomendado (0-10 colónias/L). Devido a estes resultados estas amostras de água para todos os poços não satisfazem as condições de uso para consumo humano;
- O pH foi de 7,11 no poço 1; 6,99 no poço 2; 6,91 no poço 3/4, estes valores estão

inclusos no intervalo de água de consumo que é de 6,5-8,5. A alcalinidade foi de 87,26 no poço 1; 51,88 no poço 2; 42,98 no poço 3/4. O limite para água de consumo está fixado em até 600mg/L de CaCO₃ portanto estes dados encontram-se dentro do intervalo. A condutividade encontrou-se em 605,93 µs/cm no poço 1; 390,82 µs/cm no poço 2; 441,09 µs/cm no poço 3/4, estes resultados encontram-se dentro dos limites para água de consumo que é de 50-2000 µs/cm;

- As concentrações de cálcio são de 4,81 mg/L no poço 1; 4,69 mg/L no poço 2; 3,87 mg/L no poço 3/4. Estes dados estão abaixo do limite estabelecido que é de 50 mg/L para água de consumo. A dureza total encontrou-se em 28,85 mg/L no poço 1; 37,70 mg/L no poço 2; 13,79 mg/L no poço 3/4, estes dados não ultrapassaram os 500 mg/L que são o limite para água de consumo. Os valores de TDS foram de 293,13 mg/L no poço 1; 198,25 mg/L no poço 2; 218,52 mg/L no poço 3/4. Estes dados também estão dentro do intervalo de 50-500 mg/L que é o permitido para água de consumo. Não foi detectado cheiro nem sabor desagradável e a temperatura foi de 240 C em média a qual é normal nas águas subterrâneas;
- Os parâmetros: NO₃⁻ encontrou-se nas concentrações de 0,46 mg/L no poço 1; 0,23 mg/L no poço 2 e 0,25 mg/L no poço 3/4; NO₂⁻ encontrou-se em 0,18 mg/L no poço 1; 0,22 mg/L no poço 2; 0,15 mg/L no poço 3/4; a presença do ião NH₄⁺ não foi detectado nas três amostras por ter uma concentração muito baixa. Estes resultados estão dentro dos valores limites estabelecidos para águas destinadas ao consumo que são 50 mg/L para NO₃⁻; 3 mg/L para NO₂⁻; 1,5 mg/L para NH₄⁺ respectivamente. A concentração dos sulfatos foi de 26,25 mg/L no poço 1; 13,25 mg/L no poço 2; 7,75 mg/L no poço 3/4, elas satisfazem o exigido nas águas de consumo cujo limite é de 250 mg/L;
- Dos estudos do efeito da variação do pH, do grau de turvação, da concentração do coagulante e do tempo de sedimentação aplicando taninos da casca de *Leucaena Leucocephala*, do mesocarpo de coco verde e o sulfato de alumínio usando teste de Jarros, os resultados demonstraram a fraca interação dos taninos com as impurezas presentes nas águas do poço e do rio com turvação artificial e por essa razão conclui-se que estes coagulantes não foram eficientes para o tipo de impurezas presente nas águas estudadas;

Com a utilização do sulfato de alumínio demonstrou-se que ele é eficiente para a remoção das impurezas presentes na amostra de água do rio em estudo:

- Os ensaios para o estudo do efeito do pH com o coagulante sulfato de alumínio na amostra de água do rio de turvação artificial, foi observada a remoção de turvação para água do rio nas condições de pH 8 em 91,5 % e a pH 11 em 93,63 %;

- Pelos ensaios de concentração de coagulante, para água do rio obteve-se concentrações ótimas de 0,07 mg/L e 0,1 mg/L de sulfato que corresponde a 91,9 e 94,2 % de eficiência respectivamente;
- Analisado o efeito do grau de turvação obteve-se melhor remoção quando a turvação foi de 42 NTU onde houve eficiência de 97,14 %, usando 0,1 mg/L de sulfato de alumínio. Verificou-se que é possível usar 0,1 mg/L para tratar até 311 NTU de turvação a pH 11 obtendo-se uma eficiência de 98,64 %;
- Quanto ao efeito do tempo de coagulação para água do rio obteve-se o tempo ótimo 20 minutos uma eficiência de 89 %, usando sulfato de alumínio a 0,1mg.

Enquanto dos mesmos estudos feitos para água de poço observaram-se algumas diferenças:

- Do estudo com variação de pH obteve-se a remoção das impurezas em 63,1 % a pH 5 usando concentração de 0,1mg/L. Devido a esta fraca eficiência verificada, houve a necessidade de se analisar o efeito da alcalinidade o qual demonstrou que 2,1 g é a melhor massa de Ca(OH)_2 a adicionar a 1 L de solução de $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ para tratar 1 L de água de poço a qual deu uma eficiência de 82,8 %, mas que é possível obter uma boa eficiência também com 2,45 até 2,8 g de hidróxido de cálcio;
- Do estudo da variação da concentração do coagulante foi obtida uma melhoria de 82,8% a 90,1 % de eficiência usando sulfato de alumínio a 0,07 mg/L com alcalinidade corrigida;
- Seguiu-se o estudo do efeito do tempo de coagulação que revelou uma melhoria ainda maior passando a eficiência de 90,1 a 92,6 % em 20 minutos usando 0,07 mg/L de sulfato com alcalinidade corrigida. Estes ensaios revelam que a água de poço necessita de correção de alcalinidade para o seu tratamento usando o sulfato de alumínio;

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Brígida, A. I., & Rosa, M. F. (2003). Determinação do teor de taninos na casca de coco verde (*Cocos Nucifera*). *Proceedings of the Interamerican Society for Tropical Horticulture*. 47, pp. 25-27. Fortaleza: Interamerican Society for Tropical Horticulture.
- Bustos, J. (2012). *Uso dos extractos naturais de mandioca (manihot esculenta crantz) para tratamento de águas contendo resíduos orgânicos*. Florianópolis: Universidade Federal de Santa Catarina.
- Carvalho, M. (2008). *Uso de coagulantes naturais no processo de obtenção de água potável*. Maringá: Universidade Estadual de Maringá.

- Costa, C. (2008). *Actividade anti-helmíntica e imunomoduladora de extratos de Cocos Nucifera L.* Fortaleza: Universidade Estadual do Ceará.
- Costa, T. (2013). *Investigação de diagramas de coagulação utilizando coagulantes e auxiliares de coagulação de fontes renováveis.* Uberlândia: Universidade Federal de Uberlândia.
- Cruz, J. (2004). *Alternativa para aplicação de coagulante vegetal a base de tanino no tratamento do efluente de uma lavanderia industrial.* Porto Alegre: Universidade Federal do rio grande do sul.
- Edwards, G. A., & Amirtharajah, A. (1985). Removing color caused by humic acids. *American Water Works Association*, 77, 50-57.
- Environmental Protection Agency. (2001). *Parameters of water quality - interpretation and standards* (3 ed.). Ireland: Environmental Protection Agency.
- Hendricks, D. (2006). *Water treatment unite process-physical and chemical* (1st ed.). New York: Taylor & Francis.
- Kumar, M., & Puri, A. (13 de Aug de 2012). A review of permissible limits of drinking water. *Indian Journal of Occupational and Environmental Medicine*, 16, pp. 40-44.
- Kurbatov, P., Nikitin, A., & Bochkaryov, G. (12 de Setembro de 1999). Intensification of coagulation purification of highly coloured waters under the conditions of the North. *Journal of Mining Science*, pp. 654-655.
- Leal, F., & Libânio, M. (2002). Estudo da remoção da cor por coagulação química no tratamento convencional de águas de abastecimento. *Engenharia Sanitaria E Ambiental*, 7, 117-128.
- Longo, C. (2002). *Avaliação do uso de Leucaena Leucocephala em dietas de ovinos da raça santa Inês sobre o consumo, a digestibilidade e retenção de nitrogénio.* São Paulo: Universidade de São Paulo.
- Maraschin, L. (2003). *Avaliação do grau de contaminação por pesticidas na água dos principais rios formadores do pantanal Mato-Grossense.* Cuiabá: Universidade Federal De Mato Gross.
- Maximo, V. (2007). *Tratamento por coagulação-floculação dos lixiviados do aterro sanitário da região metropolitana de Florianópolis.* Florianópolis: Universidade Federal de Santa Catarina.
- Ministério de Saúde. (1984). *Métodos de colheita e análises de águas.* Maputo: Central

Impressora do Ministério de Saúde - LNHAA.

Ministério de Saúde. (1997). *Métodos de análise de água*. Maputo: Central Impressora do Ministério de saúde- LNHAA.

Ministério de Saúde. (2004). *Métodos de análise de água*. Maputo: Central Impressora do Ministério de saúde- LNHAA.

Okuda, T., Baes, A. U., Nishijima, W., & Okada, M. (1999). Improvement of extraction method of coagulation active componentes from moringa oleífera seed. *Journal of Water Research*, 3373-3378.

Ozacar, M., & Sengil, I. (2002). The use of tannins from Turkish Acorns (Valonia) in water treatment as a coagulant and coagulant aid. *Journal of Engineering Environmental Science*, 26, 255-263.

Paes, J., Diniz, C., Marinho, V., & Lima, C. (2006). Avaliação do potencial tanífero de seis espécies florestais de ocorrência no semi-árido Brasileiro. *Cerne Lavras*, 12, 232-238.

Rita, J. D. (2002). *Gerenciamento do resíduo gerado na clarificação de água da RLAM*. Salvador: Universidade Federal da Bahia.

Valias, A. P., Roqueiro, A. R., Hormink, D. G., Koroiva, E. H., Vieira, F. C., Rosa, G. M., & Silva, M. M. (Jan/Jun de 2002). Avaliação da qualidade microbiológica de águas de poços rasos e nascentes de propriedades rurais do Município de São João da Boa Vista-São Paulo. *Arquivos de Ciências Veterinarias e Zoologia, UNIPAR*, 5, pp. 21-28.

World Health Organization. (1996). *Guidelines for drinking-water quality, health criteria and other supporting information* (2 ed.). Genebra: World Health Organization library.

O CONTRIBUTO DOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA PARA A PESQUISA DOS ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR EM MOÇAMBIQUE (2016 -2021)

José Albertina Munguambe

RESUMO

O objectivo deste estudo foi analisar o Contributo dos Programas de Iniciação Científica para a Pesquisa dos Estudantes do Ensino Superior em Moçambique no período de 2016 a 2021. Trata-se de uma pesquisa mista, centrada no estudo exploratório. Foram dirigidas entrevistas semi-estruturadas por *Google Form* a vinte (20) participantes, dos quais, doze (12) estudantes bolsheiros dos Programas de Iniciação Científica, seis (6) orientadores e dois (02) gestores das Instituições de Ensino Superior. A sistematização e interpretação de dados foi feita com recurso à técnica de análise de conteúdo, baseada nos seguintes indicadores: (i) Expectativas na inserção em actividades de Iniciação Científica; (ii) Benefícios dos Programas de Iniciação Científica; (iii) Resultados dos Programas de Iniciação Científica para a pesquisa dos estudantes do ensino superior em Moçambique e; (iv) Sugestões para o maior contributo dos Programas de Iniciação Científica. Os resultados do estudo mostram que a Iniciação Científica contribuiu na conclusão dos trabalhos de culminação do curso dos estudantes bolsheiros em tempo útil, com melhor aproveitamento e qualidade esperada; oferece conhecimentos científicos, criatividade e autonomia para a realização de pesquisas na sua área académica e profissional. Para os orientadores, a participação de estudantes em Programas de Iniciação Científica, impulsionou uma atitude crítica e paixão pela pesquisa, fácil ingresso e integração dos mesmos nos níveis de pós-graduação; permitiu a participação em eventos científicos nacionais e internacionais e a publicação de artigos científicos em revistas internacionalmente reconhecidas. As Instituições de Ensino Superior precisam de introduzir, internamente, os Programas de Iniciação Científica e; é de extrema importância que o Governo continue a oferecer as Bolsas de Iniciação Científica, envolvendo mais estudantes. Diante destes resultados, conclui-se que, os Programas de Iniciação Científica contribuem para a pesquisa dos estudantes do Ensino Superior na pesquisa em Moçambique.

Palavras-chave: iniciação científica; pesquisa; estudantes; ensino superior.

ABSTRACT

The objective of this study was to analyze the research of Scientific Initiation Programs for Higher Education students in Mozambique from 2016 to 2021. It is a mixed, focused on an exploratory study. Semi-structured interviews were conducted using Google Form with seventeen (20) participants, of which twelve (12) scholarship students from Scientific Initiation Programs, six (6) advisors and two (02) managers of Higher Education Institutions. The systematization and interpretation of data was made using the technique of content analysis, based on the indicators: (i) Expectations in the insertion in Scientific Initiation activities; (ii) Benefits

of Scientific Initiation Programs; (iii) Results of Scientific Initiation Programs for Research by Higher Education Students in Mozambique and; (iv) Suggestions for the biggest contributor to Scientific Initiation Programs. The results of the study show that the completion of the scholarship students' culmination studies was carried out with the completion of the culmination studies, better performance and quality in good time; professional scientific knowledge, creativity and autonomy to carry out research in their academic area. For instructors, the participation of students in Scientific Initiation Programs stimulated a critical attitude and passion for research, admission and integration of the same at the postgraduate levels; anonymous to national and international scientific events and the publication of scientific articles in internationally recognized journals. Higher Education Institutions need to internally anticipate the Scientific and Scientific Programs; It is extremely important that the Government continues to offer Scientific Initiation Scholarships to more students. In view of these results, it is concluded that research on Scientific Initiation Programs contributes to the research of teaching students in Mozambique

Keywords: scientific initiation; search; students; university education.

INTRODUÇÃO

Os avanços globais colocam à classe acadêmica, vários desafios, entre eles, a necessidade de produção do conhecimento científico. Os acadêmicos precisam debater as causas dos problemas da sociedade e o contributo do conhecimento científico para a solução dos mesmos. O conhecimento científico oferece à academia, ferramentas úteis para a sua, reflexão e intervenção nos processos de criação e produção científica. As Instituições do Ensino Superior (IES) através dos estudantes, docentes e investigadores, constituem um lugar propício que possibilita a transformação de mentes autônomas e reflexivas, capazes de dar resposta os problemas actuais.

De acordo Couto (2019), o continente africano tem catorze por cento da população mundial, no entanto, produzimos menos de um por cento da investigação científica feita no mundo. Os pesquisadores africanos produzem, num ano, o mesmo número de artigos científicos que os que são publicados apenas na Holanda, por exemplo. A África apresenta menos de um por cento dos gastos mundiais em pesquisa, em grande parte devido a dependência da ajuda externa e de fundos internacionais. Em 2012, oitenta por cento de toda a nossa pesquisa veio de financiamentos externos.

Com base no Regulamento de Licenciamento e Funcionamento das Instituições do Ensino Superior em vigor em Moçambique, aprovado pelo Decreto 46/2018 de 01 de Agosto, as IES têm a missão, não apenas do ensino teórico e aplicado, mas também de promoção da investigação científica fundamental e aplicada em todos os domínios do conhecimento na sua plenitude ou universalidade e actividades de pesquisa e extensão.

Aliado a isso, o Governo de Moçambique, através do Ministério da Ciência Tecnologia

e Ensino Superior (MCTES), criado ao abrigo do Decreto 36/2020 de 17 de Novembro, criou o Fundo Nacional de Investigação (FNI), uma instituição tutelada que, ao abrigo do Decreto 50/2015 de 31 de Dezembro, tem a missão de promover a divulgação do conhecimento científico, a investigação científica, a inovação tecnológica e a formação de investigadores, contribuindo, em particular, para a redução da pobreza no país e, em geral, para o desenvolvimento sócio-económico de Moçambique.

Em termos de delimitação, o presente estudo tem como tema “O Contributo dos Programas de Iniciação Científica para a Pesquisa dos Estudantes do Ensino Superior em Moçambique (2016-2021)”. A escolha do local deve-se ao facto de ser nas Instituições de Ensino Superior onde encontramos um número representativo de estudantes que se beneficiaram de Bolsas de Iniciação Científica (BIC), oferecidas pelo MCTES. Este órgão vem implementando o Programa desde 2016, daí a escolha do período.

De acordo com os dados estatísticos do Inquérito de Investigação Científica e Desenvolvimento Experimental (IIDE, 2018), divulgados pelo MCTES, o país registou no Ensino Superior (ES), apenas 1431 investigadores no grau de Licenciatura, de um total de 213.930 estudantes matriculados no ano 2018. Estes dados vêm se refletindo com muita preocupação nos graus subsequentes (Mestrado e Doutoramento), onde os dados do IIDE (2018) referem que no ES o país tinha 1313 investigadores no nível de Mestrado e apenas 448 no grau de Doutoramento.

Segundo o Relatório do 3º Seminário Internacional de Investigação Científica (MCTES, 2020), de cerca de 350 investigadores previstos para o evento, participaram apenas 49 estudantes do ES, sendo, 32 do Instituto Superior Politécnico de Gaza. Este dado mostra claramente que estamos diante de um problema que se cinge na menor participação de jovens estudantes do ES em eventos científicos.

Olhando para os dados das bolsas de iniciação concedidas pelo FNI até o ano de 2020, um total de 345 bolsas (MCTES 2020), fica claro que esta instituição, por si só, não conseguiria abarcar todos os 230131 estudantes que o país tem e, se isso continuar assim, Moçambique continuará com menor número de investigadores, o que contribui negativamente para a produção científica e o aumento do Produto Interno Bruto.

De acordo com os dados estatísticos, o país tem um total de 56 IES com 2030151 estudantes matriculados (MCTES, 2020), mas apenas 345 estudantes estiveram envolvidos em actividades de iniciação científica (IC) no país, o que nos leva a procurar perceber de que forma as outras instituições têm encarrado a questão de IC.

Diante desta situação, levanta-se a seguinte indagação: *Qual é o Contributo dos Programas de Iniciação Científica para a Pesquisa dos Estudantes do Ensino Superior em Moçambique?*

Conforme os dados do IIDE (2018), o número de investigadores era de 3285, contra um efectivo de 5196 docentes do ES, o que significa que 1911 docentes, que corresponde a 36,8%. Para colmatar este problema, é importante que os graduandos sejam treinados para, desde cedo, apresentarem processos e pensamento científico em sala de aula, permitindo que cheguem às suas graduações mais preparados. A maior preocupação está em desenvolver um estudante que seja consciente dos seus actos e responsável por eles.

Segundo Mendes (2009), um dos grandes desafios que uma IES tem, é investir em pesquisa para desenvolver o país. Segundo o autor, para avaliar se uma IES desenvolve pesquisa, é preciso partir para um sistema muito prático, a presunção de que a instituição com certo número de mestres e doutores dispõe de pesquisa.

Portanto, a colocação deste autor leva-nos a perceber o quanto é importante produzir o conhecimento a partir da pesquisa nas IES para dar resposta aos problemas do país. Essa tarefa não é vista na atribuição de certificados de nível, mas sim em envolver os estudantes em programas de iniciação científica (PIC).

Os desafios para o país são maiores e eminentes, em várias áreas de âmbito económico e social, daí o estudo é relevante, pois a inserção do estudante em tenra idade nos projectos de pesquisa se torna um instrumento valioso para aprimorar a qualidade desejada em um profissional de nível superior e assim garantimos o desenvolvimento de recursos humanos qualificados e competentes que respondam de forma pontual às necessidades do país e à demanda do mercado nacional.

O presente estudo tem como objetivo analisar o Contributo dos Programas de Iniciação Científica para a Pesquisa dos Estudantes do Ensino Superior em Moçambique. Em termos específicos, o estudo irá (i) identificar os estudantes beneficiários dos Programas de Iniciação Científica das IES; (ii) identificar as expectativas do estudante na sua inserção em Programas de Iniciação Científica; (iii) descrever os benefícios dos Programas de Iniciação Científica; (iv) descrever os resultados dos Programas de Iniciação Científica na Pesquisa dos estudantes envolvidos e, por fim; (v) propor sugestões para a solução dos problemas encontrados.

O estudo procura responder as seguintes questões de pesquisa: (i) quais têm sido os estudantes beneficiários dos PIC nas IES? (ii) que expectativas os estudantes tinham na sua inserção em PIC? (iii) quais os benefícios dos PIC? (iv) quais são os resultados dos PIC para a pesquisa dos estudantes envolvidos?; (v) que sugestões as IES apresentam para a promoção dos PIC como contributo para a pesquisa dos estudantes?

INICIAÇÃO CIENTÍFICA

Marcushi define a Iniciação Científica como

“um instrumento que permite introduzir na pesquisa científica os estudantes de graduação potencialmente mais promissões. É a possibilidade de pôr o aluno desde cedo em contato direto como a atividade científica e engajá-lo em projetos de pesquisa”. (Marcushi, 1996, p. 4).

Para Oliveira (2010, p.52), a IC consiste na “introdução do aluno no mundo da pesquisa científica, estimulando o pesquisador orientador a formar equipas e proporcionando à instituição um instrumento de formulação de políticas de pesquisa”.

Destes conceitos percebe-se que a IC é um instrumento de apoio teórico, metodológico e prático à realização de projectos de pesquisa, um canal de auxílio na formação do estudante do ES, contribuindo deste modo para o desenvolvimento do capital humano qualificado para a investigação.

Marcushi (1996), apresenta alguns objectivos centrais de um programa de Iniciação Científica:

- a) Estimular os pesquisadores produtivos a engarem estudantes de graduação na pesquisa, otimizando a capacidade de orientação da instituição;
- b) Despertar vocação científica e incentivar talentos potenciais entre estudantes de graduação, introduzindo o jovem universitário no domínio do método científico;
- c) Proporcionar ao bolsista a aprendizagem de técnicas e métodos científicos e estimular nele o pensamento científico e a criatividade;
- d) Qualificar quadros para os programas de pós-graduação e aprimorar o processo formativo de profissionais para o setor produtivo

Olhando para os objectivos colocados pelo autor, os PIC podem ter ou assumir um papel decisivo na reorganização do mapa da competência científica requeridas num país como Moçambique, especificamente a distribuição geográfica dos pesquisadores; distribuição da pesquisa por área e sub-área; faixa etária média da população engajada na pesquisa; qualidade e quantidade da produção científica formal e enquadramento institucional da pesquisa.

Teorias sobre Iniciação Científica

Segundo Silva e Cabrero (1998), as atividades de IC, constituem uma estratégia que ajuda as IES a dar norte ao processo de formação do pesquisador e prepara os estudantes para a actividade de pesquisa científica. Estes autores demonstram, que os benefícios da Iniciação Científica, em médio prazo, são o desenvolvimento científico e o aumento do número de

publicações; e, em longo prazo, a formação dos estudantes nos níveis de pós-graduação.

Conforme refere o autor, os objectivos previstos nos PIC, são alcançados, olhando para a situação em que os estudantes se formam nos níveis de pós-graduação em tempo útil, segundo sustenta Neves e Leite (1999), pois encontra-se nas PIC, a possibilidade dos estudantes familiarizarem-se com a actividade de pesquisa e, permanecer na área.

Na visão de Carvalho (2002), as IES que possuem e implementam os programas de IC, apresentam os melhores estudantes nos níveis de pós-graduação, o que nos remete a estabelecer uma relação directa entre a existência do PIC nas instituições e a qualidade dos programas de pós-graduação.

Conforme nos referimos anteriormente, à luz da Lei do Ensino Superior, as IES têm o papel não só de ensino, mas fundamentalmente o de pesquisa e extensão, Melo (2003), reforça ao afirmar que o acompanhamento dos estudantes pode contribuir para a efetivação das relações do tripé ensino-pesquisa-extensão e na combinação teoria-prática, já nos níveis de pós-graduação e pós-graduação, constituindo-se como uma excelente ferramenta no processo educativo.

Segundo Maccariello, Novicki e Castro (1999), os PIC abrem espaço para que os estudantes se sintam parte das práticas de aprendizagem (estudos e pesquisas em diversos grupos multidisciplinares, participação em eventos científicos, interação docente-orientador com sua experiência de pesquisa).

Esta inserção nas práticas de aprendizagem permite ao estudante, conforme afirma Maldonado e Paiva (1999, p. 156), tornar-se sujeito de seu aprendizado, e cria nele atitudes de independência e autonomia diante do conhecimento e às questões do dia-a-dia, o que facilita a sua integração como futuro profissional.

Em suma, as vantagens e benefícios das actividades de IC podem ser vistos de várias vertentes, começando das contribuições dos docentes e estudantes, o que torna viável a produção, atualização e aprofundamento de conteúdos específicos da área; criação de linhas de pesquisa que, por vezes, permitem a criação de projetos interdisciplinares; atividades de ensino mais criativas; aproximação do aluno do instrumental metodológico para atividades científicas; estímulos à criação de novos problemas e a legitimação da produção dos conhecimento.

METODOLOGIA

Baseando-se em Minayo (2001), o presente estudo tem uma abordagem mista, a qual apresentará dois momentos. O primeiro é da abordagem quantitativa que consistiu na análise e interpretação das respostas fechadas dos participantes (informações gerais dos participantes, moda, mediana e percentagens que acompanham essas tendências, fazendo uma relação com os dados de sexo, região, origem, cursos escolhidos e áreas temáticas através de tabelas, gráficos circulares e de barras com recurso ao microsoft excel.) O segundo momento é da abordagem qualitativa que consistiu na análise e interpretação das respostas abertas dos participantes, com base na técnica de análise de conteúdo (Gil, 1999; Richardson, 1999; Cervo e Bervian, 2002).

Quanto aos procedimentos técnicos, tomou-se como referência, Fonseca (2002), Lakatos e Marconi (2003) e optamos pela pesquisa bibliográfica e documental. A Pesquisa bibliográfica consistiu na busca de livros, teses e dissertações, que abordam sobre os seguintes termos chaves: ensino, pesquisa, Iniciação Científica, Programas de Iniciação Científica e Bolsas de Iniciação Científica. Por sua vez, a pesquisa documental consistiu na consulta de Leis e Decretos, manuais e outros documentos atinentes à IC em Moçambique.

Em termos de participantes da pesquisa, tomou-se como base, Oliveira (2011). Assim, foram seleccionados 20 participantes, destes, 12 são estudantes, 6 orientadores dos Programas de Iniciação Científica e 02 gestores das IES. A identificação dos elementos envolvidos nesta pesquisa foi com base na amostra aleatória simples. Os 12 estudantes participantes desta pesquisa, fazem parte do universo de 345 que se beneficiaram de Bolsas de Iniciação Científica (BIC) oferecidas pelo MCTES, no período de 2016 a 2021, tendo sido acompanhados por orientadores e Gestores das IES.

Quanto aos instrumentos de colecta de dados, a base tomada foi de Pradanov e Freitas (2013), tendo se optado pela entrevista. Em termos técnicos aplicamos a entrevista semi-estruturada com questões pré-estabelecidas. Os procedimentos de análise e discussão de dados foram baseados em Pradanov e Freitas (2013), onde foi aplicada a análise de conteúdo, orientando-se das evidências feitas através do referencial teórico, da metodologia, das percepções dadas pelos estudantes e orientadores sobre a temática em estudo. A técnica de análise de conteúdo utilizada para tratar os dados qualitativos foi a análise categorial.

A análise e discussão de dados foi baseado em Freitas (2013). Neste sentido a sistematização e interpretação de dados, foi feita, na 1ª etapa com recurso à tabelas e gráficos estatísticos para as informações gerais dos participantes e depois recorreremos na 2ª etapa à técnica de análise de conteúdo, baseada nas seguintes categorias: (i) expectativas na inserção em actividades de IC; (ii) benefícios dos PIC; (iii) resultados dos PICPEES e; (iv) sugestões para o maior contributo dos PIC.

Durante a condução do presente estudo, atravessamos algumas limitações, como a demora na devolução de guiões de entrevista preenchidos e dificuldades financeiras para abranger mais IES ao nível do país. Outras barreiras foram as dificuldade de contacto com os participantes, devido à pandemia da COVID-19, tendo se optado pelo envio dos guiões de entrevistas através da plataforma da google form.

RESULTADOS E DESCUSSÃO

Características dos participantes

Com vista a responder a primeira questão da pesquisa, da qual procuramos saber quais têm sido os estudantes beneficiários dos Programas de Iniciação Científica nas IES, foram distribuídos 34 guiões de entrevista. Os resultados indicam que 20 guiões de entrevista foram totalmente preenchidos, o que corresponde a uma taxa de resposta de 55,6%. As respostas foram dadas por 12 estudantes bolseiros dos PIC, seis 06 orientadores dos PIC e 02 Gestores das IES. Os participantes pertencem a 06 IES, destas 05 são públicas e 01 é privada. Em termos regionais, temos 10 estudantes da região sul do país e 02 da região centro. Em relação à categoria de orientadores, registamos que 05 pertencem às instituições públicas e 01 pertence a uma instituição privada, sendo que todos são do sexo masculino. No que respeita à categoria de Gestores, os 02 são do sexo masculino e pertencem às IES públicas (vide a tabela a seguir).

Tabela 4.1.1. Características dos Participantes

Participante	SEXO		TIPO DE IE		REGIÃO DE ORIGEM		
	M	F	I E S Pública	I E S Privada	Região Norte	Região Centro	Região Sul
Estudantes envolvidos nos PIC	10	2	11	1	0	2	10
Orientadores dos PIC	6	0	5	1	0	1	5
Gestores das IES	2	0	2	0	0	1	1
TOTAL	18	2	18	2	0	4	16

Fonte (Autor, 2022)

Dos 12 estudantes, 02 são do sexo feminino e 10 são do sexo masculino. Olhando para estes dados e de acordo com o Programa Quinquenal do Governo de Moçambique - PQG (2020 – 2024), um dos objectivos do MCTES é promover a expansão e o acesso equitativo ao Ensino Superior, prestando particular atenção à retenção da rapariga e as disparidades geográficas e de género. Com base nestes números, as raparigas em Ciência, Tecnologias, Engenharia e Matemática (CTEM), estão significativamente sub-representadas, notando-se

um maior desequilíbrio. Uma componente importante de solução é encorajar mais raparigas a frequentarem cursos de ciências básicas no nível secundário, e mais mulheres a frequentarem cursos de ciências no nível superior, de forma a que exista um maior número de mulheres envolvidas em actividades científicas. Em termos de distribuição dos estudantes por IES, temos a UP-Maputo (04), UEM (02), ISCTEM (01); ISPG (03); ISPM (01); ISPT (01), conforme o gráfico a seguir:

Figura 4.1.1. Número de Bolsistas por IES [Fonte (Autor, 2022)]

Olhando para o gráfico acima, é possível ver a maior participação de estudantes da UPM e ISPG na pesquisa. Os gestores das IES e orientadores dos PIC, justificam o destaque da UPM e ISPG, como resultado de um trabalho árduo de divulgação dos concursos de submissão de projectos científicos promovidos pelo MCTES para os estudantes, aliado à preparação e acompanhamento dos projectos dos seus estudantes, o que resulta na aprovação de maior parte dos mesmos. O orientador “O2” afirmou:

“[...] em cada ano que submetemos os projectos dos nossos estudantes aos concursos do MCTES, sempre temos um dos maiores números aprovados. Isto porque nós divulgamos todos os concursos, preparamos e acompanhamos os estudantes interessados e antes de submetermos, apresentamos esses projectos nas jornadas científicas da nossa instituição.

Em termos de áreas temáticas, registamos 06 estudantes nas Ciências Agrárias, 04 estudantes nas Ciências Naturais e 02 estudantes nas Engenharias e Tecnologias, conforme o gráfico a seguir.

Figura 4.1.2. Distribuição dos estudantes por áreas temáticas [Fonte (Autor, 2022)]

Os 12 estudantes que participaram desta pesquisa são parte do universo dos 345 estudantes que se beneficiaram de Bolsas de Iniciação Científica (BIC) oferecidas pelo MCTES, através do Fundo do Projecto do Ensino Superior, Ciência e Tecnologia – HEST do Banco Mundial (BM) para o financiamento do programa de Iniciação Científica, promovido pela Direcção Nacional de Ciência e Tecnologia (DNCT) em estreita coordenação com o FNI no período de 2016 a 2021. Em termos de faixas etárias, temos idades compreendidas entre 18 a 28 anos de idade, sendo que a maior percentagem (26,7%) pertence a estudantes de 23 anos de idade, conforme mostra o gráfico a seguir. Estes dados demonstram claramente o interesse que os jovens têm pela pesquisa, cabendo a responsabilidade a todos os níveis de apoiar e promover os PIC para os jovens de tenra idade, conforme refere a Estratégia de Ciência Tecnologia e Inovação de Moçambique (ECTIM):

“(…) Também podem ser estabelecidos programas para popularizar a ciência entre os jovens de tenra idade, criando assim uma consciência e entusiasmo no que respeita à ciência e tecnologia e para permitir e encorajar os estudantes com talento para as ciências para consolidarem o gosto pelas ciências, promovendo a sua educação nessa área.” (ECTIM, 2006)

É neste sentido que a criação de programas virados à IC observando a integração, valorização e estímulo dos jovens é de extrema importância, não só para o cumprimento da política e da agenda do governo, mas também como forma de promover o aumento da participação da juventude no processo de desenvolvimento científico e dos recursos humanos em ciência e tecnologia no país.

Expectativas na inserção em actividades de Iniciação Científica

Os estudantes se interessaram pela IC por necessidade de financiamento das despesas de pesquisa dos seus projectos de culminação do curso; A BIC significou para os estudantes uma oportunidade de obter conhecimentos científicos para a elaboração do trabalho de culminação do curso; as expectativas dos estudantes em relação à IC eram desenvolver o espírito de investigação na prática; obter experiência para prosseguir com outros níveis de pós-graduação e desenvolver mais trabalhos de campo.

De acordo com Carvalho (2002), Saviani (2002) e Pinho (2017), as expectativas da inserção

em actividades de IC apresentadas pelos estudantes corroboram com os objectivos gerais dos PIC, na medida em que visam (i) contribuir para a formação de recursos humanos para a pesquisa; (ii) contribuir de forma decisiva para reduzir o tempo médio de titulação de mestres e doutores; (iii) contribuir para que diminuam as disparidades regionais na distribuição da competência científica do País; (iv) possibilitar maior interação entre graduação e pós-graduação; (v) qualificar os melhores alunos para os programas de pós-graduação e; (vi) incentivar talentos potenciais entre estudantes de pós-graduação *stricto sensu*, já que os alunos que participam da IC são considerados os que entram mais rapidamente para os cursos de mestrado. Fazendo o cruzamento dos resultados obtidos das entrevistas com esta afirmativa, conclui-se que constitui uma das expectativas da inserção dos estudantes em programas de IC, a continuação com os níveis de pós-graduação.

O entendimento dos orientadores em relação ao atendimento das expectativas académicas dos estudantes na sua inserção em actividades de IC e seu percurso científico após o programa, corrobora com a visão de Calazans (2002), no sentido em que os orientadores conseguiram ajudar os estudantes a concluir o curso com sucesso, e obtenção de um desempenho académico positivo do estudante; os estudantes conseguiram a posterior participar em grupos de pesquisas, congressos e publicação em revistas científicas; maior parte dos bolsiros de IC, conseguiu dar continuidade em cursos de mestrado e doutoramento.

Benefícios dos Programas de Iniciação Científica

As actividades de IC na formação académica dos estudantes são muito relevantes pois impulsionam e os motivam a ter gosto pela pesquisa; abrem novos horizontes para a produção do conhecimento científico. O envolvimento dos estudantes em actividades de IC trouxe muitos benefícios académicos, pois despertou o interesse e estímulo pela pesquisa; foi crucial para a conclusão do projecto de culminação do curso, bom aproveitamento pedagógico e no enriqueceu a carreira académica. Na área profissional, a participação dos estudantes em actividades de IC, munuiu-os de experiências e conhecimentos práticos na elaboração de projectos concretos da sua área profissional e mecanismos de resposta aos problemas sociais contribuindo desta forma para a melhoria da vida das populações das zonas rurais.

Olhando para os resultados das entrevistas, e fazendo o cruzamento com o pensamento de Pinho (2017), Maldonato e Paiva (1999), as actividades da IC são importantes devido a várias razões: a) despertam vocação científica e incentivar talentos potenciais entre estudantes de graduação, mediante suas participações em projetos de pesquisa, introduzindo o jovem universitário no domínio do método científico; b) proporcionam ao bolsista, orientado por pesquisador qualificado, a aprendizagem de técnicas e métodos científicos, bem como estimular o desenvolvimento do pensar cientificamente e da criatividade, decorrentes das condições criadas pelo confronto direto com os problemas de pesquisa; c) possibilitam a

diminuição do tempo de permanência do bolsista na pós-graduação; d) despertar no bolsista uma nova mentalidade em relação à pesquisa e prepará-lo para a pós-graduação.

Os benefícios apresentados pelos estudantes vão de acordo com a visão de Calazans (2002), no sentido em que os benefícios da IC apresentam benefícios acadêmicos, profissionais e pessoais. Assim, são benefícios acadêmicos: a participação do aluno no processo de construção do conhecimento; a possibilidade de promover aumento do desempenho acadêmico do aluno, repercutindo no aumento das notas das disciplinas do curso de graduação; e o contato directo com orientador e pesquisadores da área. Em relação aos benefícios profissionais, os dados cruzam-se como as visões de Bregalia (2002), Almeida (1996), Bernardi (2003), Guimarães (1992), Durhan (1992), Maldonato (1998) e Bridi (2004), no sentido em que se abriu a possibilidade de socialização profissional, atingida pela participação em grupos de pesquisas, congressos e publicação em revistas científicas; o aumento da possibilidade de inserção na carreira acadêmica, em cursos de mestrado e doutorado; e a ampliação do conhecimento de uma área de actuação. Em relação aos benefícios pessoais, podemos notar que os estudantes ganharam um crescimento pessoal, maturidade e responsabilidade para encerrar as fases seguintes da sua vida académica, científica e profissional.

O resultado das entrevistas sobre entendimento dos orientadores em relação aos benefícios dos estudantes pela sua participação nos PIC, corrobora com as visões de Azzi (1994), Silva e Cabrero (1998), Maccariello, Novicki e Castro (1999), Melo (2003), na medida em que sustentam que a IC, permite a produção, atualização, aprofundamento de conteúdos específicos da área; criação de linhas de pesquisa que, por vezes, permitem a criação de projectos interdisciplinares; actividades de ensino mais criativas; aproximação do aluno do instrumental metodológico para actividades científicas; estímulos à criação de novos problemas e a legitimação da produção dos conhecimentos.

Resultados dos Programas de Iniciação Científica na Pesquisa para os estudantes envolvidos.

Após a sua participação em actividades de Iniciação Científica, 66,6% dos estudantes entrevistados, tiveram um percurso académico, que consistiu na obtenção de bolsas de estudo para frequentar os níveis de mestrado, tendo sido muito fácil a sua integração; produziram artigos científicos e em colaboração com outros docentes e investigadores publicaram alguns artigos científicos em revistas indexadas em plataformas com alto índice de consultas. 83,3% dos estudantes entrevistados participaram em vários eventos científicos (Jornadas Científicas, Congressos, Diálogos, Simpósios, Conferências) dentro e fora do País onde tiveram interação com docentes e investigadores de várias IES. Os gestores das IES, afirmaram que a participação dos estudantes e orientadores nos PIC, permitiu a capacitação dos estudantes em conhecimentos científicos para a realização de actividades de pesquisa;

contribuiu para o aumento do número de publicações nas revistas científicas e a visibilidade das suas instituições ao nível do mundo; o número de investigadores júniores também aumentou, para além de bolseiros frequentando os níveis de pós-graduação dentro e fora do país.

Analisadas as entrevistas neste indicador, em conformidade com as visões de Neves e Leite (1999), Damasceno (1999) e Pinho (2017), conclui-se que os resultados dos PICPEES constituem um caminho para a autonomia intelectual do jovem, que passa a ter a possibilidade real de exercer sua criatividade e de construir um raciocínio crítico. A pesquisa permite a articulação pelo estudante de conhecimentos, ou seja, a pesquisa pode se constituir em um dos caminhos para a execução de projectos interdisciplinares, que envolvam, também, a superação da dicotomia teoria e prática.

Sugestões para o maior contributo dos PIC

Para 75% dos estudantes entrevistados, os programas de Iniciação Científica têm tido a merecida atenção pelas IES; para 25% dos estudantes, as IES precisam envolver mais estudantes e aprimorar o apoio técnico e financeiro aos bolseiros do programa. Os orientadores afirmaram que as IES deviam introduzir os PIC e não depender do Governo. Em relação aos caminhos ou estratégias que podem ser seguidos, os orientadores afirmaram que, a nível interno, as IES podiam retirar uma pequena percentagem do valor das propinas e destinar à investigação e pesquisa. Uma das outras estratégias é concorrer para financiamento ou criar parcerias e memorandos dentro e fora do país.

Segundo De Oliveira (2001), o ES é responsável pela formação teórico-prática do aluno nas áreas específicas do conhecimento. Neste sentido, é sua tarefa familiarizar o estudante ao mundo da pesquisa, dando condições de iniciar sua vida profissional e/ou seguir uma carreira académica. Com base no pensamento do autor, podemos perceber que é tarefa das IES oferecer ao estudante não apenas conteúdos ou conhecimentos teóricos, mas sim conciliar esses conhecimentos à prática através da Iniciação científica que confere ao estudante a capacidade para a pesquisa. Fica claro que, o alinhamento do ensino e pesquisa proporciona ao estudante habilidades para implementar os resultados de suas pesquisas científicas em projectos concretos e profissionais.

Olhando para a importância da iniciação científica para os estudantes, orientadores do PIC e gestores das IES os entrevistados deixaram os seguintes desafios:

Desafios para o Governo: criar políticas de continuidade dos bolseiros do PIC em níveis de pós-graduação; criar mais parcerias para obter fundos que permitam o envolvimento de mais estudantes; aprimorar os critérios de tratamento igualitário na disponibilização de recursos didáticos e tecnológicos que auxiliam na investigação e pesquisa dos bolseiros do

programa; criar uma política que orienta as IES a criarem os PIC a nível interno; dinamizar o processo de desembolso dos fundos de pesquisa

Desafios para os Gestores das IES: buscar mais parcerias para a implantação destas iniciativas; ampliar o ângulo de divulgação dos PIC de forma a abranger maior número de estudantes; acarinhar os estudantes que mais se destacam na pesquisa; continuarem na busca de parcerias para a construção de laboratórios e instalações próprias para a pesquisa e; monitorar o tempo e os critérios de aplicação dos fundos alocados para os bolsiros da IC.

Desafios para os estudantes: Serem mais proactivos, actuando com maior persistência, dedicação e determinação; envolver-se arduamente em programas que lhes proporcionem a capacidade investigativa, critica e autocritica e de instigar sobre os fenômenos e suas razões para posterior busca de soluções; cumprir com o tempo estabelecido para a conclusão dos trabalhos, e; se esforçar em transformar os resultados da investigação e pesquisa em artigos científicos.

Olhando para as entrevistas e cruzando com as visões de Breglia (2001), as IES têm a tarefa de administrar as bolsas de IC, elas têm um papel pedagógico de grande alcance. Assim, exige-se o empenho das IES na definição de políticas que conduzam a melhor operacionalização do Programa. De acordo com o autor, há necessidade de um esforço adicional para se incorporar a pesquisa ao ensino, o que requer, de forma imprescindível, maior empenho dos departamentos de pesquisa e pós-graduação no sentido de proporcionar a um maior número de estudantes, a possibilidade de participação em pesquisas científicas.

Relativamente ao papel dos orientadores, Demo (2007), salienta que estes têm o papel de orientar o estudante permanentemente para expressar-se de maneira fundamentada, exercitar o questionamento sempre, exercitar a formulação própria, reconstruir teorias e viver da pesquisa no dia a dia. Deste modo para que a actividade de IC alcance o seu desiderato, é preciso que todos os intervenientes (o orientador, o estudante e os próprios gestores) exerçam o seu papel de orientar o ensino à pesquisa. De tal modo, a IC assumiria, de facto, o seu papel pedagógico pela inserção efectiva da actividade de pesquisa na graduação, em conformidade com a Lei nº 27/2009, de 29 de Setembro (Lei do Ensino Superior em Moçambique).

CONCLUSÃO

Em relação às Expectativas na inserção em actividades de IC, conclui-se que a participação dos estudantes é motivada pela necessidade de financiamento para fazer face às despesas de pesquisa dos seus projectos de culminação do curso. Relativamente a este aspecto, Costa et al (1999), sugere a necessidade de se fazer uma correlação entre o financiamento e as actividades de IC, pois o aproveitamento pedagógico tem sido mais visível para os estudantes

cujos projectos foram financiados para a IC. Outras expectativas tinham a ver com a obtenção de conhecimentos científicos para a elaboração do trabalho de culminação do curso; conclusão dos cursos de graduação em tempo útil, desenvolver o espírito de investigação na prática, obter experiência para prosseguir com outros níveis de pós-graduação e desenvolver mais trabalhos de campo, o que corrobora com os estudos realizados por Cabrero, Costa e Hayashi (1999), ao afirmarem que 40 a 60% dos estudantes que tiveram a bolsa de IC, adquiriram conhecimentos científicos sólidos, concluíram e defenderam com sucesso a dissertação de mestrado e/ou doutoramento nos anos subsequentes.

Em relação aos Benefícios dos PIC, conclui-se que os programas são extremamente relevantes e deve-se promover a sua continuidade e expansão pelas IES, pois contribuem para a formação de recursos humanos para a pesquisa, contribuem de forma decisiva para reduzir o tempo médio de titulação de mestres e doutores, contribuem para que diminuam as disparidades regionais na distribuição da competência científica do País, possibilitam a maior interação entre graduação e pós-graduação, o que corrobora com as conclusões de Nogueira e Canan (2009), ao afirmar que os bolsistas têm maiores oportunidades de inserção profissional na universidade, uma vez que se tornaram professores universitários com maior frequência em relação aos não bolsistas.

Os PIC qualificam os melhores estudantes para os programas de pós-graduação e incentivam os talentos potenciais a continuarem com os estudos nos níveis de pós-graduação, conforme sustenta Silva e Cabrero (1998), que os benefícios oriundos da IC, incluem a médio prazo, o desenvolvimento científico e a longo prazo, a formação de futuros doutores. Pires (2002), salienta que os PIC, permitem que os orientadores induzam o estudante ao ingresso directo no mestrado ou até mesmo no doutorado; cria no bolsista a percepção de que tem maior probabilidade que os demais em concretizar o projecto após o curso, tornando-se mais competitivo.

Em relação à carreira profissional, conclui-se que as actividades de IC capacitaram os estudantes a uma vida profissionalmente activa para responder aos problemas locais através da transformação dos seus projectos científicos, conforme sustenta Carvalho (2002), ao afirmar que as práticas quotidianas singulares a que são submetidos os bolsistas de IC, os possibilitam uma maior compreensão das regras de funcionamento do campo científico e a construção na prática do conhecimento resultante da pesquisa. Aliado a isso, MCTES (2021), afirma que os impactos dos Programas de Iniciação Científica não estão circunscritos ao espaço académico, os mesmos ultrapassam essa fronteira e permitem que os estudantes se constituam em profissionais preparados para se enquadrarem no mercado de trabalho que a cada dia vai se tornando mais exigente.

Dos Resultados dos PIC, conclui-se que permitiram aos estudantes envolvidos a conclusão com êxito dos seus cursos de graduação com resultados finais de alta qualidade, a

participação dos bolsеiros em eventos científicos a vários níveis e o seu envolvimento na produção de artigos científicos a pares com os seus docentes e outros investigadores para além da sua fácil integração nos níveis de pós-graduação, conforme afirma Cabrero (2007, p. 215), “a preparação de cientistas na universidade leva a estimativa de que será possível ultrapassar, em diferentes períodos, a marca de 50% dos ingressos do programa de IC do com formação de pós-graduação *Stricto Sensu*.” Cabrero, (2007), Neder, (2001) e Aragón, (1999) sustentam que os PIC, têm contribuído para a titulação de cientistas jovens, o que, de certa forma, influencia na trajetória acadêmica do estudante, em particular na formação de alto nível, iniciada na graduação e mantida na pós-graduação.

Relativamente às sugestões para o maior contributo dos PIC, conclui-se que há necessidade de envolvimento de mais estudantes e aprimoramento do apoio técnico e financeiro aos bolsеiros do programa; necessidade de criação de programas de IC nas IES e políticas de continuidade dos bolsеiros do programa nos níveis de pós-graduação e que as IES precisam criar mais parcerias para obter fundos que permitam o envolvimento de mais estudantes, conforme refere Alma (2003) e Da Silva (2012).

De forma geral, percebe-se que os Programas de Iniciação Científica constituem um dos principais mecanismos de inserção e contacto dos estudantes com a prática e produção científicas. Programas do género possuem a particularidade de estabelecerem a ligação entre a aprendizagem teórica com a experimentação, criando dessa forma os estímulos necessários para a manutenção das gerações mais novas no desenvolvimento futuro da actividade científica, tecnológica e de inovação. Aliás todos os autores aqui pesquisados, convergem ao afirmar que a IC possibilita a qualificação do estudante na sua formação e, por conseguinte, minimiza a distância entre o ensino e a pesquisa.

Os dados apresentados e discutidos mostram que os Programas de Iniciação Científica oferecem enormes ganhos para os estudantes e para o País, com a aprendizagem de metodologias de investigação científica, a publicação de artigos científicos, a transferência de conhecimento da universidade para as comunidades e a fácil integração nos níveis de pós-graduação. Assim, concluímos, respondendo satisfatoriamente ao objectivo geral a qual nos propusemos a alcançar, cujas questões de pesquisa também foram anteriormente respondidas. Desta feita, os Programas de Iniciação Científica contribuem positivamente para a Pesquisa dos Estudantes do Ensino Superior em Moçambique.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Alma, J. M. (2003.). Iniciação científica e interdisciplinaridade: contribuições ao conhecimento da influência da pesquisa na formação do aluno de medicina e enfermagem. 2003. 84 f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Cidade de São Paulo, São Paulo.
- Almeida, L.M.A.C.A. (1996). A importância do programa de iniciação científica para a formação de pesquisadores. In. Encontro de iniciação científica da USF, 1., 1995. Bragança Paulista. Resumos... Bragança Paulista: Instituto de Pesquisa, Pós-graduação e extensão Acadêmica – IPPEX
- Aragón, Virgílio Alvarez (Coord). (1999). O programa institucional de bolsas de iniciação científica (PIBIC) e a sua relação com a formação de cientistas. Relatório Final. Brasília: UnB/NESUB.
- Azzi, R.G. (1994). Pesquisa e a universidade: alguns pontos para reflexão. Pró-Posições, São Paulo, v. 5, n. 1[13], p. 77-85, mar.
- Bernardi, M.M.A. (2003). A importância da iniciação científica e perspectivas de actuação profissional. *Biológico*, v. 65, n. 1/2.
- Breglia, V. L. A. (2001). A formação na graduação: contribuições, impactos e repercussões do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) (Doctoral dissertation, Tese (Doutorado em Educação) – Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro).
- Bridi, J.C (2004). A Iniciação Científica na Formação do Universitário. Mestrado em Educação Instituição de Ensino: Universidade Estadual de Campinas, Campinas Biblioteca Depositária: Biblioteca Central
- Cabrero, R.C. (2007). Formação de pesquisadores da UFSCar e na área de educação especial: impactos do programa de iniciação científica do CNPq. São Carlos: UFSCar, 276 p. Tese (Doutorado em Educação Especial) - Programa de Pós-graduação em Educação Especial, Centro de Educação e Ciências Humanas, Universidade Federal de São Carlos, São Calos
- Calazans, M. J. C. (Org.). (2002). Iniciação científica: construindo o pensamento crítico. São Paulo, Cortez Editora.
- Carvalho, A.G. (2002). O PIBIC e a difusão da carreira científica na Universidade de Brasília. 159 f. Dissertação (Mestrado em Sociologia) – Universidade de Brasília, Brasília.
- Cervo, A. L.; Bervian, P. A. (2002). Metodologia científica. São Paulo: Prentice Hall.

- Costa, D.; Souza, D. G. de; GIL, M.S.A.; Jamami, M.; Correia, M.; Aguilera, F.. (1999). Iniciação Científica e Pós-graduação: perfil do pós-graduando relacionado à sua iniciação científica. *Educação Brasileira*, Brasília, v. 21, n. 43, p. 95-109, jul./dez..
- Damasceno, M.N. (1999). A formação de novos pesquisadores: a investigação como uma construção coletiva a partir da relação teoria-prática. In: n: Calazans, J. (Org.). *Iniciação científica: construindo o pensamento crítico*. São Paulo: Cortez.
- De Oliveira (2011). *Metodologia Científica: um manual para a realização de pesquisas em administração*. Catalão, UFG. Dissertação (Mestrado em Educação) - Universidade de Brasília, Brasília.
- Durhan, E.A. (1992). A pesquisa na graduação e a integração com a pós-graduação: propostas, avaliação e perspectiva. In *Seminário de pesquisa na graduação “Você pesquisa? Então mostre”*, 1., Brasília. Anais... Brasília: Universidade de Brasília.
- Flick, U. (2004). *Uma introdução à pesquisa qualitativa*. Porto Alegre: Bookman.
- Gil, A. C. (1999). *Métodos e técnicas de pesquisa social*. São Paulo: Atlas.
- Guimarães, J.A.A. (1992) A iniciação científica e a pesquisa na graduação. In *Seminário de pesquisa na graduação “Você pesquisa? Então mostre”*, 1., Brasília. Anais... Brasília: Universidade de Brasília.
- Maccariello, M.C..M.M.; Novicki, V.; Castro, E.M. N.V. (1999) Ação pedagógica na iniciação científica. In: Calazans, J. (Org.). *Iniciação científica: construindo o pensamento crítico*. São Paulo: Cortez.
- Maldonado, L.A.; Paiva, E.V. (1999). A iniciação científica na graduação em Nutrição: possibilidades e contribuições para a formação profissional. In: Calazans, J. (Org.). *Iniciação Científica: construindo o pensamento crítico*. São Paulo: Cortez.
- MCT (2005). *Estratégia de Ciência, Tecnologia e Inovação de Moçambique (ECTIM)*, Conselho de Ministros, Maputo.
- Melo, G.F.A de. (2003). *A formação inicial e a iniciação científica: investigar e produzir saberes docentes no ensino de álgebra elementar*. Campinas. Tese (Doutorado em Educação) - Universidade Estadual de Campinas.
- Minayo, M. C. S. (Org.). (2001). *Pesquisa social: teoria, método e criatividade*. 18. ed. Petrópolis: Vozes.
- Neder, R. T. (2001). *A iniciação científica como ação de fomento do CNPq: o programa institucional de bolsas de iniciação científica – PIBIC*. 90 f. Dissertação (Mestrado em

Desenvolvimento Sustentável) – Centro de Desenvolvimento Sustentável, Universidade de Brasília

- Neves, R.M.; Leite, S.B. (1999). Iniciação científica: vocação de genialidades ou Prática Cultural? In: Calazans, J. (Org.). Iniciação científica: construindo o pensamento crítico. São Paulo: Cortez.
- Nogueira, M. A.; Canaan, M. G. (2009). Os “iniciados”: os bolsistas de iniciação científica e suas trajetórias acadêmicas. Tomo (UFS), v. 15, p. 41-70.
- Oliveira, E.L. (2001). A formação científica do jovem universitário: um estudo com base no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC). Mestrado em Educação: História, Política, Sociedade Instituição de Ensino: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo Biblioteca Depositária: PUC SP
- Pinho M.J. (2017). Ciência e ensino: contribuições da iniciação científica na educação superior. Avaliação, Campinas; Sorocaba, SP, v. 22, n. 03, p. 658-675
- Pires, R. C. M. (2002). A contribuição da iniciação científica na formação do aluno de graduação numa universidade estadual. Salvador: UFBA. 203f. Dissertação (Mestrado em Educação) - Programa de Pós-graduação em Educação, Faculdade de Educação, Universidade Federal da Bahia, Salvador
- Pradanov, C. & Freitas, H. (2013). Metodologias de Trabalho Científico: Métodos e Técnicas da Pesquisa e do Trabalho Acadêmico. 2ª Edição, Rio Grande do Sul, Novo Hamburgo.
- Richardson, R. J. (1999). Pesquisa social: métodos e técnicas. São Paulo: Editora Atlas.
- Saviani, D. (2002). A pós-graduação em educação no Brasil: pensando o problema da orientação. São Paulo: Cortez.
- Silva, R. C; Cabrero, R. C. (1998). Iniciação científica: rumo à pós-graduação, Educação Brasileira, Brasília, v. 20, n. 40.
- República de Moçambique, Boletim da República: Decreto 46/2018 de 01 de Agosto - Regulamento de Licenciamento e Funcionamento das Instituições do Ensino Superior. In: Boletim da República 46/18, de 01 de Agosto de 2018, I Série – Número 150.

APRENDIZAGEM BASEADA EM PROBLEMAS E SUA CONSTITUIÇÃO

Ana David Verdial¹

RESUMO

O presente artigo aborda a constituição da Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP), por ser um método eficaz no Processo de Ensino e Aprendizagem (PEA) significativa. A investigação do estado da arte sobre a ABP, de que resultou este texto, baseia-se no facto de que o PEA continua a ser conduzido na perspectiva tradicional, não obstante a existência de novos enfoques didáctico-metodológicos, trazidos pela pedagogia moderna, que desencorajam o modelo de aula que inicia com a exposição do conteúdo da matéria feita pelo professor, para ser memorizado pelo aprendiz e, com base nesta memorização, avançar para a resolução de tarefas. Assim, o estudo bibliográfico, visa descrever a constituição da ABP de modo que a sua composição seja reconhecida. A metodologia, que se pretende seja disseminada, inova o contexto didáctico, pois torna o aprendiz responsável pela própria aprendizagem a partir de resolução de situações-problemas. Assim, na óptica de diferentes pesquisadores, apresentámo-la em dois tópicos nomeadamente a conceitualização da ABP e as etapas para o desenvolvimento da ABP.

Palavras-chave: Aprendizagem Baseada em Problemas. Aprendizagem significativa.

ABSTRACT

This article addresses the constitution of Problem-Based Learning (PBL), as it is an effective method in the significant Teaching and Learning Process (PEA). The state-of-the-art research on PBL, which resulted in this text, is based on the fact that the PEA continues to be conducted in the traditional perspective, despite the existence of new didactic-methodological approaches, brought by modern pedagogy, which they discourage the class model that starts with the exposition of the content of the subject made by the teacher, to be memorized by the learner and, based on this memorization, to proceed to the resolution of tasks. Thus, the bibliographic study aims to describe the constitution of the PBL so that its composition is recognized. The methodology, which is intended to be disseminated, innovates the didactic context, as it makes the learner responsible for his own learning from the resolution of problem-situations. Thus, from the perspective of different researchers, we presented it in two topics, namely the conceptualization of the PBL and the stages for the development of the PBL.

Keywords: Problem-Based Learning. Meaningful learning.

¹ Mestre em Educação e Ensino do Português, pela Universidade Pedagógica de Moçambique (actual, UPMaputo); doutoranda em Educação e Formação Docente, pela Universidade Eduardo Mondlane; Docente na Faculdade de Letras e Ciências Sociais da Universidade Save; anadavidverdial@gmail.com.

INTRODUÇÃO

A transformação e reforma curriculares efectuadas, ultimamente, têm como propósito tornar a aprendizagem mais significativa. Nesse sentido, as suas directrizes devem ser conducentes à formação de indivíduos com capacidades e habilidades de identificar, estudar e dar vazão a um certo problema. Para a consecução desse resultado, é necessário que o processo educativo quebre a perspectiva de ensino tradicional e seguir em busca das metodologias activas através das quais possibilitar-se-á o conhecimento significativo, formando assim, indivíduos questionadores constantes do seu contexto real; experientes na autodescoberta; na reflexão e na formação do raciocínio lógico, em torno dos fenómenos que a Sociedade apresenta (Verdial, 2019:51).

As metodologias activas eficazes têm surgido das práticas docentes, durante o processo da construção dos saberes docentes. Assim, nesse contexto em que se deve aderir à nova tendência Didáctico-pedagógica, apresenta-se a ABP como um dos métodos activos que privilegia a constante interacção entre o docente e estudante. Este conduz à eliminação das práticas pedagógicas, imbuídas no paradigma tradicional, que teimam em formular, para o estudante, actividades e perguntas pedagógicas que não exigem maior reflexividade, apenas o envolvem em tarefas (Berbel, 1998, apud Diesel, 2017:270). A ABP é uma metodologia que cujos resultados conferem autonomia e habilidades para dar vazão a problemas reais específicos do seu percurso escolar, profissional e vital do estudante.

O presente artigo resultou da pesquisa bibliográfica tornada pública sobre ABP. Este processo partiu da identificação da literatura que versa sobre a área didáctica e mais precisamente sobre a metodologia ABP; seguiu para a selecção de oito artigos e um livro científicos, cujo critério considerou dois conjuntos: o primeiro, foi constituído por estudos que serviram de base teórica para o surgimento da ABP e o outro foi incorporizado pela literatura com estudos que desenvolveram e consolidaram a ABP enquanto método de aprendizagem. E, por fim, avançou para a análise crítica do seu conteúdo, com o objectivo de trazer ao de cima, em forma de resultados do estudo, várias visões sobre a importância da ABP como um dos métodos activos aplicável em diferentes áreas disciplinares. O escopo do estudo constituiu-se pela conceitualização da ABP e pelas etapas do desenvolvimento da ABP.

CONCEITUALIZAÇÃO DA APRENDIZAGEM BASEADA EM PROBLEMAS

No seio da comunidade académica, ABP é terminologicamente definida de diferentes modos por pesquisadores (Barrows, 1986; Lambros, 2004; Pinto e Macedo, 2017), que suscitam debates científicos, neste campo. No entanto, relativamente à essência convergem ao se mostrarem unânimes em considerá-la um método baseado na utilização de problemas

com o intuito de o aluno adquirir conhecimentos no meio de um Processo de Ensino e Aprendizagem (PEA) facilitado pelo professor.

No sentido da definição acima, Delisle (2000) e Leite Esteves (2008), embora a considerem técnica, afirmam ser um caminho que conduz o aluno para uma aprendizagem a partir da resolução de um problema.

Por seu turno, Berbel (1998) capitaliza na ABP a curiosidade que leva à acção de fazer perguntas diante das dúvidas e incertezas sobre os fenómenos complexos do mundo e da vida quotidiana. Neste mesmo sentido, Ribeiro (2010) reitera que a ABP deve abordar um problema real que admita várias respostas válidas, devendo ser pertinente à área profissional do aluno e ir ao encontro de futuras vivências na sua prática profissional.

A ABP é vista, por Sebold et al. (2010), como uma metodologia que oferece espaço ao educando para que seja protagonista da sua própria aprendizagem, mostrando-se activo durante todo o processo.

Aprofundando a visão dos autores acima, Campos, Ribeiro e Depes (2014) acrescentam que a ABP envolve o educando em grupos de trabalho, de debate reflexivo e, dessa forma, exercita o seu pensamento crítico. Neste sentido, o professor é quem o auxilia a aprender a problematizar situações da realidade e, colaborando com os outros, incita-o a elaborar e reelaborar os seus saberes e conhecimentos, bem como aplicá-los de modo independente.

A percepção acima é corroborada por Cogo et al. (2010) ao afirmarem que a ABP é uma metodologia que pelo facto de se basear em muitas áreas de conhecimento, desenvolve as competências essenciais de que o aprendente precisa na sua prática profissional, como, por exemplo, a capacidade de colaborar, de comunicar e argumentar, a reflexividade, o sentido de segurança e autoestima, a valorização das relações interpessoais, que são a chave da cooperação quer nas actividades teórico-pedagógicas, em contexto escolar, quer em aplicação do conhecimento em plena acção vital.

Nota-se, então, por um lado, que a ABP desperta uma curiosidade no aluno, que o leva a aprender a observar e analisar os fenómenos que o rodeiam e sobre estes tirar conclusões. Desse modo, ele se torna o centro e o protagonista do PEA que, em interacção com outros, desenvolvem a capacidade de reflexão crítica ao mesmo tempo que consolidam as relações interpessoais. Por outro lado, o facto de a metodologia se basear em problemas da realidade, concretiza a articulação entre a teoria e a prática, ou seja, ao mobilizar a experiência do aluno para conjugá-la com exemplos imaginários de problemas reais a serem discutidos em sala de aulas, aproxima-o da própria realidade tornando a sua aprendizagem significativa.

Os autores acima, portanto, apresentam-nos a ABP categorizada como método, como técnica, como estratégia, e também apresentam os meios que esta usa para encaminhar a

aprendizagem, bem como os resultados que a mesma alcança. Apesar desta ser designada por termos diferentes, o consenso, em sintonia com Ribeiro (2010), é o de que a ABP “(...) é uma metodologia de ensino-aprendizagem colaborativa, construtivista e contextualizada, na qual situações-problema são utilizadas para iniciar, direccionar e motivar a aprendizagem de conceitos, teorias e o desenvolvimento de habilidades e atitudes no contexto de sala de aula (...)” (p. 10).

Etapas do desenvolvimento da ABP

As definições da ABP acima referenciadas comportam em si princípios nos quais se baseia o curso das etapas do desenvolvimento da metodologia. Ou seja, de modo explícito ou implícito, a conceitualização da ABP remete para os seguintes princípios: centralização do ensino no aluno; utilização impreterível de conhecimentos passados (Ribeiro, 2010); desenvolvimento de aprendizagem activa, interactiva e colaborativa (Lopes et al., 2019); direccionamento do ensino e da aprendizagem a um contexto definido (Pinto & Macedo, 2017); aplicação da estratégia indutiva na aprendizagem; colocação do problema ou da situação-problema sempre a anteceder a teoria; o professor desempenha o papel de líder e o aluno é responsável pela própria aprendizagem (Ribeiro, 2008).

A essência dos princípios descritos remete-nos à revisão e análise da nova função desempenhada quer pelo professor, quer pelo aprendente, assim como a necessidade de determinar novas competências a serem desenvolvidas pelo aprendente. Nesse sentido, em ABP, as questões de aprendizagem são organizadas em pequenos módulos (que se podem corporizar sob forma de projectos), abordados em espaços relativamente maiores do que a sala de aulas de 90 minutos. Uma questão-problema pode se desdobrar em sessões tutoriais, de três ou mais, e cada uma destas com a duração que varia de 60 a 180 minutos (1h a 2h e meia) dentro assim como fora da escola. A estratégia deve ser de aprendizagem, em que o aluno é estimulado a exercer tarefas orientadas para a resolução de um determinado problema e ser ele quem formule a decisão.

Decorrente disso, a metodologia organiza-se por módulos e não por disciplinas, facto que obriga a que durante o processo se verifique a autonomia do aprendente, a existência de recursos quer educacionais, quer humanos efectivos para o exercício tutorial. A ABP desdobrando-se pela componente de educação por projectos, que consiste numa aprendizagem baseada no saber fazer, mobiliza uma vasta área multidisciplinar e um conjunto de diferentes áreas científicas. Nesse sentido,

destaca-se o facto de o valor de cada módulo/bloco de ensino, medido em créditos, ser desigual, sendo estabelecido a partir do esforço necessário para cumprir cada um deles, sendo esse esforço avaliado pela carga horária necessária por bloco. Este modelo leva a que

as disciplinas autónomas, as disciplinas associadas a projectos e o projecto temático sejam avaliados de forma diferenciada, incluindo neste último caso avaliadores externos não necessariamente provenientes do mundo académico (Manuel et al. s/d: 2).

Os princípios, igualmente, definem a base do desenvolvimento da ABP, cujas etapas são apresentadas por diferentes autores. As etapas da ABP são denominadas passos por Berbel (1998). O autor descreve-os em número de sete, sendo os seguintes: (i) leitura da situação-problema e esclarecimento de termos desconhecidos; (ii) retorno ao grupo tutorial para discutir novamente o problema à luz dos novos conhecimentos adquiridos na fase de estudo autónomo; (iii) identificação do problema proposto pelo enunciado; (iv) estudo autónomo dos assuntos levantados no passo anterior; (v) discussão do problema e formação de hipóteses para resolvê-lo; (vi) formação dos objectivos de aprendizagem. Com base nos conhecimentos prévios, são identificados os assuntos que devem ser estudados para a resolução do problema e (vii) resumo das hipóteses. O mesmo autor afirma que os passos acima corresponderem a duas fases: Na primeira, a discussão é focada na identificação do problema, elaboração de hipóteses de solução e identificação de assuntos relevantes para a solução dos problemas. Na segunda, os conhecimentos prévios são confrontados com os conhecimentos científicos que o aluno busca de forma autónoma, em cujo processo é realizado um exercício de desenvolvimento do pensamento crítico. De volta ao grupo tutorial, o problema é discutido novamente, e as informações são integradas para resolver o problema. No entanto, “mesmo com o problema resolvido não há a pretensão de que o tema esteja esgotado” (p.147).

À semelhança de Berbel, Sola (2006) implementou a sua experiência da ABP inspirada na estratégia de Maastricht, pelo que também nos sugere um processo de operacionalização da ABP que comporta sete passos a discriminar: (i) apresentação e compreensão do contexto-problema; (ii) levantamento das situações-problema a resolver; (iii) apresentação de uma chuva de ideias de hipóteses baseada no resgate do conhecimento anterior; (iv) definição dos objectivos e objecto da aprendizagem; (v) trabalho independente de revisão da literatura; (vi) socialização, nos grupos tutoriais, dos resultados das investigações feitas, individualmente, e debate em torno da nova informação obtida.

Estes mesmos sete passos da ABP são analisados por Mills (2010) apud Sousa (2011, pp.29-30), que considera que devam ser apresentados sob forma de cinco estágios, a serem concluídos cada um num tempo determinado. Assim, após a entrega da situação-problema aos aprendentes, Mills recomenda os seguintes estágios para o desenvolvimento da ABP:

Estágio 1: Definição (10min.)

Neste estágio, prevêem-se os seguintes actos: que o grupo de alunos, em tutorial, aponte um líder e um redactor; sejam efectuadas as primeiras discussões sobre a situação-problema

fornecida pelo professor: sobre o sentido que o grupo dá à situação-problema, sobre quais os problemas que deverão ser pesquisados.

Estágio 2: Análise (30 min.)

Este segundo estágio dá continuidade da discussão acerca dos problemas que deverão ser pesquisados; arrolam-se as explicações ou interpretações existentes no grupo sobre esses problemas; regista-se, privilegiadamente, a explicação ou interpretação que parece mais pertinente, assim como a razão de assim se considerar.

Estágio 3: Objectivos da Pesquisa (15min.)

Esta é a fase da formulação do problema-chave para a pesquisa /hipótese para a investigação; da identificação do maior conhecimento que o grupo precisa de adquirir neste problema; da definição e divisão de três tarefas específicas para serem concluídas; da definição de como o grupo trabalhará junto, durante a semana, que é o registo das vias de contacto.

Estágio 4: Investigação (Tempo para o estudo autónomo, 2/3/4 horas)

Esta fase que consideramos de isolamento visa a aquisição do conhecimento relacionado ao problema; realização de pesquisas individuais ou em grupo ao longo da semana, que deve ser um processo limitado a três horas e observa-se o término do trabalho, que é a preparação de material bibliográfico.

Estágio 5: Síntese (Numa segunda sessão, geralmente de 1 a 2 horas)

Durante este estágio, faz-se a revisão, no grupo, dos novos conhecimentos adquiridos; discute-se se os conhecimentos adquiridos ajudaram na compreensão do problema; apresenta-se a resposta definitiva do grupo para a situação-problema e realizam-se reflexões sobre o processo de aprendizagem.

O curso da ABP, apresentado por Mills, a nosso ver, constitui-se numa continuidade da proposta de etapas do desenvolvimento da ABP, aplicadas e sugeridas por Barrows (1996). O estudioso, já nessa altura, recomendava que o caminho a ser seguido por alunos para a aprendizagem devesse ser constituído por cinco estágios, cada um compondo-se pelos actos seguintes: Primeiro – organização dos alunos em grupos, recepção e análise da situação-problema, definição do modo de resolução com base em conhecimentos prévios. Segundo – identificação das dimensões da situação-problema a partir de perguntas que os alunos formulam em torno do problema. Terceiro- ordenamento das perguntas levantadas, definição dos termos de referência dos elementos dos grupos tutoriais. Neste estágio, fica evidente a definição da tarefa de cada um, bem como o modo, o lugar e o período em que efectuará a investigação. No quarto estágio, retornam todos os alunos para partilharem os

novos conhecimentos e integrá-los ao contexto da situação-problema. Quinto – realização da autoavaliação. Portanto, finalmente, neste estágio, com a situação-problema resolvida, os alunos são orientados a fazerem a avaliação do próprio desempenho quer individualmente, quer em grupo.

Enquanto Berbel (1998) e Sola (2006) & Barrows (1996) e Mills (2010) designaram os momentos em que se desenvolve a ABP por passos, em número de sete, e por estágios, em número de cinco, respectivamente, Lopes et. al (2019) conceberam-nos como ciclos da ABP, em número de três.

Estes últimos estudiosos, assumindo que cada ciclo se constitui por momentos peculiares, descrevem-nos nos seguintes moldes: Formulação e análise do problema – durante este momento do ciclo de aprendizagem, pressupõe-se que os alunos juntos, em grupo tutorial, a partir do problema fornecido, identifiquem os cenários do mesmo, identifiquem a informação ou o conhecimento, anteriormente, adquiridos relacionados à temática em pauta; aventem as hipóteses para solucionar a situação-problema levantada; identifiquem “deficiências ou lacunas de aprendizagens”, isto é, as informações úteis à resolução do problema (Lopes et. al 2019, p.50).

No segundo momento do ciclo, que se deve assumir como o de um “estudo autodirigido”, os alunos, individualmente, envolvem-se no trabalho de recolha de informações identificadas, no primeiro momento, e elaboram as técnicas a aplicar no processo da resolução.

Durante o terceiro momento, estes retornam ao colectivo, “agora com novas e diferentes informações, que deverão ser aplicadas, compartilhadas, debatidas e avaliadas até que o grupo alcance uma ou mais novas conclusões” (p.50). Chegado a esta fase e constatar-se o alcance da solução do problema, o grupo deve, baseando-se em registos diários que efectuou, fazer o relato do processo, ressaltando a solução buscada. No caso em que o problema não tenha sido resolvido satisfatoriamente, os autores, tal como o já afirmado por Berbel, também aconselham uma reorientação dos alunos para que escalem, novamente, cada momento, para que exaurindo todas as estratégias de resolução, apresentem, por fim, a situação-problema.

O quadro de propostas do modo processual da ABP dos teorizadores Berbel (1998), Sola (2006), Barrows (1996), Mills (2010) e Lopes et. al (2019), conduz-nos à conclusão de que embora tenham implementado as suas experiências com a ABP em períodos e contextos diferentes, utilizem terminologias diferentes ao se referirem às etapas do processamento da ABP, ou quantifiquem diferentemente os estágios – uns com sete e outros com cinco-, por fim, os estudiosos sugerem o mesmo percurso desta alternativa metodológica. Ao descreverem a forma como se desenvolve a aprendizagem em ABP utilizam termos como passos, estágios, ciclos ou momentos, entretanto, constatamos que estas são apenas designações

diferentes para um mesmo objecto que, a nosso ver, constitui uma sequência de fases em que a metodologia se processa.

A metodologia é vista pelos autores como tendo etapas diferentes. Estas materializam-se em cadeia, partindo de uma situação-problema apresentada ou detectada na vida real. Assim, a essência das etapas da implementação da ABP, assim como o resultado que os alunos alcançam, ao escalar cada uma destas, foi o que pudemos entender das descrições feitas por cada um dos estudiosos em pauta.

Na primeira etapa, o tutor ou coloca o aluno a observar a realidade² social, da qual deverá extrair uma situação-problema, ou apresenta-lhe de forma tácita um problema. No primeiro caso, o aluno alcançará o resultado instigado através de questões direccionadas à temática da situação-problema em causa. No último, necessita apenas de prestar atenção à colocação do problema feita pelo tutor.

Em ambos os exercícios, de observar e de analisar o problema proposto, espera-se como resultado a identificação de dificuldades, lacunas, incongruências de natureza variada, que possam ser problematizadas. Isto dá-lhes a possibilidade de avaliar os seus conhecimentos e definirem a natureza do problema. Assim, desta problematização, escolher-se-á um problema ou vários a serem resolvidos quer pelo grupo tutorial, quer pelos subgrupos tutoriais.

Esta etapa encerra com uma redacção do problema ou dos problemas a serem resolvidos. A redacção em causa deverá ser clara e concisa, para que o grupo fique, totalmente, esclarecido acerca do problema a ser resolvido, uma vez que disso depende o desenvolvimento, a contento, das subsequentes etapas.

Analisando a forma como todos teorizadores, cujo modo processual estamos a analisar e sintetizar, descrevem a primeira etapa, constatamos que Mills, além das uniformes actividades previstas em cada momento, acrescenta questões organizativas do funcionamento do grupo, ao se referir à escolha de um líder do grupo, bem como a necessidade da indicação de suas responsabilidades.

Concordando com Mills, entendemos que a clarificação dos termos de referência e actuação de cada membro do grupo tutorial, assim como a definição da proposta da duração de cada passo constituem elementos indispensáveis, para que os tutores assim como o aluno, melhor, se orientem na sua actuação.

Depois da primeira etapa, em que o problema fica devidamente registado, na segunda, desenvolve-se a discussão sobre as razões e /ou as causas do seu surgimento. São instados a

² Quer da forma directa – colocando o aluno em contacto com o panorama real vivenciado quotidianamente por si ou descrita em vários conformadores didácticos, quer da forma indirecta – orientando o aluno a fazer a apreciação do mundo que se lhe apresenta imaginariamente.

definir o que conhecem e, acima de tudo, o que não conhecem a respeito do problema. Nesse debate, ao mesmo tempo que reconhecem a complexidade dos problemas de ordem social³, espelhados nos conteúdos programáticos, com base no conhecimento que já possuem, percebem e distinguem as variáveis que influenciam o problema de forma directa ou indirecta.

A partir desse momento, consciencializam o facto de que o estudo demanda uma acção atenta, criteriosa, mais crítica e mais abrangente, por forma a resolver-se o problema em todas as suas vertentes. O exercício reflexivo que daqui decorre estimula o grupo tutorial a elaborar uma sistematização dos elementos fundamentais (quer seja sob forma de uma lista de tópicos, quer sob modo de questões de aprendizagem) a serem estudados em torno do problema; visto que a compreensão profunda deste ajudará no desenho de melhores estratégias conducentes à solução do mesmo.

Relativamente à terceira etapa, os autores em alusão são unânimes em prever o refinamento do/s tópico/s-chave para o estudo, ou seja, os alunos categorizam em ordem de importância as questões de aprendizagens levantadas pelo grupo, definem as que serão investigadas pelos grupos tutoriais e as que podem ser tratadas, individualmente e, depois, compartilhadas no grupo maior. Nesta etapa, o professor e os aprendentes também discutem o processo metodológico da actuação do grupo, os recursos a utilizar, bem como o curso da investigação propriamente dita.

Posteriormente, os alunos iniciam com a busca de toda a informação necessária para a resolução de cada tópico-chave da situação-problema. Utilizando vias quer físicas, quer virtuais, acedem a diversificadas fontes⁴ de informação e extraem-na com base em leituras, assistência às aulas, eventos científicos, televisão, observação, entrevistas, inquéritos. Depois, as informações registadas e trazidas são submetidas ao tratamento, à análise e avaliação do grupo tutorial quanto à sua utilidade na resolução do problema. O resultado das análises e dos debates deverá ser sempre anotado, pois será a partir deste que se vão elaborar as conclusões a serem usadas nas subseqüentes etapas.

Depois de se aconselhar junto da literatura diversa sobre o objecto a investigar, os alunos avançam para o levantamento das hipóteses, que constitui a principal acção, na quarta etapa, segundo os autores aludidos. As hipóteses de solução circunscrevem-se nas questões como: o que realmente deve ser feito para que o problema seja resolvido, que elementos devem ser providos. Dito de outro modo, neste reencontro, os alunos são orientados a

3 Desde às questões de residências, desemprego, desigualdade social, saúde, educação, violência e exclusão social até às relações sociais.

4 Livros, jornais, anais de conferências, revistas científicas especializadas, monografias, dissertações, teses, televisão, indivíduos especialistas no assunto em causa, eventos científicos em curso, aulas oportunas, etc.

explorar as questões de aprendizagem prévias e ajustam os novos conhecimentos ao contexto do problema. Igualmente, encoraja-se-lhes a sintetizar os seus novos conhecimentos em estreita ligação com os que já possuem. Nesse sentido, entende-se que as hipóteses em ABP são geradas depois do estudo em resultado da aquisição da compreensão integral da situação-problema.

Na quinta etapa, é prevista a apreciação definitiva do novo conhecimento. Busca-se avaliar até que ponto o mesmo teria auxiliado no domínio do problema e na elaboração da solução ao mesmo. Nesta etapa, conforme os autores, os alunos são orientados também a realizar a avaliação individual e colectiva em termos do seu próprio desempenho, de modo a desenvolverem habilidades de autoavaliação e a avaliação de seus colegas. A “a autoavaliação é uma habilidade essencial para a aprendizagem autónoma e eficaz” (Ribeiro, 2005, p.42).

CONCLUSÃO

A análise feita a cada etapa dos modos processuais da ABP colocadas por Barrows (1996); Berbel (1998); Lopes et. al (2019); Mills (2010); e Sola (2006) leva-nos a entender a uniformidade das actividades no decurso de todas as etapas previstas. Esta conclusão permite-nos confirmar o facto antes constatado segundo o qual a designação diferenciada das etapas não se relaciona com a dissemelhança do percurso ABP.

Todos os formatos, contendo etapas que se designem por passos, estágios, ciclos ou momentos, cumprem com o mesmo percurso em termos de actividades a serem desenvolvidas. Contudo, a disposição destas apresenta-se de forma diferente nos formatos que adoptam quantitativamente cinco passos. Nestes, nota-se a colocação de actividades em número relativamente superior ao se comparar com os passos correspondentes em formatos constituídos por sete estágios. Este facto, entretanto, não altera a uniformização do percurso ABP. No entanto, vale clarificar que mesmo que tal alteração se verificasse, não colocaria em causa a eficiência quer de um, quer do outro formato, pois concordando com o alerta feito por Mills (2010), é necessário tomar-se cuidado com a assumpção de uma proposta de orientação pedagógica como única e acabada. Nesse sentido, entendemos que é preciso haver o bom senso de não tomar como padrão nem um único formato da ABP, nem uma “quantidade específica de passos na solução de problemas”, pois “passos desenvolvidos com mais ou menos detalhamento, muitas vezes, dependem dos diferentes graus de complexidade dos termos envolvidos” (Maidame, 2018, p.43).

Assim, sejam quantos e quais forem os momentos desenvolvidos no percurso ABP para a solução de problemas, devem, essencialmente, proporcionar uma verdadeira experiência reflexiva como fonte de todo o processo de aprendizagem (Penaforte & Mamede 2001). A experiência reflexiva compreende:

Perplexidade, confusão e dúvida, devidas ao fato de que a pessoa está envolvida em uma situação incompleta cujo carácter não ficou plenamente determinado ainda; 2) uma previsão conjectural - uma tentativa de interpretação dos elementos ou dados, atribuindo-lhes uma tendência para produzir certas consequências; 3) um cuidadoso exame (observação, inspeção, exploração, análise) de todas as considerações possíveis que definam e esclareçam o problema a resolver; 4) a conseqüente elaboração de uma tentativa de hipótese para torná-lo mais preciso e mais coerente, harmonizando-se com uma série maior de circunstâncias; 5) tomar como base a hipótese concebida, para o plano de acção aplicável ao existente estado de coisas; fazer alguma coisa para produzir o resultado previsto e por esse modo pôr em prova a hipótese.” (Dewey, 2010, p.164)

Os momentos previstos nesta experiência reflexiva reflectem, exactamente, o conteúdo das etapas descritas com base em Barrows (1996); Berbel (1998); Mills (2010); Lopes et al. (2019); Sola (2006). Assim, concluímos que esta citação além de atestar ao facto⁵ de que os ecos da ABP foram trazidos por educadores clássicos, como Jonh Dewey, também reforça a ideia de que independentemente de existirem vários modos de desdobramento da ABP⁶ as actividades que conduzem à resolução do problema são as mesmas, quanto ao seu percurso. Em relação à essência, a ABP, tal como já nos referimos, deve ser percebida como uma forma de ensino que se caracteriza, fundamentalmente, considerando o seguinte:

A base para o desenvolvimento da aprendizagem deve ser um problema, cujo contexto faz referência a uma situação que os alunos poderão enfrentar como futuros profissionais ou agentes sociais; o conhecimento que os alunos devem adquirir durante a sua formação profissional é organizado em torno de problemas em vez de disciplinas; os alunos, individual e colectivamente, assumem uma maior responsabilidade na sua própria instrução e aprendizagem; a maior parte da aprendizagem ocorre no contexto de pequenos grupos⁷, em vez de aulas expositivas (Penaforte & Mamede, 2001), em que o professor, desempenhando o papel de líder, organiza o processo e auxilia o aluno na mobilização de todos os recursos (literários, materiais e humanos), didacticamente, necessários em ABP.

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA

Barrows, H. S. (1996). A taxonomy of problem-based learning methods. *Medical Education*, 6, 481-486.

5 No capítulo 1, este assunto é discutido com mais profundidade.

- Berbel, N. A. N. As metodologias ativas e a promoção da autonomia de estudantes. Ciências Sociais e Humanas, Londrina, v. 32, n. 1, p. 25-40, jan./jun. 2011
- Berbel, N.A.N. (1998). A Problematização e a Aprendizagem Baseada em Problemas: diferentes termos ou diferentes caminhos? Interface. Comunicação, Saúde e Educação, 2, 145-147.
- Braid, L. M. C.; Estado da arte das pesquisas sobre currículo em cursos de formação de profissionais da saúde: um levantamento a partir de artigos publicados entre 2005 e 2011. Interface – Comunicação, Saúde, Educação, Botucatu, v. 16, n. 42, p. 679-692, 2012.
- Campos, L. R. G. I., et al. Autonomia do graduando em enfermagem na (re)construção do conhecimento mediado pela aprendizagem baseada em problemas. Rev Bras Enferm, v. 67, n. 5, p. 818-824, set-out 2014.
- Cogo, A. L. P. et al. aprendizagem de sinais vitais utilizando objetos educacionais digitais: opinião de estudantes de enfermagem. Rev Gaúcha Enferm, Porto Alegre, v. 31, n. 3, p. 435-441, set 2010.
- Delisle, R. (2000). Como realizar a Aprendizagem Baseada em Problemas. (Coleção Cadernos do CRIAP). Porto: Editora ASA
- Dewey, J. (2010). Experiência e educação (Coleção Textos Fundantes de Educação). Tradução de Renata Gaspar. Petrópolis, RJ: Editora Vozes.
- Lopes, R., Filho, M. & Alves, N. (orgs.) (2019). Aprendizagem Baseada em Problemas: Fundamentos para a aplicação no Ensino Médio e na Formação de Professores. Rio de Janeiro: Editora Puliki.
- Maidame, G. F. (2018). Aprendizagem baseada em problemas no ensino fundamental ii: aplicabilidade, potencial e reflexões de uma adaptação sob perspectivas geocientíficas. Tese de Doutorado em Ciência e Matemática. São Paulo: Universidade Federal de Campinas.
- Manuel, B.A.F. et al. (s/d). Moçambique: Modelo de aprendizagem baseado em projectos/ problemas. Acabar com as aulas para que os alunos aprendam? <http://edaff.siumed.edu/dept/index.htm>
- Mills, D. Problem-Based Learning. Disponível em http://www.c-sap.bham.ac.uk/resources/project_reports/ShowOverview.asp?id=4. Acesso em 12/07/2010.
- Penaforte, J. C. & Dewey. J. (2001). As Raízes Filosóficas da Aprendizagem Baseada em Problemas. In: MAMED, Sílvia e PENAFORTE Júlio (orgs.), Aprendizagem

Baseada em Problemas: Anatomia de uma Abordagem Educacional (pp. 49-77). Editora Hucitec.

Pinto, M. L., & Macedo de, J.R.N. (2017). PBL Problem Based Learning: Uma prática, só para área da saúde. *Revista Científica UNAR*, 14,110-120.

Ribeiro, L. R. C. (2005). *Aprendizagem Baseada em Problemas: Uma implementação na Educação em Engenharia na voz dos atores*. Tese de Doutorado em Educação-concentração em Metodologias de Ensino. São Carlos: Universidade Federal.

Ribeiro, L. R. C. (2008). *Aprendizagem Baseada em Problemas (PBL): Uma Experiência no Ensino Superior*. São Carlos: EduFSCar.

Ribeiro, L. R. C. (2010). *Aprendizagem Baseada em Problemas (PBL): uma experiência no ensino superior com Classes Especiais (1ª Reimpressão)*. São Carlos: EduFSCar.

Sebold, L. F. et al. Metodologias ativas: uma inovação na disciplina de fundamentos para o cuidado profissional de enfermagem. *Cogitare Enferm*, v. 15, n. 4, p. 753-756, outubro 2010.

Sola, C.A. (2006). *Fundamentos de la técnica didáctica ABP*, In: Carlos Sola et al. *Aprendizaje Basado en Problemas: de la teoría a la práctica*. Sevilla: Editorial Trillas.

Souza S. C., & Dourado L. *Aprendizagem baseada em problemas (APB): Um método de Aprendizagem Inovador para o Ensino Educativo*. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande de Norte – IFRN, *Holos* Ano 31, Vol. 5, 2015.

Verdial, A. D. (2019). *A Formação Prático-reflexiva de Professores de Português no Ensino Superior: Experiência da Universidade Pedagógica Delegação de Gaza*. Alemanha: Novas Edições Académicas.

LEVANTAMENTO DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DA ARBORIZAÇÃO URBANA. BAIRRO DO ALTO MAÉ: ESTUDO DE CASO DA AVENIDA 24 DE JULHO

Sabil Damião Mandala, Ali José Santos Caetano, Dércia Enoque Siteo, Eza Bento Uiliamo, Fabião Zefanias Massango, Khen Luís Huo & Silvino Vicente Sambo

RESUMO

A conjugação de factores político-militar, desastres naturais e êxodo rural tem conduzido a destruição sistemática da carbonização urbana na Cidade Maputo de uma forma geral e em particular no Distrito Municipal KaMpfumo. A presente pesquisa tem em vista a fazer o levantamento do estado de conservação da arborização urbana no Bairro Alto mãe B de modo a encontrar formas de reverter a presente situação de degradação do parque arbórea da Cidade Capital. Metodologicamente, para além da Pesquisa Bibliográfica, o trabalho apoiou-se em Observação directa e no método cartográfico que consistiu no levantamento de árvores com auxílio de um GPS. Como o resultado do trabalho de campo faz-se um total de 144 observações ao longo da Av. 24 de Julho partindo do cruzamento da Av. Guerra Popular até ao cruzamento com Av. Tanzânia assim distribuídas: 57 Acácias amarelas (*Cassia siamea Lam.*), 31 Acácia Vermelha (*Delonix Régia*), 2 Maçanqueira (*Zizyphus mauritania*), 1 Amêndoeira (*Terminalia catappa L.*), 3 Palmeira (*Veitetchia merrillii*), 46 espaços vazios (árvores mortas, árvores cortadas e áreas tapadas com betão). Recomenda-se a reposição sistemática de árvores mortas ou caídas devido ao envelhecimento ou mesmo devido aos eventos extremos assim como a consciencialização dos munícipes no cuidado com as plantas. Implementar os dispositivos legais existentes de modo que os municípios não possam substituir as acácias utilizadas na ornamentação inicial das avenidas/ruas.

Palavras-chave: Arborização, inventário, ornamentação, SIG.

INTRODUÇÃO

A cidade de Maputo, capital da República de Moçambique é mais conhecida como «Cidade das Acácias» pelo facto de, maior parte das árvores que ela possui, serem acácias da espécie Rubras (*Delonix Régia*) e as amarelas (*Cassia siamea*), ao longo das suas ruas, avenidas, jardins, parques e praças (Michaque, 2019; João, 2011).

A presente pesquisa faz parte das actividades desenvolvidas na disciplina de cartografia leccionada nos cursos de Licenciatura em Planeamento e Ordenamento Territorial (PLOT) e no curso de Licenciatura em Gestão Ambiental e Desenvolvimento Comunitário (GADC)

oferecido na Faculdade de Ciências da Terra e Ambiente (FCTA) da Universidade Pedagógica de Maputo (UP - Maputo). Em que, um grupo de estudantes tiveram que desenvolver um trabalho de levantamento do estado de conservação da arborização urbana ao longo da Av. 24 Julho no bairro do alto mãe “B”, no município da cidade de Maputo.

O aspecto Arbóreo é totalmente crucial para o equilíbrio térmico ambiental em qualquer cidade visto que a vegetação proporciona uma infinidade de benefícios para os munícipes.

A arborização possui extrema importância nos centros urbanos, sendo responsável por inúmeros benefícios ambientais e sociais que auxiliam na qualidade de vida nas cidades e também na saúde física e mental da população. As árvores, arbustos e outras plantas menores e no seu conjunto constituem elementos da estrutura urbana. Caracterizam os espaços da cidade por suas formas, cores e modo de agrupamento; são elementos de composição e de desenho urbano ao contribuir para organizar, definir e até delimitar esses espaços”. (Cecchettoetal, 2014).

Um Cidade Arborizada é sinónimo de uma cidade Sustentável. Capaz de regular e melhorar o especto microclimático, abrangendo também a diminuição da poluição do ar e do som.

A biodiversidade possui inúmeros valores sobre a Terra. As árvores são um dos elementos que constituem a biodiversidade trazem também consigo essa real importância. “As plantas, são a base de toda cadeia alimentar, além de servirem como moradia e sombra para algumas espécies e fornecerem o oxigénio no processo de fotossíntese; possui um valor económico, pois os seres vivos fornecem matéria-prima na fabricação de alimentos, medicamentos, cosméticos até habitação” (Santos, 2012).

As árvores numa cidade apresentam várias funções para os utentes das avenidas, ruas e outros troços da cidade. Dentre as funções podemos destacar assombras, a diminuição da poluição do ar e sonora, melhoria climático da cidade pela retenção da humidade do solo e do ar e na redução da velocidade do vento (Michaque, 2019). De acordo com Zamproni (2017) as principais funções da arborização urbana podem ser sistematizadas na Tabela 1:

Tabela 1: Funções da Arborização Urbana

Aspectos	Funções
Ambientais / ecológicos	✓ Regulação microclimática;
	✓ Sequestro do carbono;
	✓ Melhoria do conforto ambiental;
	✓ Controlo de claridade e reflexão da luz;
	✓ Redução do escoamento superficial;
	✓ Preservação da flora e fauna;
	✓ Redução da poluição atmosférica e sonora;
Estéticos	✓ Manutenção do estoque e qualidade da água.
	✓ Adição de linhas, formas, texturas, beleza e cores;
	✓ Adição de movimento à paisagem;
	✓ Atribuição de referências;
Económicos	✓ Uniformização de linhas.
	✓ Regulação do consumo de energia;
	✓ Preservação da qualidade do asfalto;
	✓ Valorização de propriedades de imóveis;
	✓ Estímulo ao consumo de bens e serviços;
Psicossociais	✓ Estímulo ao turismo.
	✓ Auxílio na recuperação da saúde física e mental;
	✓ Promoção do convívio social, lazer;
	✓ Promoção de qualidade de vida;
Intrínseco	✓ Regulação de segurança pública.
	✓ Possuem um valor simplesmente pela sua existência independentemente da sua função.

Fonte: Adaptado de Zamproni (2017).

Conforto Térmico

Segundo a American Society of Heating Refrigeration and Air Conditioning Engineers [ASHRAE] (1992) “Conforto térmico é o estado mental que expressa satisfação do homem com o ambiente térmico que o circunda” (Santos, 2018).

A não satisfação com o ambiente térmico pode ser causada pela sensação de desconforto pelo calor ou pelo frio, quando o balanço térmico não é estável, ou seja, quando há diferenças

entre o calor produzido pelo corpo e o calor perdido para o ambiente.

Qualidade Ambiental

Segundo Luengo (1998), “qualidade ambiental está directamente ligado ao conceito de qualidade de vida urbana. Segundo ele, a definição de qualidade ambiental está relacionada com as condições ideais do espaço habitável, em termos de conforto relacionados aos aspectos ambientais, biológicos, económicos, produtivos, sociocultural, tecnológica e estética em sua dimensão espacial. Ele conclui dizendo que a qualidade do ambiente urbano é resultante da interacção de todas essas variáveis para a formação de um habitat saudável, confortável e capaz de satisfazer as necessidades básicas para a sustentabilidade da vida humana individual e a interacção social no meio urbano” (Luengo, 1998). Segundo a Lei do Ambiente nº. 20/97 “É o equilíbrio e a sanidade do ambiente, incluindo a adequação dos seus componentes às necessidades do homem e de outros seres vivos”.

Arborização urbana

Para Pagliar (2013) “a arborização urbana é um conjunto de áreas públicas ou privadas com vegetação predominante arbórea ou em estado natural que uma cidade apresenta incluindo as árvores das ruas, avenidas, parques públicos”(Pagliar, 2013). Segundo Detzel (1992), “arborização urbana é toda cobertura vegetal de porte arbóreo existente nas cidades que ocupa três espaços distintos, nomeadamente áreas de uso público e acesso controlado, áreas livres particulares, e áreas que acompanham o sistema viário.”

“O acto de arborizar uma cidade não significa apenas plantar árvores em ruas, jardins e praças, criar árvores de recreação públicas e proteger áreas verdes particulares, serve também de um património que deve ser conhecido e conservado para as futuras gerações, pois traz benefícios ao homem com vista a proporcionar um melhor efeito estético, sombra para os pedestres e veículos para proteger e direccionar o vento, amortecer o som amenizar a poluição sonora, melhorar a qualidade do ar e preservar a fauna silvestre” (Xanxexe, 2009).

A Arborização possui extrema importância nos centros urbanos, sendo responsável por inúmeros benefícios ambientais e sociais que auxiliam na qualidade de vida nas cidades e também na saúde física e mental da população. As árvores arbustos e outras plantas menores e no seu conjunto constituem elementos da estrutura urbana. Caracterizam os espaços da cidade por suas formas, cores e modo de agrupamento; são elementos de composição e de desenho urbano ao contribuir para organizar, definir e até delimitar esses espaços (Cecchetto et al., 2014).

Por esta razão, a presente pesquisa torna-se relevante na medida em que procura reflectir em torno de uma problemática da Arborização Urbana que tem vindo a crescer cada vez

mais. Esta pesquisa foi desenvolvida com o objectivo de perceber o que tem vindo a acontecer ao longo das avenidas do Bairro Alto Maé “B” no que concerne a arborização, visto que nos últimos anos tem-se notado uma perda da arborização urbana no bairro, o que se traduz no empobrecimento da paisagem bem como a sensação de conforto térmico. Neste sentido, a arborização mostra-se um factor de extrema importância para o garante de um bem-estar social e ambiental. Objectivo geral da pesquisa foi fazer o levantamento do estado da conservação da arborização urbana no Bairro do Alto-Maé B. Dentro deste contexto seguintes actividades foram desenvolvidas: (i) Descrever o estado de conservação das plantas da área de estudo; (ii) Quantificar as diferentes espécies de plantas utilizadas na arborização urbana; (iii) Criar um banco de dados Geoespacial com a quantificação de estado de conservação das árvores da área em estudo; (iv) Interpretar os resultados obtidos durante o trabalho de campo; (v) Quantificar as necessidades em mudas por espécie.

MATERIAL E MÉTODOS

Esta pesquisa teve o seu trabalho de campo realizado pelos estudantes de 2 cursos da Faculdade de Ciências da Terra e Ambiente (FCTA) da Universidade Pedagógica de Maputo (UP - Maputo), nomeadamente Licenciatura em Planeamento e Ordenamento Territorial 56 (33 mulheres e 23 homens) e Licenciatura em Gestão Ambiental e Desenvolvimento Comunitário 51 (34 mulheres e 17 homens).

A elaboração da presente pesquisa começou com a sensibilização dos estudantes que durante o primeiro semestre de 2022 frequentaram a disciplina de cartografia. Tendo-se marcado encontros regulares durante o período que vai desde princípio de Maio a princípio de Julho de 2022. Os encontros tinham em vista: (i) Explicar a importância da actividade em contexto da arborização urbana da Cidade de Maputo; (ii) Organizar expedientes de solicitação da permissão para permitir a autorização junto ao Conselho Municipal da Cidade de Maputo para realização do mapeamento do estado de conservação da arborização; (iii) Elaboração de instrumentos de colecta de dados;

Preparação do trabalho de campo

Durante esta fase, houve preparação dos estudantes no Campus da Lhanguene nos dias 7 e 14 de Maio de 2022. Que consistiu em: (i) Determinação da escala de passo de cada estudante; (ii) Instalação e configuração dos aplicativos gratuitos nos smartphones dos estudantes tais como: GPS test e PlantNet; (iii) Ensaio do preenchimento do instrumento de colecta de dados no campo, recorrendo as árvores e arbustos existentes no Campus da Lhanguene; (iii) Leitura e interpretação de imagens de satélite.

Trabalho de campo

De 21 de Maio a 2 de Julho realizou-se o trabalho de campo no bairro do Alto Maé “B” que consistiu essencialmente na identificação de árvores, identificação do nome científico e vernacular e determinação das suas coordenadas astronómicas utilizando o GPS test, foram usadas as coordenadas métricas - UTM, observou-se o estado de conservação (Ótimo, conservado, árvore cortada, degradada, removidas e tapadas com betão), foram feitas fotografias através do preenchimento da ficha de recolha de dados previamente elaborada. Por uma questão de segurança os estudantes eram divididos em grupos de 4 por faixa, dois a registar e 2 a vigiar para garantir a segurança. A seguir apresenta-se as principais categorias utilizadas para o mapeamento do estado de conservação das árvores na Av. 26 de Julho:

Tampado com Betão

Detectou-se que em alguns lugares onde deviam ter as árvores foram tampadas com Betão no âmbito de reabilitação dos passeios.

Removidas

Constatou-se que em alguns locais as árvores foram removidas para dar espaço ao estacionamento.

Degradado

Verificou-se que algumas árvores estão degradadas.

Ótimo

Verificou-se que algumas árvores encontram-se em bom estado, carecendo apenas de melhores cuidados.

Processamento dos dados

O processamento de dados colhidos no terreno, foi feito no Laboratório de Sistema de Informação Geográfica da Faculdade de Ciências da Terra e Ambiente, durante esta actividade, trabalhou-se com os seguintes softwares: (i) Sasplanet para a obtenção da imagem satélite georeferenciada; (ii) Microsoft Excel para a organização dos dados colhidos; (iii) ArcGis para espacialização das árvores;

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Como o resultado do trabalho de campo faz-se um total de 144 observações ao longo da Av. 24 de Julho partindo do cruzamento da Av. Guerra Popular até ao cruzamento com Av. Tanzânia numa extensão de 1.147 km. Das observações feitas identificou-se 57 Acácias amarelas (*Cassia siamea* Lam.), 31 Acácia Vermelha (*Delonix Régia*), 2 Maçanqueira (*Zizyphus mauritania*), 1 Amêndoeira (*Terminalia catappa* L.), 3 Palmeira (*Veitchia merrillii*), 46 espaços vazios (árvores mortas, árvores cortadas e áreas tapadas com betão).

Algumas acácias já na idade adulta apresentam podridão, desde a parte inferior do caule até ao superior. Nas partes inferiores do caule muitas vezes são usadas como depósito de lixo, outras árvores encontram-se com caules perfurados por pregos que supõem-se que são usadas para fixar algumas publicidades de prestação de serviços (Tabela nº2).

Em outros pontos, como A igreja Universal e Banco BCI, ao longo da Avenida, foram encontradas outras espécies de árvores não as predominantes. A existência de algumas palmeiras que provavelmente foram plantadas por motivo cultural das infra-estruturas existentes em frente das mesmas.

Foi notado também, que em vários pontos sobre a Avenida, a remoção das árvores é algo existente. Que em vários locais, supostamente reservados para o plantio, é presenciado um tampão de betão, que impossibilita o plantio das mesmas.

O outro cenário encontrado ao longo da avenida, foi a forma como as plantas existentes são podadas. No processo da poda, as árvores são totalmente despidas as folhas, sem a observação das normas de uma poda saudável e sustentável, impossibilitando a sua protecção particular como também para os utentes da via.

Constatou-se que a degradação das árvores, não tem sido apenas um processo natural de degradação. Mas também é resultado das más acções dos utentes ao longo da Avenida. O outro motivo seria a falta de consideração da importância do ambiente para a vida do homem.

O ideal, pela extensão de 1.147 km, deveríamos ter um total 114 árvores por faixa e com 151 árvores na faixa central, sob a escala de 7.00 Metros (distancias entre as árvores). Mas

o trabalho de campo identificou apenas 57 árvores das 114 árvores que a faixa Direita deveriam apresentar (87 déficit árvores). Na faixa Esquerda, verificou-se 31 árvores, para um total de 114 árvores (déficit de 83 árvores). Para a faixa central verificou-se apenas 52 árvores para um total de 151 árvores (99 déficit árvores). Deste modo, a Avenida 24 de Julho, tem um déficit total de 269 árvores.

Tabela 2: Influência das actividades humanas sobre a cobertura arbórea

Actividade	Influência
P o p u l a ç ã o imigrante	A procura de melhores condições nas zonas urbanas promove o êxodo rural. Sendo que parte da população migrante, transporta comportamentos selvagens e nocivos ao meio ambiente. A convivência com os elementos ambientais por parte desta camada é deveras desolador. O tratamento dos resíduos sólidos, das águas quer potável assim como negras, não obedece a regras urbanas.
C o m é r c i o informal	A venda informal praticada sobre os passeios, praças e jardins públicos, prejudicam o desenvolvimento harmonioso das árvores, devido a deposição de restos de alimentos e outros elementos estranhos nas caldeiras.
Reparação de viaturas	A deposição de óleos e lubrificantes, produtos de reparação de veículos automóveis de forma informal, sobretudo que se verifica no bairro da Malhangalene, sobre os passeios e jardins, são nocivos ao pleno crescimento vegetativo das árvores, facto que precipita a sua queda.
Acidentes de viação	A condução ofensiva praticada por alguns automobilistas, chega a prejudicar a cobertura arbórea do Distrito Municipal KaMpfumu, devido aos acidentes que envolvem as árvores
Edificações	Outra actividade humana prejudicial ao desenvolvimento das árvores, são as edificações, sendo novos edifícios, remodelação de muros de vedação e mudança ou ampliação dos acessos, as escavações para a melhoria de rede sanitária ou instalação de rede de comunicação e ou electricidade, promovendo abates, podas exageradas de raízes e copa.

Fonte: Michaque (2019)

Tabela 3: Banco de Dados Sobre Arborização da Av. 24 de Julho

Ordem	X	Y	Nome Vernacular	Estado	Observação
1	456818,3214	7128365,265	Acácia Amarela	Tampado com Betão	Necessidade de Plantar se uma nova Árvore
2	456813,7755	7128384,926	Acácia Amarela	Estado de podridão	Necessidade de substituição
3	456806,0773	7128389,935	Acácia Amarela	Óptimo	Melhoramento dos Cuidados
4	456791,6229	7128399,341	Acácia Amarela	Morto	Tampado com Betão
5	456783,3138	7128404,748	Acácia Amarela	Degradado	Necessidade de substituição

6	456773,0547	7128411,424	Acácia Amarela	Ótimo	Melhoramento dos Cuidados
7	456761,1673	7128419,159	Acácia Amarela	Morto	Tampado com Betão
8	456754,7757	7128423,318	Acácia Vermelha	Ótimo	Necessidade de substituição
9	457008,3257	7128241,625	Acácia Vermelha	Morto	Tampado com Betão
10	456995,1481	7128233,497	Acácia Vermelha	Morto	Tampado com Betão
11	456991,7751	7128252,395	Acácia Vermelha	Ótimo	Melhoramento dos Cuidados
12	456998,9941	7128264,401	Acácia Vermelha	Ótimo	Melhoramento dos Cuidados
13	456982,7203	7128258,287	Acácia Amarela	Ótimo	Melhoramento dos Cuidados
14	456984,5547	7128273,797	Acácia Amarela	Morto	Tampado com Betão
15	456963,8945	7128270,537	Acácia Amarela	Ótimo	Melhoramento dos Cuidados
16	456964,8033	7128286,649	Acácia Amarela	Ótimo	Melhoramento dos Cuidados
17	456947,0841	7128281,476	Acácia Amarela	Morto	Tampado com Betão
18	456950,1195	7128296,204	Acácia Amarela	Morto	Tampado com Betão
19	456900	7128313	Acácia Amarela	Ótimo	Melhoramento dos Cuidados
20	456920,4619	7128298,8	Acácia Amarela	Morto	Tampado com Betão
21	456931,5157	7128308,31	Acácia Amarela	Morto	Tampado com Betão
22	456903,858	7128292,901	Acácia Amarela	Morto	Tampado com Betão
23	456388,4417	7128661,699	Maçanica	Ótimo	Melhoramento dos Cuidados
24	456381,5608	7128666,177	Acácia Amarela	Ótimo	Melhoramento dos Cuidados
25	456369,1905	7128674,227	Acácia Amarela	Degradado	Necessidade de substituição
26	456314,8957	7128709,557	Acácia Amarela	Morto	Tampado com Betão
27	456305,7646	7128715,499	Acácia Amarela	Morto	Tampado com Betão
28	456272,1126	7128737,397	Acácia Amarela	Morto	Tampado com Betão
29	456255,5888	7128748,149	Acácia Amarela	Morto	Tampado com Betão
30	456206,8789	7128763,143	Acácia Amarela	Morto	Tampado com Betão
31	456204,461	7128781,419	Acácia Amarela	Morto	Tampado com Betão
32	456187,5081	7128792,451	Acácia Vermelha	Ótimo	Melhoramento dos Cuidados
33	456164,7375	7128790,565	Acácia Amarela	Morto	Tampado com Betão
34	456124	7128233	Acácia Amarela	Ótimo	Melhoramento dos Cuidados
35	456083,7293	7128843,279	Acácia Amarela	Ótimo	Melhoramento dos Cuidados
36	456574	718536	Acácia Amarela	Degradado	Necessidade de substituição
37	456560,8721	7128532,792	Acácia Amarela	Ótimo	Melhoramento dos Cuidados
38	456567	7128547	Acácia Amarela	Morto	Tampado com Betão
39	456534,4466	7128549,988	Acácia Amarela	Ótimo	Melhoramento dos Cuidados
40	456517,505	7128561,012	Acácia Amarela	Ótimo	Melhoramento dos Cuidados
41	456529,3381	7128570,015	Amendoeira	Ótimo	Necessidade de Remoção
42	456501,155	7128571,651	Palmeira	Ótimo	Necessidade de Remoção
43	456506,2478	7128585,041	Palmeira	Ótimo	Necessidade de Remoção
44	456584,0716	7128534,399	Palmeira	Ótimo	Necessidade de Remoção
45	456493,419	7128593,389	Acácia Vermelha	Morto	Tampado com Betão
46	456479,5096	7128602,44	Acácia Vermelha	Morto	Tampado com Betão
47	456469,5521	7128608,919	Acácia Vermelha	ÁrvoreCortada	Necessidade de substituição
48	456417	7120644	Acácia Vermelha	Ótimo	Melhoramento dos Cuidados
49	456422,8848	7128639,287	Acácia Amarela	Morto	Tampado com Betão
50	456403	7128652	Acácia Amarela	Ótimo	Melhoramento dos Cuidados

51	456915,1524	7128318,958	Acácia Amarela	Morto	Tampado com Betão
52	456852,9206	7128326,047	Acácia Amarela	Ótimo	Melhoramento dos Cuidados
53	456889,5584	7128318,909	Acácia Amarela	Estaem podridão	Necessidade de substituição
54	456892,2228	7128333,879	Acácia Amarela	Morto	Tampado com Betão
55	456878,5008	7128342,808	Acácia Amarela	Morto	Tampado com Betão
56	456863,8224	7128335,656	Acácia Amarela	Morto	Tampado com Betão
57	456865,8222	7128351,058	Acácia Amarela	Morto	Tampado com Betão
58	456713	7128451	Acácia Amarela	Degradado	Necessidade de substituição
59	456696,6494	7128444,439	Acácia Amarela	Ótimo	Melhoramento dos Cuidados
60	456699,2558	7128459,446	Acácia Amarela	Ótimo	Melhoramento dos Cuidados
61	456691,7926	7128464,303	Acácia Amarela	ÁrvoreRemovida	Necessidade de substituição
62	456684	7128469	Acácia Amarela	Degradado	Necessidade de substituição
63	456674,2797	7128475,699	Acácia Amarela	Tampado com Betão	Necessidade de Plantar se uma nova Árvore
64	456665,4321	7128481,456	Acácia Amarela	Podridão	Necessidade de substituição
65	456651,876	7128490,277	Palmeira	Ótimo	Melhoramento dos Cuidados
66	456645	7127499	Palmeira	Ótimo	Melhoramento dos Cuidados
67	456629,7684	7128504,663	Palmeira	Ótimo	Melhoramento dos Cuidados
68	456617	7128514	Palmeira	Ótimo	Melhoramento dos Cuidados
69	456807,6576	7128355,501	Acácia Amarela	Degradada	Necessidade de substituição
70	456795,8819	7128363,164	Acácia Amarela	Degradada	Tampado com Betão
71	456788	7128368	Acácia Amarela	Morto	Tampado com Betão
72	456778,1557	7128374,698	Acácia Amarela	Morto	Tampado com Betão
73	456768,3947	7128381,05	Acácia Amarela	Morto	Tampado com Betão
74	456759,2071	7128387,029	Acácia Amarela	Morto	Tampado com Betão
75	456745,041	7128396,247	Acácia Amarela	Degradado	Necessidade de substituição
76	456742,5558	7128414,567	Acácia Amarela	Degradado	Necessidade de substituição
77	456729	7128406	Acácia Amarela	Degradado	Necessidade de substituição
78	456733	7128420	Acácia Vermelha	Degradado	Necessidade de substituição
79	456720,8985	7128411,957	Acácia Amarela	Degradado	Necessidade de substituição
80	456753	7128408	Acácia Vermelha	Ótimo	Melhoramento dos Cuidados
81	456767,5993	7128398,271	Acácia Vermelha	Ótimo	Melhoramento dos Cuidados
82	456778,448	7128391,211	Acácia Vermelha	Ótimo	Melhoramento dos Cuidados
83	456788	7128386	AcáciaVermelha	Ótimo	Melhoramento dos Cuidados
84	456799,2784	7128377,656	Acácia Vermelha	Ótimo	Melhoramento dos Cuidados
85	456739,1358	7128433,496	Acácia Amarela	Degradado	Necessidade de substituição
86	456750,0212	7128426,412	Acácia Vermelha	Ótimo	Melhoramento dos Cuidados
87	456768,3063	7128414,514	Acácia Amarela	Ótimo	Melhoramento dos Cuidados
88	457765	7128407	Acácia Vermelha	Degradado	Necessidade de substituição
89	456776,6532	7128409,082	Acácia Amarela	Ótimo	Melhoramento dos Cuidados
90	456787,2127	7128402,211	Acácia Amarela	Ótimo	Necessidade de substituição
91	456798,2719	7128395,015	Acácia Amarela	Degradada	Necessidade de substituição
92	456809,7946	7128387,517	Acácia Vermelha	Ótimo	Melhoramento dos Cuidados
93	456817,079	7128382,776	Acácia Amarela	Degradado	Necessidade de substituição
94	456812,6138	7128368,979	Acácia Vermelha	Degradado	Necessidade de substituição
95	456827	7128377	Acácia Amarela	Ótimo	Melhoramento dos Cuidados

96	452836	7128368	Acácia Amarela	Morto	Tampado com Betão
97	456510,9077	7128565,305	Acácia Vermelha	Ótimo	Melhoramento dos Cuidados
98	456937,0372	7128288,014	Acácia Vermelha	Morto	Tampado com Betão
99	456871,8674	7128330,421	Acácia Vermelha	Ótimo	Melhoramento dos Cuidados
100	456655,1122	7128471,468	Acácia Amarela	Degradado	Necessidade de substituição
101	456552,498	7128521,538	Acácia Amarela	Removida	Tampado com Betão
102	456530,8379	7128535,633	Acácia Amarela	Removida	Tampado com Betão
103	456524,0103	7128540,076	Acácia Amarela	Removida	Tampado com Betão
104	456516,1224	7128545,209	Acácia Amarela	Removida	Tampado com Betão
105	456499,0311	7128556,33	Acácia Amarela	Removida	Tampado com Betão
106	456488,2824	7128563,325	Acácia Amarela	Removida	Tampado com Betão
107	456465,6629	7128578,044	Acácia Vermelha	Degradado	Necessidade de substituição
108	456466,0259	7128594,511	Acácia Vermelha	Ótimo	Melhoramento dos Cuidados
109	456438,7984	7128595,525	Acácia Vermelha	Removida	Necessidade de Plantar-se uma nova Árvore
110	456431,1565	7128600,498	Acácia Vermelha	Morto	Tampado com Betão
111	456424,1577	7128605,052	Acácia Vermelha	Degradado	Necessidade de substituição
112	456396,6743	7128622,936	Acácia Amarela	Degradado	Necessidade de substituição
113	456389,6849	7128627,484	Acácia Vermelha	Ótimo	Melhoramento dos Cuidados
114	456385,7468	7128630,047	Acácia Amarela	Ótimo	Melhoramento dos Cuidados
115	456379,4302	7128634,157	Acácia Amarela	Ótimo	Melhoramento dos Cuidados
116	456372,9801	7128638,354	Acácia Amarela	Ótimo	Melhoramento dos Cuidados
117	456364,8042	7128643,674	Acácia Amarela	Ótimo	Melhoramento dos Cuidados
118	456417,4587	7128626,114	Acácia Amarela	Degradado	Necessidade de substituição
119	456436,1662	7128613,941	Acácia Amarela	Morto	Tampado com Betão
120	456407,8665	7128632,356	Maçanica	Está em Podridão	Necessidade de substituição
121	456397,2826	7128639,243	Acácia Amarela	Ótimo	Melhoramento dos Cuidados
122	456390,9719	7128643,35	Acácia Amarela	Degradada	Necessidade de substituição
123	456396,6743	7128649,692	Acácia Vermelha	Degradado	Necessidade de substituição
124	456368,5882	7128654,515	Acácia Vermelha	Morto	Tampado com Betão
125	456094,6228	7128836,19	Acácia Amarela	Degradada	Necessidade de substituição
126	456102,4825	7128831,076	Acácia Amarela	Ótimo	Melhoramento dos Cuidados
127	456109,7952	7128826,317	Acácia Vermelha	Ótimo	Melhoramento dos Cuidados
128	456116,7007	7128821,824	Acácia Vermelha	Ótimo	Melhoramento dos Cuidados
129	456124,3817	7128816,825	Acácia Vermelha	Degradado	Necessidade de substituição
130	456131,5439	7128812,165	Acácia Amarela	Degradado	Necessidade de substituição
131	456139,2141	7128807,174	Acácia Amarela	Ótimo	Melhoramento dos Cuidados
132	456148,6688	7128801,021	Acácia Vermelha	Degradado	Necessidade de substituição
133	456157,1976	7128795,471	Acácia Amarela	Degradado	Necessidade de substituição
134	456184,6373	7128777,616	Acácia Amarela	Podridão	Necessidade de substituição
135	456197,3385	7128769,351	Acácia Vermelha	Podridão	Necessidade de substituição
136	456208,4239	7128745,434	Acácia Amarela	Podridão	Necessidade de substituição
137	456191,9064	7128756,183	Acácia Amarela	Ótimo	Melhoramento dos Cuidados
138	456515,52	7128579,007	Acácia Vermelha	Ótimo	Melhoramento dos Cuidados
140	456829,3452	7128358,091	Acácia Vermelha	Degradado	Necessidade de substituição
141	456881,0101	7128324,472	Acácia Amarela	Degradado	Necessidade de substituição

142	456094,8774	7128852,728	Acácia Amarela	Podridão	Necessidade de substituição
143	456128,3164	7128830,968	Acácia Vermelha	Morto	Tampado com Betão
144	456218,461	7128772,309	Acácia Vermelha	Removida	Necessidade de substituição

Através da análise dos dados obtidos na área de estudo, prevê-se que sejam plantadas durante a época chuvosa cerca de 269 mudas em locais que foram removidas espécies arbóreas de modo a garantir a recuperação do conforto térmico. Para além destes resultados esperados, prevê-se a valorização da paisagem, diminuição da intensidade dos ventos, regularização dos raios solares que incidem na superfície durante as horas mais quentes do dia (12:00-14:00 horas), resgate da biodiversidade local e o melhoramento da qualidade do ar.

Conclusão:

- a) Diante do exposto pode concluir que:
- b) A utilização conjugada de imagens de satélite, softwares gratuitos disponíveis no *Play Store* do telemóvel *Android* permitiu aos estudantes dos cursos de Licenciatura em PLOT e GADC colectar informações sobre arborização urbana ao longo Av. 24 de Julho numa extensão 1.147 km no Bairro do Alto mãe B;
- c) A Av. 24 de Julho foi ornamentada por duas principais espécies de acácias (Acácia amarela (*Cassia siamea Lam.*), Acácia Vermelha (*Delonix Régia*));
- d) A Acácia amarela (*Cassia siamea Lam.*) é que predomina na Av. 24 de Julho com 57 registos seguida por Acácia Vermelha (*Delonix Régia*) com 31 registos;
- e) Foram igualmente identificados 46 espaços vazios (árvores mortas, árvores cortadas e áreas tapadas com betão);
- f) Foram notados com preocupação que há instituição (Banco BCI e Igreja Universal do Reino de Deus) que substituíram as acácias por Palmeira (*Veitchia merrillii*);
- g) A Av. 24 de Julho a Avenida 24 de Julho, tem um défice total de 269 árvores.

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA:

- Cecchetto, C. T. et al. (2014). Arborização urbana: Importância e benefícios no planejamento ambiental e das cidades. XVI Seminário internacional de Educação no Mercosul, p.2.
- De Oliveira, G. & Lima, J. (2003). Elementos endógenos do desenvolvimento regional: considerações sobre o papel da sociedade local no processo de desenvolvimento sustentável. Revista FAE. Curitiba, v.6, n.2, pp. 29-37.
- Dias, F. de A. et al. (2011). Avaliação de qualidade ambiental urbana da bacia do Ribeirão do Lipa através de indicadores, Cuiaba/MT, Brasil, p.128.
- JOÃO, B. J. (2011), Poda Urbana nas árvores da cidade de Maputo., Faculdade de Agronomia e Engenharia Florestal, Universidade Eduardo Mondlane, Dissertação. Maputo. p. 1.
- Michaque, F. B. A. (2019) Arborização Urbana, Percepção Ambiental da população, Distrito Municipal Kanfumo. Maputo: Universidade Pedagógica de Maputo. Dissertação de mestrado.
- Santos, A. P. F. et al. (2018). Índices de conforto térmico: limitações e variações de classificação, Coimbra, Portugal, p. 2.
- Zamproni, K. (2017) . Diagnóstico e percepção da arborização viária de Bonito-MS. Dissertação para obtenção do grau de Mestrado em Engenharia Florestal – Universidade Federal do Paraná. Curitiba.

EMISSÕES DE GASES DE EFEITO ESTUFA E POTENCIAL DE MITIGAÇÃO EM MOÇAMBIQUE

Giselda José Luís Siteo & José Mingos David Malunga

RESUMO

O presente trabalho tem como tema “Emissões de Gases de Efeito Estufa e Potencial de Mitigação em Moçambique”, e tem como objectivo analisar as emissões do sector AFOLU, bem como o seu potencial de mitigação, com particular destaque para o caso de Moçambique. Através da revisão da Literatura e do *software* de inventário do IPCC, 2006, o trabalho descreve os subsectores do AFOLU de um modo geral e com mais ênfase para Moçambique, identifica as principais fontes de emissão de Gases de Efeito Estufa - GEE neste sector e o potencial de mitigação que o país tem face as mudanças climáticas. Em Moçambique, o sector AFOLU tem sido apontado como sendo dos que mais emitem como resultado do desmatamento na exploração de madeira bem como pela transformação de áreas de floresta em machambas atendendo a crescente demanda populacional. Mas, ao mesmo tempo é um sector que múltiplas oportunidades oferece para a mitigação, aliás muito recentemente o país foi agraciado com créditos de carbono no valor de 50 milhões de USD, quantia que advém do compromisso do Governo na redução de emissões de GEE por desmatamento, tornando-se o primeiro país do mundo a atingir tal feito. Acções como o desenvolvimento de práticas agrárias de baixo carbono, o que inclui, redução da taxa de desmatamento e de queimadas descontroladas e planeamento e gestão da biodiversidade e os ecossistemas costeiros, são apontadas como estratégias de Mitigação dos GEE em Moçambique.

Palavras-Chave: AFOLU, Emissão de GEE, potencial de Mitigação.

ABSTRACTS

I present work with the theme “Greenhouse Gas Emissions and Mitigation Potential in Mozambique”, and I aim to analyze emissions from the AFOLU sector, as well as their mitigation potential, with particular emphasis on the case of Mozambique. Through the literature review and the IPCC inventory software, 2006, the work describes the AFOLU subsectors in general and with more emphasis for Mozambique, identifies the main sources of Efficient Gases Stove - GHG emissions in this sector and/or potential for mitigation that the country faces from climate change. In Mozambique, the AFOLU sector has been identified as the two that emit the most as a result of the withdrawal of timber exploitation as well as the transformation of forest areas into machambas, responding to the growing demand of the population. But, at the same time, it is a sector that offers multiple opportunities for mitigation, in fact, very recently the country was awarded carbon credits worth USD 50,000, an amount that advances the Government’s commitment to reduce GHG emissions through dismantling, becoming the first country in the world to achieve such a goal. Actions such as the development

of low carbon agricultural practices, or that include the reduction of deforestation rates and uncontrolled fires, and the planning and management of biodiversity and coastal ecosystems, are proposed as GHG Mitigation strategies in Mozambique.

Keywords: AFOLU, GHG emissions, Mitigation potential.

1 INTRODUÇÃO

O sector de Agricultura, Florestas e Uso do solo (Agriculture, Forests and other land use – AFOLU) é um dos sectores definidos pelo IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) para a contabilização de emissões de gases de efeito estufa (GEE).

Esse sector engloba as actividades agrícolas que emitem GEE como o Metano (CH₄), Óxido nitroso (N₂O) e Dióxido de Carbono (CO₂) e as emissões e remoções (CO₂) por mudança de uso da terra e/ou manejo que alteram os estoques de carbono da biomassa e dos solos.

De acordo com o quinto relatório do IPCC (AR5) o sector de AFOLU é o segundo maior emissor mundial, ultrapassado apenas pelo sector de energia.

Em Moçambique, o sector AFOLU tem sido apontado como sendo dos que mais emitem, mas, ao mesmo tempo é um sector que múltiplas oportunidades oferece para a mitigação, aliás muito recentemente o país foi agraciado com créditos de carbono no valor de 50 milhões de USD, quantia que advém do compromisso do Governo na redução de emissões de gases por desmatamento, tornando-se o primeiro país do mundo a atingir tal feito.

Entretanto a primeira verificação do Programa de Gestão Integrada da Paisagem na província da Zambézia, no centro do país, no âmbito do Fundo de Carbono do “Forest Carbon Partnership” (FCPF) foi recentemente concluída com a verificação de 2.040.904 reduções de emissões, resultantes de uma melhor gestão do desmatamento.

Todavia, apesar desta e outras iniciativas reconhecerem os esforços dos países empenhados no desenvolvimento de baixo carbono, com particular destaque para o nosso ainda há um conjunto de ameaças como por exemplo, a contínua procura de madeira no mercado interno e externo, a dependência da agricultura itinerante, muitas vezes com recurso às queimadas, visando aumentar a produtividade do solo e necessidade de satisfazer a demanda de energia lenhosa.

Nestes termos, o presente artigo surge com objectivo de analisar as emissões do sector AFOLU, bem como o seu potencial de mitigação, com particular destaque para o caso de Moçambique.

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Gases de efeito estufa

Para Bastique (2017), o efeito estufa é um processo que faz com que a temperatura da Terra seja maior do que a que seria na ausência de atmosfera. Gases como vapor de água, ozono, dióxido de carbono, CFC's (os chamados Gases do Efeito Estufa – GEE) absorvem parte da radiação infravermelha emitida pela superfície da Terra e radiam por sua vez parte da energia absorvida de volta para a superfície. Assim, a superfície recebe quase o dobro de energia da atmosfera do que a que recebe do Sol, ficando cerca de 30°C mais quente do que estaria sem a presença desses gases.

Para Mavume & Queface (2018), o efeito de estufa é o processo natural da atmosfera que permite a entrada de parte da energia recebida pelo Sol e sua absorção antes de ser transmitida de volta para o espaço. O efeito de estufa e os GEEs são importantes para a vida humana: estes gases actuam como um “cobertor” para a Terra, mantendo uma temperatura adequada para a vida humana. Sem os GEEs, toda a energia da Terra poderia escapar para o espaço, fazendo com que a temperatura média global caísse abaixo do nível de segurança.

Descrição os Principais Gases e efeito de Estufa

Dióxido de carbono (CO₂): tem aumentado como resultado do uso de combustíveis fósseis no transporte, no aquecimento e arrefecimento de edifícios, na fabricação de cimento e de outros produtos em escala. O desmatamento liberta CO₂ e reduz a sua absorção pelas plantas. O Dióxido de carbono também é libertado em processos naturais, tais como a decomposição de matéria vegetal. O tempo de vida deste gás na atmosfera varia de 5-200 anos e tem a maior contribuição no contínuo aumento dos GEE (Ayers et al., 2014).

Óxido nitroso (N₂O): também é emitido por actividades humanas, tais como o uso de fertilizantes e a queima de combustíveis fósseis. Processos naturais em solos e oceanos também libertam Óxido nitroso. O tempo de vida deste gás na atmosfera é de 114 anos e contribui para o efeito do aquecimento (IPCC, 2012).

Metano (CH₄): tem aumentado como resultado de actividades humanas relacionadas com a agricultura, distribuição de gás natural e aterros. O metano também é libertado a partir de processos naturais que ocorrem, por exemplo, em zonas húmidas. As concentrações de metano não estão actualmente a aumentar na atmosfera, porque as taxas de crescimento diminuíram ao longo das últimas duas décadas. Entretanto, o tempo de vida deste gás na atmosfera é de 12 anos e contribui para o efeito do aquecimento (Ayers et al., 2014).

O Sector AFOLU

O sector AFOLU integra os subsectores de agricultura, florestas e outros usos de terra. A agricultura inclui para além da produção agrícola em si, a produção animal, uso de fertilizantes, queimadas por tipo de uso de terra, gestão de resíduos tanto agrícolas assim como dejectos animais, e outras práticas de gestão da terra. Assim, as emissões de GEE são integradas as emissões dos processos e práticas como queima de biomassa, processos orgânicos (redução da matéria orgânica do solo), aplicação de excrementos/dejectos ou fertilizantes químicos, bombeamento de água, cultivo do arroz e drenagem de solos orgânicos (Siteo et al, 2012). A produção agrícola, incluindo a produção de alimentos, fibras e biocombustíveis responde por 24% do total das emissões de gases de efeito estufa (GEE) por actividades humanas. No entanto, a agricultura e outras actividades relacionadas ao uso da terra não são as actividades humanas mais impactantes para o aquecimento Global (Nhantumbo, 2012).

Figura 1 :Principais Fontes de Emissão e sumidoures na agricultura e Pecuaria [Fonte: <https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=zxTBSzHU&id=00D95C8CEEBA0D0C6029C7>]

A figura acima aponta as principais fontes de emissão no sector AFOLU. Com estas imagens pode-se constatar que os Gases no sector agrícola são provenientes do cultivo do arroz, esterco do gado bovino, queima da biomassa, abate e florestas-(Reduz a capacidade de captura), o uso de agroquímicos nos solos no processo productivo, e o uso de combustíveis fósseis para acionar os tractores, maquinarias agrícolas, e Motobombas na irrigação.

Segundo MITA (2021), as actividades agro-pecuárias geram emissões directas e indirectas de GEE por diversos processos, como: fermentação entérica nos herbívoros ruminantes

(CH₄), produção de dejectos de animais (CH₄ e N₂O), preparo convencional do solo (CO₂), cultivo de arroz inundado (CH₄), queima de resíduos agrícolas (CO₂, CH₄, N₂O, entre outros), emissão de N₂O em solos pelo uso de fertilizantes nitrogenados, queima pelo consumo de combustíveis fósseis (CO₂) na produção e no transporte de produtos agrícolas e utilização de insumos que, para sua produção, demandam elevado consumo de energia na sua industrialização (fertilizantes, herbicidas, fungicidas).

LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA DE MOÇAMBIQUE

A República de Moçambique fica situada no Hemisfério Meridional entre os paralelos 10° 27' Sul e 26° 52' Sul. Ela pertence também ao Hemisfério Oriental entre os meridianos de 30° 12' Este e 40° 51' Este. Relativamente à distribuição dos oceanos e continentes, a República de Moçambique fica situada, na costa Sudoeste do continente africano, defronte da Ilha de Madagáscar, da qua se separa através do canal de Moçambique. As fronteiras continentais separam-na dos seguintes países: Tanzânia ao Norte, Malawi, Zâmbia, Zimbábue, África do Sul e Suazilândia a Oeste e África do Sul ao Sul (PGM, 2015).

MAPA1: Mapa da localização geográfica de Moçambique. Fonte: GoM, 2018.

Caracterização Topográfica

A altitude máxima de 2.436 m no monte Binga, na cadeia do Chimanimani em Manica é inferior cerca de três vezes e meia em relação ao ponto mais elevado do Globo, no Monte Everest (8.840 m) e duas vezes e meia relativamente ao Pico Uhuru (5.895 m), mais elevado de África. A maior profundidade continental regista-se no Lago Niassa e é de 706 m abaixo do nível médio das águas do mar. No Canal de Moçambique a maior profundidade regista-se a sudeste de Maputo na 13 Fractura de Moçambique com cerca de 5.000 m (CENACARTA, 2008).

Características climáticas

O clima de Moçambique é tropical, caracterizado por duas estações bem distintas: uma estação fria e seca, de Maio a Setembro e outra quente e húmida entre Outubro e Abril. A precipitação é mais abundante no Centro e Norte do país com valores variando entre 800 a 1200 mm por ano. O Sul do país é geralmente seco mais no interior do que na costa onde a precipitação anual atinge cerca de 800 mm e diminui até cerca de 300 mm no Distrito de Pafuri em Gaza. As temperaturas médias do ar, em geral, variam entre 25°C e 27°C no Verão e 20°C e 23°C no Inverno (INAM, 2020).

MATERIAIS E MÉTODOS

4.1 A revisão bibliográfica: foi o método usado para colectar os dados de emissões de GEE em Moçambique e também para descrever a natureza das actividades do sector de AFOLU e os planos de Mitigação do clima. Os inventários, relatórios, planos estratégicos de desenvolvimento, e outros planos elaborados nos diversos sectores relacionados com o sector de AFOLU em Moçambique, foram os principais documentos de consulta para a elaboração do trabalho, conforme vem citado nas referências bibliográficas.

4.2 Software de inventário do IPCC, 2006, disponível : em <https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/software/index.html>: este foi usado para fazer calculo das emissões do sector AFOLU, a partir dos dados de actividades do Relatório da comunicação Nacional de GEE de Moçambique. A seguir apresentam se os dados de actividade relacionado com o gado Bovino, e do inventário florestal.

➤ Gado

Dados de actividade

A determinação das emissões de gases de estufa correspondentes às actividades do subsector de pecuária foi realizada de acordo com as directrizes do Intergovernmental Panel on

Climate Change (IPCC) de 2006 para os Inventários Nacionais dos Gases de Estufa, considerando o período de 1995 – 2005.

Fórmula para o cálculo de emissão

Para o Gado-(emissão de metano em Gg)

- **CH₄ = N-(numero de Cabeças)* Factor de emissão*10⁻⁶**

Análise de Incerteza para Factores de Emissão

A análise de incerteza para factores de emissão neste inventário foi feita segundo o preconizado pelas Directrizes do IPCC 2006, vol.4. Os erros relativos aos factores de emissão (FE), na sua maioria do Tier 1, foram obtidos das directrizes do IPCC (2006) acoplados ao Software do IPCC 2006 versão 2.6. A incerteza dos Factores de Emissão usando Tier 1 são improváveis de serem conhecidos com maior precisão do que $\pm 30\%$ e podem ser incertos para 50%.

➤ Florestas

Dados de actividade

Os dados de actividade contemplam o período de 2000 – 2004 extraída da base de dados usada para a construção do Nível Referência de Emissões Florestais do País entre 2003 – 2013. Os dados de actividade foram gerados seguindo a terceira abordagem do IPCC para representar os dados de actividade conforme o descrito nas Directrizes do IPCC de 2006 para Inventários Nacionais de Gases de Efeito Estufa (Volume 4, Capítulo 3, Secção 3.13), ou seja, usando observações espacialmente explícitas das categorias de uso da terra e conversões de uso da terra ao longo do tempo, derivadas da amostragem de pontos geograficamente localizados. Seguindo esta abordagem, uma amostragem sistemática de matriz de 4 x 4km a nível nacional foi usada para gerar os dados de actividade histórica anual nacional para toda a área do país. Mais detalhes do procedimento de colecta dos dados de actividades estão descritos no FREL nacional. (Forest Reference Emissions Level).

Figura2 : Folha de calculo do Software do Inventario de GEE do IPCC [Fonte: (IPCC, 2006)]

Nesta folha foi onde extraíram se as tabelas, factores de emissão e gráficos para o calculo a inventariação dos GEE. Realçar que o segundo a dificuldade em termos de disponibilidade de dados, para estes cálculos foi usado o Tier 1. Pois este é menos exigente em termos de complexibilidade de dados.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

O sector AFOLU em Moçambique

Igualmente, de acordo com as directrizes do IPCC, o sector de AFOLU em Moçambique é categorizado pelos seguintes subsectores:

- Pecuária - Gado;
- Terra (Agricultura, Florestas, pastos e assentamentos humanos) e;
- Outras formas de uso de terra que podem gerar emissões.

Subsector de Pecuária em Moçambique

Em Moçambique, de forma geral a pecuária é feita de forma extensiva. Os animais mais utilizados na produção pecuária são: o gado bovino (bois); suíno (porcos); caprino (cabras); ovino (ovelha e carneiro) e aves. A produção pecuária é uma actividade relevante no sector

agrário, em virtude do papel que desempenha na estratégia de redução da pobreza, e da sua crescente contribuição para o desenvolvimento socioeconómico do País.

A criação de animais é uma componente de diversificação dos meios de vida dos camponeses, constitui uma fonte de rendimento e uma reserva económica, contribui para o equilíbrio dos sistemas de produção, para o aumento da produção agrícola, com a tracção animal e o estrume, e para a segurança alimentar das famílias, jogando ainda um papel social nas comunidades rurais.

Nos últimos anos regista-se uma notória recuperação dos efectivos, devido paz e ao Programa de Fomento Pecuário. O número de animais por família depende do tempo que ela reside num dado lugar. Segundo dados do Inquérito de Segurança Alimentar, publicado no ano 1996, 21,6% das famílias criam gado. A criação de cabritos é mais praticada em Tete, Gaza, Inhambane e Maputo, o gado suíno está pouco representado no Norte, tendo seus maiores efectivos na província de Maputo e o efectivo do gado bovino concentra-se no sul do país - mais de 60% desta variedade de gado está centrada a sul do Save, onde 12% das famílias têm gado.

Subsector de Terra

➤ Floresta em Moçambique

Moçambique é um dos poucos países na África Austral que ainda tem uma área considerável de florestas naturais e matas remanescentes, principalmente do tipo Miombo. Estimativas sobre a cobertura florestal total variam, a avaliação dos Recursos Florestais pela (FAO, 2010) estima a cobertura florestal do país em pouco mais de 50%, ou seja, pouco mais de 40 milhões de hectares.

Segundo o MINAG (2009), citando a Agenda Florestal - 2035 e o Programa Nacional de Florestas o país possui 7 tipos principais de vegetação.

O miombo abrange 2/3 da área florestal de Moçambique, sendo comum a sua ocorrência a norte do rio Limpopo. Se estima a diversidade do miombo em 8500 espécies de plantas das quais cerca de metade (54%) são endémicas (Ribeiro et al., 2015). O estrato arbóreo apresenta uma densidade média de acima de 500 arv/ha, (Magalhães, 2018).

Para Magalhães (2018), a floresta de mopane (chanato) com 3,1 milhões de hectares é o segundo tipo florestal mais extenso depois do miombo, ocorrendo nas regiões semi-áridas do interior dos vales do Limpopo-Save e no vale do alto Zambeze.

O terceiro extracto florestal é caracterizado por povoamentos quase puros de *Androstachys Johnsonii* (mecrusse, cimbirre), abrangendo cerca de 843.000 ha, isto é cerca de 3% da área

florestal total, sobretudo nas províncias de Inhambane e Gaza, nos distritos de Massangena, Chicualacuala, Mabalane, Chigubo, Guijá, Mabote, Funhalouro, Panda, Mandlakaze e Chibuto (Magalhães & Seifert, 2015). Esta espécie é também encontrada nos montes Libombos na zona de Goba. O mecrusse é da família Euphorbiaceae, caracterizado por ser uma espécie gregária formando povoamentos densos (densidade média de 1125 arv/ha) uniformes tanto em diâmetro como altura, quase puros e sempre verdes. A madeira é densa (810-960 kg/m³ a 12% de conteúdo de humidade) mais considerada relativamente fácil de trabalhar e muito apreciada para mobiliário e réguas de parquet no mercado nacional e internacional; Estima-se que os mangais de Moçambique abrangem uma área superior a 300.000 ha sendo considerados a segunda maior área de mangal do continente africano (Nigéria, Moçambique, Guiné-Bissau, Madagáscar e Guiné), destacando-se os mangais do delta do Zambeze (Sitoe et al.,2014).

➤ **Agricultura em Moçambique**

Segundo o PEDSA (2011), o país possui condições naturais para, a longo prazo, desenvolver um sector agrário diversificado e dinâmico. Moçambique possui uma superfície de 799.380 km², com uma fronteira terrestre de 4.330 km e uma costa de cerca de 2.400 km com três portos importantes não só para o país como para os países vizinhos.

E do ponto de vista do potencial agro-ecológico para agricultura, Moçambique possui dez zonas agro-ecológicas com diferentes aptidões, que são definidas principalmente pela precipitação e tipo de solos. Existem mais de 36 milhões de hectares de terra arável, dos quais apenas 10% em uso e 90% destes pelo sector familiar. Cerca de 3,3 milhões de hectares podem ser irrigados, o que corresponde ao dobro da área irrigável na África do Sul.

Deste potencial, mais de 80% da área total de terra cultivada é usada para a produção em sequeiro de culturas alimentares básicas, ocupando o milho, a mandioca e os feijões cerca de 60% da área total cultivada. A horticultura ocupa apenas 5% e as culturas de rendimento (cana de açúcar, algodão, chá, oleaginosas, tabaco) são produzidas em apenas 6%.

O IAI (2020) indica que a área cultivada foi de cerca de 5.5 milhões de hectares, onde 5.5% das explorações utilizaram pesticidas nos seus campos, 8.8% usaram estrume, 7.8% utilizaram fertilizantes químicos e 9.1% usou a rega. As principais culturas em diversas explorações são o Milho, Arroz, Mapira, Amendoim Pequeno, Feijão Nhemba, Feijão Boer, Mandioca, Algodão e Canade-açúcar. Grande parte das explorações cultiva Milho (83.8%), 23.6% Amendoim Pequeno, 18.3% Mapira, 12.8% Arroz e 3.8% Mexoeira.

Principais fontes de emissão no sector AFOLU em Moçambique

Agricultura (itinerante)	Expansão urbana (desenvolvimento de infraestruturas e crescimento de aldeias rurais)
<ul style="list-style-type: none"> Principal causa de desmatamento (89,407 ha/ano; 65%) e de emissões (7.8 MtC/ano; 65%). 	<ul style="list-style-type: none"> Segunda maior causa de emissões e de degradação florestal, com 1.4 MtC/ano (12%).

Emissões florestais em CO2 Calculadas no Software do IPCC, 2006.

3.B - Land emittions Net CO2	28141,14819
3.B.1 - Forest land	-279,5407353
3.B.1.a - Forest land Remaining Forest land	-279,5407353
3.B.1.b - Land Converted to Forest land	0
3.B.2 - Cropland	28420,68892
3.B.2.a - Cropland Remaining Cropland	0
3.B.2.b - Land Converted to Cropland	28420,68892
3.B.2.b.i - Forest Land converted to Cropland	28420,68892
3.D - Other emittions Net CO2	-308,3313669
3.D.1 - Harvested Wood Products	-308,3313669

Conforme pode-se observar, as emissões da área florestal convertida em plantações florestais revelam resultados relativamente maiores que os outros usos, com a emissão de terra cultivada em (28420,68892 Gg CO₂), e em contra partida pode-se observar os valores negativos, revela a captura do CO₂ de dióxido de carbono pelas florestas-(Florestas que permaneceram florestas). E desta pode-se notar que quando as florestas que são mantidas a capacidade de captura de dióxido de carbono aumenta, e reduz a emissão. Assim sendo estes resultados revelam que as florestas emitem grandes quantidades de CO₂, pelo facto de estar-se a perder mais as áreas florestais em Moçambique.

Calculo das emissões de CH₄ do subsector de Pecuária no Software do IPCC;

Para o cálculo de emissões abaixo apresentam se os resultados dos dados de actividade do Gado, referentes ao ano 1995 ate 2004, conforme ilustra a tabela abaixo:

Tabela: Dados de Actividade relacionados com o efectivo do Gado. Fonte: (CN, 2018)

Espécie animal	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Total bovinos ¹	292826	352164	410532	440590	480876	722 199	660306	894 791	1 059 607	1244871
Vacas-leiteiras	1753	1399	1777	1502	2116	1 606	1721	3937	4662	4386
Vacas - não leiteiras	291 073	350 765	408 746	439 088	478 760	720 593	658585	890 854	1 054 945	1244085
Búfalos	1399	1333	1159	953	934					
Pequenos ruminantes ²	434 699	538 401	588 070	722 661	838 874	5 220 733	4920661	5 161 046	4 884 094	4861851
Asininos ³	1 334	2 256	2 592	4 389	4 091	21 083	6875	33 282	41 599	52331
Suínos	203750	244986	228275	265219	297088	2 397494	2666859	160 473	1354029	1692536
Pequena espécie ⁴	2763104	1474038	2188144	2411260	23 587 438	23587 438	33974981	22 636 728	19 256941	4594826
outros ⁵	71698	77727	90536	–	23587438	–	–	22636728	17646678	–

➤ Resultados das emissões de CH4

Categorias	CH4 emitions (Gg)
3 - Agriculture, Forestry, and Other Land Use	63,8527198
3.A - Livestock	63,8527198
3.A.1 - Enteric Fermentation	59,108236
3.A.1.a - Cattle	32,917747
3.A.1.a.i - Dairy Cows	0,214452
3.A.1.a.ii - Other Cattle	32,703295
3.A.1.b - Buffalo	0
3.A.1.c - Sheep	24,42047
3.A.1.g - Mules and Asses	0,41599
3.A.1.h - Swine	1,354029
3.A.1.j - Other (please specify)	0
3.A.2 - Manure Management (1)	4,7444838
3.A.2.a - Cattle	1,059607
3.A.2.a.i - Dairy cows	0,004662
3.A.2.a.ii - Other cattle	1,054945
3.A.2.b - Buffalo	0
3.A.2.c - Sheep	0,9768188
3.A.2.h - Swine	2,708058

Esta tabela acima, ilustra os resultados das emissões de CH4, para o gado, e mediante este

resultado, notou-se que as emissões do gado bovino são as que mais contribuíram para o período em estudo contribuindo com 32,917747 Gg de metano para a atmosfera.

Potencial de mitigação no sector AFOLU em Moçambique

REDD+

Aumentar a implementação da Estratégia Nacional de REDD+

Intensificar a aplicação das leis e programas de protecção e gestão de Diversidade Biológica;

Aumentar o plantio de árvores valiosas e protegeras florestas da degradação

A NDC de Moçambique reconhece o sector florestal e os investimentos REDD + associados como áreas-chave de intervenção para atingir as metas de redução de emissões de GEE do país de cerca de 76,5 MtCO₂eq entre 2020 e 2030.

O envolvimento das comunidades no manejo de florestas nativas surge no final da década 90. A proposta de Estratégia de Reflorestamento aprovada no Conselho Consultivo do Ministério da Agricultura em Fevereiro de 2010, foi elaborada de forma participativa e a implementação de REDD+ dá um novo ímpeto e urgência à operacionalização destes instrumentos.

Outras Medidas de Mitigação

- i) Desenvolver práticas agrárias de baixo carbono;
- ii) Reduzir a taxa de desmatamento e de queimadas descontroladas;
- iii) Planear e gerir a biodiversidade e os ecossistemas costeiros.

Figura 3: Migração de praticas nocivas para praticas de baixo carbono

- Substituir Queimadas por Agrossilvicultura;
- Substituir fertilizantes químicos por orgânicos;
- Adotar o uso de aditivos na dieta animal e tratamento de dejectos;
- Reportar dados das emissões de GEE, através de relatórios Bienais, Comunicação Nacional e a NDC-(Contribuição Nacionalmente Determinada), para evidenciar o problema e atrair investimentos na área de mitigação climática;
- Melhorar capacidade institucional para os inventários de GEE de forma a facilitar o cálculo e as estimativas das emissões de cada actividade dos sectores de emissão.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFIA

- Banco Mundial, (2017). Climate-Smart Agriculture in Mozambique. Perfis de país CSA para a série da África. Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT). Banco Mundial. Washington, DC 25 p
- Bastique, T. (2017). Mudanças Climáticas e Biodiversidade. Direcção Provincial da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural, Zambézia.
- FAO, (2010). Plano de Maneio Comunitário de recursos florestais da comunidade de Ndombe. Relatório técnico completo.
- Magalhães T. (2018). Inventário florestal nacional, Direcção Nacional de Florestas. Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural. Maputo, Moçambique.
- Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural (MADER, 2021). Inquérito Integrado Agrário – 2020.
- Ministério da Agricultura, MA (2009). Estratégia para o desenvolvimento do subsector pecuário 2010-2015. Maputo.
- MITADER, (2019). Agenda Florestal 2035 e Programa Nacional de Florestas.
- Nhantumbo, I. (2012). Âmbito e Escala do REDD+ : Opções para Moçambique
Plano estratégico para o desenvolvimento do sector agrário (PEDSA 2011-2020).
- Sitoe, A., Salomão, A. e Wertz-Kanounnikoff, S. (2012). O contexto de REDD+ em Moçambique : causas, actores e instituições.
- Trabalho de Inquérito Agrícola (TIA, 2007). Direcção de Economia, Departamento de Estatística. Ministério da Agricultura. Maputo. Moçambique.

ARBORIZAÇÃO URBANA E PERCEPÇÃO AMBIENTAL DA POPULAÇÃO: CASO DO DISTRITO MUNICIPAL KAMPFUMU

Finiasse Belo Arnaldo Michaque¹

RESUMO

“Arborização Urbana e Percepção Ambiental da População: Caso do Distrito Municipal KaMpfumu”, apresenta definições de arborização urbana, aceites cientificamente na literatura e também, noções construídas efectivamente pelo autor, feitas de diversas análises após a leitura de várias obras. Este trabalho, tem como objectivo geral- Compreender a percepção ambiental da população sobre a importância da arborização urbana no distrito municipal KaMpfumu, na Cidade de Maputo. Metodologicamente esta pesquisa teve como abordagem qualitativa estudo do caso e paradigma interpretativo. O trabalho de campo, incidiu mais sobre as Avenidas, Eduardo Mondlane, Albert Luthulli, Filipe Samuel Magaia, 24 de Julho, Samora Machel. Desta investigação, concluiu-se que apesar da falta de conhecimento profundo sobre os benefícios ambientais da arborização urbana, as pessoas têm noção sobre a sua importância, reconhecendo mais os benefícios sociais como a sombra, a fruta, a estética. Face a grande onda de degradação ambiental devido a destruição da cobertura vegetal no distrito municipal KaMpfumu, recomenda-se ao município o uso de técnicas viáveis para a arborização nas vias públicas a consciencialização da população através do seu envolvimento nas campanhas de plantio e manutenção.

Palavras-chaves: arborização urbana, qualidade de vida, saúde, bem-estar e população.

ABSTRAT

This thesis provides a conceptual discussion whose theme is “Urban trees. Municipal District KaMpfumu, Environmental perception of the population. “ It provides definitions of urban trees, scientifically accepted in the literature and also notions actually built peloa author, made of various analyzes after reading several books. This work aims generally- Understanding the environmental awareness of the population about the importance of urban trees in the township KaMpfumu in the city of Maputo. Methodologically this study was qualitative study of the case and interpretative paradigm. The field work focused on further Avenues, Eduardo Mondlane, Albert Luthulli, Filipe Samuel Magaia, July 24, Samora Machel. In this research, it was concluded that despite the lack of deep understanding of the environmental benefits of urban trees, people have notion of its importance, recognizing more social benefits such as

¹ Licenciado em Ensino de Geografia e Mestrado em Gestão Ambiental- michaque08@gmail.com, Universidade Pedagógica de Maputo

shade, fruit, esthetics. Face the great wave of environmental degradation due to destruction of vegetation cover in the township KaMpfumu, it is recommended to use the municipality of viable técnicas for afforestation on public roads awareness of the population through its involvement in planting and maintenance campaigns.

Words- keys: urban forestry, quality of life, health, welfare and population

INTRODUÇÃO

A preocupação com as questões ambientais remontam desde a antiguidade. Desde os primeiros sinais da evolução industrial no império Romano, houve desbravamento de grandes áreas para grandes edificações e construção de vias de acesso, que começou a chamar atenção da poluição do ar.

A expansão de áreas urbanas, desflorestamentos, queimadas de grandes volumes de biomassa para actividades agrícolas e caça artesanal, provocam alterações climáticas significativas com consequências lentas mas, graves para a humanidade.

Então, com o despertar público desde a década de 1960, quando se intensificou a luta contra as usinas nucleares, o emprego de pesticidas na agricultura, dizimando muitos pássaros e outros microrganismos, ao que levou a Bióloga Marinha Rachel Carson a relacionar o uso de pesticidas a danos ambientais, ao publicar sua obra *Silent Spring*, em 1962.

A queima de combustíveis fósseis, fruto da acelerada industrialização a partir dos anos 70, começam a preocupar todas as nações obrigando com que ambientalistas, economistas, empresários, organizações não-governamentais, partidos políticos, comessem a olhar para as questões ambientais com mais seriedade.

As mudanças climáticas como consequências das transformações do ambiente natural por um ambiente mais construído, já são preocupação sobretudo no mundo urbano onde o espaço é constituído basicamente por áreas edificadas e áreas destinadas à circulação de pessoas (sistema de transportes).

Os espaços verdes urbanos de algumas cidades moçambicanas, em particular da Cidade de Maputo, estão a sofrer transformações fazendo com que cheguem alguns a mudar das suas formas de uso e funções.

Este Património do Parque Arbóreo da Cidade de Maputo, com o crescimento demográfico e de infra-estruturas e serviços, está a sofrer grandes influências humanas, que vão desde a inibição do crescimento, abates desnecessários, urinóis e outros males.

Em 1971, a Cidade de Lourenço Marques, actual Maputo, tinha cerca de 20 árvores, até o ano 2000, a cidade tinha cerca de 40,000 árvores. Actualmente acredita-se que o número

tenha reduzido, pois, a resposta de crescimento de novas plantações tem sido baixa acrescido aos abates por diversas razões.

A arborização exerce funções sociais, económicas e ambientais nas cidades, contribuindo assim para o bem-estar físico e mental da população. Contudo, o comportamento humano, de combater o crescimento de novas árvores reduzindo assim os esforços de arborização na Cidade de Maputo, levam o autor a procurar perceber as motivações dessas atitudes, considerando às inúmeras vantagens das árvores para a sociedade.

A eficiência da arborização das cidades, depende sobremaneira, da valorização da biodiversidade urbana, considerando a importância ecológica, social, ambiental, económica e cultural das árvores dessa cidade. Contudo, com o crescimento das zonas urbanas consideravelmente às rurais, faz com que áreas que antes eram cobertas de vegetação, sejam destruídas, colocando em avanço o poder económico em detrimento do bem-estar da população.

A Cidade de Maputo, é designada cidade das acácias pelo facto de, maior parte das árvores que ela possui, serem acácias, dentre elas, as Rubras (*Delonix Régia*) e as amarelas (*Cassia siamea*), ao longo das suas ruas, avenidas, jardins, parques e praças. Actualmente muitas artérias do Distrito Municipal KaMpfumu tendem a ficar sem árvores, desprovidas de sombra, igualmente, grande parte dos fundos verdes (barreiras da Maxaquene), estão sendo destruídos em detrimento de proeminentes edifícios, dando em larga escala a destruição da designada Floresta Urbana.

Devido a deficiente coordenação e fiscalização, entre as instituições que tem serviços subterrâneos e o Conselho Municipal, as actividades de escavações para a instalação de nova tubagem da rede de água potável, enfiamento de cabos de telefonia móvel, electricidade, pavimentação de passeios para actividades comerciais, abertura de valas para melhoramento da rede sanitária, abertura de entradas para os edificios sobretudo os comerciais, painéis publicitários, a implementação de Parcerias Público Privadas nos jardins tem gerado problemas à arborização urbana.

O presente trabalho, intitulado “Arborização Urbana, Percepção Ambiental da População Distrito. Municipal KaMpfumu” busca à luz da compreensão ambiental da população da cidade de Maputo, contribuir com as questões teóricas e metodológicas para em função e importância das árvores, procurar reverter o actual cenário de destruição do Património Arbóreo, com vista a impulsionar a melhoria da qualidade de vida. O levantamento dos dados, incide principalmente nas Avenidas Eduardo Mondlane, Albert Luthulli, 24 de Julho e Samora Machel.

OBJECTIVOS

Geral

- Avaliar a percepção ambiental da população sobre a importância da arborização urbana no Distrito Municipal KaMpfumu, na Cidade de Maputo.

Específicos

- Identificar as razões das alterações da cobertura arbórea do Distrito Municipal KaMpfumu, Cidade de Maputo;
- Identificar a percepção da população sobre a arborização urbana;
- Propor soluções viáveis para consciencializar os cidadãos sobre a valorização da Arborização Urbana.

METODOLOGIA

A consulta bibliográfica - baseou-se na revisão de literatura, relativa aos aspectos físico geográficos Cidade de Maputo, historial da arborização do mundo e local e sobre importância ambiental das árvores, baseando-se em documentos, artigos da Internet, e obras, sendo de destacar MUCHANGOS (1994 e 2007), COSTA e BRANCO (1935), RIBEIRO (2009). Estas obras retratam aspectos físico-geográficos da Cidade de Maputo e arredores enfatizando a componente ambiental.

Observação directa – consistiu na deslocação do autor aos diversos pontos do distrito, tendo permitido uma observação tácita do comportamento da população, perante a cobertura arbórea e a da observação da influência dos factores socioeconómicos na sua manutenção.

Entrevista semiestruturada - Para o alcance dos objectivos traçados, foram aplicadas entrevistas a uma amostra de 102 pessoas, das quais: 20 moradores do Distrito Municipal KaMpfumu, 06 representantes de Empresas de Publicidade, 02 Directores das Escolas Primárias 3 de Fevereiro e 16 de Junho, 70 vendedores informais, 2 técnicos (1 do Distrito KaMpfumu e 1 do DEPJ) e 2 Ambientalistas.

A amostra usada no trabalho, foi intencional, por esse facto foram escolhidas pessoas que podiam fornecer a sua percepção em relação a importância da Arborização Urbana, umas nas áreas de suas actividades e, aos residentes, foram escolhidos os que possuem árvores bem cuidadas em frente a suas residências, que garantem a manutenção. E, aos educadores e ambientalistas, por entender que sejam pessoas que lidam com aspectos ambientais no seu dia-a-dia. Era intenção desta pesquisa, identificar qual é a percepção das pessoas de acordo com o seu nível de informação, sua área de actuação e seu envolvimento com as árvores.

ARBORIZAÇÃO URBANA

Arborização urbana, é o conjunto de actividades levadas a cabo para o povoamento de uma zona urbana, através da produção, plantio e manutenção de árvores, nativas ou exóticas, podendo ser património público ou privado.

À semelhança dos jardins, a história da Arborização Urbana, remonta de muitos anos e, de acordo com GONÇALVES & ROCHA² (sd:68), as primeiras árvores apareceram nas vias públicas da Pérsia (Irão), Egipto e Índia, a pioneira rua arborizada, data de 1660, em Paris, com o objectivo de embelezar a cidade e proteger os movimentos militares, além de serem adequadas também como material para barricadas. Desde então, as árvores têm sido utilizadas em todas as cidades (TAKAHASHI, 1992:122; SILVA & LIRA, 2014:33).

A arborização de ruas e avenidas no Brasil, segundo SILVESTRI (2001) apud GONÇALVES & ROCHA (sd/:68) SILVA & LIRA, (2014:33) é uma prática relativamente nova em comparação aos países europeus, tendo-se iniciado há pouco mais de 120 anos. A primeira tentativa ocorreu nas ruas do Rio de Janeiro, com os preparativos do casamento de D. Pedro I. As cidades brasileiras eram muito tradicionais e a sua vegetação era mantida fora do perímetro urbano. Há relativamente pouco tempo é que a arborização começou a fazer parte efectiva da imagem urbana.

Em Moçambique, há pouca informação sobre a primeira cidade a ter as primeiras experiências de arborização urbana. Havendo porém poucos estudos sobre a flora da colónia de Moçambique.

COSTA e BRANCO (1935:171), apontam que o primeiro trabalho publicado sobre a flora de Moçambique, data de 1908, intitulado «Forest Flora and Forest Resources of Portuguese East Africa», do botânico Thomas R. Em 1929, outro trabalho foi publicado, desta vez, pertencente ao Engenheiro Silvicultor Raúl Augusto da Silva. Esta publicação, referia-se as madeiras mais valiosas, oriundas da Colónia de Moçambique.

Advogam ainda os mesmos autores que dentre a flora espontânea ou indígena e da exótica ou cultivada, nos seus variados aspectos de vegetação arbórea, arbustiva, subarbustiva e herbácea, provem as mais diversas e ricas madeiras como, pau-preto, sândalo africano, pau-ferro, jambirre, chanfuta, umbila entre outras essências, incluindo porém, algumas fruteiras de valiosas utilidades.

Na Cidade de Maputo, esta prática de embelezamento, remota do século XIX, efectuaram-se as primeiras plantações de árvores em Lourenço Marques, predominantemente do género *Eucalyptus*, visando então, fundamentalmente o enxugo dos pântanos da parte baixa

² GONÇALVES & ROCHA (sd) Caracterização da arborização urbana do bairro de vila maria baixa; In: ConSCIENTIAE SAÚDE. Rev. Cient., UNINOVE – São Paulo. v.2, p. 67-75

da cidade³.

Para os autores COSTA & BRANCO (1935:168), foi, pois com a vinda da expedição de engenheiros que o trabalho de embelezamento da cidade começou.

Antes de 1887, a cidade quase não tinha iluminação; não tinha reservatórios para os detritos da população; as ruas estavam cobertas de ervas; não tinha um mercado, por mais pequeno que fosse, para a venda dos géneros de primeira necessidade; não tinha talhões; não numerava as casas nem baptizava as ruas; os animais mortos, eram deitados para qualquer sítio fora da linha da defesa. As castas asiáticas que não queimavam os cadáveres, sepultavam-nos num cemitério seu, com prejuízo da higiene. A fiscalização da limpeza era quase nula e, a higiene nenhuma.

Ainda neste período de melhoramento da cidade, foram plantadas muitas árvores na encosta da Ponta Vermelha para o parque que ali se projectava fazer, bem como no aterro da praia da Maxaquene. Ibid

As praças, jardins e alguns espaços arborizados por excelência, surgiram nos anos finais do século XIX, com a criação do jardim botânico da cidade e da construção da praça da Picota ou Pelourinho, que passou a chamar-se 7 de Março e, actualmente conhecida por Praça 25 de Junho, foi a “geratriz da cidade”, ponto de onde a cidade irradiou. LOBATO, (1969); ROCHA, (2009:92)

De 1907 a 1920, houve plantações exóticas no jardim Vasco da Gama (actual Tunduru); porém, só por volta de 1926, é que se começou a efectuar uma arborização já orientada da cidade, usando espécies do tipo *E. rostrata*; *E. tereticornis* e *E. robusta*, nas proximidades da Estação dos Caminhos-de-ferro. Mas, o trabalho de grande impacto na arborização da cidade, segundo FARIA (1971:5), foi realizado entre 1927 a 1944, sob o impulso e orientação de Guilherme J. F. Melquíades, chefe do jardim Vasco da Gama.

Do princípio do século XX até fins de 1928, aproximadamente, a arborização das ruas era muito simples e quase se resumia a determinadas “figueiras africanas” (*Ficus* spp.), “mafureiras” (*Trichilia emética*) e casuarinas. FARIA (1971:11)

A partir de 1928, passou-se a fazer arborização predominantemente com “acácia rubra” (*Delonix regia*), mais tarde, foi introduzida a “jacarandá” (*Jacaranda mimosifolia*), *Grevilea robusta*, *Hibiscus tiliaceus* e *Eucalyptus* sp. Ibid

Segundo ROCHA, (2015:42) foi a partir da década de trinta que a cidade ganha o seu aspecto ajardinado, com um intenso programa de construção de espaços verdes e de arborização das avenidas, com acácias coloridas, uma imagem de marca da cidade, que são o reflexo de concepções urbanísticas associando estética e lazer.

3 FARIA, M Telma. *Principais componentes arbóreos da flora dos arruamentos de Lourenço Marques*
In: Boletim Municipal. Edição da câmara municipal de Loureço Marques, 1971, pp. 5-47

A cerca de 70 anos, foi introduzida a acácia amarela (*Cassia siamea*), *Tabebuia pentaphylla* que, com outras como *Spathodea campanulata*, *Guazuma ulmifolia*, *Aleurites moluccana*, *Brachychiton discolor*, *Brachychiton populneum* e *Azalia quanzensis*, *Araucária excelsa* R. Br continuam a brilhar e a embelezar a cidade. Ibid

De acordo com LIMA, (1966), ainda dentro do espírito que sempre animou os pioneiros de promover uma intensa arborização, da cidade para defende-la dos rigores do verão, já nesta altura, estavam plantadas 37.500 árvores ao longo das ruas, avenidas e nos jardins e parques.

De acordo com BERGMANINGÉROP, (2001:4), até finais da década de 1960, a cidade de Maputo, possuía nas ruas e avenidas, 38 espécies arbóreas representadas por 23.162 unidades e, até a década de 2000, possuía cerca de 40.000 árvores.

BENEFÍCIOS DA ARBORIZAÇÃO

Tabela 1. Benefícios da Arborização

Aspectos	BENEFÍCIOS
Ambientais/ ecológicos	Regulação microclimática; Sequestro do carbono; Melhoria do conforto ambiental; Controlo de claridade e reflexão da luz; Redução do escoamento superficial; Preservação da flora e fauna; Redução da poluição atmosférica e sonora; Manutenção do estoque e qualidade da água.
Estéticos	Adição de linhas, formas, texturas, beleza e cores; Adição de movimento à paisagem; Atribuição de referências; Uniformização de linhas.
Económicos	Regulação do consumo de energia; Preservação da qualidade do asfalto; Valorização de propriedades de imóveis; Estímulo ao consumo de bens e serviços; Promoção de comércio informal; Estímulo ao turismo.
Psicossociais	Auxílio na recuperação da saúde física e mental; Promoção do convívio social; Promoção de recreação e redução de stress; Promoção de leituras; Promoção de qualidade de vida; Regulação de segurança pública.

Fonte: Adaptado pelo autor a partir de ZAMPRONI (2017).

PERCEÇÃO AMBIENTAL DA POPULAÇÃO SOBRE A ARBORIZAÇÃO URBANA

De forma a compreender a percepção da população ou seja, parte dela, sobre a importância ambiental da arborização urbana, foi dividido a amostra em três grupos distintos, sendo:

- O primeiro, dos que exercem suas actividades na via pública (vendedores, polidores de viaturas) e residentes (90);

- O segundo, de empresas de publicidade (6); e,
- O terceiro de ambientalistas, directores de escolas e técnicos (6).

A percepção é um processo individual, uma faculdade de reconhecer uma realidade sobre um determinado assunto, cada pessoa a vê de forma diferente. De tal modo que, a visão da população sobre o papel da cobertura vegetal, depende de cada um e de cada situação. A percepção não é um conhecimento, o mais importante é que, os executivos na área ambiental façam um trabalho no sentido de tornar esta percepção numa visão de sustentabilidade e bem-estar público.

Relativamente ao papel da cobertura arbórea na via pública, indagados os que exercem suas actividades na rua e residentes, quase 100% responderam que as árvores eram importantes, pois, oferecem sombra. A tabela 2, indica a percentagem da população questionada sobre sua percepção ambiental da arborização urbana.

Tabela 2. Importância da arborização urbana para vendedores e residentes (KaMpfumu)

Importância da arborização urbana		Sombra	Saúde (Purif. Ar, redução da poluição)	Beleza, Estética	Regulação microclimática	Preservação da biodiversidade	Obstáculo	Fruta	Sequestro do carbono	Bem-estar	Assegurar os solos
Entrevistados	90	79	6	5	0	0	0	0	0	3	0
Percentagem	100	87.7	6.6	5.5	0	0	0	0		3.3	0

Fonte: Autor, 2019

Conforme a tabela mostra, as pessoas têm alguma percepção sobre o papel das árvores na via pública, contudo, entende-se que há alguma limitação sobre o grande potencial de benefícios ambientais que a arborização urbana fornece. A Maior parte delas, têm a sombra como denominador comum, a percepção delas, é do benefício directo.

Mesmo assim, há que considerar que algumas pessoas, tem alguma referência de benefícios na área da saúde, na estética e conseqüentemente, o bem-estar da humanidade.

Para as empresas de publicidade, conforme se pode notar na tabela 3, nem todos tem a mesma percepção, no concernente as vantagens de ter árvores na via pública, sendo que dos seis 06 (seis) representantes questionados, se a arborização urbana tem alguma importância. No entanto, para 04 (quatro) destes, a arborização urbana traz inúmeros benefícios, quer para o homem assim como para a própria cidade. Entretanto, para 02 (dois), percebem

que as árvores, para além de serem benéficas, também constituem obstáculos, sendo que manter uma árvore na via pública, sobretudo perto de painéis, significa não vender a imagem publicitária, chegando até a perder clientes porque a imagem deve ser visível mesmo a grande distância.

Tabela 3. Importância da arborização urbana para gestores de publicidade (KaMpfumu)

Importância da arborização urbana		Sombra	Saúde (Purif. Ar, redução da poluição)	Beleza, Estética	Regulação microclimática Preservação da biodiversidade	Obstáculo	Fruta	Sequestro do carbono	Bem-estar	Assegurar os solos
Entrevistados	6	0	3	3	0	2	1	0	3	1
Porcentagem	100	0	50	50	0	33.3	16.6	0	50	16.6

Fonte: Autor, 2019

RAZÕES QUE LEVAM ÀS ALTERAÇÕES DA COBERTURA ARBÓREA

A cobertura vegetal urbana, constitui um atributo bastante essencial mas, ao mesmo tempo é desvalorizado, dando mais primazia ao factor económico, as edificações, incrementando o elemento construído em detrimento do verde, que é sinónimo de saúde.

O Conselho Municipal de Maputo, através do Departamento de Edificações, Parque e Jardins, Distritos Municipais, o MITADER, UEM, UP, Organizações Não Governamentais como a Geração "C" e pessoas singulares, tem estado a plantar árvores nas vias públicas. Particularmente nas Avenidas Eduardo Mondlane, Albert Luthulli, Samora Machel e 24 de Julho, já foram feitos vários plantios, entretanto, as árvores, são vandalizadas.

Tabela 4. Razões e autores da vandalização arbórea

Entrevistados	Quem vandaliza	Razões da vandalização
Vendedores	Automobilistas,	Negligencia (estacionamento),
	Meninos de rua,	Frustração,
	Vendedores de garrafas plásticas	Limpeza das garrafas,
Técnicos	Automobilistas,	Negligencia (estacionamentos e manobras),
	Público em geral	Urinar
Directores	Mendigos	Revolver resíduos nos contentores
	Público em geral	Negligencia
Ambientalistas	Municípios no geral	Falta de conhecimento da importância da arborização urbana, Relegar a actividade para autoridades municipais.

Fonte: Autor com base nas entrevistas, 2019

IMPACTO DE CONFLITOS ENTRE ÁRVORES E INFRA-ESTRUTURAS

A falta de observância de técnicas de arborização, faz com que hoje, hajam passeios quase intransitáveis, por um lado, porque o fuste das árvores é tão desenvolvido que quase ocupa o passeio, isto por não se ter respeitado a relação largura do passeio e espécie da árvore. Por outro lado, porque o passeio não atingem 1,50m e estão plantadas árvores de pequeno porte, que obrigam o peão a abandonar o passeio e usar a faixa de rodagem, devido a sua ramificação que inicia a uma altura inferior a 2 metros.

Ainda a deficiente coordenação entre o Conselho Municipal, a EDM e as Empresas de Telecomunicações, faz com que hoje hajam conflitos entre as árvores e os equipamentos aéreos. Nos casos em que as árvores já existem, as empresas com infra-estruturas aéreas, são obrigadas a podá-las, sem observância técnica, fazem-no para satisfazer os seus interesses. Conforme se pode observar na figura 1, passam cabos da EDM e MOVITEL nas árvores, que para se evitar a interferência, foi feita a poda apenas no lado onde passam os fios, criando assim um desequilíbrio e má formação das árvores.

Figura 1. Conflito entre árvore e infra-estruturas aéreas [Fonte. Autor, 2018]

Esta é uma situação que acontece em toda a cidade. Em outras situações, esta interferência de cabos entre as árvores, dificulta a poda e em alguns casos, acaba por derrubar os postes de iluminação onde os mesmos estão fixados, sobretudo quando há tempestade.

Outros casos que constituem conflito e infracção, são a fixação de candeeiros nas árvores. A fixação de candeeiros são um conflito, na medida em que, numa determinada área, tem árvores frondosas que, vedam a iluminação pública, sendo que os residentes ou proprietários de estabelecimentos comerciais necessitam de luz para garantir a segurança. Por outro lado, são uma infracção porque, a sua fixação, implica a introdução de pregos na árvore, prejudicando por um lado, a saúde dela e por outro, os pregos introduzidos nas árvores, concorrem para a degradação dos materiais de manutenção, como as moto-serras, catanas e machados.

A figura 2, mostra uma de tantas situações que podem ser encontradas na Cidade de Maputo, e particularmente no Distrito Municipal KaMpfumu.

Figura 2, ilustração de candeeiros fixados na árvore (Av. 24 de Julho) [Fonte: Autor, 2018]

Para evitar-se a situação de conflitos entre as árvores e infra-estruturas, era necessário que, antes da plantação, fosse feito um levantamento das necessidades do plantio, local a ser plantado, localização e necessidade de infra-estruturas aéreas e subterrâneas, o tipo de árvore a ser plantada, em conformidade com a largura do passeio.

AMEAÇAS DERIVADAS DA FRACA MANUTENÇÃO DA COBERTURA ARBÓREA

Na Saúde Pública

Muitas paragens de transporte público rodoviário, não possuem sombra, sujeitando as pessoas à incidência directa do calor.

A degradação arbórea, facilita a propagação do som, prejudicando dessa forma a população, através da poluição sonora.

As poeiras suspensas na atmosfera provocam doenças respiratórias.

No Ambiente

O abate de árvores na via pública e a destruição da vegetação nas barreiras da Malanga e da Maxaquene, provocam a perda de biodiversidade, na medida em que a microfauna tende a emigrar para encontrar abrigo e muitas espécies vegetais são eliminadas, em função da mudança do uso do solo.

Erosão do solo, este efeito, embora não seja muito notório no Distrito Municipal KaMpfumu, é sempre uma consequência da degradação ambiental, sobretudo devido a substituição das funções e de uso do solo. O nível do desgaste do solo e a deslocação de partículas sedimentares, é sempre maior em regiões desprotegidas e, mais acentuado ainda quando o terreno for acidentado, o escoamento superficial é maior, que vai provocar a erosão pluvial e também a força do vento actua directamente provocando assim, a erosão eólica.

A vegetação costeira, não só constitui uma defesa contra o desgaste e a destruição das dunas e a movimentação de partículas de areia para outros lugares, como também tem sido muito importante na retenção de resíduos sólidos, em particular do plástico que tem sido o grande problema do ambiente marinho nos últimos tempos, ameaçando a vida de mariscos e do próprio homem.

Na Economia

As temperaturas na Cidade de Maputo tendem a aumentar com o tempo. Este é o resultado do comportamento humano, na sua relação com o meio ambiente.

A frescura que antes era proporcionada pela vegetação densa, actualmente deve ser concedida através de equipamentos de frio aumentando assim, o consumo de energia, com dois impactos imediatos, sendo primeiro, a subida do custo de vida por parte de pessoas que usam condicionadores de frio e segundo, o aumento de temperaturas.

CONCLUSÕES

A falta da consciência ambiental, a procura de melhores condições nas zonas urbanas, como educação, emprego e oportunidades de negócios, propiciam o êxodo rural, movimentando grande número de pessoas de diferentes culturas e comportamentos, sendo que alguns hábitos e costumes de determinadas pessoas não se enquadram no ambiente urbano, culminando com a proliferação de resíduos sólidos, rompimento de redes de esgotos devido aos entupimentos, a multiplicação do comércio informal entre outros males ambientais;

A falta de comprometimento com o ambiente faz com que mesmo os indivíduos de alta classe social, académica e financeira, releguem os aspectos ambientais para as autoridades municipais e ambientalistas. Maior parte da população que pratica a destruição da vegetação

nas cidades, não são leigos, são pessoas informadas e formadas, mas, o luxo, o lucro, o poder político e financeiro, fazem com que os elementos ambientais sejam negligenciados;

A fraca divulgação dos problemas ambientais e as prováveis soluções, nas escolas, na comunidade, fazem com que crianças e adolescentes não conheçam o valor ambiental de uma árvore, limitando-se a conhecer o seu valor apenas para sombra e frutas.

RECOMENDAÇÕES

Para o sucesso da Arborização Urbana, recomenda-se:

- Dar grande ímpeto à conscientização sobre a importância da arborização no ambiente urbano;
- Dar a conhecer e considerar a percepção da população;
- Garantir a sua participação no planeamento e efectivação dos plantios e a responsabilização pela sua manutenção;
- Tomar em consideração as técnicas para a implantação de nova arborização, sobretudo nas vias públicas, respeitando as larguras dos passeios, tamanho e tipo de espécie;
- Elaboração de um manual de arborização, para a determinação de métodos e técnicas a serem usadas para arborização, considerando as condições locais e o comportamento da população;
- Envolvimento da Polícia Municipal na preservação do ambiente, reveste-se de grande importância, porque alguns locais onde há vandalização de árvores, tem sempre policia a controlar as viaturas;

BIBLIOGRAFIA

- BERGMANINGÉROP Programa de arborização urbana. Proposta. Não publicado. Maputo. 2001
- COSTA, J. Salvado e BRANCO. Anuário de Lourenço Marques 22^a ed. Moçambique, 1935
- FARIA, M Telma. *Principais componentes arbóreas da flora dos arruamentos de Lourenço Marques* In: Boletim Municipal. Edição da câmara municipal de Loureço Marques, 1971, pp. 5-47
- GONÇALVES, Simone e ROCHA, Finê Thomaz. Caracterização da arborização urbana do bairro de Vila Maria Baixa ConSCIENTIA e SAÚDE. Rev. Cient., UNINOVE – São Paulo. v.2, p. 67-75

- LIMA, Alfredo Pereira. Lourenço Marques. 2ª Ed. Lisboa 1966
- LOBATO, Alexandre. Lourenço Marques, Xilunguine. In Boletim Municipal, Lourenço Marques. 1968
- SILVA, Ana Paula Vieira da & LIRA, Elinalva Silva de. *Diagnóstico da arborização urbana da área central de Corumbá/ms*. Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao curso de Gestão Ambiental da Universidade Federal da Grande Dourados, como parte dos requisitos para obtenção do título de bacharel em Gestão Ambiental. Universidade Federal da Grande Dourados Faculdade de Ciências Biológicas e Ambientais, Brasil, 2014
- ROCHA, Aurélio António Nunes. Maputo Cidade das Acácias. Maputo. Alcance Editora. 2009
- ROCHA, Aurélio António Nunes. Maputo Cidade das Acácias. 2ª Ed. Maputo. Alcance Editora. 2015
- TAKAHASHI, L.Y. Monitoramento e informatização da administração e manejo da arborização urbana. In: CONGRESSO BRASILEIRO SOBRE ARBORIZAÇÃO URBANA, ENCONTRO NACIONAL SOBRE ARBORIZAÇÃO URBANA, Vitória. Anais Vitória: PMV, 1992. p. 119-124
- ZAMPRONI, K. Diagnóstico e percepção da arborização viária de Bonito-MS. Dissertação para obtenção do grau de Mestrado em Engenharia Florestal – Universidade Federal do Paraná. Curitiba, 2017

